

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Liberté
Égalité
Fraternité

Les bilans académiques PARCOURSUP

Académies et régions académiques

Campagne 2023

Juin 2024 - 5^{ème} édition

Cette brochure est éditée par

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle

Direction générale de la recherche et de l'innovation

Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques (SIES)

Le SIES, service statistique ministériel du MESR, produit des statistiques et des études sur l'enseignement supérieur, l'insertion professionnelle des étudiants et la recherche. Ses travaux constituent une aide à la décision utile aux politiques publiques.

1 rue Descartes

75231 Paris Cedex 05

Directrice de publication

Pierrette Schuhl

Rédacteur en chef

Guirane Ndao

Exécution graphique

SIES

Date de publication

Juin 2024

Auteurs

Juste Botthy, Guirane Ndao

Pour consulter les publications du SIES, rendez-vous sur :

<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/statistiques-et-analyses-50213>

Retrouvez les données sur la plate-forme open data du MESR

<https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr>

Les bilans académiques PARCOURSUP

Campagne 2023

5^{ème}

édition

Académies et régions académiques

AVANT – PROPOS

Après sa mise en place en 2018, dans le cadre de la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (dite loi ORE), la plateforme Parcoursup aide à nouveau, en 2024, l'orientation de plus de 600 000 lycéens lors de leur entrée dans l'enseignement supérieur pour la septième année. Le présent document constitue un « bilan détaillé par académie de la procédure nationale de préinscription dans le premier cycle de l'enseignement supérieur » tel que prévu par la loi ORE.

Le service statistique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche met ainsi à disposition de tous la version 2023 des bilans académiques. Ces bilans viennent en complément des indicateurs des Notes Flash du SIES déjà publiées :

[Parcoursup 2023 : Les vœux des lycéens à l'entrée dans l'enseignement supérieur | enseignementsup-recherche.gouv.fr](https://enseignementsup-recherche.gouv.fr)

[Parcoursup 2023 : les propositions d'admission dans l'enseignement supérieur | enseignementsup-recherche.gouv.fr](https://enseignementsup-recherche.gouv.fr)

Ce rapport se présente sous forme de tableaux et de cartes s'appuyant sur les données déjà mises en *open data* sur [DataESR](https://data.esr.fr), laissant ainsi la possibilité à chacun de calculer des indicateurs complémentaires.

Comme dans la version précédente, il se compose de deux fiches proposant deux entrées :

⇒ Une « **Fiche Candidats** » avec des indicateurs portant sur l'ensemble des candidats originaires de l'académie, c'est-à-dire ayant obtenu leur baccalauréat dans l'académie ;

⇒ Une « **Fiche Formations** » déclinant des indicateurs pour les candidats qui souhaitent faire leurs études dans l'académie (ayant fait un vœu dans l'académie).

Cette édition propose ces deux fiches sur le périmètre des académies et des régions académiques ainsi que pour l'ensemble de la France. Elle présente des chiffres clés et des indicateurs permettant de connaître les vœux des candidats à l'entrée dans le supérieur sur un territoire, les propositions d'admission par les établissements d'un territoire et la formation finalement acceptée. La plupart des indicateurs sont déclinés pour apprécier les enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes.

Depuis 2021, année d'entrée en vigueur de la réforme du nouveau baccalauréat, ces bilans s'accompagnent de deux fichiers en open data dans lesquels sont présentés certains chiffres clés, de la procédure Parcoursup, déclinés par combinaison d'enseignements de spécialité pour les terminales générales. Pour chaque combinaison d'enseignement de spécialité, sont disponibles les nombres de vœux des terminales, de terminales inscrits, de terminales ayant reçu une proposition et de terminales ayant accepté une proposition. Ces statistiques sont

établies par académie et par région, par grande filière de formation et en distinguant les voeux ou propositions dans l'académie (ou région) et hors académie (ou région).

Ces bilans académiques ont pour ambition d'informer le grand public et de permettre aux acteurs des politiques éducatives dans les territoires de mieux cerner les enjeux locaux et d'agir.

Pierrette Schuhl
Sous-directrice des systèmes d'information
et des études statistiques (SIES)

Service de la coordination des stratégies de
l'enseignement supérieur
et de la recherche (SCSESR)

Direction générale de l'enseignement supérieur
et de l'insertion professionnelle (DGESIP)
Direction générale de la recherche
et de l'innovation (DGRI)

SOMMAIRE

Pour une meilleure compréhension des indicateurs	8
Fiche Candidats	9
Fiche Formations	10
Calendrier Parcoursup 2023	11
Académie d'Aix-Marseille.....	13
Académie d'Amiens.....	17
Académie de Besançon.....	21
Académie de Bordeaux.....	25
Académie de Clermont-Ferrand.....	29
Académie de Corse.....	33
Académie de Créteil.....	37
Académie de Dijon.....	41
Académie de Grenoble.....	45
Académie de Lille.....	49
Académie de Limoges.....	53
Académie de Lyon.....	57
Académie de Montpellier.....	61
Académie de Nancy-Metz.....	65
Académie de Nantes.....	69
Académie de Nice.....	73
Académie de Normandie.....	77
Académie d'Orléans-Tours.....	81
Académie de Paris.....	85
Académie de Poitiers.....	89
Académie de Reims.....	93
Académie de Rennes.....	97
Académie de Strasbourg.....	101
Académie de Toulouse.....	105
Académie de Versailles.....	109
Académie de Guadeloupe.....	113
Académie de Guyane.....	117
Académie de la Réunion.....	121
Académie de Martinique.....	125
Académie de Mayotte.....	129

Académie de la Polynésie française	133
Région académique d'Auvergne Rhône Alpes	137
Région académique de Bourgogne Franche Comté	141
Région académique du Grand Est	145
Région académique des Hauts de France	149
Région académique Ile-de-France	153
Région académique de Nouvelle Aquitaine	157
Région académique d'Occitanie	161
Région académique de Provence Alpes Côte d'Azur	165
France entière	169
Définitions et concepts Parcoursup	173
Glossaire	175
Méthodologie	176

Pour une meilleure compréhension des indicateurs

La base de données utilisée ici est issue de la plateforme Parcoursup opérée par le Service à compétence nationale Parcoursup et propose, à partir des traitements opérés par le service statistique ministériel, les vœux de poursuite d'études, de réorientation ou de reprise d'études dans l'enseignement supérieur ainsi que les propositions des établissements pour chaque formation – hors apprentissage – à la fin du processus d'admission de la plateforme Parcoursup pour la session 2023 (du 18 janvier au 12 septembre 2023).

Ce jeu de données est téléchargeable sur DataESR :

<https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-parcoursup/information/?timezone=Europe%2FBerlin&sort=tri>

La méthodologie complète de construction de cette base de données par le service statistique ministériel est disponible au même endroit.

Fiche Candidats

Champ retenu = Ensemble des candidats (néo-bacheliers, en réorientation, en reprise d'études ou avec un autre profil) ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup lors de la campagne 2023, en phase principale et/ou en phase complémentaire (hors candidature uniquement en apprentissage) et **ayant obtenu leur baccalauréat dans l'académie** étudiée.

- **Tableau 1 : Chiffres-clés selon l'origine des candidats**

Ce tableau permet de connaître le nombre de candidats ayant confirmé au moins un vœu, ayant reçu une ou plusieurs propositions d'admission et ayant accepté une proposition, ainsi que le nombre total et le nombre moyen de vœux confirmés et le nombre de propositions d'admission reçues, selon le profil du candidat (en terminale, étudiants en réorientation, étudiants en remise à niveau, adultes en reprise d'études).

- **Tableau 2 : Chiffres-clés selon la filière de formation**

Sont présentés dans ce tableau le nombre total et moyen de vœux confirmés, le nombre de propositions d'admission reçues et le nombre de candidats ayant accepté une proposition en fonction des grandes filières de formation proposées sur la plateforme : Licence et PASS, BUT, BTS, CPGE, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce et de management, IFSI, EFTS et autres formations. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes.

- **Tableau 3 : Répartition des candidats ayant accepté au moins une proposition d'admission selon la filière de formation et l'origine des candidats**

Ce tableau permet de connaître la répartition des choix effectués par les candidats selon leur profil. Par exemple, dans l'académie, X % des candidats acceptent une proposition d'admission en Licence, mais ils sont Y % à faire ce choix quand ils sont en situation de réorientation. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes et les pourcentages hors académie.

- **Tableau 4 : Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée**

Ce tableau propose une analyse des candidatures et des acceptations des néo-bacheliers de l'académie. Les indicateurs sont déclinés pour les néo-bacheliers postulant dans une autre académie que celle d'obtention de leur baccalauréat, les néo-bacheliers ayant obtenu une mention Bien ou Très Bien au baccalauréat et les néo-bacheliers boursiers. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes.

- **Carte : Répartition des candidats de l'académie ayant accepté un vœu et part des mentions TB**

Cette carte montre la part des candidats de l'académie d'origine postulant dans leur académie, mais aussi dans les académies limitrophes ou dans les académies très attractives en raison de leur offre de formation. Cette part des candidats acceptant une formation en dehors de leur académie d'origine est mise en regard de la proportion de candidats ayant obtenu une mention « Très Bien » au baccalauréat.

Fiche Formations

Champ étudié = Ensemble des candidats (en terminale, en réorientation, en reprise d'études ou avec un autre profil) ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup lors de la campagne 2023, en phase principale et en phase complémentaire (hors candidature uniquement en apprentissage) **dans une des formations de l'académie étudiée.**

- **Tableau 1 : Chiffres-clés**

Ce tableau donne, pour l'académie et pour la France entière, le nombre de formations proposées sur la plateforme en 2023, la capacité d'accueil, le nombre de candidats, le nombre total et moyen de vœux confirmés, le nombre de propositions d'admission ainsi que le nombre de candidats ayant reçu puis accepté une proposition.

- **Tableau 2 : Chiffres-clés selon l'origine des candidats**

Sont repris ici les mêmes indicateurs que dans le tableau 1, mais présentés selon le profil des candidats : élève de terminale, étudiants en réorientation, étudiants en remise à niveau, adultes en reprise d'études. Il informe donc sur le type de candidats confirmant un vœu dans l'académie. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes et les pourcentages hors académie.

- **Tableau 3 : Chiffres-clés selon la filière de formation**

Sont présentés dans ce tableau le nombre de formations proposées dans l'académie, leurs capacités d'accueil, les vœux confirmés, le nombre de propositions d'admission reçues et le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission en fonction des grandes filières de formation proposées sur la plateforme : Licence et PASS, BUT, BTS, CPGE, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce et de management, IFSI, EFTS et autres formations. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes.

- **Tableau 4 : Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat**

Ce tableau permet de connaître la répartition des choix effectués par les candidats dans l'académie étudiée selon leur profil.

- **Tableau 5 : Zoom sur les néo-bacheliers ayant confirmé au moins vœu dans l'académie**

Ce tableau propose une analyse des candidatures et des acceptations des néo-bacheliers pour des sous populations spécifiques : les néo-bacheliers postulant dans une autre académie que celle d'obtention de leur baccalauréat, les néo-bacheliers ayant obtenu une mention Bien ou Très Bien au baccalauréat et les néo-bacheliers boursiers. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes.

- **Tableau 6 : Filières les plus attractives de l'académie**

Ce tableau propose le « top 5 » des mentions de licences, de BUT et de BTS les plus demandées par les candidats dans l'académie.

NB : les différents concepts utilisés ici sont définis en fin d'ouvrage.

Calendrier Parcoursup 2023

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Aix-Marseille. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	25 398	16 225	5 378	3 795	7 924	797	4 352	301	38 772
	Dont femmes	54%	55%	53%	48%	58%	63%	64%	56%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	23 831	15 883	4 860	3 088	6 861	683	2 932	242	34 549
	Dont femmes	54%	55%	54%	48%	58%	63%	61%	53%	56%
	%	94%	98%	90%	81%	87%	86%	67%	80%	89%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	92%	82%	87%	85%	64%	77%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	19 761	14 059	3 653	2 049	4 259	513	2 225	169	26 927
	Dont femmes	54%	55%	54%	47%	58%	60%	60%	50%	55%
	% parmi les inscrits	78%	87%	68%	54%	54%	64%	51%	56%	69%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	89%	75%	66%	62%	75%	76%	70%	78%
	% femmes parmi les inscrites	79%	87%	70%	53%	53%	61%	47%	50%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		407 170	299 728	72 459	34 983	90 953	13 384	50 296	4 302	566 105
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		16	18	13	9	11	17	12	14	15
Propositions reçues	Nombre	145 590	113 647	22 038	9 905	33 032	3 432	9 042	1 029	192 125
	%	36%	38%	30%	28%	36%	26%	18%	24%	34%

Note de lecture : Parmi les 25 398 candidats de terminale inscrits de l'académie de Aix-Marseille (dont 54% de femmes), 23 831 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 19 761 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 78% des candidats inscrits. Ces 25 398 candidats ont formulé au total 407 170 vœux, dont 145 590 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 16 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	149 716	51 652	43 957	75 939	43 401	11 278	32 529	108 759	1 145	34 172
	Dont femmes	61%	69%	41%	50%	43%	46%	28%	81%	86%	63%
	% hors académie	35%	62%	52%	28%	67%	91%	94%	50%	38%	64%
Vœux confirmés en PC	Nombre	7 281	100	788	3 917	324	106	64	0	34	943
	Dont femmes	58%	59%	30%	47%	35%	43%	25%		88%	44%
	% hors académie	48%	100%	62%	30%	56%	43%	89%		47%	46%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		156 997	51 752	44 745	79 856	43 725	11 384	32 593	108 759	1 179	35 115
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	12	4	5	7	12	15	19	2	3
Propositions reçues	Nombre	77 022	10 962	13 908	24 442	15 465	4 289	14 157	24 648	432	6 800
	Dont femmes	63%	70%	41%	51%	46%	46%	29%	81%	87%	60%
	% hors académie	24%	14%	52%	24%	54%	82%	93%	47%	34%	53%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 062	1 621	2 184	4 566	1 900	546	683	1 424	220	1 721
	Dont femmes	61%	69%	37%	46%	41%	42%	28%	80%	86%	60%
	% hors académie	23%	11%	32%	16%	40%	54%	71%	33%	21%	46%

Note de lecture : 149 716 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Aix-Marseille (dont 61% par des femmes et 35% dans des licences situées dans une autre académie). 7 281 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 58% par des femmes et 48% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 77 022 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 24% dans une autre académie). 12 062 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 23% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Aix-Marseille ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	48%	10%	8%	5%	12%	3%	4%	3%	0%	7%	100%
	Technologique	25%	1%	19%	37%	2%	1%	1%	7%	1%	5%	100%
	Professionnelle	21%	1%	1%	66%	1%	0%	0%	4%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	1%	6%	16%	1%	1%	1%	9%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	34%	2%	4%	19%	6%	0%	0%	12%	1%	21%	100%
En reprise d'études		61%	2%	3%	14%	0%	1%	0%	11%	3%	5%	100%
Autres		60%	5%	4%	7%	1%	7%	2%	8%	0%	8%	100%
Total		45%	6%	8%	17%	7%	2%	3%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 48% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	19 349	57%	41%	10 183	61%	15%	7 321	60%	31%	5 287	61%	48%
PASS	3 486	65%	43%	1 612	68%	8%	1 549	67%	62%	1 051	69%	40%
BUT	9 006	45%	20%	4 818	45%	11%	2 726	48%	25%	2 645	50%	19%
BTS	12 315	49%	28%	4 592	50%	11%	2 256	53%	25%	4 671	54%	32%
CPGE	5 116	46%	36%	3 494	45%	21%	3 641	49%	42%	959	42%	27%
Ecole de Commerce	789	48%	59%	693	49%	37%	327	62%	50%	79	47%	38%
Ecole d'Ingénieurs	1 958	30%	32%	1 672	31%	27%	1 317	34%	37%	400	28%	18%
IFSI	2 730	80%	27%	1 147	85%	20%	575	83%	24%	1 040	83%	27%
EFTS	261	86%	34%	100	90%	9%	42	88%	38%	94	91%	37%
Autres	7 359	55%	17%	4 096	58%	12%	3 215	60%	22%	2 039	58%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Aix-Marseille, 19 349 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 41% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 19 349 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 10 183 (dont 61% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 15% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 19 349 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 321 candidats (dont 60% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 31% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 19 349 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 287 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 48% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Aix-Marseille selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Aix-Marseille.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 576 formations de l'académie de Aix-Marseille. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Aix-Marseille
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	576
Capacité d'accueil	771 221	31 146
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	161 605
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	570 532
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	22
Nombre de propositions reçues	4 105 021	194 925
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	77 149
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	27 031

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	104 350	23 339	2 650	17 273	13 993	161 605
	Dont femmes	54%	61%	68%	58%	47%	55%
	% hors académie	75%	70%	73%	50%	14%	66%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	57 654	11 749	1 196	4 952	1 598	77 149
	Dont femmes	54%	61%	67%	61%	60%	56%
	% hors académie	60%	52%	56%	55%	44%	58%
	% parmi les inscrits	55%	50%	45%	29%	11%	48%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	19 109	4 401	514	2 460	547	27 031
	Dont femmes	55%	59%	62%	60%	56%	56%
	% hors académie	22%	31%	36%	39%	26%	26%
	% parmi les inscrits	18%	19%	19%	14%	4%	17%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	33%	37%	43%	50%	34%	35%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		382 372	91 284	11 207	58 642	27 027	570 532
Propositions reçues	Nombre	144 090	35 389	3 183	9 570	2 693	194 925
	%	38%	39%	28%	16%	10%	34%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 104 350 (dont 54% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 57 654 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Aix-Marseille et 19 109 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 18% des candidats inscrits et 33% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 104 350 candidats de terminale ont formulé 382 372 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 144 090 ont été suivis d'une proposition - soit 38% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	164	8	29	216	38	5	16	16	9	75	
Capacité d'accueil	15 063	1 630	2 153	6 091	1 776	480	458	1 162	259	2 074	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	11	23	20	18	19	23	38	90	5	20	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	170 940	37 838	43 603	109 615	33 168	11 091	17 250	104 925	1 328	40 774	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	88 286	12 120	13 040	25 435	12 440	6 704	8 499	20 449	515	7 437
	%	52%	32%	30%	23%	38%	60%	49%	19%	39%	18%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	61 641	8 914	26 191	45 643	17 232	7 557	12 875	10 634	888	33 485
	Dont femmes	63%	68%	43%	49%	44%	42%	27%	82%	89%	61%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	13 137	1 607	2 039	4 568	1 594	425	419	1 204	249	1 789
	Dont femmes	62%	69%	38%	45%	38%	40%	17%	80%	88%	62%
	%	21%	18%	8%	10%	9%	6%	3%	11%	28%	5%

Note de lecture : L'académie de Aix-Marseille propose sur Parcoursup 164 formations en licence pouvant accueillir 15 063 candidats. 170 940 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 61 641 candidats (dont 63% de femmes), et 88 286 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 11 demandes. 13 137 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 21% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Aix-Marseille selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52%	11%	8%	5%	10%	2%	3%	3%	0%	7%	100%
	Technologique	27%	1%	19%	37%	2%	1%	1%	6%	1%	6%	100%
	Professionnelle	24%	1%	1%	67%	1%	0%	0%	0%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	60%	1%	5%	15%	1%	1%	1%	8%	1%	6%	100%
	En remise à niveau	32%	1%	2%	19%	9%	0%	1%	9%	1%	27%	100%
En reprise d'études		65%	1%	3%	14%	0%	1%	0%	7%	3%	6%	100%
Autres		57%	5%	1%	24%	1%	2%	1%	2%	0%	5%	100%
Total		49%	6%	8%	17%	6%	2%	2%	4%	1%	7%	100%

Note de lecture : 52% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Aix-Marseille, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	39 806	62%	21%	22 014	67%	9%	14 142	67%	16%	9 476	65%	27%
PASS	6 871	68%	21%	3 660	70%	3%	3 320	69%	28%	1 659	71%	23%
BUT	19 943	43%	9%	12 077	43%	4%	6 006	48%	10%	4 436	49%	11%
BTS	21 621	51%	15%	10 279	53%	4%	4 053	55%	13%	7 638	56%	19%
CPGE	12 795	44%	11%	8 454	44%	5%	9 287	46%	12%	1 922	46%	11%
Ecole de Commerce	6 782	43%	5%	6 201	42%	2%	2 759	53%	3%	258	48%	12%
Ecole d'Ingénieurs	11 243	26%	3%	9 882	26%	2%	7 669	29%	4%	1 311	28%	3%
IFSI	4 803	83%	13%	2 179	87%	4%	1 032	87%	9%	1 645	85%	16%
EFTS	427	91%	24%	192	97%	13%	76	93%	25%	123	94%	30%
Autres	22 004	59%	5%	16 226	61%	3%	12 260	64%	5%	4 137	61%	7%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Aix-Marseille, 39 806 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 21% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 39 806 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 22 014 (dont 67% de femmes) viennent d'une autre académie et 9% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 39 806 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 14 142 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 39 806 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 9 476 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 27% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Aix-Marseille en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences de la vie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie électrique et informatique industrielle	Gestion de la PME
5	Sciences de la vie et de la terre	Génie mécanique et productique	Commerce International

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Aix-Marseille. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Amiens. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	15 578	9 464	3 439	2 675	4 746	310	2 154	108	22 896
	Dont femmes	55%	57%	53%	49%	59%	65%	59%	64%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	14 886	9 290	3 224	2 372	4 199	271	1 660	93	21 109
	Dont femmes	55%	57%	53%	49%	59%	66%	59%	61%	56%
	%	96%	98%	94%	89%	88%	87%	77%	86%	92%
	% femmes parmi les inscrites	96%	98%	94%	89%	89%	88%	76%	83%	92%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 544	8 355	2 535	1 654	2 704	199	1 258	63	16 768
	Dont femmes	56%	57%	54%	50%	58%	63%	59%	62%	56%
	% parmi les inscrits	81%	88%	74%	62%	57%	64%	58%	58%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	90%	79%	70%	64%	73%	76%	68%	79%
	% femmes parmi les inscrites	82%	89%	75%	63%	56%	62%	58%	57%	74%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		184 085	131 935	36 172	15 978	41 768	3 292	17 322	1 091	247 558
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	14	11	6	9	11	8	10	11
Propositions reçues	Nombre	71 720	51 277	13 539	6 904	16 175	965	4 504	311	93 675
	%	39%	39%	37%	43%	39%	29%	26%	29%	38%

Note de lecture : Parmi les 15 578 candidats de terminale inscrits de l'académie de Amiens (dont 55% de femmes), 14 886 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 12 544 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 81% des candidats inscrits. Ces 15 578 candidats ont formulé au total 184 085 vœux, dont 71 720 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2.Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	71 104	18 133	23 993	41 964	18 377	5 932	13 413	29 982	860	15 883
	Dont femmes	64%	71%	43%	52%	46%	42%	27%	85%	79%	65%
	% hors académie	64%	74%	62%	48%	81%	97%	92%	58%	35%	77%
Vœux confirmés en PC	Nombre	3 588	28	632	2 796	284	76	64	0	49	400
	Dont femmes	60%	71%	39%	50%	33%	41%	31%		88%	50%
	% hors académie	71%	93%	64%	43%	84%	84%	58%		84%	74%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		74 692	18 161	24 625	44 760	18 661	6 008	13 477	29 982	909	16 283
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	9	3	4	7	10	11	11	2	3
Propositions reçues	Nombre	35 888	2 328	8 919	16 201	6 500	2 311	6 034	11 819	453	3 222
	Dont femmes	65%	72%	43%	53%	51%	46%	32%	86%	79%	62%
	% hors académie	48%	23%	48%	34%	65%	96%	92%	42%	36%	63%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 408	715	1 718	3 275	781	277	499	1 050	207	838
	Dont femmes	61%	68%	39%	48%	44%	42%	30%	87%	81%	60%
	% hors académie	41%	6%	32%	22%	54%	80%	58%	18%	30%	57%

Note de lecture : 71 104 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Amiens (dont 64% par des femmes et 64% dans des licences situées dans une autre académie). 3 588 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 71% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 35 888 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 48% dans une autre académie). 7 408 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 41% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Amiens ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	8%	9%	6%	8%	3%	5%	3%	0%	5%	100%
	Technologique	22%	0%	25%	33%	2%	1%	1%	10%	1%	5%	100%
	Professionnelle	12%	0%	1%	72%	0%	0%	0%	10%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	1%	9%	16%	1%	1%	1%	8%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	36%	5%	3%	20%	3%	1%	2%	9%	3%	21%	100%
En reprise d'études		53%	1%	6%	20%	1%	0%	0%	11%	3%	5%	100%
Autres		56%	3%	6%	16%	0%	6%	2%	8%	3%	0%	100%
Total		44%	4%	10%	20%	5%	2%	3%	6%	1%	5%	100%

Note de lecture : 53% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	11 065	58%	47%	8 083	61%	24%	3 846	65%	42%	2 440	62%	51%
PASS	1 718	71%	38%	1 094	72%	3%	776	73%	53%	379	73%	37%
BUT	5 297	46%	26%	3 345	46%	13%	1 215	51%	24%	1 307	51%	29%
BTS	7 719	51%	33%	4 186	53%	12%	1 477	55%	31%	2 270	55%	38%
CPGE	2 280	47%	32%	1 816	48%	22%	1 514	51%	39%	374	46%	26%
Ecole de Commerce	479	46%	51%	397	46%	49%	162	59%	56%	60	52%	28%
Ecole d'Ingénieurs	1 020	29%	45%	814	28%	33%	633	31%	49%	158	31%	27%
IFSI	1 525	86%	44%	871	87%	11%	368	88%	46%	427	90%	48%
EFTS	196	83%	49%	87	85%	37%	34	82%	59%	38	82%	42%
Autres	3 440	58%	17%	2 496	59%	13%	1 252	66%	22%	741	60%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Amiens, 11 065 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 47% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 11 065 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 083 (dont 61% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 24% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 11 065 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 846 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 42% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 11 065 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 440 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 51% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Amiens selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Amiens.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 315 formations de l'académie de Amiens. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Amiens
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	315
Capacité d'accueil	771 221	16 676
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	87 263
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	203 735
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	21
Nombre de propositions reçues	4 105 021	78 698
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	39 839
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	14 319

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	53 617	10 940	976	9 555	12 175	87 263
	Dont femmes	50%	59%	65%	48%	45%	51%
	% hors académie	71%	67%	77%	34%	9%	58%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	30 807	5 675	405	2 111	841	39 839
	Dont femmes	52%	59%	67%	56%	52%	54%
	% hors académie	55%	46%	59%	44%	33%	53%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	57%	52%	41%	22%	7%	46%
	Nombre	10 575	2 224	183	1 020	317	14 319
	Dont femmes	54%	56%	64%	54%	50%	54%
Candidats ayant accepté une proposition	% hors académie	21%	25%	43%	28%	18%	23%
	% parmi les inscrits	20%	20%	19%	11%	3%	16%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	34%	39%	45%	48%	38%	36%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		132 115	28 404	2 512	21 003	19 701	203 735
Propositions reçues	Nombre	60 328	12 754	861	3 657	1 098	78 698
	%	46%	45%	34%	17%	6%	39%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 53 617 (dont 50% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 30 807 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Amiens et 10 575 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 20% des candidats inscrits et 34% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 53 617 candidats de terminale ont formulé 132 115 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 60 328 ont été suivis d'une proposition - soit 46% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	44	5	19	157	18	2	17	12	8	33	
Capacité d'accueil	5 631	830	1 856	4 146	800	185	1 247	1 136	166	679	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	16	12	14	13	3	11	27	5	15	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	44 976	12 911	22 561	57 220	10 379	484	14 141	30 279	819	9 965	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	24 401	2 935	10 894	15 091	4 808	238	5 672	11 774	389	2 496
	%	54%	23%	48%	26%	46%	49%	40%	39%	47%	25%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	25 531	4 660	16 076	32 560	7 428	479	11 085	5 167	428	8 331
	Dont femmes	60%	71%	43%	47%	40%	35%	32%	83%	84%	66%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	5 248	818	1 681	3 138	579	85	913	1 115	168	574
	Dont femmes	57%	69%	40%	46%	39%	45%	45%	86%	83%	54%
	%	21%	18%	10%	10%	8%	18%	8%	22%	39%	7%

Note de lecture : L'académie de Amiens propose sur Parcoursup 44 formations en licence pouvant accueillir 5 631 candidats. 44 976 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 25 531 candidats (dont 60% de femmes), et 24 401 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 5 248 candidats (dont 57% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 21% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Amiens selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	44%	11%	11%	7%	7%	1%	12%	4%	0%	3%	100%
	Technologique	21%	0%	27%	32%	2%	0%	2%	10%	1%	4%	100%
	Professionnelle	11%	0%	1%	72%	0%	0%	0%	11%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	49%	2%	10%	18%	1%	0%	3%	10%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	25%	6%	5%	19%	1%	0%	3%	13%	5%	23%	100%
En reprise d'études		43%	1%	7%	26%	1%	0%	0%	14%	3%	4%	100%
Autres		23%	3%	4%	31%	21%	1%	3%	6%	2%	7%	100%
Total		37%	6%	12%	22%	4%	1%	6%	8%	1%	4%	100%

Note de lecture : 44% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Amiens, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	18 002	60%	20%	8 757	63%	5%	6 042	68%	13%	3 772	63%	23%
PASS	3 839	71%	19%	2 321	71%	5%	2 063	73%	21%	720	74%	21%
BUT	11 931	42%	11%	7 720	41%	5%	2 581	45%	8%	2 511	49%	14%
BTS	12 889	49%	18%	6 300	48%	5%	2 464	54%	16%	3 748	54%	22%
CPGE	4 371	39%	11%	2 766	37%	5%	2 791	41%	12%	647	40%	11%
Ecole de Commerce	396	35%	19%	249	31%	10%	178	38%	19%	50	40%	10%
Ecole d'Ingénieurs	9 394	30%	8%	8 672	30%	7%	7 187	32%	7%	581	31%	8%
IFSI	2 647	86%	26%	1 190	86%	10%	626	89%	25%	722	90%	30%
EFTS	226	86%	34%	70	96%	16%	41	88%	39%	45	89%	27%
Autres	4 520	64%	8%	2 777	68%	4%	1 378	77%	8%	929	65%	9%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Amiens, 18 002 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 20% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 18 002 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 8 757 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre académie et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 18 002 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 6 042 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 13% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 18 002 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 3 772 dont (63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 23% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Amiens en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Comptabilité et gestion
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
3	Sciences pour la santé	Carrières juridiques	Commerce International
4	Sciences de la vie et de la terre	Génie civil - Construction durable	Support à l'action managériale
5	Droit	Informatique	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans l'académie de Amiens. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Comptabilité et gestion est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Besançon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	9 544	5 731	2 076	1 737	2 465	137	1 180	67	13 393
	Dont femmes	54%	56%	54%	47%	62%	67%	63%	60%	57%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	9 018	5 612	1 925	1 481	2 133	124	892	59	12 226
	Dont femmes	55%	56%	55%	47%	61%	68%	63%	58%	56%
	%	94%	98%	93%	85%	87%	91%	76%	88%	91%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	94%	85%	86%	91%	75%	85%	91%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 491	5 051	1 501	939	1 321	103	640	38	9 593
	Dont femmes	55%	56%	54%	47%	60%	71%	60%	55%	56%
	% parmi les inscrits	78%	88%	72%	54%	54%	75%	54%	57%	72%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	90%	78%	63%	62%	83%	72%	64%	78%
	% femmes parmi les inscrites	79%	88%	72%	55%	52%	79%	51%	52%	71%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		111 612	77 658	22 519	11 435	20 664	1 339	9 132	713	143 460
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	14	11	7	8	10	8	11	11
Propositions reçues	Nombre	43 878	31 368	8 132	4 378	7 318	473	2 449	250	54 368
	%	39%	40%	36%	38%	35%	35%	27%	35%	38%

Note de lecture : Parmi les 9 544 candidats de terminale inscrits de l'académie de Besançon (dont 54% de femmes), 9 018 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 7 491 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 78% des candidats inscrits. Ces 9 544 candidats ont formulé au total 111 612 vœux, dont 43 878 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2.Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	39 460	13 206	15 688	23 418	12 622	1 179	4 377	19 341	571	10 253
	Dont femmes	65%	67%	49%	50%	44%	39%	30%	84%	87%	67%
	% hors académie	54%	58%	65%	53%	79%	95%	94%	70%	55%	76%
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 853	17	379	751	79	31	10	0	12	213
	Dont femmes	60%	65%	35%	46%	42%	23%	20%		83%	46%
	% hors académie	55%	59%	51%	59%	59%	94%	100%		33%	62%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		41 313	13 223	16 067	24 169	12 701	1 210	4 387	19 341	583	10 466
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	10	4	4	6	6	9	12	2	3
Propositions reçues	Nombre	20 448	3 188	5 481	9 223	5 350	597	1 570	5 979	283	2 249
	Dont femmes	65%	65%	45%	50%	45%	42%	28%	88%	85%	65%
	% hors académie	37%	5%	54%	40%	66%	94%	92%	57%	52%	60%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 914	538	1 097	1 765	734	110	178	515	149	593
	Dont femmes	62%	64%	42%	43%	42%	48%	23%	87%	87%	66%
	% hors académie	28%	2%	30%	23%	49%	83%	62%	20%	39%	52%

Note de lecture : 39 460 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Besançon (dont 65% par des femmes et 54% dans des licences situées dans une autre académie). 1 853 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 55% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 20 448 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 37% dans une autre académie). 3 914 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 28% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Besançon ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	48%	10%	10%	6%	13%	2%	3%	2%	1%	5%	100%
	Technologique	19%	0%	26%	35%	4%	1%	0%	9%	0%	6%	100%
	Professionnelle	15%	0%	2%	67%	0%	0%	0%	10%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	52%	1%	10%	16%	2%	1%	1%	8%	3%	8%	100%
	En remise à niveau	28%	0%	2%	19%	1%	0%	0%	15%	4%	31%	100%
En reprise d'études		52%	1%	7%	14%	0%	0%	0%	9%	10%	7%	100%
Autres		61%	0%	11%	13%	0%	0%	5%	0%	0%	11%	100%
Total		41%	6%	11%	18%	8%	1%	2%	5%	2%	6%	100%

Note de lecture : 48% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	6 865	59%	41%	4 337	65%	16%	2 250	62%	31%	1 336	65%	46%
PASS	1 224	65%	43%	623	67%	1%	556	67%	52%	223	70%	42%
BUT	3 504	50%	26%	2 342	51%	11%	908	54%	25%	751	54%	28%
BTS	4 745	49%	30%	2 711	53%	11%	994	53%	29%	1 151	54%	34%
CPGE	1 805	48%	39%	1 388	47%	25%	1 180	52%	47%	227	49%	34%
Ecole de Commerce	173	51%	58%	132	57%	62%	57	63%	63%	27	48%	37%
Ecole d'Ingénieurs	435	26%	39%	375	28%	28%	296	29%	48%	72	39%	15%
IFSI	960	85%	35%	543	88%	9%	228	88%	40%	246	89%	34%
EFTS	119	95%	36%	75	97%	24%	24	96%	33%	21	100%	43%
Autres	2 250	57%	18%	1 517	62%	13%	848	65%	22%	405	60%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Besançon, 6 865 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 41% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 6 865 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 337 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 16% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 6 865 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 250 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 31% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 6 865 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 336 (dont 65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 46% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Besançon selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Besançon.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 255 formations de l'académie de Besançon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Besançon
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	255
Capacité d'accueil	771 221	11 151
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	60 418
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	129 411
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	4 105 021	49 952
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	26 552
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	8 853

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants			En reprise d'études	Autres	Total
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	37 152	7 451	568	6 715	8 532	60 418
	Dont femmes	51%	59%	64%	47%	45%	51%
	% hors académie	74%	72%	81%	38%	10%	61%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	20 533	3 667	251	1 464	637	26 552
	Dont femmes	50%	57%	70%	57%	52%	52%
	% hors académie	58%	55%	67%	54%	41%	57%
	% parmi les inscrits	55%	49%	44%	22%	7%	44%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	6 747	1 177	100	595	234	8 853
	Dont femmes	52%	56%	66%	53%	44%	53%
	% hors académie	19%	29%	44%	32%	20%	22%
	% parmi les inscrits	18%	16%	18%	9%	3%	15%
Propositions reçues	Nombre	40 084	6 501	439	2 141	787	49 952
	%	45%	42%	36%	19%	7%	39%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		89 700	15 546	1 204	11 206	11 755	129 411

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 37 152 (dont 51% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 20 533 (dont 50% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Besançon et 6 747 (dont 52% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 18% des candidats inscrits et 33% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 37 152 candidats de terminale ont formulé 89 700 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 40 084 ont été suivis d'une proposition - soit 45% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	51	8	23	107	13	1	1	6	4	41	
Capacité d'accueil	4 501	593	1 313	2 554	535	60	280	526	118	671	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	7	26	12	13	14	2	17	22	3	13	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	32 131	15 321	15 402	33 627	7 584	139	4 637	11 492	411	8 667	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	18 213	3 541	6 482	9 085	3 261	95	2 436	4 484	192	2 163
	%	57%	23%	42%	27%	43%	68%	53%	39%	47%	25%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	18 129	3 908	11 540	22 467	5 629	139	4 637	2 896	375	7 468
	Dont femmes	59%	69%	42%	44%	41%	25%	25%	84%	87%	68%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	3 340	583	1 137	1 848	485	41	274	526	110	509
	Dont femmes	59%	65%	41%	41%	38%	32%	13%	88%	87%	64%
	%	18%	15%	10%	8%	9%	29%	6%	18%	29%	7%

Note de lecture : L'académie de Besançon propose sur Parcoursup 51 formations en licence pouvant accueillir 4 501 candidats. 32 131 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 18 129 candidats (dont 59% de femmes), et 18 213 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 7 demandes. 3 340 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 18% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Besançon selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	45%	12%	12%	8%	8%	1%	5%	3%	0%	5%	100%
	Technologique	18%	0%	24%	37%	3%	0%	0%	10%	1%	6%	100%
	Professionnelle	15%	0%	3%	69%	0%	0%	0%	10%	1%	2%	100%
Etudiants	En réorientation	49%	1%	12%	16%	1%	0%	1%	10%	2%	8%	100%
	En remise à niveau	27%	0%	5%	24%	0%	1%	1%	18%	3%	21%	100%
En reprise d'études		47%	1%	11%	19%	0%	0%	0%	7%	8%	6%	100%
Autres		29%	3%	6%	24%	28%	0%	6%	0%	0%	4%	100%
Total		38%	7%	13%	21%	5%	0%	3%	6%	1%	6%	100%

Note de lecture : 45% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Besançon, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	13 005	60%	18%	6 692	60%	4%	4 160	65%	11%	2 466	64%	21%
PASS	3 322	69%	17%	2 158	71%	2%	1 860	71%	17%	490	69%	20%
BUT	8 529	41%	11%	5 768	39%	4%	2 181	47%	9%	1 508	45%	14%
BTS	9 772	45%	15%	5 702	44%	5%	2 152	50%	13%	2 266	51%	18%
CPGE	3 495	41%	11%	2 018	38%	2%	2 365	44%	12%	425	41%	12%
Ecole de Commerce	117	24%	32%	67	19%	30%	32	34%	38%	25	32%	12%
Ecole d'Ingénieurs	3 845	23%	6%	3 625	23%	5%	3 198	24%	7%	233	24%	5%
IFSI	1 680	86%	21%	764	86%	8%	383	89%	22%	398	88%	22%
EFTS	167	93%	20%	71	92%	11%	33	97%	18%	27	93%	30%
Autres	4 399	66%	8%	3 025	71%	5%	1 637	74%	9%	719	67%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Besançon, 13 005 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 18% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 13 005 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 6 692 (dont 60% de femmes) viennent d'une autre académie et 4% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 13 005 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 160 (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 11% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 13 005 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 2 466 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 21% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Besançon en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Psychologie	Gestion administrative et commerciale des organisations	Commerce International
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Sciences de la vie	Métiers du multimédia et de l'internet	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Droit	Informatique	Management Commercial Opérationnel
5	Administration économique et sociale	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Psychologie est la plus demandée dans l'académie de Besançon. En BUT, la spécialité Gestion administrative et commerciale des organisations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Commerce International est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Bordeaux. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	27 293	17 859	5 268	4 166	7 375	565	3 701	247	39 181
	Dont femmes	53%	56%	49%	46%	60%	64%	62%	53%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	25 796	17 326	4 816	3 654	6 275	470	2 735	212	35 488
	Dont femmes	54%	56%	50%	45%	60%	66%	62%	54%	55%
	%	95%	97%	91%	88%	85%	83%	74%	86%	91%
	% femmes parmi les inscrites	95%	97%	92%	87%	85%	85%	73%	87%	91%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	21 442	15 381	3 703	2 358	3 953	341	2 075	154	27 965
	Dont femmes	54%	56%	49%	45%	59%	67%	62%	52%	55%
	% parmi les inscrits	79%	86%	70%	57%	54%	60%	56%	62%	71%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	89%	77%	65%	63%	73%	76%	73%	79%
	% femmes parmi les inscrites	79%	86%	70%	56%	53%	63%	56%	61%	71%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		369 750	276 505	63 917	29 328	65 388	7 385	29 999	2 943	475 465
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	15	12	7	9	13	8	12	12
Propositions reçues	Nombre	142 157	108 003	22 640	11 514	24 433	1 861	7 719	803	176 973
	%	38%	39%	35%	39%	37%	25%	26%	27%	37%

Note de lecture : Parmi les 27 293 candidats de terminale inscrits de l'académie de Bordeaux (dont 53% de femmes), 25 796 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 21 442 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 79% des candidats inscrits. Ces 27 293 candidats ont formulé au total 369 750 vœux, dont 142 157 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	137 775	39 496	45 711	73 881	42 114	8 768	26 270	56 669	1 684	33 369
	Dont femmes	61%	66%	43%	49%	44%	47%	29%	84%	87%	65%
	% hors académie	42%	66%	62%	35%	62%	82%	84%	47%	45%	67%
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 473	61	571	2 501	246	107	87	0	45	637
	Dont femmes	60%	77%	31%	48%	35%	52%	46%		80%	46%
	% hors académie	52%	100%	68%	42%	70%	26%	43%		38%	65%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		143 248	39 557	46 282	76 382	42 360	8 875	26 357	56 669	1 729	34 006
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	11	4	5	7	8	10	16	2	3
Propositions reçues	Nombre	71 751	5 689	15 076	27 335	14 351	3 997	12 205	19 035	687	6 847
	Dont femmes	62%	63%	42%	49%	47%	50%	32%	85%	88%	60%
	% hors académie	30%	19%	63%	29%	49%	67%	85%	39%	38%	57%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 421	1 415	2 557	4 809	1 845	647	875	1 231	366	1 799
	Dont femmes	61%	67%	39%	44%	43%	44%	31%	85%	87%	61%
	% hors académie	25%	10%	38%	18%	32%	30%	52%	23%	25%	48%

Note de lecture : 137 775 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Bordeaux (dont 61% par des femmes et 42% dans des licences situées dans une autre académie). 5 473 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 52% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 71 751 ont été suivis d'une proposition (dont 62% par des femmes et 30% dans une autre académie). 12 421 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 25% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Bordeaux ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50%	9%	8%	5%	11%	3%	5%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	17%	0%	24%	40%	2%	2%	1%	6%	1%	6%	100%
	Professionnelle	12%	0%	1%	69%	0%	0%	0%	8%	1%	9%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	0%	7%	14%	1%	1%	1%	7%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	28%	1%	4%	19%	3%	1%	1%	12%	2%	30%	100%
En reprise d'études		59%	0%	4%	15%	0%	1%	0%	7%	8%	5%	100%
Autres		60%	3%	3%	6%	1%	8%	1%	8%	3%	6%	100%
Total		44%	5%	9%	17%	7%	2%	3%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 50% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	20 160	57%	43%	11 464	62%	16%	7 159	60%	33%	3 637	61%	52%
PASS	2 959	66%	47%	1 708	67%	6%	1 431	67%	58%	458	67%	50%
BUT	9 111	45%	24%	6 151	45%	13%	2 588	48%	27%	1 613	48%	23%
BTS	12 512	47%	31%	6 050	50%	10%	2 586	50%	30%	3 020	51%	35%
CPGE	5 145	48%	35%	3 671	47%	15%	3 660	50%	42%	621	47%	31%
Ecole de Commerce	901	48%	61%	491	51%	34%	249	57%	59%	91	57%	43%
Ecole d'Ingénieurs	2 310	31%	36%	1 539	31%	28%	1 500	36%	39%	285	32%	25%
IFSI	1 923	83%	40%	997	86%	16%	504	86%	39%	430	86%	39%
EFTS	346	88%	34%	182	92%	16%	70	91%	44%	64	88%	33%
Autres	7 294	56%	18%	4 350	60%	13%	3 034	60%	22%	1 325	58%	19%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Bordeaux, 20 160 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 43% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 20 160 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 11 464 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 16% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 20 160 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 159 candidats (dont 60% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 33% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 20 160 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 637 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Bordeaux selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Bordeaux.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 602 formations de l'académie de Bordeaux. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Bordeaux
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	602
Capacité d'accueil	771 221	33 139
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	173 866
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	548 206
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	21
Nombre de propositions reçues	4 105 021	190 931
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	80 471
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	28 390

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	118 254	21 646	2 123	16 101	15 742	173 866
	Dont femmes	53%	61%	68%	51%	45%	53%
	% hors académie	77%	70%	77%	46%	13%	67%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	62 760	10 648	910	4 578	1 575	80 471
	Dont femmes	52%	60%	68%	59%	57%	54%
	% hors académie	61%	54%	62%	56%	47%	59%
	% parmi les inscrits	53%	49%	43%	28%	10%	46%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	21 294	4 040	369	2 146	541	28 390
	Dont femmes	54%	59%	67%	59%	53%	55%
	% hors académie	24%	33%	43%	37%	33%	27%
	% parmi les inscrits	18%	19%	17%	13%	3%	16%
Propositions reçues	Nombre	150 663	27 258	2 313	8 163	2 534	190 931
	%	38%	37%	28%	18%	9%	35%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		391 534	73 702	8 180	45 043	29 747	548 206

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 118 254 (dont 53% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 62 760 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Bordeaux et 21 294 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 18% des candidats inscrits et 34% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 118 254 candidats de terminale ont formulé 391 534 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 150 663 ont été suivis d'une proposition - soit 38% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	124	8	35	237	34	13	34	18	11	88	
Capacité d'accueil	14 640	1 400	2 300	6 769	1 846	1 280	953	1 400	432	2 119	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	10	27	18	17	23	12	29	62	3	15	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	150 084	37 193	40 600	112 806	43 132	15 878	27 749	86 583	1 454	32 727	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	75 030	6 322	10 561	28 684	12 798	9 441	15 389	25 496	640	6 570
	%	50%	17%	26%	25%	30%	59%	55%	29%	44%	20%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	64 901	9 611	27 570	52 853	21 350	9 987	13 828	8 945	1 075	25 810
	Dont femmes	61%	70%	45%	46%	48%	43%	30%	82%	85%	62%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	12 756	1 396	2 135	5 083	1 658	980	790	1 404	376	1 812
	Dont femmes	60%	68%	41%	43%	43%	44%	27%	83%	86%	61%
	%	20%	15%	8%	10%	8%	10%	6%	16%	35%	7%

Note de lecture : L'académie de Bordeaux propose sur Parcoursup 124 formations en licence pouvant accueillir 14 640 candidats. 150 084 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 64 901 candidats (dont 61% de femmes), et 75 030 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 10 demandes. 12 756 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 20% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Bordeaux selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51%	9%	7%	5%	10%	5%	4%	3%	0%	6%	100%
	Technologique	19%	0%	20%	43%	3%	4%	2%	4%	1%	4%	100%
	Professionnelle	11%	0%	1%	70%	0%	1%	0%	8%	1%	8%	100%
Etudiants	En réorientation	60%	0%	6%	13%	1%	2%	1%	8%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	32%	0%	2%	21%	3%	1%	1%	17%	2%	22%	100%
En reprise d'études		55%	0%	4%	18%	0%	2%	0%	8%	7%	5%	100%
Autres		60%	0%	2%	26%	2%	3%	1%	3%	1%	2%	100%
Total		45%	5%	8%	18%	6%	3%	3%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 51% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Bordeaux, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	45 921	61%	19%	27 061	64%	7%	16 488	67%	14%	8 338	64%	23%
PASS	7 821	69%	17%	5 066	71%	2%	4 436	70%	19%	1 154	72%	19%
BUT	21 784	45%	8%	14 138	46%	3%	6 636	49%	9%	3 227	50%	9%
BTS	26 382	48%	15%	14 819	48%	5%	5 572	52%	15%	6 454	53%	17%
CPGE	16 363	48%	9%	11 766	48%	3%	12 631	50%	10%	1 712	49%	10%
Ecole de Commerce	8 781	44%	10%	7 967	43%	6%	3 291	54%	5%	398	53%	13%
Ecole d'Ingénieurs	12 264	28%	6%	10 478	28%	3%	8 363	32%	5%	936	31%	8%
IFSI	4 532	84%	18%	2 660	84%	9%	1 112	88%	19%	1 036	88%	19%
EFTS	427	85%	27%	148	84%	18%	77	92%	35%	70	83%	26%
Autres	16 744	60%	7%	11 422	62%	5%	8 322	64%	8%	2 727	62%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Bordeaux, 45 921 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 19% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 45 921 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 27 061 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre académie et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 45 921 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 16 488 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 14% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 45 921 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 8 338 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 23% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Bordeaux en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences de la vie	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Economie et gestion	Information communication Parcours communication des organisations	Commerce International
5	Psychologie	Gestion administrative et commerciale des organisations	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Bordeaux. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Clermont-Ferrand. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	10 307	6 268	2 258	1 781	2 869	190	1 214	69	14 649
	Dont femmes	55%	58%	52%	47%	63%	58%	64%	67%	57%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	9 917	6 205	2 152	1 560	2 527	174	937	60	13 615
	Dont femmes	55%	58%	52%	48%	63%	59%	62%	72%	57%
	%	96%	99%	95%	88%	88%	92%	77%	87%	93%
	% femmes parmi les inscrites	97%	99%	96%	89%	88%	93%	75%	93%	93%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 490	5 723	1 718	1 049	1 460	119	705	46	10 820
	Dont femmes	56%	58%	52%	50%	61%	59%	60%	67%	57%
	% parmi les inscrits	82%	91%	76%	59%	51%	63%	58%	67%	74%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	92%	80%	67%	58%	68%	75%	77%	79%
	% femmes parmi les inscrites	83%	91%	76%	62%	49%	63%	55%	67%	73%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		124 719	86 592	25 761	12 366	24 601	2 484	9 367	778	161 949
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	14	11	7	9	13	8	11	11
Propositions reçues	Nombre	53 619	38 678	10 187	4 754	9 116	753	2 394	175	66 057
	%	43%	45%	40%	38%	37%	30%	26%	22%	41%

Note de lecture : Parmi les 10 307 candidats de terminale inscrits de l'académie de Clermont-Ferrand (dont 55% de femmes), 9 917 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 8 490 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 82% des candidats inscrits. Ces 10 307 candidats ont formulé au total 124 719 vœux, dont 53 619 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2.Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	45 041	11 851	16 223	27 195	11 900	2 392	9 027	22 585	711	11 957
	Dont femmes	65%	68%	42%	52%	46%	38%	28%	86%	91%	69%
	% hors académie	47%	60%	62%	47%	67%	88%	91%	73%	60%	77%
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 729	13	269	795	54	18	8	0	20	161
	Dont femmes	57%	69%	30%	46%	41%	50%	62%		90%	50%
	% hors académie	46%	23%	68%	43%	59%	72%	100%		55%	62%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		46 770	11 864	16 492	27 990	11 954	2 410	9 035	22 585	731	12 118
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	9	4	4	6	7	13	13	2	4
Propositions reçues	Nombre	25 156	3 359	5 886	11 431	4 720	1 062	4 040	7 498	295	2 610
	Dont femmes	64%	67%	40%	53%	51%	48%	28%	87%	92%	66%
	% hors académie	29%	16%	54%	35%	48%	77%	92%	64%	50%	59%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 563	491	1 084	2 177	636	199	239	558	150	723
	Dont femmes	61%	68%	38%	48%	45%	49%	31%	86%	89%	65%
	% hors académie	26%	12%	31%	22%	34%	36%	60%	32%	31%	48%

Note de lecture : 45 041 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Clermont-Ferrand (dont 65% par des femmes et 47% dans des licences situées dans une autre académie). 1 729 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 57% par des femmes et 46% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 25 156 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 29% dans une autre académie). 4 563 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 26% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Clermont-Ferrand ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51%	8%	9%	7%	10%	3%	4%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	17%	0%	22%	38%	2%	1%	1%	9%	1%	7%	100%
	Professionnelle	10%	1%	3%	71%	0%	0%	0%	6%	1%	8%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	1%	7%	15%	1%	1%	0%	8%	3%	9%	100%
	En remise à niveau	31%	2%	6%	18%	1%	1%	0%	17%	1%	24%	100%
En reprise d'études		55%	1%	6%	16%	0%	0%	0%	9%	7%	6%	100%
Autres		54%	2%	0%	15%	0%	4%	0%	15%	2%	7%	100%
Total		42%	5%	10%	20%	6%	2%	2%	5%	1%	7%	100%

Note de lecture : 51% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	7 599	59%	44%	4 201	65%	18%	2 498	64%	36%	1 515	64%	49%
PASS	1 169	69%	39%	599	70%	8%	575	73%	50%	209	70%	46%
BUT	3 599	45%	26%	2 225	45%	13%	966	48%	23%	679	52%	25%
BTS	5 133	50%	35%	2 721	52%	14%	922	53%	36%	1 303	55%	39%
CPGE	1 774	48%	35%	1 094	49%	19%	1 180	52%	42%	254	52%	32%
Ecole de Commerce	294	50%	60%	129	44%	50%	63	63%	57%	48	50%	33%
Ecole d'Ingénieurs	631	32%	37%	538	32%	26%	447	37%	43%	75	41%	27%
IFSI	895	85%	39%	570	87%	19%	191	86%	37%	201	93%	39%
EFTS	142	89%	42%	83	93%	27%	18	89%	44%	31	94%	26%
Autres	2 347	60%	22%	1 576	66%	15%	840	65%	28%	445	63%	24%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Clermont-Ferrand, 7 599 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 7 599 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 201 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 18% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 7 599 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 498 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 36% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 7 599 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 515 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Clermont-Ferrand selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Clermont-Ferrand.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 312 formations de l'académie de Clermont-Ferrand. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Clermont-Ferrand
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	312
Capacité d'accueil	771 221	15 122
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	98 829
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	217 897
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	22
Nombre de propositions reçues	4 105 021	80 993
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	42 600
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	12 202

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	61 710	13 090	1 260	10 687	12 082	98 829
	Dont femmes	53%	62%	69%	53%	45%	53%
	% hors académie	83%	81%	85%	47%	11%	70%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	33 177	5 896	523	2 228	776	42 600
	Dont femmes	53%	62%	68%	59%	58%	55%
	% hors académie	71%	66%	71%	68%	57%	70%
	% parmi les inscrits	54%	45%	42%	21%	6%	43%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 165	1 711	188	912	226	12 202
	Dont femmes	55%	59%	64%	58%	57%	56%
	% hors académie	32%	43%	51%	50%	42%	35%
	% parmi les inscrits	15%	13%	15%	9%	2%	12%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi ceux ayant reçu une proposition	28%	29%	36%	41%	29%	29%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	148 343	29 582	2 948	19 027	17 997	217 897
Propositions reçues	Nombre	65 097	10 583	894	3 406	1 013	80 993
	%	44%	36%	30%	18%	6%	37%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 61 710 (dont 53% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 33 177 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Clermont-Ferrand et 9 165 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 15% des candidats inscrits et 28% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 61 710 candidats de terminale ont formulé 148 343 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 65 097 ont été suivis d'une proposition - soit 44% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	66	9	22	138	22	2	4	6	4	39	
Capacité d'accueil	6 672	600	1 462	3 457	844	215	230	589	159	894	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9	35	16	15	17	3	76	31	3	14	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	56 983	20 995	23 320	52 893	14 423	593	17 423	18 053	507	12 707	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	32 084	4 317	8 263	13 650	6 459	433	6 408	6 105	245	3 029
	%	56%	21%	35%	26%	45%	73%	37%	34%	48%	24%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	30 591	5 156	17 822	32 905	9 188	545	11 649	4 473	446	11 119
	Dont femmes	64%	70%	44%	47%	44%	49%	34%	84%	88%	67%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	5 260	585	1 314	2 425	688	182	235	587	145	781
	Dont femmes	62%	68%	37%	49%	39%	49%	43%	83%	86%	63%
	%	17%	11%	7%	7%	7%	33%	2%	13%	33%	7%

Note de lecture : L'académie de Clermont-Ferrand propose sur Parcoursup 66 formations en licence pouvant accueillir 6 672 candidats. 56 983 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 30 591 candidats (dont 64% de femmes), et 32 084 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 9 demandes. 5 260 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 17% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Clermont-Ferrand selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51%	8%	11%	7%	10%	2%	4%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	19%	0%	22%	37%	2%	1%	0%	11%	1%	7%	100%
	Professionnelle	11%	1%	3%	73%	0%	0%	0%	2%	1%	9%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	1%	8%	17%	1%	1%	0%	7%	2%	8%	100%
	En remise à niveau	35%	4%	4%	14%	2%	0%	1%	7%	1%	32%	100%
En reprise d'études		56%	2%	6%	17%	0%	0%	0%	8%	5%	6%	100%
Autres		41%	8%	4%	30%	10%	1%	1%	2%	1%	3%	100%
Total		43%	5%	11%	20%	6%	1%	2%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 51% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Clermont-Ferrand, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	20 104	63%	18%	13 257	66%	8%	6 489	68%	13%	3 969	69%	21%
PASS	4 121	70%	12%	3 101	71%	3%	2 307	72%	12%	660	70%	17%
BUT	13 509	42%	8%	10 579	42%	4%	4 053	50%	7%	2 188	46%	9%
BTS	13 861	50%	13%	9 229	50%	5%	2 789	51%	12%	3 626	55%	15%
CPGE	6 344	44%	10%	4 825	43%	5%	4 522	46%	10%	813	45%	11%
Ecole de Commerce	461	50%	35%	227	49%	21%	95	68%	24%	64	53%	27%
Ecole d'Ingénieurs	10 129	33%	2%	9 678	33%	1%	7 581	36%	3%	856	34%	2%
IFSI	2 426	85%	16%	1 578	85%	9%	543	87%	11%	567	88%	15%
EFTS	204	91%	30%	93	95%	26%	33	94%	27%	31	94%	26%
Autres	6 603	64%	8%	5 126	66%	5%	2 419	70%	8%	1 209	66%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Clermont-Ferrand, 20 104 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 63% de femmes) et 18% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 20 104 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 13 257 (dont 66% de femmes) viennent d'une autre académie et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 20 104 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 6 489 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 13% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 20 104 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 3 969 dont (69% de femmes) sont boursiers du secondaire et 21% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Clermont-Ferrand en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences pour la santé	Métiers du multimédia et de l'internet	Communication
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Mathématiques	Techniques de commercialisation	Services informatiques aux organisations
5	Droit	Informatique	Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Psychologie est la plus demandée dans l'académie de Clermont-Ferrand. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Corse. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	2 350	1 542	481	327	613	57	383	27	3 430
	Dont femmes	54%	56%	52%	49%	58%	81%	61%	44%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 220	1 508	433	279	534	44	248	25	3 071
	Dont femmes	54%	56%	53%	47%	60%	82%	58%	44%	56%
	%	94%	98%	90%	85%	87%	77%	65%	93%	90%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	92%	81%	90%	78%	62%	92%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 903	1 350	337	216	362	30	192	18	2 505
	Dont femmes	54%	56%	53%	45%	58%	83%	58%	44%	56%
	% parmi les inscrits	81%	88%	70%	66%	59%	53%	50%	67%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	90%	78%	77%	68%	68%	77%	72%	82%
	% femmes parmi les inscrites	82%	89%	71%	61%	59%	54%	48%	67%	73%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		25 114	18 674	4 129	2 311	4 685	619	2 956	292	33 666
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	9	7	8	11	8	11	10
Propositions reçues	Nombre	9 661	7 451	1 441	769	1 694	106	648	86	12 195
	%	38%	40%	35%	33%	36%	17%	22%	29%	36%

Note de lecture : Parmi les 2 350 candidats de terminale inscrits de l'académie de Corse (dont 54% de femmes), 2 220 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 1 903 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 81% des candidats inscrits. Ces 2 350 candidats ont formulé au total 25 114 vœux, dont 9 661 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	10 751	2 056	3 242	3 855	2 986	857	917	5 335	185	2 610
	Dont femmes	62%	67%	43%	46%	44%	56%	21%	81%	91%	68%
	% hors académie	71%	83%	55%	64%	93%	98%	100%	84%	16%	87%
Vœux confirmés en PC	Nombre	477	14	53	222	20	14	1	0	4	67
	Dont femmes	62%	7%	47%	37%	90%	57%	0%		100%	52%
	% hors académie	62%	100%	58%	69%	85%	50%	100%		100%	64%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11 228	2 070	3 295	4 077	3 006	871	918	5 335	189	2 677
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	5	3	3	8	10	10	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	5 740	347	1 157	1 483	972	334	325	1 152	53	632
	Dont femmes	63%	68%	46%	47%	49%	67%	26%	77%	92%	65%
	% hors académie	53%	29%	44%	47%	84%	93%	100%	74%	19%	64%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 153	147	290	360	138	52	30	141	28	166
	Dont femmes	60%	67%	39%	37%	46%	58%	30%	80%	96%	69%
	% hors académie	41%	7%	20%	27%	62%	75%	100%	27%	18%	52%

Note de lecture : 10 751 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Corse (dont 62% par des femmes et 71% dans des licences situées dans une autre académie). 477 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 62% par des femmes et 62% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 5 740 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 53% dans une autre académie). 1 153 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 60% acceptées par des femmes et 41% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Corse ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49%	9%	11%	5%	10%	3%	2%	4%	0%	7%	100%
	Technologique	27%	3%	29%	25%	0%	1%	0%	7%	1%	7%	100%
	Professionnelle	22%	2%	6%	60%	0%	0%	0%	3%	3%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	60%	1%	9%	13%	1%	1%	1%	5%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	33%	3%	3%	10%	0%	0%	0%	20%	0%	30%	100%
En reprise d'études		58%	3%	2%	12%	0%	2%	0%	17%	3%	4%	100%
Autres		56%	6%	6%	11%	0%	0%	6%	11%	0%	6%	100%
Total		46%	6%	12%	14%	6%	2%	1%	6%	1%	7%	100%

Note de lecture : 49% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	1 838	58%	44%	1 215	62%	25%	659	65%	37%	424	63%	49%
PASS	347	69%	39%	180	67%	4%	167	72%	53%	72	81%	42%
BUT	949	45%	26%	413	48%	10%	250	56%	29%	205	52%	28%
BTS	929	44%	31%	484	51%	12%	217	52%	35%	248	52%	36%
CPGE	354	50%	38%	298	48%	28%	280	52%	43%	42	52%	36%
Ecole de Commerce	67	58%	64%	58	59%	57%	30	77%	63%	7	57%	57%
Ecole d'Ingénieurs	82	24%	32%	82	24%	32%	57	28%	37%	9	11%	11%
IFSI	290	81%	28%	153	86%	12%	67	87%	34%	75	87%	28%
EFTS	57	93%	26%	9	100%	22%	6	67%	50%	26	92%	31%
Autres	631	59%	20%	446	60%	14%	254	67%	26%	149	61%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Corse, 1 838 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 1 838 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 215 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 25% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 1 838 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 659 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1 838 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 424 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Corse selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Corse.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 69 formations de l'académie de Corse. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Corse
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	69
Capacité d'accueil	771 221	2 466
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	10 087
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	17 072
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	17
Nombre de propositions reçues	4 105 021	8 365
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	5 389
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	1 813

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	6 429	1 325	115	1 191	10 087	
	Dont femmes	58%	65%	71%	54%	47%	57%
	% hors académie	66%	69%	72%	48%	12%	59%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	4 101	761	47	354	126	5 389
	Dont femmes	58%	67%	72%	60%	63%	60%
	% hors académie	52%	57%	55%	59%	52%	53%
	% parmi les inscrits	64%	57%	41%	30%	12%	53%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 381	245	15	150	22	1 813
	Dont femmes	53%	62%	73%	61%	59%	55%
	% hors académie	8%	21%	20%	29%	23%	12%
	% parmi les inscrits	21%	18%	13%	13%	2%	18%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi ceux ayant reçu une proposition	34%	32%	32%	42%	17%	34%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	11 926	2 179	161	1 646	1 160	17 072
Propositions reçues	Nombre	6 663	1 060	58	442	142	8 365
	%	56%	49%	36%	27%	12%	49%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 6 429 (dont 58% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 4 101 (dont 58% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Corse et 1 381 (dont 53% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 21% des candidats inscrits et 34% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 6 429 candidats de terminale ont formulé 11 926 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 6 663 ont été suivis d'une proposition - soit 56% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	21	1	7	22	2	1	0	2	6	7	
Capacité d'accueil	1 280	140	305	387	66	25	0	107	34	122	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	5	5	9	10	6	18		16	8	7	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	6 089	703	2 788	3 857	371	451	0	1 673	258	882	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	4 430	282	1 143	1 221	210	320	0	327	70	362
	%	73%	40%	41%	32%	57%	71%		20%	27%	41%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 242	703	2 228	2 952	370	451	0	943	131	869
	Dont femmes	64%	69%	48%	45%	45%	38%		82%	92%	57%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	810	139	268	296	58	13	0	107	27	95
	Dont femmes	59%	68%	40%	36%	45%	54%		78%	96%	72%
	%	19%	20%	12%	10%	16%	3%		11%	21%	11%

Note de lecture : L'académie de Corse propose sur Parcoursup 21 formations en licence pouvant accueillir 1 280 candidats. 6 089 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 4 242 candidats (dont 64% de femmes), et 4 430 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 5 demandes. 810 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 19% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Corse selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49%	13%	15%	6%	6%	1%	0%	5%	0%	5%	100%
	Technologique	28%	3%	29%	24%	0%	0%	0%	7%	1%	7%	100%
	Professionnelle	23%	3%	5%	62%	0%	0%	0%	1%	3%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	60%	1%	12%	11%	1%	1%	0%	5%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	40%	0%	0%	27%	0%	0%	0%	27%	0%	7%	100%
En reprise d'études		55%	3%	6%	10%	0%	0%	0%	17%	4%	5%	100%
Autres		68%	14%	5%	0%	9%	0%	0%	0%	5%	0%	100%
Total		45%	8%	15%	16%	3%	1%	0%	6%	1%	5%	100%

Note de lecture : 49% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Corse, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	2 947	63%	19%	1 500	70%	4%	838	72%	14%	625	66%	22%
PASS	576	70%	21%	269	71%	0%	265	74%	28%	93	77%	30%
BUT	1 731	48%	13%	911	51%	2%	422	58%	12%	300	52%	18%
BTS	1 499	48%	17%	823	54%	3%	343	52%	18%	362	53%	19%
CPGE	273	46%	19%	90	53%	3%	196	49%	21%	43	44%	12%
Ecole de Commerce	386	39%	3%	365	37%	0%	97	51%	1%	20	50%	5%
Ecole d'Ingénieurs	0			0			0			0		
IFSI	464	83%	14%	196	86%	1%	110	92%	17%	101	84%	12%
EFTS	83	94%	17%	29	97%	3%	10	80%	20%	31	90%	23%
Autres	466	60%	15%	190	65%	4%	111	75%	17%	122	57%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Corse, 2 947 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 63% de femmes) et 19% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 2 947 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 1 500 (dont 70% de femmes) viennent d'une autre académie et 4% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 947 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 838 (dont 72% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 14% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 947 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 625 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 22% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Corse en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences de la vie	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
2	Droit	Techniques de commercialisation	Tourisme
3	Economie et gestion	Génie civil - Construction durable	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Métiers du multimédia et de l'internet	Gestion et protection de la nature
5	Arts	Génie biologique parcours sciences de l'environnement et écotechnologies	Assistance technique d'ingénieur

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences de la vie est la plus demandée dans l'académie de Corse. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Comptabilité et gestion est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Créteil. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	42 662	24 945	10 071	7 646	13 854	1 080	7 653	286	65 535
	Dont femmes	53%	57%	52%	44%	60%	56%	58%	62%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	38 217	23 743	8 501	5 973	11 056	842	5 045	199	55 359
	Dont femmes	54%	57%	54%	44%	62%	59%	60%	64%	57%
	%	90%	95%	84%	78%	80%	78%	66%	70%	84%
	% femmes parmi les inscrites	92%	96%	87%	79%	82%	82%	68%	72%	86%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	32 485	21 557	6 681	4 247	7 223	646	3 810	143	44 307
	Dont femmes	55%	58%	54%	45%	62%	58%	61%	64%	57%
	% parmi les inscrits	76%	86%	66%	56%	52%	60%	50%	50%	68%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	91%	79%	71%	65%	77%	76%	72%	80%
	% femmes parmi les inscrites	79%	88%	69%	57%	53%	62%	52%	52%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		690 160	452 574	154 147	83 439	157 654	14 880	92 076	3 519	958 289
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		16	18	15	11	11	14	12	12	15
Propositions reçues	Nombre	197 119	142 122	34 567	20 430	39 436	3 256	12 729	631	253 171
	%	29%	31%	22%	24%	25%	22%	14%	18%	26%

Note de lecture : Parmi les 42 662 candidats de terminale inscrits de l'académie de Créteil (dont 53% de femmes), 38 217 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 32 485 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 76% des candidats inscrits. Ces 42 662 candidats ont formulé au total 690 160 vœux, dont 197 119 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 16 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	260 740	78 264	89 657	201 726	76 255	18 132	39 809	94 311	1 835	51 363
	Dont femmes	62%	69%	43%	47%	45%	47%	29%	88%	89%	64%
	% hors académie	62%	74%	36%	48%	80%	95%	84%	59%	51%	83%
Vœux confirmés en PC	Nombre	20 653	189	2 936	16 492	1 480	497	549	0	301	3 100
	Dont femmes	58%	69%	37%	41%	36%	48%	28%		82%	45%
	% hors académie	70%	100%	58%	52%	62%	90%	46%		65%	67%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		281 393	78 453	92 593	218 218	77 735	18 629	40 358	94 311	2 136	54 463
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	14	4	7	8	9	13	16	2	3
Propositions reçues	Nombre	94 878	8 192	18 781	45 627	21 175	8 180	19 745	26 569	984	9 040
	Dont femmes	65%	70%	44%	50%	51%	49%	32%	88%	89%	62%
	% hors académie	56%	79%	43%	43%	64%	95%	80%	52%	61%	73%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 551	1 231	3 595	8 879	2 771	860	1 141	2 231	430	2 618
	Dont femmes	63%	71%	41%	43%	45%	47%	27%	89%	89%	62%
	% hors académie	55%	86%	31%	35%	53%	92%	49%	36%	53%	73%

Note de lecture : 260 740 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Créteil (dont 62% par des femmes et 62% dans des licences situées dans une autre académie). 20 653 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 58% par des femmes et 70% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 94 878 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 56% dans une autre académie). 20 551 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 55% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Créteil ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	57%	5%	7%	5%	11%	3%	5%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	20%	1%	21%	38%	4%	1%	1%	8%	1%	5%	100%
	Professionnelle	13%	0%	1%	71%	0%	0%	0%	7%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	7%	17%	1%	1%	1%	6%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	24%	4%	4%	32%	1%	0%	0%	9%	1%	24%	100%
En reprise d'études		53%	1%	4%	19%	0%	1%	0%	13%	3%	6%	100%
Autres		60%	3%	5%	15%	3%	0%	1%	8%	1%	6%	100%
Total		46%	3%	8%	20%	6%	2%	3%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 57% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	31 321	58%	45%	27 259	60%	26%	9 119	63%	39%	9 317	61%	47%
PASS	4 595	70%	23%	4 317	70%	21%	1 862	70%	41%	1 506	74%	30%
BUT	16 617	47%	18%	9 430	46%	9%	2 908	53%	24%	5 871	52%	18%
BTS	22 098	47%	30%	17 470	49%	12%	3 261	54%	32%	8 365	51%	33%
CPGE	8 047	47%	33%	7 004	48%	20%	4 579	52%	42%	1 925	50%	28%
Ecole de Commerce	1 730	50%	43%	1 521	51%	45%	410	60%	46%	323	54%	24%
Ecole d'Ingénieurs	2 741	29%	39%	2 283	30%	23%	1 396	35%	43%	564	34%	23%
IFSI	2 948	88%	41%	2 254	90%	17%	589	90%	49%	1 221	90%	38%
EFTS	582	88%	38%	285	92%	40%	111	90%	43%	182	91%	26%
Autres	11 513	54%	15%	9 791	56%	13%	3 931	61%	20%	3 473	57%	13%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Créteil, 31 321 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 45% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 31 321 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 27 259 (dont 60% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 26% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 31 321 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 119 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 39% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 31 321 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 317 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 47% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Créteil selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Créteil.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 739 formations de l'académie de Créteil. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Créteil
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	739
Capacité d'accueil	771 221	40 489
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	228 437
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	891 695
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	21
Nombre de propositions reçues	4 105 021	241 409
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	112 462
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	37 940

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	153 576	35 005	2 627	23 011	14 218	228 437
	Dont femmes	53%	59%	60%	56%	49%	54%
	% hors académie	72%	68%	69%	55%	20%	66%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	86 624	16 696	1 068	6 427	1 647	112 462
	Dont femmes	53%	62%	60%	62%	58%	55%
	% hors académie	63%	58%	58%	55%	52%	61%
	% parmi les inscrits	56%	48%	41%	28%	12%	49%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	28 284	5 656	414	3 026	560	37 940
	Dont femmes	51%	58%	53%	61%	56%	53%
	% hors académie	39%	47%	38%	45%	45%	41%
	% parmi les inscrits	18%	16%	16%	13%	4%	17%
Propositions reçues	Nombre	193 730	31 985	2 504	10 973	2 217	241 409
	%	30%	26%	23%	12%	7%	27%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		636 229	124 316	11 123	88 957	31 070	891 695

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 153 576 (dont 53% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 86 624 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Créteil et 28 284 (dont 51% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 18% des candidats inscrits et 33% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 153 576 candidats de terminale ont formulé 636 229 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 193 730 ont été suivis d'une proposition - soit 30% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	168	11	60	277	53	8	45	22	9	86	
Capacité d'accueil	18 080	355	4 418	8 205	2 118	320	2 683	2 213	343	1 754	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	14	211	30	26	17	23	20	42	6	17	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	249 821	75 065	133 829	210 582	36 359	7 347	53 080	93 359	2 042	30 211	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	91 872	6 154	23 741	36 654	14 122	2 876	33 368	26 024	652	5 946
	%	37%	8%	18%	17%	39%	39%	63%	28%	32%	20%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	113 209	13 102	56 681	70 448	20 099	6 109	17 783	16 221	1 725	23 929
	Dont femmes	59%	70%	46%	46%	45%	45%	26%	86%	87%	60%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	17 262	355	4 416	7 239	1 872	278	2 487	2 300	282	1 449
	Dont femmes	61%	65%	40%	41%	44%	49%	21%	88%	89%	57%
	%	15%	3%	8%	10%	9%	5%	14%	14%	16%	6%

Note de lecture : L'académie de Créteil propose sur Parcoursup 168 formations en licence pouvant accueillir 18 080 candidats. 249 821 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 113 209 candidats (dont 59% de femmes), et 91 872 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 14 demandes. 17 262 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 15% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Créteil selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	57%	2%	9%	5%	8%	1%	12%	2%	0%	3%	100%
	Technologique	20%	0%	29%	33%	3%	1%	2%	9%	1%	3%	100%
	Professionnelle	12%	0%	2%	71%	0%	0%	0%	8%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	0%	11%	16%	1%	1%	1%	8%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	29%	0%	7%	36%	1%	0%	1%	18%	1%	6%	100%
En reprise d'études		50%	0%	6%	20%	0%	0%	1%	17%	3%	3%	100%
Autres		56%	0%	3%	16%	14%	0%	1%	4%	0%	6%	100%
Total		45%	1%	12%	19%	5%	1%	7%	6%	1%	4%	100%

Note de lecture : 57% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Créteil, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	75 575	58%	16%	49 153	59%	11%	24 212	63%	9%	19 045	64%	18%
PASS	10 418	70%	3%	7 375	70%	2%	5 388	70%	4%	2 567	75%	6%
BUT	40 280	46%	9%	24 798	46%	6%	8 295	50%	10%	12 266	53%	11%
BTS	37 823	47%	14%	18 946	48%	5%	5 295	52%	14%	14 199	51%	16%
CPGE	15 099	46%	11%	8 912	46%	5%	9 516	48%	11%	2 683	48%	10%
Ecole de Commerce	5 088	44%	4%	4 464	44%	4%	1 604	55%	2%	416	51%	8%
Ecole d'Ingénieurs	15 733	25%	15%	13 779	25%	13%	9 784	29%	12%	1 697	29%	11%
IFSI	7 025	88%	17%	4 232	88%	9%	1 320	91%	20%	2 820	91%	15%
EFTS	919	88%	16%	434	90%	9%	168	92%	15%	279	92%	14%
Autres	16 218	61%	6%	11 245	65%	4%	6 252	72%	5%	3 633	57%	6%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Créteil, 75 575 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 58% de femmes) et 16% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 75 575 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 49 153 (dont 59% de femmes) viennent d'une autre académie et 11% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 75 575 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 24 212 (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 9% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 75 575 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 19 045 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 18% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Créteil en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Economie et gestion	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Administration et Echanges internationaux	Métiers du multimédia et de l'internet	Commerce International
5	Psychologie	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Economie et gestion est la plus demandée dans l'académie de Créteil. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Dijon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	12 450	7 653	2 704	2 093	3 525	172	1 596	87	17 830
	Dont femmes	55%	57%	52%	50%	63%	70%	60%	64%	57%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	11 814	7 492	2 509	1 813	3 064	158	1 207	72	16 315
	Dont femmes	55%	57%	53%	51%	64%	71%	58%	62%	57%
	%	95%	98%	93%	87%	87%	92%	76%	83%	92%
	% femmes parmi les inscrites	96%	98%	93%	87%	88%	93%	74%	80%	92%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 917	6 783	1 946	1 188	1 842	110	911	49	12 829
	Dont femmes	56%	58%	51%	51%	63%	74%	59%	65%	57%
	% parmi les inscrits	80%	89%	72%	57%	52%	64%	57%	56%	72%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	91%	78%	66%	60%	70%	75%	68%	79%
	% femmes parmi les inscrites	81%	89%	70%	58%	52%	67%	56%	57%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		168 879	121 609	32 215	15 055	32 214	2 694	13 917	1 061	218 765
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	12	7	9	16	9	12	12
Propositions reçues	Nombre	62 668	45 723	11 539	5 406	12 175	704	3 422	268	79 237
	%	37%	38%	36%	36%	38%	26%	25%	25%	36%

Note de lecture : Parmi les 12 450 candidats de terminale inscrits de l'académie de Dijon (dont 55% de femmes), 11 814 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 9 917 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 80% des candidats inscrits. Ces 12 450 candidats ont formulé au total 168 879 vœux, dont 62 668 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	56 265	27 206	23 283	36 477	16 453	2 465	10 031	27 947	754	12 980
	Dont femmes	66%	68%	46%	53%	45%	50%	31%	85%	91%	66%
	% hors académie	58%	53%	64%	54%	74%	90%	91%	61%	57%	84%
Vœux confirmés en PC	Nombre	2 372	10	322	1 654	125	58	28	0	27	308
	Dont femmes	64%	70%	44%	51%	41%	40%	25%		89%	49%
	% hors académie	60%	60%	69%	56%	66%	53%	86%		63%	60%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		58 637	27 216	23 605	38 131	16 578	2 523	10 059	27 947	781	13 288
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	15	4	5	7	6	13	14	2	4
Propositions reçues	Nombre	27 691	4 606	8 230	13 670	6 107	1 303	4 151	10 350	332	2 797
	Dont femmes	66%	68%	43%	52%	46%	52%	33%	86%	90%	62%
	% hors académie	43%	12%	57%	43%	60%	82%	90%	51%	51%	71%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 268	772	1 282	2 575	838	247	268	719	175	685
	Dont femmes	63%	69%	39%	48%	39%	46%	28%	85%	91%	62%
	% hors académie	34%	8%	42%	28%	39%	50%	66%	29%	39%	70%

Note de lecture : 56 265 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Dijon (dont 66% par des femmes et 58% dans des licences situées dans une autre académie). 2 372 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 64% par des femmes et 60% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 27 691 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 43% dans une autre académie). 5 268 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 34% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Dijon ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	48%	10%	9%	7%	11%	3%	4%	3%	0%	5%	100%
	Technologique	17%	1%	24%	38%	3%	1%	0%	8%	1%	5%	100%
	Professionnelle	11%	1%	2%	70%	1%	1%	0%	9%	2%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	54%	1%	8%	16%	1%	2%	1%	8%	3%	6%	100%
	En remise à niveau	25%	11%	4%	15%	3%	0%	0%	14%	0%	30%	100%
En reprise d'études		55%	2%	4%	18%	0%	1%	0%	9%	6%	4%	100%
Autres		31%	0%	6%	18%	2%	2%	0%	16%	10%	14%	100%
Total		41%	6%	10%	20%	7%	2%	2%	6%	1%	5%	100%

Note de lecture : 48% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	8 668	59%	43%	5 741	63%	20%	2 862	63%	33%	1 749	62%	49%
PASS	1 573	68%	46%	859	69%	7%	658	70%	58%	290	68%	45%
BUT	4 713	48%	23%	2 998	48%	15%	1 206	52%	22%	1 031	51%	26%
BTS	6 411	50%	33%	3 849	53%	13%	1 232	51%	31%	1 616	55%	35%
CPGE	2 219	45%	36%	1 516	47%	21%	1 424	47%	47%	334	46%	30%
Ecole de Commerce	349	46%	60%	243	46%	47%	82	72%	61%	41	56%	49%
Ecole d'Ingénieurs	661	28%	38%	588	30%	28%	435	33%	46%	91	20%	32%
IFSI	1 201	83%	38%	711	87%	17%	264	87%	39%	284	82%	38%
EFTS	175	93%	40%	107	94%	27%	35	97%	63%	38	95%	50%
Autres	2 636	57%	19%	2 045	61%	16%	888	66%	26%	520	60%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Dijon, 8 668 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 43% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 8 668 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 741 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 20% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 8 668 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 862 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 33% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 8 668 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 749 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Dijon selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Dijon.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 329 formations de l'académie de Dijon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Dijon
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	329
Capacité d'accueil	771 221	13 401
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	84 979
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	222 423
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	24
Nombre de propositions reçues	4 105 021	78 532
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	37 871
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	11 448

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants			En reprise d'études	Autres	Total
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	55 236	9 422	773	8 380	11 168	84 979
	Dont femmes	50%	57%	64%	47%	43%	49%
	% hors académie	78%	70%	84%	35%	9%	64%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	30 541	4 820	319	1 542	649	37 871
	Dont femmes	48%	57%	66%	55%	54%	50%
	% hors académie	65%	53%	71%	52%	45%	62%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 851	1 569	118	683	227	11 448
	Dont femmes	53%	59%	67%	56%	50%	54%
	% hors académie	24%	29%	59%	33%	22%	26%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	16%	17%	15%	8%	2%	13%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	29%	33%	37%	44%	35%	30%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	158 584	26 148	2 721	17 481	17 489	222 423
Propositions reçues	Nombre	63 628	10 685	765	2 535	919	78 532
	%	40%	41%	28%	15%	5%	35%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 55 236 (dont 50% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 30 541 (dont 48% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Dijon et 8 851 (dont 53% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 16% des candidats inscrits et 29% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 55 236 candidats de terminale ont formulé 158 584 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 63 628 ont été suivis d'une proposition - soit 40% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	55	23	20	148	25	3	10	11	4	30	
Capacité d'accueil	4 990	800	1 453	3 235	880	225	353	714	151	600	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9	37	16	16	19	3	63	39	3	13	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	43 071	29 509	23 689	50 276	16 561	593	22 194	27 932	518	8 080	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	22 454	4 980	9 324	12 446	6 433	491	10 461	9 665	255	2 023
	%	52%	17%	39%	25%	39%	83%	47%	35%	49%	25%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	23 505	4 457	17 546	29 470	11 475	572	9 857	4 628	474	7 252
	Dont femmes	61%	69%	46%	45%	45%	44%	26%	84%	88%	57%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	4 282	794	1 224	2 479	886	186	272	708	144	473
	Dont femmes	61%	69%	37%	45%	36%	48%	19%	84%	91%	53%
	%	18%	18%	7%	8%	8%	33%	3%	15%	30%	7%

Note de lecture : L'académie de Dijon propose sur Parcoursup 55 formations en licence pouvant accueillir 4 990 candidats. 43 071 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 23 505 candidats (dont 61% de femmes), et 22 454 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 9 demandes. 4 282 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 18% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Dijon selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	45%	12%	10%	7%	13%	2%	4%	3%	0%	4%	100%
	Technologique	16%	1%	26%	39%	3%	2%	0%	8%	1%	4%	100%
	Professionnelle	9%	0%	1%	69%	3%	1%	0%	10%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	51%	2%	9%	16%	2%	2%	1%	10%	3%	4%	100%
	En remise à niveau	22%	14%	6%	8%	11%	0%	1%	11%	2%	25%	100%
En reprise d'études		48%	3%	6%	22%	0%	1%	0%	11%	5%	4%	100%
Autres		30%	7%	1%	40%	13%	0%	2%	3%	2%	2%	100%
Total		37%	7%	11%	22%	8%	2%	2%	6%	1%	4%	100%

Note de lecture : 45% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Dijon, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	16 805	61%	18%	9 152	63%	5%	5 298	67%	13%	3 085	64%	21%
PASS	3 770	69%	18%	2 321	70%	2%	1 875	70%	19%	584	72%	22%
BUT	13 388	44%	8%	9 553	44%	4%	3 752	51%	6%	2 283	48%	10%
BTS	12 279	47%	16%	6 896	46%	6%	2 378	49%	15%	3 089	53%	17%
CPGE	8 355	45%	10%	6 402	45%	5%	6 062	47%	10%	934	46%	11%
Ecole de Commerce	482	46%	32%	260	49%	21%	117	62%	22%	31	65%	45%
Ecole d'Ingénieurs	8 616	25%	3%	8 214	25%	2%	5 816	29%	3%	739	27%	2%
IFSI	2 687	86%	17%	1 546	88%	8%	599	89%	18%	615	86%	19%
EFTS	232	93%	25%	90	93%	19%	50	92%	40%	37	97%	35%
Autres	4 746	56%	7%	3 483	58%	5%	2 096	62%	5%	843	58%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Dijon, 16 805 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 18% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 16 805 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 9 152 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre académie et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 16 805 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 298 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 13% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 16 805 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 3 085 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 21% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Dijon en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Droit	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Sciences de la vie	Gestion administrative et commerciale des organisations	Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux
5	Chimie	Informatique	Services informatiques aux organisations

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans l'académie de Dijon. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Grenoble. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	29 347	18 366	6 808	4 173	7 488	554	3 569	387	41 345
	Dont femmes	54%	57%	50%	47%	61%	68%	62%	66%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	27 480	17 798	6 196	3 486	6 509	489	2 653	334	37 465
	Dont femmes	54%	57%	50%	48%	61%	68%	61%	65%	56%
	%	94%	97%	91%	84%	87%	88%	74%	86%	91%
	% femmes parmi les inscrites	94%	97%	92%	84%	87%	89%	73%	85%	91%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	21 989	15 237	4 607	2 145	3 720	356	1 870	193	28 128
	Dont femmes	55%	57%	51%	50%	60%	70%	61%	68%	56%
	% parmi les inscrits	75%	83%	68%	51%	50%	64%	52%	50%	68%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	80%	86%	74%	62%	57%	73%	70%	58%	75%
	% femmes parmi les inscrites	77%	83%	69%	55%	49%	67%	51%	52%	68%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		405 338	289 819	81 860	33 659	72 938	7 427	32 158	5 022	522 883
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	12	8	10	13	9	13	13
Propositions reçues	Nombre	155 919	114 499	29 497	11 923	26 165	2 087	7 491	1 486	193 148
	%	38%	40%	36%	35%	36%	28%	23%	30%	37%

Note de lecture : Parmi les 29 347 candidats de terminale inscrits de l'académie de Grenoble (dont 54% de femmes), 27 480 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 21 989 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 75% des candidats inscrits. Ces 29 347 candidats ont formulé au total 405 338 vœux, dont 155 919 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2.Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	143 938	39 187	65 817	77 878	42 171	8 906	34 438	62 906	2 015	34 563
	Dont femmes	65%	69%	42%	50%	42%	40%	31%	87%	91%	67%
	% hors académie	58%	81%	56%	48%	66%	96%	87%	65%	53%	82%
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 821	78	836	3 106	331	192	58	0	41	601
	Dont femmes	62%	62%	26%	46%	29%	48%	21%		85%	40%
	% hors académie	68%	45%	63%	52%	78%	73%	100%		49%	73%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		149 759	39 265	66 653	80 984	42 502	9 098	34 496	62 906	2 056	35 164
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	12	4	5	8	9	13	17	3	4
Propositions reçues	Nombre	71 337	7 129	22 899	29 513	15 806	3 974	15 723	18 954	843	6 970
	Dont femmes	65%	68%	40%	51%	45%	42%	31%	89%	91%	65%
	% hors académie	42%	33%	53%	35%	51%	93%	88%	58%	46%	70%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	11 929	1 270	3 691	4 747	1 749	537	929	1 252	283	1 741
	Dont femmes	63%	69%	39%	47%	42%	47%	32%	87%	93%	64%
	% hors académie	42%	30%	33%	22%	41%	79%	71%	36%	42%	66%

Note de lecture : 143 938 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Grenoble (dont 65% par des femmes et 58% dans des licences situées dans une autre académie). 5 821 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 62% par des femmes et 68% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 71 337 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 42% dans une autre académie). 11 929 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 42% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Grenoble ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50%	7%	12%	4%	10%	3%	6%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	18%	1%	29%	35%	3%	1%	1%	6%	1%	6%	100%
	Professionnelle	13%	0%	3%	67%	1%	1%	0%	10%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	1%	9%	16%	1%	1%	1%	6%	2%	8%	100%
	En remise à niveau	33%	7%	3%	13%	2%	0%	0%	10%	4%	28%	100%
En reprise d'études		52%	2%	5%	19%	0%	1%	0%	9%	5%	6%	100%
Autres		59%	5%	4%	6%	4%	4%	1%	8%	4%	5%	100%
Total		42%	5%	13%	17%	6%	2%	3%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 50% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	21 145	58%	41%	14 446	63%	23%	8 223	61%	34%	3 435	62%	48%
PASS	2 774	68%	42%	2 080	69%	17%	1 376	69%	48%	459	70%	41%
BUT	11 965	44%	27%	7 916	46%	13%	3 788	46%	31%	2 046	50%	27%
BTS	12 953	48%	29%	7 395	51%	10%	2 509	48%	25%	2 959	53%	37%
CPGE	4 948	44%	34%	3 848	46%	18%	3 715	46%	39%	490	42%	32%
Ecole de Commerce	823	47%	56%	681	47%	53%	270	57%	53%	74	45%	32%
Ecole d'Ingénieurs	2 419	29%	37%	2 212	29%	28%	1 798	32%	41%	224	25%	28%
IFSI	2 018	86%	40%	1 392	88%	18%	471	92%	48%	418	89%	37%
EFTS	304	91%	33%	228	93%	20%	63	94%	51%	52	88%	33%
Autres	6 319	59%	20%	5 019	62%	16%	2 811	65%	24%	1 053	60%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Grenoble, 21 145 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 41% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 21 145 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 14 446 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 23% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 21 145 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 223 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 34% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 21 145 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 435 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 48% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Grenoble selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Grenoble.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 585 formations de l'académie de Grenoble. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Grenoble
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	585
Capacité d'accueil	771 221	36 177
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	136 120
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	406 109
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	22
Nombre de propositions reçues	4 105 021	159 563
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	68 278
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	22 616

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants			En reprise d'études	Autres	Total
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	91 135	17 627	1 797	13 332	12 229	136 120
	Dont femmes	51%	59%	66%	53%	46%	52%
	% hors académie	69%	67%	76%	46%	14%	61%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	52 958	9 025	843	3 867	1 585	68 278
	Dont femmes	52%	61%	68%	62%	59%	54%
	% hors académie	53%	50%	63%	53%	40%	52%
	% parmi les inscrits	58%	51%	47%	29%	13%	50%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	17 264	2 949	302	1 588	513	22 616
	Dont femmes	52%	60%	70%	60%	55%	54%
	% hors académie	20%	31%	46%	38%	28%	23%
	% parmi les inscrits	19%	17%	17%	12%	4%	17%
Proportions reçues	Nombre	129 812	19 429	1 576	6 373	2 373	159 563
	%	44%	38%	32%	20%	11%	39%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		295 903	51 402	4 934	32 678	21 192	406 109

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 91 135 (dont 51% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 52 958 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Grenoble et 17 264 (dont 52% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 19% des candidats inscrits et 33% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 91 135 candidats de terminale ont formulé 295 903 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 129 812 ont été suivis d'une proposition - soit 44% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	154	5	48	249	40	6	7	14	9	53	
Capacité d'accueil	9 471	1 300	3 371	16 826	1 616	330	470	1 108	242	1 443	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	10	13	17	5	21	3	69	51	7	12	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	98 407	17 262	57 912	88 917	34 416	865	32 562	56 787	1 783	17 198	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	54 812	7 738	18 736	29 596	13 840	582	12 800	16 540	747	4 172
	%	56%	45%	32%	33%	40%	67%	39%	29%	42%	24%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	45 954	5 954	30 756	45 101	15 589	788	13 862	10 981	1 047	13 915
	Dont femmes	59%	68%	41%	47%	41%	42%	28%	84%	90%	59%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	8 425	1 158	3 175	5 333	1 449	142	473	1 130	222	1 109
	Dont femmes	60%	69%	36%	49%	37%	46%	28%	87%	92%	59%
	%	18%	19%	10%	12%	9%	18%	3%	10%	21%	8%

Note de lecture : L'académie de Grenoble propose sur Parcoursup 154 formations en licence pouvant accueillir 9 471 candidats. 98 407 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 45 954 candidats (dont 59% de femmes), et 54 812 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 10 demandes. 8 425 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 18% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Grenoble selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49%	9%	14%	6%	12%	1%	4%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	15%	1%	28%	41%	2%	1%	0%	7%	1%	5%	100%
	Professionnelle	10%	0%	4%	69%	1%	0%	0%	12%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	46%	1%	11%	26%	1%	1%	0%	6%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	26%	7%	4%	26%	5%	0%	0%	9%	3%	22%	100%
En reprise d'études		33%	3%	5%	38%	0%	0%	0%	11%	6%	4%	100%
Autres		39%	8%	3%	37%	3%	1%	2%	3%	1%	4%	100%
Total		37%	5%	14%	24%	6%	1%	2%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 49% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Grenoble, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	32 978	59%	19%	15 078	61%	5%	12 692	63%	14%	5 577	65%	21%
PASS	4 647	68%	21%	2 467	69%	8%	2 380	69%	19%	828	72%	22%
BUT	23 650	39%	12%	13 744	39%	4%	7 305	41%	13%	4 031	45%	12%
BTS	22 779	47%	16%	11 548	48%	6%	4 661	49%	13%	5 618	52%	20%
CPGE	12 039	40%	11%	8 102	39%	4%	9 479	42%	12%	1 239	38%	9%
Ecole de Commerce	652	43%	18%	358	42%	6%	146	55%	15%	78	45%	14%
Ecole d'Ingénieurs	12 100	26%	4%	10 492	26%	2%	8 945	29%	5%	1 135	29%	4%
IFSI	5 401	86%	13%	3 475	86%	5%	1 223	90%	19%	1 398	88%	12%
EFTS	462	92%	15%	222	95%	5%	90	97%	18%	76	92%	21%
Autres	9 260	57%	8%	5 876	57%	5%	4 247	62%	9%	1 689	60%	9%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Grenoble, 32 978 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 19% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 32 978 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 15 078 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre académie et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 32 978 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 12 692 (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 14% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 32 978 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 577 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 21% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Grenoble en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Economie et gestion	Informatique	Commerce International
4	Psychologie	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME
5	Sciences de la vie	Génie civil - Construction durable	Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans l'académie de Grenoble. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Lille. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	35 344	21 586	7 651	6 107	10 384	553	4 555	482	51 318
	Dont femmes	53%	55%	51%	47%	58%	62%	58%	64%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	33 772	21 136	7 166	5 470	9 181	492	3 514	393	47 352
	Dont femmes	53%	55%	51%	47%	58%	63%	59%	65%	55%
	%	96%	98%	94%	90%	88%	89%	77%	82%	92%
	% femmes parmi les inscrites	96%	98%	94%	89%	89%	90%	78%	83%	93%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	28 835	19 114	5 788	3 933	6 264	340	2 719	257	38 415
	Dont femmes	53%	55%	52%	47%	56%	63%	57%	62%	54%
	% parmi les inscrits	82%	89%	76%	64%	60%	61%	60%	53%	75%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	90%	81%	72%	68%	69%	77%	65%	81%
	% femmes parmi les inscrites	83%	89%	77%	65%	58%	63%	59%	51%	74%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		368 842	264 501	71 616	32 725	79 870	4 574	29 915	4 313	487 514
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	12	9	5	8	8	7	9	9
Propositions reçues	Nombre	171 203	127 270	28 070	15 863	31 152	1 732	8 879	1 293	214 259
	%	46%	48%	39%	48%	39%	38%	30%	30%	44%

Note de lecture : Parmi les 35 344 candidats de terminale inscrits de l'académie de Lille (dont 53% de femmes), 33 772 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 28 835 (dont 53% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 82% des candidats inscrits. Ces 35 344 candidats ont formulé au total 368 842 vœux, dont 171 203 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	150 106	40 669	31 552	82 372	33 241	7 028	26 027	68 046	1 594	30 532
	Dont femmes	61%	67%	42%	48%	41%	41%	22%	79%	84%	64%
	% hors académie	17%	29%	21%	11%	39%	71%	72%	18%	11%	48%
Vœux confirmés en PC	Nombre	8 901	45	1 089	4 903	253	76	74	0	121	885
	Dont femmes	58%	62%	35%	48%	28%	45%	23%		92%	49%
	% hors académie	19%	58%	19%	14%	32%	30%	54%		14%	21%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		159 007	40 714	32 641	87 275	33 494	7 104	26 101	68 046	1 715	31 417
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	8	2	4	6	6	10	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	93 107	12 710	12 343	34 524	14 168	2 823	12 390	23 844	788	7 562
	Dont femmes	62%	64%	41%	49%	44%	44%	26%	84%	87%	61%
	% hors académie	9%	8%	17%	8%	23%	60%	70%	16%	9%	30%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	17 905	1 569	2 781	8 172	1 737	497	1 131	2 229	494	1 900
	Dont femmes	59%	66%	40%	43%	40%	41%	25%	83%	85%	59%
	% hors académie	7%	7%	7%	4%	15%	16%	23%	6%	6%	22%

Note de lecture : 150 106 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Lille (dont 61% par des femmes et 17% dans des licences situées dans une autre académie). 8 901 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 58% par des femmes et 19% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 93 107 ont été suivis d'une proposition (dont 62% par des femmes et 9% dans une autre académie). 17 905 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 59% acceptées par des femmes et 7% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Lille ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	56%	8%	6%	6%	8%	2%	5%	3%	1%	5%	100%
	Technologique	22%	0%	17%	40%	1%	1%	1%	11%	2%	5%	100%
	Professionnelle	10%	0%	1%	76%	0%	0%	0%	10%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	1%	7%	17%	1%	1%	1%	6%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	35%	1%	4%	21%	1%	1%	0%	10%	10%	16%	100%
En reprise d'études		59%	1%	5%	17%	0%	0%	0%	8%	4%	5%	100%
Autres		57%	2%	4%	12%	2%	1%	2%	15%	1%	5%	100%
Total		47%	4%	7%	21%	5%	1%	3%	6%	1%	5%	100%

Note de lecture : 56% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	25 311	57%	49%	6 559	65%	8%	10 059	62%	42%	6 360	60%	54%
PASS	4 562	67%	32%	1 471	71%	6%	2 399	68%	47%	1 114	71%	32%
BUT	10 165	45%	22%	1 926	41%	6%	2 828	50%	22%	2 882	51%	23%
BTS	17 797	48%	37%	2 340	46%	8%	3 998	53%	32%	6 151	52%	42%
CPGE	5 119	46%	33%	2 160	45%	12%	3 883	48%	38%	883	49%	26%
Ecole de Commerce	1 031	45%	43%	503	43%	14%	476	55%	44%	95	59%	25%
Ecole d'Ingénieurs	2 244	27%	48%	1 367	30%	17%	1 555	31%	53%	347	30%	25%
IFSI	4 368	80%	36%	661	85%	10%	1 204	86%	41%	1 499	82%	36%
EFTS	517	86%	44%	40	95%	12%	108	94%	54%	123	85%	37%
Autres	7 958	58%	17%	2 836	63%	10%	3 105	67%	21%	1 964	60%	14%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Lille, 25 311 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 49% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 25 311 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 559 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 8% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 25 311 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 10 059 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 42% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 25 311 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 360 (dont 60% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Lille selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Lille.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 940 formations de l'académie de Lille. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Lille
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	940
Capacité d'accueil	771 221	58 577
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	205 285
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	780 526
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	21
Nombre de propositions reçues	4 105 021	298 245
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	109 669
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	48 699

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	132 280	28 816	2 358	19 932	21 899	205 285
	Dont femmes	54%	59%	65%	51%	46%	54%
	% hors académie	72%	65%	77%	39%	13%	62%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	81 754	16 644	1 118	6 608	3 545	109 669
	Dont femmes	54%	61%	67%	59%	54%	55%
	% hors académie	58%	48%	58%	48%	40%	55%
	% parmi les inscrits	62%	58%	47%	33%	16%	53%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	35 497	7 721	485	3 499	1 497	48 699
	Dont femmes	54%	58%	62%	57%	51%	55%
	% hors académie	24%	27%	38%	29%	26%	25%
	% parmi les inscrits	27%	27%	21%	18%	7%	24%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi ceux ayant reçu une proposition	43%	46%	43%	53%	42%	44%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	536 315	106 786	8 924	67 529	60 972	780 526
Propositions reçues	Nombre	235 866	39 533	3 020	13 772	6 054	298 245
	%	44%	37%	34%	20%	10%	38%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 132 280 (dont 54% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 81 754 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Lille et 35 497 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 27% des candidats inscrits et 43% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 132 280 candidats de terminale ont formulé 536 315 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 235 866 ont été suivis d'une proposition - soit 44% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	236	13	47	394	61	10	32	24	18	105	
Capacité d'accueil	28 099	1 730	3 768	12 078	2 721	2 050	2 048	2 409	563	3 111	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	39	12	13	17	11	29	44	3	15	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	224 442	67 188	45 622	160 619	46 778	22 052	60 383	105 256	1 824	46 362	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	125 775	15 856	16 874	39 502	17 581	9 599	28 674	33 578	848	9 958
	%	56%	24%	37%	25%	38%	44%	47%	32%	46%	21%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	89 052	11 865	28 140	61 239	18 916	11 516	22 697	11 799	1 228	35 509
	Dont femmes	61%	70%	48%	46%	45%	44%	31%	79%	85%	62%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	23 182	1 710	3 359	8 994	2 208	2 073	1 668	2 388	512	2 605
	Dont femmes	61%	66%	41%	43%	40%	44%	25%	83%	84%	60%
	%	26%	14%	12%	15%	12%	18%	7%	20%	42%	7%

Note de lecture : L'académie de Lille propose sur Parcoursup 236 formations en licence pouvant accueillir 28 099 candidats. 224 442 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 89 052 candidats (dont 61% de femmes), et 125 775 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 23 182 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 26% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Lille selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	6%	6%	5%	7%	7%	6%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	22%	0%	18%	38%	1%	1%	1%	10%	2%	6%	100%
	Professionnelle	11%	0%	1%	74%	0%	0%	0%	10%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	60%	1%	7%	15%	1%	1%	1%	5%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	39%	1%	4%	18%	1%	1%	0%	12%	6%	18%	100%
En reprise d'études		60%	1%	5%	17%	0%	1%	0%	7%	3%	5%	100%
Autres		41%	3%	2%	26%	14%	2%	2%	4%	0%	6%	100%
Total		48%	4%	7%	18%	5%	4%	3%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 55% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Lille, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	59 748	61%	26%	35 511	64%	11%	24 267	68%	23%	11 302	63%	33%
PASS	9 536	70%	15%	5 287	73%	3%	5 391	71%	19%	1 737	72%	19%
BUT	20 221	48%	13%	10 452	51%	5%	5 627	54%	12%	4 356	52%	16%
BTS	26 710	48%	25%	9 306	49%	5%	5 868	53%	22%	8 537	53%	31%
CPGE	12 508	46%	14%	8 111	46%	6%	9 376	49%	15%	1 540	47%	13%
Ecole de Commerce	10 122	44%	19%	9 173	44%	17%	4 659	54%	20%	367	52%	13%
Ecole d'Ingénieurs	19 243	29%	8%	17 290	30%	4%	14 025	33%	8%	1 699	30%	7%
IFSI	6 300	82%	26%	1 989	85%	5%	1 623	87%	31%	1 995	83%	27%
EFTS	590	87%	40%	88	90%	17%	120	95%	49%	134	84%	34%
Autres	23 220	61%	7%	16 425	63%	4%	12 198	67%	6%	3 840	63%	7%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Lille, 59 748 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 26% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 59 748 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 35 511 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre académie et 11% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 59 748 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 24 267 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 23% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 59 748 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 11 302 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 33% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Lille en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Psychologie	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Sciences de la vie	Carrières juridiques	Commerce International
5	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Support à l'action managériale

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Lille. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Limoges. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	5 537	3 375	1 214	948	1 668	104	693	29	8 031
	Dont femmes	54%	58%	53%	44%	62%	57%	64%	69%	57%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	5 316	3 337	1 151	828	1 483	85	521	23	7 428
	Dont femmes	55%	58%	53%	45%	62%	61%	62%	74%	57%
	%	96%	99%	95%	87%	89%	82%	75%	79%	92%
	% femmes parmi les inscrites	97%	99%	95%	89%	89%	88%	72%	85%	93%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 622	3 107	967	548	917	67	393	19	6 018
	Dont femmes	55%	58%	53%	47%	61%	69%	61%	74%	57%
	% parmi les inscrits	83%	92%	80%	58%	55%	64%	57%	66%	75%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87%	93%	84%	66%	62%	79%	75%	83%	81%
	% femmes parmi les inscrites	85%	92%	80%	61%	54%	78%	54%	70%	75%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		63 344	43 151	14 069	6 124	14 175	832	5 397	267	84 015
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	13	12	6	8	8	8	9	10
Propositions reçues	Nombre	25 974	18 415	5 172	2 387	5 418	236	1 580	59	33 267
	%	41%	43%	37%	39%	38%	28%	29%	22%	40%

Note de lecture : Parmi les 5 537 candidats de terminale inscrits de l'académie de Limoges (dont 54% de femmes), 5 316 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 4 622 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 83% des candidats inscrits. Ces 5 537 candidats ont formulé au total 63 344 vœux, dont 25 974 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	22 846	6 816	9 234	14 946	5 701	866	2 516	12 787	301	6 106
	Dont femmes	64%	70%	44%	50%	48%	56%	22%	83%	87%	63%
	% hors académie	60%	54%	65%	60%	79%	94%	93%	62%	52%	75%
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 068	13	129	438	46	12	15	0	30	145
	Dont femmes	56%	85%	29%	51%	33%	58%	7%		67%	46%
	% hors académie	59%	31%	47%	63%	61%	75%	47%		40%	74%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		23 914	6 829	9 363	15 384	5 747	878	2 531	12 787	331	6 251
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	8	4	4	6	6	9	12	2	3
Propositions reçues	Nombre	12 598	2 105	3 226	5 935	2 374	413	1 107	4 199	135	1 175
	Dont femmes	65%	62%	45%	48%	54%	59%	27%	82%	88%	61%
	% hors académie	50%	6%	54%	46%	67%	90%	90%	50%	42%	63%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 438	400	648	1 169	328	84	97	414	80	360
	Dont femmes	62%	67%	43%	44%	46%	50%	26%	82%	89%	64%
	% hors académie	41%	4%	30%	25%	45%	60%	66%	24%	31%	57%

Note de lecture : 22 846 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Limoges (dont 64% par des femmes et 60% dans des licences situées dans une autre académie). 1 068 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 56% par des femmes et 59% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 12 598 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 50% dans une autre académie). 2 438 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 41% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Limoges ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47%	11%	10%	7%	10%	2%	3%	4%	0%	6%	100%
	Technologique	18%	1%	25%	38%	1%	1%	0%	11%	1%	4%	100%
	Professionnelle	9%	1%	1%	74%	0%	1%	0%	9%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	2%	8%	14%	1%	1%	0%	10%	3%	7%	100%
	En remise à niveau	28%	1%	0%	22%	1%	0%	0%	9%	0%	37%	100%
En reprise d'études		59%	2%	3%	10%	0%	0%	0%	12%	8%	6%	100%
Autres		53%	5%	11%	16%	0%	0%	0%	5%	11%	0%	100%
Total		41%	7%	11%	19%	5%	1%	2%	7%	1%	6%	100%

Note de lecture : 47% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	3 929	59%	43%	2 484	65%	24%	1 320	65%	35%	832	62%	48%
PASS	759	66%	48%	372	73%	2%	372	63%	54%	133	77%	42%
BUT	2 006	45%	28%	1 280	48%	13%	500	52%	25%	433	51%	28%
BTS	2 765	49%	36%	1 694	50%	13%	534	53%	32%	758	54%	38%
CPGE	816	49%	39%	608	51%	24%	580	51%	46%	113	47%	27%
Ecole de Commerce	124	51%	63%	81	56%	56%	33	76%	58%	18	44%	39%
Ecole d'Ingénieurs	243	24%	39%	205	25%	30%	155	28%	45%	47	30%	23%
IFSI	592	82%	45%	315	88%	18%	139	88%	43%	177	92%	49%
EFTS	73	82%	30%	26	81%	27%	13	100%	62%	14	93%	29%
Autres	1 387	58%	18%	895	61%	16%	465	71%	24%	307	56%	16%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Limoges, 3 929 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 43% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 3 929 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 484 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 24% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 3 929 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 320 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 35% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 3 929 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 832 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 48% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Limoges selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Limoges.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 191 formations de l'académie de Limoges. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Limoges
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	191
Capacité d'accueil	771 221	8 776
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	59 174
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	124 186
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	24
Nombre de propositions reçues	4 105 021	48 002
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	27 973
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	6 919

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	38 302	7 498	685	5 957	6 732	59 174
	Dont femmes	49%	59%	67%	48%	43%	50%
	% hors académie	86%	83%	88%	45%	11%	73%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	22 354	3 677	266	1 241	435	27 973
	Dont femmes	50%	59%	72%	58%	58%	52%
	% hors académie	78%	72%	80%	73%	65%	77%
	% parmi les inscrits	58%	49%	39%	21%	6%	47%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 260	1 022	68	451	118	6 919
	Dont femmes	53%	59%	76%	56%	50%	54%
	% hors académie	40%	48%	57%	55%	35%	42%
	% parmi les inscrits	14%	14%	10%	8%	2%	12%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		87 042	16 078	1 524	10 678	8 864	124 186
Propositions reçues	Nombre	38 266	6 783	431	1 917	605	48 002
	%	44%	42%	28%	18%	7%	39%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 38 302 (dont 49% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 22 354 (dont 50% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Limoges et 5 260 (dont 53% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 14% des candidats inscrits et 24% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 38 302 candidats de terminale ont formulé 87 042 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 38 266 ont été suivis d'une proposition - soit 44% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	37	11	13	77	10	1	5	8	3	26	
Capacité d'accueil	3 674	660	946	1 829	329	40	145	514	106	533	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	7	30	14	15	16	2	54	33	4	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	25 611	19 656	13 158	26 630	5 345	75	7 846	17 142	446	8 277	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	15 117	4 131	5 551	7 080	2 254	53	5 337	6 325	194	1 960
	%	59%	21%	42%	27%	42%	71%	68%	37%	43%	24%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	15 779	4 412	10 588	19 006	4 147	75	7 252	3 194	423	7 426
	Dont femmes	59%	68%	35%	45%	38%	45%	29%	81%	88%	66%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	2 500	643	900	1 377	298	37	84	510	100	470
	Dont femmes	59%	65%	36%	40%	36%	43%	23%	82%	91%	65%
	%	16%	15%	9%	7%	7%	49%	1%	16%	24%	6%

Note de lecture : L'académie de Limoges propose sur Parcoursup 37 formations en licence pouvant accueillir 3 674 candidats. 25 611 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 15 779 candidats (dont 59% de femmes), et 15 117 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 7 demandes. 2 500 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 16% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Limoges selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	43%	16%	13%	7%	8%	1%	2%	4%	1%	5%	100%
	Technologique	15%	1%	28%	34%	2%	0%	0%	13%	1%	5%	100%
	Professionnelle	9%	1%	1%	75%	0%	0%	0%	10%	0%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	51%	3%	8%	12%	1%	0%	0%	11%	3%	10%	100%
	En remise à niveau	28%	3%	3%	12%	0%	0%	0%	16%	1%	37%	100%
En reprise d'études		43%	3%	5%	16%	0%	0%	0%	11%	8%	14%	100%
Autres		21%	11%	1%	49%	4%	0%	0%	3%	3%	8%	100%
Total		36%	9%	13%	20%	4%	1%	1%	7%	1%	7%	100%

Note de lecture : 43% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Limoges, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	11 316	60%	15%	7 917	61%	8%	3 375	66%	11%	2 279	63%	18%
PASS	3 710	68%	15%	2 993	69%	7%	2 073	69%	15%	549	72%	15%
BUT	8 287	34%	10%	6 635	33%	6%	2 067	37%	8%	1 427	41%	10%
BTS	7 923	47%	14%	5 598	47%	6%	1 569	53%	12%	2 095	53%	16%
CPGE	3 127	37%	9%	2 491	35%	4%	2 275	38%	9%	394	35%	6%
Ecole de Commerce	59	42%	61%	9	22%	33%	7	71%	86%	5	80%	60%
Ecole d'Ingénieurs	6 198	27%	1%	6 050	27%	1%	4 730	30%	1%	566	30%	2%
IFSI	1 771	83%	19%	1 198	84%	10%	420	87%	15%	420	89%	25%
EFTS	201	88%	16%	133	90%	14%	41	93%	17%	36	92%	17%
Autres	4 124	64%	6%	3 272	66%	5%	1 182	79%	7%	853	61%	7%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Limoges, 11 316 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 15% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 11 316 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 7 917 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre académie et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 11 316 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 3 375 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 11% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 11 316 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 2 279 dont (63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 18% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Limoges en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Gestion de la PME
2	Sciences de la vie et de la terre	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
3	Droit	Métiers du multimédia et de l'internet	Analyses de biologie médicale
4	Sciences pour la santé	Informatique	Services informatiques aux organisations
5	Sciences de l'éducation	Génie civil - Construction durable	Négociation et digitalisation de la Relation Client

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans l'académie de Limoges. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Gestion de la PME est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Lyon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	28 988	18 418	6 677	3 893	8 244	669	3 839	300	42 040
	Dont femmes	54%	57%	49%	49%	61%	71%	62%	64%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	27 000	17 872	5 977	3 151	7 084	593	2 765	246	37 688
	Dont femmes	54%	57%	50%	50%	61%	70%	61%	61%	56%
	%	93%	97%	90%	81%	86%	89%	72%	82%	90%
	% femmes parmi les inscrites	94%	97%	91%	82%	86%	89%	71%	78%	90%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	22 200	15 820	4 433	1 947	4 163	455	1 999	160	28 977
	Dont femmes	55%	57%	50%	51%	61%	70%	60%	63%	56%
	% parmi les inscrits	77%	86%	66%	50%	50%	68%	52%	53%	69%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82%	89%	74%	62%	59%	77%	72%	65%	77%
	% femmes parmi les inscrites	78%	86%	68%	52%	51%	67%	50%	53%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		462 381	339 095	90 517	32 769	88 887	9 330	39 261	3 581	603 440
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		16	18	14	8	11	14	10	12	14
Propositions reçues	Nombre	169 304	129 510	29 176	10 618	27 954	2 527	7 749	934	208 468
	%	37%	38%	32%	32%	31%	27%	20%	26%	35%

Note de lecture : Parmi les 28 988 candidats de terminale inscrits de l'académie de Lyon (dont 54% de femmes), 27 000 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 22 200 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 77% des candidats inscrits. Ces 28 988 candidats ont formulé au total 462 381 vœux, dont 169 304 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 16 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	162 548	49 283	60 632	85 054	52 764	16 572	55 053	70 793	1 739	36 035
	Dont femmes	65%	67%	42%	49%	42%	42%	29%	84%	90%	66%
	% hors académie	26%	33%	44%	25%	41%	74%	80%	49%	36%	57%
Vœux confirmés en PC	Nombre	6 083	88	995	4 089	407	277	122	0	39	867
	Dont femmes	59%	62%	28%	45%	26%	44%	30%		90%	49%
	% hors académie	50%	92%	59%	36%	66%	24%	30%		54%	44%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		168 631	49 371	61 627	89 143	53 171	16 849	55 175	70 793	1 778	36 902
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	11	4	5	8	11	15	15	3	3
Propositions reçues	Nombre	72 533	8 462	19 896	28 032	17 504	7 550	27 387	19 035	655	7 414
	Dont femmes	66%	67%	40%	51%	47%	44%	30%	85%	91%	66%
	% hors académie	21%	12%	45%	27%	39%	60%	80%	46%	40%	50%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 741	1 642	2 855	4 362	1 890	844	1 369	1 314	247	1 713
	Dont femmes	63%	68%	38%	46%	45%	44%	31%	86%	91%	67%
	% hors académie	16%	6%	25%	19%	28%	30%	29%	25%	23%	43%

Note de lecture : 162 548 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Lyon (dont 65% par des femmes et 26% dans des licences situées dans une autre académie). 6 083 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 50% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 72 533 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 21% dans une autre académie). 12 741 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 16% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Lyon ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49%	10%	8%	4%	11%	4%	8%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	20%	1%	26%	32%	3%	3%	1%	8%	1%	5%	100%
	Professionnelle	19%	0%	2%	65%	1%	1%	0%	8%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	8%	15%	1%	1%	1%	6%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	26%	5%	2%	15%	3%	1%	1%	10%	1%	37%	100%
En reprise d'études		57%	1%	4%	17%	0%	1%	0%	10%	5%	6%	100%
Autres		56%	6%	6%	10%	1%	3%	1%	6%	4%	7%	100%
Total		44%	6%	10%	15%	7%	3%	5%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 49% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	21 670	58%	41%	8 990	62%	12%	7 825	60%	31%	4 682	63%	49%
PASS	3 913	67%	39%	1 377	71%	5%	1 748	69%	54%	973	69%	40%
BUT	12 062	45%	20%	5 550	42%	10%	3 267	47%	22%	2 864	53%	20%
BTS	13 154	49%	25%	5 028	48%	11%	2 386	51%	23%	4 020	55%	30%
CPGE	5 899	46%	31%	3 340	45%	15%	4 054	49%	38%	848	49%	26%
Ecole de Commerce	1 324	45%	58%	856	45%	27%	384	54%	51%	118	53%	28%
Ecole d'Ingénieurs	3 256	33%	40%	2 350	33%	16%	2 113	36%	45%	513	34%	20%
IFSI	2 462	85%	32%	1 394	85%	11%	544	89%	36%	807	86%	30%
EFTS	303	92%	31%	137	93%	15%	53	94%	43%	67	96%	15%
Autres	7 484	59%	15%	3 747	62%	12%	3 047	62%	20%	1 688	63%	12%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Lyon, 21 670 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 41% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 21 670 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 990 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 12% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 21 670 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 825 candidats (dont 60% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 31% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 21 670 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 682 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Lyon selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Lyon.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 792 formations de l'académie de Lyon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Lyon
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	792
Capacité d'accueil	771 221	54 821
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	229 269
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	982 614
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	22
Nombre de propositions reçues	4 105 021	279 829
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	105 710
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	39 790

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	163 775	32 038	3 108	16 560	13 788	229 269
	Dont femmes	55%	62%	70%	57%	49%	56%
	% hors académie	82%	76%	80%	56%	21%	75%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	81 949	14 702	1 253	5 436	2 370	105 710
	Dont femmes	54%	63%	69%	61%	58%	56%
	% hors académie	68%	59%	64%	56%	41%	66%
	% parmi les inscrits	50%	46%	40%	33%	17%	46%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	30 155	5 477	533	2 747	878	39 790
	Dont femmes	57%	62%	68%	60%	57%	58%
	% hors académie	39%	43%	50%	44%	28%	40%
	% parmi les inscrits	18%	17%	17%	17%	6%	17%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37%	37%	43%	51%	37%	38%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		745 548	131 217	12 570	61 414	31 865	982 614
Propositions reçues	Nombre	225 686	37 065	2 930	10 166	3 982	279 829
	%	30%	28%	23%	17%	12%	28%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 163 775 (dont 55% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 81 949 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Lyon et 30 155 (dont 57% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 18% des candidats inscrits et 37% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 163 775 candidats de terminale ont formulé 745 548 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 225 686 ont été suivis d'une proposition - soit 30% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	262	23	40	225	71	19	34	16	12	90	
Capacité d'accueil	18 532	2 225	3 670	17 227	3 032	2 610	2 569	1 492	384	3 080	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	15	45	22	8	36	14	29	64	7	24	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	273 616	100 819	79 014	140 117	108 757	35 292	73 257	95 166	2 574	74 002	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	97 568	13 209	22 959	35 916	28 270	15 494	30 470	24 260	874	10 809
	%	36%	13%	29%	26%	26%	44%	42%	25%	34%	15%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	91 946	14 957	42 518	52 789	35 830	10 893	30 016	12 524	1 558	47 043
	Dont femmes	64%	69%	47%	51%	48%	44%	31%	85%	90%	66%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	17 145	2 119	3 505	5 796	2 961	1 485	2 324	1 510	350	2 595
	Dont femmes	65%	68%	40%	49%	48%	46%	36%	87%	91%	66%
	%	19%	14%	8%	11%	8%	14%	8%	12%	22%	6%

Note de lecture : L'académie de Lyon propose sur Parcoursup 262 formations en licence pouvant accueillir 18 532 candidats. 273 616 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 91 946 candidats (dont 64% de femmes), et 97 568 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 15 demandes. 17 145 candidats (dont 65% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 19% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Lyon selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47%	9%	7%	4%	12%	5%	9%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	21%	0%	26%	30%	4%	3%	1%	8%	1%	6%	100%
	Professionnelle	19%	0%	1%	64%	1%	1%	0%	9%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	1%	7%	17%	1%	2%	2%	5%	1%	8%	100%
	En remise à niveau	30%	5%	2%	11%	1%	1%	1%	10%	2%	38%	100%
En reprise d'études		50%	1%	3%	24%	0%	2%	0%	7%	5%	8%	100%
Autres		45%	3%	2%	35%	2%	3%	2%	2%	1%	5%	100%
Total		43%	5%	9%	15%	7%	4%	6%	4%	1%	7%	100%

Note de lecture : 47% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Lyon, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	64 758	64%	19%	44 036	67%	9%	26 032	68%	14%	12 205	68%	24%
PASS	11 855	69%	16%	8 067	70%	6%	6 461	71%	19%	2 205	70%	18%
BUT	32 394	47%	9%	21 137	47%	5%	9 939	50%	10%	6 174	53%	12%
BTS	29 015	52%	13%	16 815	54%	6%	5 330	56%	12%	8 540	57%	16%
CPGE	27 117	47%	9%	21 641	48%	6%	21 552	49%	10%	2 995	47%	12%
Ecole de Commerce	9 667	44%	13%	8 464	44%	9%	3 884	54%	9%	436	48%	14%
Ecole d'Ingénieurs	25 186	29%	8%	22 181	28%	5%	18 542	31%	8%	2 512	31%	6%
IFSI	6 290	86%	15%	3 874	87%	8%	1 392	90%	18%	1 815	87%	15%
EFTS	698	93%	17%	408	93%	11%	143	94%	25%	134	97%	9%
Autres	31 789	65%	5%	25 383	66%	4%	17 239	68%	5%	5 175	66%	5%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Lyon, 64 758 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 64% de femmes) et 19% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 64 758 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 44 036 (dont 67% de femmes) viennent d'une autre académie et 9% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 64 758 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 26 032 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 14% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 64 758 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 12 205 dont (68% de femmes) sont boursiers du secondaire et 24% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Lyon en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Commerce International
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Langues étrangères appliquées	Gestion administrative et commerciale des organisations	Management Commercial Opérationnel
4	Science politique	Carrières juridiques	Comptabilité et gestion
5	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Lyon. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Commerce International est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Montpellier. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	22 648	13 793	5 222	3 633	7 037	402	3 520	206	33 813
	Dont femmes	54%	56%	51%	50%	60%	68%	63%	60%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	21 447	13 485	4 850	3 112	6 185	344	2 618	166	30 760
	Dont femmes	54%	56%	52%	51%	61%	69%	61%	58%	56%
	%	95%	98%	93%	86%	88%	86%	74%	81%	91%
	% femmes parmi les inscrites	96%	98%	94%	86%	88%	86%	72%	79%	91%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	18 150	12 098	3 841	2 211	3 990	258	1 998	121	24 517
	Dont femmes	55%	56%	53%	52%	60%	68%	59%	60%	56%
	% parmi les inscrits	80%	88%	74%	61%	57%	64%	57%	59%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	90%	79%	71%	65%	75%	76%	73%	80%
	% femmes parmi les inscrites	82%	88%	76%	63%	57%	64%	53%	59%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		322 725	224 457	66 154	32 114	70 754	6 554	35 331	2 513	437 877
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	13	9	10	16	10	12	13
Propositions reçues	Nombre	123 019	90 076	22 710	10 233	24 148	1 778	8 530	720	158 195
	%	38%	40%	34%	32%	34%	27%	24%	29%	36%

Note de lecture : Parmi les 22 648 candidats de terminale inscrits de l'académie de Montpellier (dont 54% de femmes), 21 447 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 18 150 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 80% des candidats inscrits. Ces 22 648 candidats ont formulé au total 322 725 vœux, dont 123 019 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	110 433	49 219	37 116	61 213	33 595	5 786	22 863	79 466	1 605	26 116
	Dont femmes	62%	68%	43%	50%	45%	42%	27%	83%	90%	64%
	% hors académie	42%	48%	53%	36%	69%	90%	91%	62%	41%	72%
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 959	109	690	2 660	183	91	52	0	29	692
	Dont femmes	59%	75%	32%	48%	30%	40%	15%		83%	47%
	% hors académie	44%	28%	56%	42%	78%	54%	63%		86%	56%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		116 392	49 328	37 806	63 873	33 778	5 877	22 915	79 466	1 634	26 808
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	15	4	5	7	8	14	20	3	3
Propositions reçues	Nombre	61 797	12 946	12 220	21 286	11 649	2 383	9 924	20 134	551	5 305
	Dont femmes	64%	63%	41%	51%	49%	46%	28%	85%	90%	61%
	% hors académie	29%	10%	53%	30%	56%	79%	92%	63%	41%	59%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 137	1 277	1 821	4 061	1 487	426	533	1 177	241	1 357
	Dont femmes	61%	67%	37%	46%	43%	41%	30%	85%	88%	62%
	% hors académie	24%	7%	35%	17%	37%	45%	67%	43%	29%	53%

Note de lecture : 110 433 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Montpellier (dont 62% par des femmes et 42% dans des licences situées dans une autre académie). 5 959 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 44% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 61 797 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 29% dans une autre académie). 12 137 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 24% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Montpellier ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	9%	7%	4%	11%	3%	4%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	28%	1%	16%	38%	3%	1%	1%	7%	1%	5%	100%
	Professionnelle	24%	0%	1%	62%	0%	0%	0%	8%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	63%	2%	6%	12%	1%	1%	1%	6%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	28%	5%	2%	18%	4%	1%	0%	13%	1%	27%	100%
En reprise d'études		61%	5%	4%	12%	0%	1%	0%	10%	4%	5%	100%
Autres		70%	4%	2%	3%	2%	1%	0%	10%	2%	6%	100%
Total		50%	5%	7%	17%	6%	2%	2%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 55% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	17 444	57%	47%	9 389	61%	18%	6 090	63%	37%	5 178	60%	53%
PASS	2 684	66%	41%	1 323	70%	6%	1 281	69%	51%	756	71%	41%
BUT	7 823	46%	19%	4 296	45%	12%	2 342	51%	25%	2 384	50%	20%
BTS	10 573	49%	31%	4 801	50%	10%	2 133	55%	29%	3 956	52%	36%
CPGE	4 160	47%	34%	2 940	47%	18%	2 810	50%	42%	903	49%	29%
Ecole de Commerce	608	45%	59%	376	48%	43%	159	57%	57%	91	55%	44%
Ecole d'Ingénieurs	1 472	29%	34%	1 305	30%	26%	975	35%	38%	314	29%	23%
IFSI	2 069	83%	33%	1 175	84%	21%	556	86%	43%	659	87%	28%
EFTS	277	89%	30%	133	92%	20%	62	95%	34%	76	96%	16%
Autres	5 663	54%	17%	3 534	60%	14%	2 369	59%	21%	1 602	54%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Montpellier, 17 444 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 47% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 17 444 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 389 (dont 61% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 18% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 17 444 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 090 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 17 444 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 178 (dont 60% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Montpellier selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Montpellier.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 533 formations de l'académie de Montpellier. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Montpellier
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	533
Capacité d'accueil	771 221	31 816
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	175 718
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	557 308
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	21
Nombre de propositions reçues	4 105 021	183 003
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	82 623
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	27 392

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	117 868	24 870	2 206	16 783	13 991	175 718
	Dont femmes	55%	62%	69%	55%	47%	56%
	% hors académie	81%	75%	84%	53%	16%	72%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	61 861	12 397	876	5 315	2 174	82 623
	Dont femmes	55%	62%	71%	61%	62%	57%
	% hors académie	67%	60%	74%	61%	42%	65%
	% parmi les inscrits	52%	50%	40%	32%	16%	47%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	19 294	4 551	292	2 483	772	27 392
	Dont femmes	56%	60%	67%	58%	58%	57%
	% hors académie	29%	40%	57%	44%	28%	33%
	% parmi les inscrits	16%	18%	13%	15%	6%	16%
Candidats ayant reçu une proposition	% parmi ceux ayant reçu une proposition	31%	37%	33%	47%	36%	33%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	395 090	78 874	7 541	50 129	25 674	557 308
Propositions reçues	Nombre	140 613	26 556	1 730	10 484	3 620	183 003
	%	36%	34%	23%	21%	14%	33%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 117 868 (dont 55% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 61 861 (dont 55% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Montpellier et 19 294 (dont 56% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 16% des candidats inscrits et 31% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 117 868 candidats de terminale ont formulé 395 090 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 140 613 ont été suivis d'une proposition - soit 36% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	128	22	31	221	33	3	10	15	12	58	
Capacité d'accueil	16 392	1 800	2 119	6 025	1 646	505	482	983	312	1 552	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9	44	24	16	18	3	60	87	6	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	155 074	78 401	51 857	97 969	30 425	1 580	29 006	86 000	1 971	25 025	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	77 239	18 826	15 081	25 059	10 868	1 092	11 642	17 001	669	5 526
	%	50%	24%	29%	26%	36%	69%	40%	20%	34%	22%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	77 196	12 029	33 220	47 800	18 026	1 379	17 100	10 401	1 157	20 365
	Dont femmes	63%	69%	48%	49%	49%	40%	30%	84%	88%	60%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	14 451	1 787	1 957	4 511	1 452	318	387	969	296	1 264
	Dont femmes	62%	67%	38%	47%	44%	39%	27%	87%	89%	60%
	%	19%	15%	6%	9%	8%	23%	2%	9%	26%	6%

Note de lecture : L'académie de Montpellier propose sur Parcoursup 128 formations en licence pouvant accueillir 16 392 candidats. 155 074 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 77 196 candidats (dont 63% de femmes), et 77 239 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 9 demandes. 14 451 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 19% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Montpellier selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	58%	11%	7%	4%	9%	2%	3%	2%	0%	4%	100%
	Technologique	29%	1%	16%	38%	3%	1%	1%	6%	1%	4%	100%
	Professionnelle	25%	0%	0%	63%	0%	0%	0%	7%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	67%	2%	6%	11%	1%	1%	0%	4%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	34%	6%	3%	21%	2%	1%	0%	8%	2%	23%	100%
En reprise d'études		63%	6%	3%	12%	1%	1%	0%	6%	5%	5%	100%
Autres		62%	11%	1%	12%	9%	0%	1%	2%	0%	2%	100%
Total		53%	7%	7%	16%	5%	1%	1%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 58% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Montpellier, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	52 928	63%	17%	36 779	66%	7%	18 153	68%	13%	12 414	66%	23%
PASS	9 476	70%	14%	7 023	71%	6%	5 179	71%	15%	2 035	71%	18%
BUT	25 447	47%	6%	18 514	48%	3%	8 001	53%	8%	5 452	52%	8%
BTS	24 563	51%	14%	14 976	52%	5%	4 811	56%	14%	7 938	55%	18%
CPGE	13 406	48%	9%	9 827	49%	4%	10 043	50%	10%	2 053	50%	11%
Ecole de Commerce	1 169	40%	22%	746	39%	8%	280	53%	15%	112	47%	25%
Ecole d'Ingénieurs	14 771	28%	2%	13 729	28%	1%	10 552	32%	2%	1 477	31%	4%
IFSI	5 222	86%	11%	3 233	87%	5%	1 285	89%	19%	1 506	89%	10%
EFTS	494	90%	19%	254	91%	13%	99	96%	24%	108	95%	15%
Autres	12 249	57%	6%	8 540	60%	4%	4 581	62%	7%	2 926	58%	7%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Montpellier, 52 928 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 63% de femmes) et 17% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 52 928 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 36 779 (dont 66% de femmes) viennent d'une autre académie et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 52 928 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 18 153 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 13% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 52 928 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 12 414 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 23% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Montpellier en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Psychologie	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Droit	Chimie	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Sciences de la vie	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Tourisme
5	Administration économique et sociale	Informatique	Commerce International

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Psychologie est la plus demandée dans l'académie de Montpellier. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nancy-Metz. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	18 491	11 168	4 300	3 023	5 380	265	2 270	177	26 583
	Dont femmes	54%	57%	51%	47%	61%	65%	59%	67%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	17 653	10 989	4 072	2 592	4 786	231	1 752	153	24 575
	Dont femmes	54%	57%	51%	48%	61%	66%	58%	66%	56%
	%	95%	98%	95%	86%	89%	87%	77%	86%	92%
	% femmes parmi les inscrites	96%	99%	96%	87%	89%	88%	76%	86%	93%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	14 760	9 857	3 194	1 709	3 039	156	1 275	105	19 335
	Dont femmes	55%	57%	52%	48%	60%	63%	58%	67%	56%
	% parmi les inscrits	80%	88%	74%	57%	56%	59%	56%	59%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	90%	78%	66%	63%	68%	73%	69%	79%
	% femmes parmi les inscrites	82%	88%	77%	58%	55%	57%	56%	59%	73%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		205 984	144 113	44 649	17 222	43 516	2 393	15 500	1 743	269 136
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	13	10	6	8	9	7	10	10
Propositions reçues	Nombre	87 738	62 956	17 854	6 928	18 202	886	4 585	529	111 940
	%	43%	44%	40%	40%	42%	37%	30%	30%	42%

Note de lecture : Parmi les 18 491 candidats de terminale inscrits de l'académie de Nancy-Metz (dont 54% de femmes), 17 653 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 14 760 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 80% des candidats inscrits. Ces 18 491 candidats ont formulé au total 205 984 vœux, dont 87 738 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	76 731	11 980	30 536	46 223	19 660	4 816	15 100	38 084	758	17 442
	Dont femmes	64%	70%	46%	51%	46%	51%	32%	82%	87%	64%
	% hors académie	34%	78%	31%	26%	59%	93%	81%	33%	21%	64%
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 057	55	755	2 374	126	47	29	0	11	352
	Dont femmes	57%	69%	35%	47%	42%	66%	34%		73%	42%
	% hors académie	39%	100%	35%	33%	45%	23%	14%		100%	67%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		80 788	12 035	31 291	48 597	19 786	4 863	15 129	38 084	769	17 794
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	5	3	4	6	8	11	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	45 735	1 676	11 548	18 123	7 903	2 037	6 311	14 521	335	3 751
	Dont femmes	64%	68%	44%	53%	49%	52%	31%	84%	84%	62%
	% hors académie	21%	22%	25%	20%	40%	84%	76%	24%	22%	54%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 457	814	2 227	3 533	1 039	350	459	1 304	215	937
	Dont femmes	62%	70%	40%	45%	43%	46%	29%	83%	85%	61%
	% hors académie	18%	6%	12%	12%	26%	49%	39%	8%	18%	46%

Note de lecture : 76 731 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Nancy-Metz (dont 64% par des femmes et 34% dans des licences situées dans une autre académie). 4 057 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 57% par des femmes et 39% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 45 735 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 21% dans une autre académie). 8 457 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 18% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Nancy-Metz ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51%	8%	11%	5%	9%	3%	4%	4%	1%	5%	100%
	Technologique	20%	1%	24%	37%	2%	1%	0%	9%	1%	4%	100%
	Professionnelle	16%	0%	2%	64%	0%	0%	0%	11%	2%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	1%	10%	16%	1%	1%	0%	8%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	35%	1%	2%	26%	1%	1%	0%	13%	0%	21%	100%
En reprise d'études		59%	1%	5%	16%	0%	1%	0%	11%	2%	4%	100%
Autres		51%	1%	4%	21%	2%	1%	0%	12%	1%	7%	100%
Total		44%	4%	12%	18%	5%	2%	2%	7%	1%	5%	100%

Note de lecture : 51% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	13 390	58%	44%	6 320	65%	13%	4 717	62%	34%	2 810	61%	49%
PASS	2 355	66%	33%	880	73%	5%	1 177	68%	54%	409	66%	40%
BUT	7 620	47%	24%	2 529	48%	9%	2 011	53%	26%	1 630	51%	23%
BTS	9 441	49%	29%	3 172	55%	8%	2 010	55%	26%	2 528	52%	36%
CPGE	3 070	49%	32%	1 785	50%	14%	2 134	51%	40%	438	50%	28%
Ecole de Commerce	513	50%	59%	324	51%	48%	163	64%	55%	51	69%	24%
Ecole d'Ingénieurs	1 175	31%	38%	824	34%	22%	748	35%	47%	190	33%	18%
IFSI	2 173	81%	40%	664	85%	7%	588	85%	38%	526	84%	41%
EFTS	264	90%	47%	71	86%	31%	60	95%	57%	43	95%	40%
Autres	4 280	57%	16%	2 372	62%	12%	1 745	63%	21%	875	57%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Nancy-Metz, 13 390 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 13 390 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 320 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 13% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 13 390 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 717 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 34% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 13 390 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 810 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Nancy-Metz selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nancy-Metz.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 432 formations de l'académie de Nancy-Metz. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Nancy-Metz
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	432
Capacité d'accueil	771 221	23 758
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	97 115
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	311 002
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	21
Nombre de propositions reçues	4 105 021	130 865
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	49 868
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	20 000

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants			En reprise d'études	Autres	Total
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	58 798	13 330	1 105	10 811	13 071	97 115
	Dont femmes	50%	59%	66%	49%	44%	51%
	% hors académie	68%	63%	79%	36%	10%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	37 409	7 684	456	3 051	1 268	49 868
	Dont femmes	51%	59%	69%	59%	56%	53%
	% hors académie	53%	46%	60%	50%	41%	52%
	% parmi les inscrits	64%	58%	41%	28%	10%	51%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	14 713	3 217	176	1 449	445	20 000
	Dont femmes	54%	58%	68%	59%	52%	55%
	% hors académie	15%	26%	43%	33%	27%	19%
	% parmi les inscrits	25%	24%	16%	13%	3%	21%
Propositions reçues	Nombre	101 844	19 662	1 061	6 086	2 212	130 865
	%	48%	45%	36%	22%	9%	42%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		211 755	44 073	2 927	28 067	24 180	311 002

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 58 798 (dont 50% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 37 409 (dont 51% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Nancy-Metz et 14 713 (dont 54% de femmes) ont finalement accepté une - soit 25% des candidats inscrits et 39% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 58 798 candidats de terminale ont formulé 211 755 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 101 844 ont été suivis d'une proposition - soit 48% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.e LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	98	1	43	179	24	3	11	17	7	49	
Capacité d'accueil	10 619	800	2 959	4 423	1 292	300	659	1 409	223	1 074	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	5	14	16	16	2	44	35	4	15	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	80 293	4 151	40 270	70 725	20 260	737	29 111	48 807	784	15 864	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	49 342	1 565	15 049	18 169	8 867	533	16 470	17 264	330	3 276
	%	61%	38%	37%	26%	44%	72%	57%	35%	42%	21%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	33 237	4 151	22 199	34 572	10 363	711	11 386	5 934	550	12 631
	Dont femmes	60%	67%	47%	45%	42%	45%	27%	81%	87%	64%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	8 829	798	2 494	3 562	1 101	204	478	1 388	201	945
	Dont femmes	61%	69%	39%	44%	41%	44%	27%	84%	86%	61%
	%	27%	19%	11%	10%	11%	29%	4%	23%	37%	7%

Note de lecture : L'académie de Nancy-Metz propose sur Parcoursup 98 formations en licence pouvant accueillir 10 619 candidats. 80 293 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 33 237 candidats (dont 60% de femmes), et 49 342 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 8 829 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 27% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Nancy-Metz selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50%	8%	12%	5%	10%	1%	4%	4%	1%	5%	100%
	Technologique	20%	1%	25%	37%	2%	1%	1%	10%	1%	3%	100%
	Professionnelle	16%	0%	2%	63%	0%	0%	0%	11%	2%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	11%	14%	1%	1%	1%	8%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	25%	1%	1%	21%	1%	1%	1%	14%	0%	36%	100%
En reprise d'études		61%	0%	7%	15%	0%	1%	0%	12%	2%	3%	100%
Autres		49%	1%	5%	20%	12%	0%	3%	5%	0%	4%	100%
Total		44%	4%	12%	18%	6%	1%	2%	7%	1%	5%	100%

Note de lecture : 50% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Nancy-Metz, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	21 945	60%	26%	9 389	64%	8%	7 433	66%	19%	4 515	63%	31%
PASS	3 379	66%	22%	1 137	68%	2%	1 789	68%	34%	553	67%	28%
BUT	15 962	47%	13%	8 791	47%	4%	4 609	54%	12%	2 944	50%	13%
BTS	14 898	47%	18%	6 046	46%	4%	3 281	52%	16%	3 918	51%	23%
CPGE	6 804	43%	14%	4 112	40%	6%	5 023	44%	16%	776	45%	14%
Ecole de Commerce	614	46%	28%	290	42%	6%	152	62%	24%	50	76%	16%
Ecole d'Ingénieurs	9 823	25%	4%	8 867	25%	2%	6 972	29%	5%	954	29%	3%
IFSI	3 137	83%	29%	1 004	88%	9%	773	87%	30%	785	86%	29%
EFTS	321	90%	35%	73	92%	12%	74	96%	42%	49	94%	39%
Autres	7 803	62%	8%	4 790	65%	5%	3 571	67%	9%	1 502	60%	9%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Nancy-Metz, 21 945 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 26% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 21 945 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 9 389 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre académie et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 21 945 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 7 433 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 19% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 21 945 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 515 dont (63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 31% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Nancy-Metz en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Informatique	Commerce International
4	Sciences de la vie	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Comptabilité et gestion
5	Economie	Métiers du multimédia et de l'internet	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Nancy-Metz. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nantes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	32 072	20 448	6 739	4 885	7 593	624	3 489	231	44 009
	Dont femmes	54%	56%	51%	51%	62%	67%	64%	63%	57%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	30 078	19 868	6 173	4 037	6 686	554	2 698	191	40 207
	Dont femmes	55%	56%	51%	51%	62%	68%	63%	61%	57%
	%	94%	97%	92%	83%	88%	89%	77%	83%	91%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	93%	83%	88%	89%	76%	80%	92%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	24 742	17 674	4 635	2 433	4 020	385	2 026	145	31 318
	Dont femmes	55%	56%	52%	52%	61%	67%	62%	58%	56%
	% parmi les inscrits	77%	86%	69%	50%	53%	62%	58%	63%	71%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82%	89%	75%	60%	60%	69%	75%	76%	78%
	% femmes parmi les inscrites	78%	86%	70%	51%	52%	61%	57%	58%	71%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		381 355	275 805	72 494	33 056	62 477	6 695	25 499	2 170	478 196
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	13	11	7	8	11	7	9	11
Propositions reçues	Nombre	159 507	119 963	27 773	11 771	25 076	2 005	7 473	548	194 609
	%	42%	43%	38%	36%	40%	30%	29%	25%	41%

Note de lecture : Parmi les 32 072 candidats de terminale inscrits de l'académie de Nantes (dont 54% de femmes), 30 078 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 24 742 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 77% des candidats inscrits. Ces 32 072 candidats ont formulé au total 381 355 vœux, dont 159 507 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	141 416	23 797	52 717	81 571	37 798	9 104	36 373	47 017	2 906	35 829
	Dont femmes	64%	71%	42%	50%	39%	37%	25%	86%	89%	67%
	% hors académie	42%	48%	56%	35%	63%	82%	79%	57%	51%	73%
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 369	39	564	2 669	207	95	49	0	49	627
	Dont femmes	60%	64%	32%	45%	39%	56%	24%		98%	55%
	% hors académie	53%	92%	73%	44%	70%	60%	41%		94%	53%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		146 785	23 836	53 281	84 240	38 005	9 199	36 422	47 017	2 955	36 456
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	7	4	5	7	8	14	13	3	4
Propositions reçues	Nombre	76 855	5 730	16 914	31 958	13 942	4 527	18 239	17 343	1 104	7 997
	Dont femmes	65%	70%	41%	50%	43%	42%	27%	87%	89%	65%
	% hors académie	31%	9%	53%	26%	48%	73%	76%	55%	57%	56%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 834	1 356	2 775	5 755	1 800	693	1 124	1 433	458	2 090
	Dont femmes	62%	71%	39%	48%	38%	44%	21%	86%	91%	66%
	% hors académie	25%	3%	36%	14%	33%	37%	40%	26%	45%	53%

Note de lecture : 141 416 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Nantes (dont 64% par des femmes et 42% dans des licences situées dans une autre académie). 5 369 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 53% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 76 855 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 31% dans une autre académie). 13 834 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 25% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Nantes ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52%	7%	8%	7%	9%	3%	6%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	18%	1%	23%	39%	2%	1%	2%	7%	1%	6%	100%
	Professionnelle	13%	0%	1%	69%	0%	0%	0%	9%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	2%	6%	17%	1%	1%	0%	7%	3%	7%	100%
	En remise à niveau	24%	2%	3%	20%	3%	1%	1%	11%	11%	24%	100%
En reprise d'études		55%	2%	4%	16%	0%	2%	0%	8%	7%	6%	100%
Autres		61%	3%	5%	10%	1%	5%	1%	3%	3%	7%	100%
Total		44%	4%	9%	18%	6%	2%	4%	5%	1%	7%	100%

Note de lecture : 52% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	22 900	58%	45%	13 362	64%	16%	8 626	61%	39%	3 703	61%	52%
PASS	2 896	70%	43%	1 349	74%	2%	1 483	70%	50%	480	68%	47%
BUT	10 228	43%	24%	6 790	43%	12%	2 973	44%	28%	1 589	47%	24%
BTS	14 654	48%	32%	6 700	50%	9%	3 049	52%	26%	3 036	53%	39%
CPGE	4 623	43%	38%	3 361	43%	17%	3 417	45%	44%	480	42%	35%
Ecole de Commerce	939	44%	64%	662	43%	34%	326	55%	61%	73	51%	38%
Ecole d'Ingénieurs	2 342	24%	47%	1 942	25%	23%	1 536	28%	49%	238	25%	33%
IFSI	2 104	86%	44%	1 321	87%	17%	623	88%	45%	387	87%	40%
EFTS	410	91%	38%	245	91%	29%	102	93%	45%	64	92%	34%
Autres	7 159	58%	22%	4 765	63%	16%	3 110	62%	25%	1 069	59%	19%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Nantes, 22 900 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 45% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 22 900 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 13 362 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 16% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 22 900 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 626 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 39% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 22 900 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 703 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Nantes selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nantes.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 793 formations de l'académie de Nantes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Nantes
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	793
Capacité d'accueil	771 221	39 471
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	178 888
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	561 159
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	4 105 021	223 225
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	94 017
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	32 128

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants			En reprise d'études	Autres	Total
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	125 148	21 718	2 093	14 762	15 167	178 888
	Dont femmes	52%	59%	65%	52%	45%	52%
	% hors académie	74%	70%	74%	43%	13%	66%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	74 789	11 913	1 009	4 410	1 896	94 017
	Dont femmes	52%	60%	65%	60%	58%	53%
	% hors académie	62%	55%	59%	54%	43%	60%
	% parmi les inscrits	60%	55%	48%	30%	13%	53%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	25 248	3 922	371	1 936	651	32 128
	Dont femmes	53%	58%	62%	59%	54%	54%
	% hors académie	25%	32%	42%	35%	28%	27%
	% parmi les inscrits	20%	18%	18%	13%	4%	18%
Propositions reçues	Nombre	186 261	25 156	1 773	7 374	2 661	223 225
	%	43%	40%	29%	21%	9%	40%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		429 694	62 279	6 020	34 772	28 394	561 159

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 125 148 (dont 52% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 74 789 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Nantes et 25 248 (dont 53% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 20% des candidats inscrits et 34% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 125 148 candidats de terminale ont formulé 429 694 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 186 261 ont été suivis d'une proposition - soit 43% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	197	14	36	326	43	9	54	15	8	91	
Capacité d'accueil	16 777	1 583	3 021	8 769	2 095	1 110	1 957	1 451	256	2 452	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9	22	20	14	18	7	37	28	8	13	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	151 834	35 231	59 276	121 863	37 441	7 945	72 866	40 692	2 004	32 007	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	83 386	7 995	18 258	35 375	14 164	4 932	37 189	13 176	648	8 102
	%	55%	23%	31%	29%	38%	62%	51%	32%	32%	25%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	68 329	8 546	33 328	55 677	19 573	5 808	20 059	7 926	1 142	24 568
	Dont femmes	61%	70%	42%	47%	44%	40%	27%	85%	88%	64%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	13 750	1 581	2 731	6 481	1 802	726	1 476	1 449	298	1 834
	Dont femmes	61%	70%	38%	47%	37%	44%	22%	85%	92%	62%
	%	20%	18%	8%	12%	9%	12%	7%	18%	26%	7%

Note de lecture : L'académie de Nantes propose sur Parcoursup 197 formations en licence pouvant accueillir 16 777 candidats. 151 834 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 68 329 candidats (dont 61% de femmes), et 83 386 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 9 demandes. 13 750 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 20% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Nantes selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51%	7%	7%	7%	9%	3%	7%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	17%	1%	23%	41%	2%	1%	3%	7%	1%	6%	100%
	Professionnelle	13%	0%	1%	70%	0%	0%	0%	10%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	2%	5%	19%	1%	1%	1%	7%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	28%	4%	1%	25%	2%	0%	1%	9%	8%	22%	100%
En reprise d'études		49%	3%	3%	22%	0%	1%	0%	11%	4%	6%	100%
Autres		35%	10%	2%	39%	6%	1%	1%	2%	1%	3%	100%
Total		43%	5%	9%	20%	6%	2%	5%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 51% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Nantes, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	49 888	61%	21%	28 748	63%	7%	18 205	65%	17%	8 027	64%	24%
PASS	6 886	70%	19%	4 176	70%	4%	3 777	70%	21%	1 026	73%	22%
BUT	26 838	41%	9%	17 881	41%	5%	8 483	45%	10%	3 651	47%	11%
BTS	29 333	48%	17%	15 643	48%	6%	6 129	51%	14%	6 249	53%	20%
CPGE	14 922	43%	11%	10 851	44%	5%	11 395	45%	12%	1 347	44%	10%
Ecole de Commerce	5 287	41%	12%	4 511	41%	6%	2 145	50%	9%	158	46%	16%
Ecole d'Ingénieurs	17 959	25%	8%	16 016	26%	5%	12 178	29%	8%	1 418	27%	6%
IFSI	4 283	87%	21%	2 245	89%	9%	1 161	90%	25%	848	89%	19%
EFTS	475	91%	22%	134	90%	13%	117	94%	25%	62	90%	26%
Autres	17 270	63%	8%	12 494	66%	5%	7 703	69%	7%	2 442	64%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Nantes, 49 888 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 21% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 49 888 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 28 748 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre académie et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 49 888 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 18 205 (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 17% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 49 888 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 8 027 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 24% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Nantes en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion
4	Economie et gestion	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Commerce International
5	Sciences de la vie et de la terre	Gestion administrative et commerciale des organisations	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Nantes. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nice. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	17 252	11 676	3 292	2 284	4 788	338	2 660	178	25 216
	Dont femmes	54%	56%	52%	48%	59%	71%	62%	60%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	16 156	11 314	2 977	1 865	4 128	286	1 880	144	22 594
	Dont femmes	55%	56%	52%	48%	60%	72%	60%	58%	56%
	%	94%	97%	90%	82%	86%	85%	71%	81%	90%
	% femmes parmi les inscrites	94%	97%	91%	83%	87%	86%	68%	79%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 541	9 923	2 299	1 319	2 658	198	1 415	98	17 910
	Dont femmes	55%	56%	53%	48%	58%	69%	59%	65%	56%
	% parmi les inscrits	78%	85%	70%	58%	56%	59%	53%	55%	71%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	88%	77%	71%	64%	69%	75%	68%	79%
	% femmes parmi les inscrites	79%	85%	71%	58%	55%	57%	50%	60%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		234 601	181 324	36 319	16 958	45 732	3 463	23 546	2 052	309 394
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	11	7	10	10	9	12	12
Propositions reçues	Nombre	88 487	70 748	12 281	5 458	16 812	1 002	5 518	634	112 453
	%	38%	39%	34%	32%	37%	29%	23%	31%	36%

Note de lecture : Parmi les 17 252 candidats de terminale inscrits de l'académie de Nice (dont 54% de femmes), 16 156 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 13 541 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 78% des candidats inscrits. Ces 17 252 candidats ont formulé au total 234 601 vœux, dont 88 487 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	87 267	18 429	26 391	40 517	31 314	9 528	24 939	42 033	859	20 844
	Dont femmes	64%	67%	42%	51%	45%	42%	29%	83%	91%	68%
	% hors académie	51%	100%	52%	31%	64%	78%	93%	65%	28%	76%
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 412	34	388	1 528	216	126	85	0	21	463
	Dont femmes	61%	74%	33%	46%	29%	40%	24%		95%	47%
	% hors académie	52%	100%	61%	42%	76%	40%	31%		52%	54%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		91 679	18 463	26 779	42 045	31 530	9 654	25 024	42 033	880	21 307
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	12	3	4	7	10	14	15	2	3
Propositions reçues	Nombre	45 960	1 616	8 878	14 401	11 299	3 657	11 344	10 981	299	4 018
	Dont femmes	64%	65%	42%	53%	48%	46%	30%	82%	93%	67%
	% hors académie	39%	100%	49%	26%	48%	71%	93%	58%	26%	63%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 934	180	1 566	2 753	1 437	522	489	762	158	1 109
	Dont femmes	61%	64%	41%	48%	43%	49%	29%	84%	95%	64%
	% hors académie	28%	100%	25%	14%	32%	35%	62%	29%	16%	52%

Note de lecture : 87 267 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Nice (dont 64% par des femmes et 51% dans des licences situées dans une autre académie). 4 412 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 61% par des femmes et 52% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 45 960 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 39% dans une autre académie). 8 934 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 28% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Nice ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	56%	2%	8%	5%	13%	4%	4%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	24%	0%	23%	34%	5%	2%	1%	5%	1%	5%	100%
	Professionnelle	21%	0%	2%	65%	0%	0%	0%	5%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	0%	8%	12%	2%	2%	1%	8%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	30%	1%	3%	26%	3%	1%	1%	7%	2%	28%	100%
En reprise d'études		62%	1%	4%	13%	0%	1%	0%	9%	3%	6%	100%
Autres		60%	1%	9%	10%	5%	2%	2%	3%	2%	5%	100%
Total		50%	1%	9%	15%	8%	3%	3%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 56% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	13 385	57%	47%	7 841	63%	19%	5 278	61%	40%	2 875	60%	54%
PASS	1 323	67%	12%	1 323	67%	12%	705	70%	16%	255	73%	13%
BUT	6 184	46%	21%	3 009	45%	10%	1 915	49%	24%	1 335	50%	22%
BTS	8 081	49%	27%	2 925	51%	9%	1 775	55%	27%	2 276	53%	31%
CPGE	3 719	48%	37%	2 519	49%	17%	2 714	50%	43%	618	47%	33%
Ecole de Commerce	816	48%	57%	590	50%	28%	358	59%	55%	73	63%	49%
Ecole d'Ingénieurs	1 492	30%	31%	1 251	31%	23%	1 013	35%	34%	269	32%	27%
IFSI	1 381	82%	29%	950	84%	11%	326	87%	35%	378	87%	27%
EFTS	282	90%	28%	61	95%	16%	34	100%	24%	67	97%	25%
Autres	4 320	59%	18%	3 030	60%	13%	1 898	66%	22%	866	61%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Nice, 13 385 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 47% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 13 385 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 841 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 19% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 13 385 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 278 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 40% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 13 385 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 875 (dont 60% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Nice selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nice.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 344 formations de l'académie de Nice. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Nice
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	344
Capacité d'accueil	771 221	19 529
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	112 123
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	291 159
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	24
Nombre de propositions reçues	4 105 021	101 366
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	49 674
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	16 971

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants			En reprise d'études	Autres	Total
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	76 425	14 639	1 650	10 126	9 283	112 123
	Dont femmes	53%	60%	70%	55%	47%	54%
	% hors académie	77%	72%	84%	49%	15%	69%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	38 435	6 810	548	2 811	1 070	49 674
	Dont femmes	52%	59%	71%	59%	58%	54%
	% hors académie	61%	53%	66%	51%	46%	59%
	% parmi les inscrits	50%	47%	33%	28%	12%	44%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 588	2 523	215	1 299	346	16 971
	Dont femmes	54%	57%	68%	59%	58%	55%
	% hors académie	21%	29%	48%	31%	34%	24%
	% parmi les inscrits	16%	17%	13%	13%	4%	15%
Propositions reçues	Nombre	80 457	13 902	938	4 566	1 503	101 366
	%	38%	35%	25%	19%	10%	35%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		209 117	39 280	3 736	24 442	14 584	291 159

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 76 425 (dont 53% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 38 435 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Nice et 12 588 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 16% des candidats inscrits et 33% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 76 425 candidats de terminale ont formulé 209 117 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 80 457 ont été suivis d'une proposition - soit 38% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.e LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	72	0	22	135	28	10	16	9	6	46	
Capacité d'accueil	9 165	0	1 720	3 496	1 412	1 090	567	666	207	1 206	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9		19	18	18	21	31	50	5	14	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	80 950	0	32 254	61 734	24 763	23 211	17 341	32 987	1 008	16 911	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	40 131	0	9 028	15 110	9 727	8 623	7 341	7 528	336	3 542
	%	50%		28%	24%	39%	37%	42%	23%	33%	21%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	40 473	0	21 555	31 466	12 328	9 108	12 716	5 751	766	13 764
	Dont femmes	60%		49%	50%	46%	44%	28%	83%	90%	70%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	8 225	0	1 648	2 898	1 295	728	301	665	178	1 033
	Dont femmes	58%		46%	49%	40%	50%	20%	86%	96%	65%
	%	20%		8%	9%	11%	8%	2%	12%	23%	8%

Note de lecture : L'académie de Nice propose sur Parcoursup 72 formations en licence pouvant accueillir 9 165 candidats. 80 950 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 40 473 candidats (dont 60% de femmes), et 40 131 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 9 demandes. 8 225 candidats (dont 58% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 20% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Nice selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	56%	0%	8%	6%	13%	7%	3%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	23%	0%	24%	34%	5%	2%	1%	5%	1%	5%	100%
	Professionnelle	20%	0%	2%	67%	0%	0%	0%	4%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	0%	8%	13%	2%	2%	1%	7%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	25%	0%	4%	25%	2%	1%	1%	8%	1%	33%	100%
En reprise d'études		59%	0%	5%	15%	0%	1%	0%	9%	4%	7%	100%
Autres		64%	0%	4%	15%	6%	2%	1%	1%	1%	4%	100%
Total		48%	0%	10%	17%	8%	4%	2%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 56% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Nice, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	27 747	60%	20%	15 735	64%	5%	10 115	66%	16%	5 725	63%	25%
PASS	0			0			0			0		
BUT	16 460	49%	8%	11 110	51%	3%	4 960	54%	9%	3 007	53%	11%
BTS	16 195	52%	14%	8 758	54%	4%	3 467	57%	15%	4 575	56%	16%
CPGE	8 922	45%	13%	5 819	45%	5%	6 703	47%	14%	1 239	45%	13%
Ecole de Commerce	8 058	45%	8%	7 336	44%	5%	3 457	56%	9%	307	53%	10%
Ecole d'Ingénieurs	10 993	26%	2%	9 886	26%	1%	7 634	30%	2%	1 106	29%	4%
IFSI	2 588	84%	14%	1 281	87%	4%	583	89%	16%	684	88%	12%
EFTS	409	91%	19%	136	95%	7%	60	100%	18%	101	97%	15%
Autres	8 649	69%	8%	6 192	71%	5%	3 908	75%	7%	1 633	69%	9%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Nice, 27 747 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 20% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 27 747 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 15 735 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre académie et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 27 747 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 10 115 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 27 747 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 725 dont (63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 25% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Nice en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Commerce International
3	Economie et gestion	Information communication Parcours journalisme	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Psychologie	Information communication Parcours communication des organisations	Tourisme
5	Sciences de la vie	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Nice. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Normandie. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	26 889	16 661	5 802	4 426	7 644	412	3 456	177	38 578
	Dont femmes	54%	56%	53%	47%	60%	70%	62%	65%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	25 513	16 315	5 411	3 787	6 673	362	2 554	134	35 236
	Dont femmes	54%	56%	54%	47%	60%	70%	61%	66%	56%
	%	95%	98%	93%	86%	87%	88%	74%	76%	91%
Candidats ayant accepté une proposition	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	95%	86%	88%	88%	72%	77%	91%
	Nombre	21 297	14 728	4 208	2 361	4 334	271	1 914	95	27 911
	Dont femmes	55%	56%	53%	48%	59%	71%	60%	66%	56%
	% parmi les inscrits	79%	88%	73%	53%	57%	66%	55%	54%	72%
Propositions reçues	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	90%	78%	62%	65%	75%	75%	71%	79%
	% femmes parmi les inscrites	80%	88%	74%	54%	55%	67%	53%	55%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		309 335	222 850	59 971	26 514	61 042	4 584	23 717	1 894	400 572
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	13	10	6	8	11	7	11	10
Propositions reçues	Nombre	129 016	95 090	23 189	10 737	23 296	1 377	6 622	524	160 835
	%	42%	43%	39%	40%	38%	30%	28%	28%	40%

Note de lecture : Parmi les 26 889 candidats de terminale inscrits de l'académie de Normandie (dont 54% de femmes), 25 513 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 21 297 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 79% des candidats inscrits. Ces 26 889 candidats ont formulé au total 309 335 vœux, dont 129 016 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	119 995	19 817	47 248	67 889	30 666	9 549	25 531	39 853	1 435	28 220
	Dont femmes	63%	70%	44%	51%	42%	41%	26%	84%	90%	67%
	% hors académie	40%	66%	40%	33%	64%	90%	87%	46%	39%	70%
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 903	37	836	2 642	225	90	77	0	76	483
	Dont femmes	59%	59%	34%	46%	44%	53%	26%		76%	55%
	% hors académie	42%	100%	44%	44%	56%	63%	40%		57%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		125 898	19 854	48 084	70 531	30 891	9 639	25 608	39 853	1 511	28 703
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	7	4	4	6	11	13	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	67 216	3 288	16 519	26 513	11 832	3 917	11 145	14 057	592	5 756
	Dont femmes	64%	68%	42%	52%	46%	42%	26%	88%	90%	62%
	% hors académie	26%	19%	32%	23%	45%	83%	86%	30%	40%	57%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 013	689	2 978	5 058	1 663	496	788	1 393	309	1 524
	Dont femmes	61%	71%	41%	47%	42%	44%	26%	87%	89%	64%
	% hors académie	19%	12%	16%	14%	28%	49%	55%	13%	29%	51%

Note de lecture : 119 995 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Normandie (dont 63% par des femmes et 40% dans des licences situées dans une autre académie). 5 903 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 42% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 67 216 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 26% dans une autre académie). 13 013 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 19% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Normandie ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	4%	10%	5%	10%	3%	5%	3%	0%	5%	100%
	Technologique	19%	0%	25%	37%	3%	1%	1%	8%	1%	5%	100%
	Professionnelle	11%	0%	1%	74%	0%	0%	0%	9%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	0%	8%	14%	1%	1%	1%	6%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	27%	1%	4%	18%	3%	0%	0%	14%	6%	27%	100%
En reprise d'études		59%	0%	4%	15%	0%	1%	0%	8%	5%	6%	100%
Autres		55%	2%	4%	13%	1%	5%	2%	9%	2%	6%	100%
Total		47%	2%	11%	18%	6%	2%	3%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 55% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	19 379	58%	47%	9 972	63%	15%	6 679	61%	40%	3 848	64%	54%
PASS	2 368	69%	28%	1 189	73%	6%	1 173	69%	42%	457	75%	30%
BUT	10 567	47%	24%	4 484	45%	8%	2 620	49%	25%	2 209	56%	23%
BTS	13 065	50%	31%	4 949	52%	10%	2 424	51%	29%	3 393	55%	37%
CPGE	4 635	46%	35%	2 845	45%	16%	3 126	49%	42%	663	51%	30%
Ecole de Commerce	726	49%	58%	544	50%	38%	227	63%	58%	89	54%	30%
Ecole d'Ingénieurs	1 738	27%	43%	1 446	27%	29%	1 106	31%	45%	258	31%	28%
IFSI	2 191	86%	42%	841	88%	10%	511	90%	44%	583	90%	43%
EFTS	282	89%	32%	95	93%	26%	44	93%	43%	51	94%	31%
Autres	5 953	59%	18%	3 676	61%	14%	2 404	63%	23%	1 203	63%	16%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Normandie, 19 379 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 47% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 19 379 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 972 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 15% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 19 379 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 679 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 40% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 19 379 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 848 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Normandie selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Normandie.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 620 formations de l'académie de Normandie. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Normandie
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	620
Capacité d'accueil	771 221	33 139
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	139 499
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	401 410
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	22
Nombre de propositions reçues	4 105 021	167 461
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	72 358
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	27 600

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants			En reprise d'études	Autres	Total
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	89 324	18 389	1 425	14 791	15 570	139 499
	Dont femmes	51%	60%	69%	51%	45%	52%
	% hors académie	69%	63%	76%	39%	11%	59%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	55 015	10 497	697	4 579	1 570	72 358
	Dont femmes	51%	60%	71%	60%	56%	53%
	% hors académie	55%	47%	60%	53%	46%	53%
	% parmi les inscrits	62%	57%	49%	31%	10%	52%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 365	4 268	275	2 104	588	27 600
	Dont femmes	54%	58%	72%	60%	54%	55%
	% hors académie	15%	25%	37%	33%	28%	19%
	% parmi les inscrits	23%	23%	19%	14%	4%	20%
Proportions reçues	Nombre	133 322	22 858	1 416	7 774	2 091	167 461
	%	47%	44%	36%	23%	7%	42%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		282 536	52 170	3 944	33 890	28 870	401 410

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 89 324 (dont 51% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 55 015 (dont 51% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Normandie et 20 365 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 23% des candidats inscrits et 37% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 89 324 candidats de terminale ont formulé 282 536 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 133 322 ont été suivis d'une proposition - soit 47% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	126	5	55	284	32	6	24	17	11	60	
Capacité d'accueil	15 512	631	3 555	6 936	1 623	475	944	1 495	306	1 662	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	7	18	15	14	13	21	38	27	4	14	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	108 553	11 081	54 491	96 597	20 845	10 107	35 902	39 712	1 187	22 935	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	65 813	2 983	19 153	26 158	9 029	5 765	17 434	15 747	467	4 912
	%	61%	27%	35%	27%	43%	57%	49%	40%	39%	21%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	46 614	4 068	30 832	45 820	12 009	6 441	18 382	6 691	838	17 263
	Dont femmes	60%	69%	49%	46%	47%	41%	30%	83%	88%	66%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	12 911	628	3 150	5 163	1 444	431	637	1 481	266	1 489
	Dont femmes	60%	72%	42%	46%	41%	42%	27%	86%	89%	66%
	%	28%	15%	10%	11%	12%	7%	3%	22%	32%	9%

Note de lecture : L'académie de Normandie propose sur Parcoursup 126 formations en licence pouvant accueillir 15 512 candidats. 108 553 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 46 614 candidats (dont 60% de femmes), et 65 813 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 7 demandes. 12 911 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 28% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Normandie selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	56%	4%	11%	5%	9%	2%	4%	3%	0%	5%	100%
	Technologique	19%	0%	26%	36%	2%	1%	1%	8%	1%	5%	100%
	Professionnelle	11%	0%	2%	73%	0%	0%	0%	10%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	62%	0%	9%	13%	1%	1%	1%	7%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	28%	0%	4%	17%	1%	0%	0%	16%	6%	27%	100%
En reprise d'études		61%	0%	4%	17%	0%	0%	0%	8%	4%	5%	100%
Autres		40%	1%	3%	34%	13%	0%	1%	1%	1%	7%	100%
Total		47%	2%	11%	19%	5%	2%	2%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 56% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Normandie, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	30 922	59%	28%	13 013	62%	7%	10 165	64%	22%	5 811	64%	33%
PASS	3 320	69%	18%	1 342	71%	1%	1 736	69%	26%	578	76%	21%
BUT	23 187	49%	11%	13 204	49%	4%	6 081	53%	11%	4 044	56%	13%
BTS	20 274	49%	20%	8 039	48%	5%	3 947	51%	17%	5 087	54%	24%
CPGE	8 513	47%	15%	4 460	49%	3%	5 960	50%	17%	1 016	50%	16%
Ecole de Commerce	5 819	41%	6%	5 297	41%	3%	2 304	53%	4%	202	49%	13%
Ecole d'Ingénieurs	15 672	28%	4%	14 321	29%	2%	11 757	31%	3%	1 333	30%	4%
IFSI	3 488	86%	28%	1 360	86%	11%	807	91%	30%	886	90%	29%
EFTS	327	88%	23%	82	88%	13%	59	92%	29%	55	89%	27%
Autres	10 779	65%	10%	6 813	68%	7%	4 853	70%	11%	1 871	66%	9%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Normandie, 30 922 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 28% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 30 922 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 13 013 (dont 62% de femmes) viennent d'une autre académie et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 30 922 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 10 165 (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 22% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 30 922 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 811 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 33% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Normandie en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Psychologie	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Gestion de la PME
4	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Carrières juridiques	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Sciences de la vie	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Support à l'action managériale

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Psychologie est la plus demandée dans l'académie de Normandie. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Orléans-Tours. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	20 681	12 388	4 758	3 535	5 885	300	2 702	113	29 681
	Dont femmes	54%	56%	51%	48%	61%	69%	59%	59%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	19 478	12 153	4 384	2 941	5 196	268	2 052	85	27 079
	Dont femmes	54%	56%	52%	49%	60%	68%	57%	59%	56%
	%	94%	98%	92%	83%	88%	89%	76%	75%	91%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	16 431	11 072	3 436	1 923	3 182	200	1 542	64	21 419
	Dont femmes	54%	56%	52%	49%	58%	72%	56%	58%	55%
	% parmi les inscrits	79%	89%	72%	54%	54%	67%	57%	57%	72%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	91%	78%	65%	61%	75%	75%	75%	79%
Propositions reçues	Nombre	105 674	76 770	20 124	8 780	20 356	1 155	5 727	325	133 237
	%	39%	41%	35%	34%	39%	35%	25%	28%	38%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		269 496	186 007	57 288	26 201	52 761	3 327	22 905	1 179	349 668
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	15	12	7	9	11	8	10	12

Note de lecture : Parmi les 20 681 candidats de terminale inscrits de l'académie de Orléans-Tours (dont 54% de femmes), 19 478 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 16 431 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 79% des candidats inscrits. Ces 20 681 candidats ont formulé au total 269 496 vœux, dont 105 674 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	97 617	22 016	44 585	65 018	26 532	5 252	19 673	34 728	1 110	23 423
	Dont femmes	62%	67%	43%	49%	42%	47%	23%	85%	88%	67%
	% hors académie	58%	53%	67%	47%	74%	94%	90%	53%	47%	81%
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 707	16	855	3 111	293	93	49	0	61	529
	Dont femmes	59%	56%	34%	48%	21%	43%	14%		85%	44%
	% hors académie	63%	75%	62%	56%	71%	76%	76%		56%	83%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		102 324	22 032	45 440	68 129	26 825	5 345	19 722	34 728	1 171	23 952
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	9	5	5	7	10	13	13	2	4
Propositions reçues	Nombre	52 304	4 605	14 863	22 545	9 722	2 524	8 262	13 067	565	4 780
	Dont femmes	63%	62%	41%	50%	46%	50%	25%	86%	86%	64%
	% hors académie	41%	8%	61%	36%	61%	90%	89%	36%	43%	70%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 495	850	2 311	4 070	1 239	309	567	1 041	275	1 262
	Dont femmes	61%	64%	40%	45%	39%	45%	23%	87%	84%	65%
	% hors académie	34%	7%	40%	23%	42%	68%	68%	18%	32%	67%

Note de lecture : 97 617 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Orléans-Tours (dont 62% par des femmes et 58% dans des licences situées dans une autre académie). 4 707 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 63% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 52 304 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 41% dans une autre académie). 9 495 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 34% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Orléans-Tours ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	7%	10%	5%	10%	2%	4%	2%	1%	6%	100%
	Technologique	19%	0%	24%	37%	2%	1%	1%	7%	1%	6%	100%
	Professionnelle	14%	0%	1%	69%	0%	0%	0%	9%	2%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	1%	9%	17%	1%	1%	1%	7%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	26%	2%	2%	18%	4%	0%	2%	7%	4%	35%	100%
En reprise d'études		58%	1%	5%	18%	0%	1%	0%	8%	4%	5%	100%
Autres		55%	2%	3%	17%	2%	0%	2%	17%	0%	3%	100%
Total		44%	4%	11%	19%	6%	1%	3%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 53% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	14 812	58%	46%	9 974	62%	20%	5 289	61%	38%	3 008	62%	51%
PASS	2 022	63%	39%	1 033	67%	4%	1 005	65%	53%	366	67%	37%
BUT	7 612	45%	26%	5 224	47%	15%	2 006	47%	28%	1 672	52%	24%
BTS	10 062	48%	32%	5 693	50%	11%	1 853	52%	28%	2 644	53%	37%
CPGE	3 234	44%	37%	2 451	45%	20%	2 235	47%	43%	454	46%	29%
Ecole de Commerce	459	51%	58%	370	53%	50%	137	61%	53%	43	56%	37%
Ecole d'Ingénieurs	1 307	23%	41%	1 167	24%	31%	856	27%	49%	200	21%	20%
IFSI	1 464	87%	46%	774	89%	14%	349	87%	49%	409	88%	46%
EFTS	277	88%	52%	146	91%	30%	65	94%	58%	49	92%	41%
Autres	4 421	59%	21%	3 365	60%	18%	1 765	65%	27%	860	63%	20%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Orléans-Tours, 14 812 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 14 812 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 974 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 20% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 14 812 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 289 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 38% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 14 812 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 008 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 51% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Orléans-Tours selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Orléans-Tours.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 439 formations de l'académie de Orléans-Tours. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Orléans-Tours
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	439
Capacité d'accueil	771 221	22 398
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	115 249
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	312 146
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	23
Nombre de propositions reçues	4 105 021	129 326
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	58 965
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	18 938

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	77 868	14 245	1 379	10 253	115 249	
	Dont femmes	51%	59%	70%	52%	44%	51%
	% hors académie	74%	67%	83%	40%	12%	64%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	46 382	7 924	625	3 011	1 023	58 965
	Dont femmes	52%	60%	71%	60%	53%	53%
	% hors académie	61%	52%	71%	51%	49%	59%
	% parmi les inscrits	60%	56%	45%	29%	9%	51%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	14 260	2 721	203	1 399	355	18 938
	Dont femmes	54%	59%	73%	57%	48%	55%
	% hors académie	22%	31%	56%	35%	30%	25%
	% parmi les inscrits	18%	19%	15%	14%	3%	16%
Propositions reçues	Nombre	102 249	18 476	1 429	5 624	1 548	129 326
	%	46%	46%	40%	22%	8%	41%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		223 944	39 885	3 583	25 462	19 272	312 146

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 77 868 (dont 51% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 46 382 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Orléans-Tours et 14 260 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 18% des candidats inscrits et 31% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 77 868 candidats de terminale ont formulé 223 944 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 102 249 ont été suivis d'une proposition - soit 46% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	84	14	32	211	24	5	6	14	8	41	
Capacité d'accueil	9 435	930	2 055	5 181	1 239	310	582	1 368	335	963	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	7	27	16	14	18	4	51	33	3	15	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	68 160	25 134	32 741	72 887	21 871	1 246	29 935	44 487	1 120	14 565	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	43 772	5 942	11 276	20 472	8 192	960	15 670	19 114	571	3 357
	%	64%	24%	34%	28%	37%	77%	52%	43%	51%	23%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	35 194	6 086	22 218	35 885	13 945	915	16 862	6 172	884	11 907
	Dont femmes	60%	66%	43%	48%	41%	42%	29%	85%	88%	72%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	7 898	920	1 967	3 836	1 193	125	500	1 351	303	845
	Dont femmes	60%	64%	39%	44%	37%	34%	26%	86%	83%	71%
	%	22%	15%	9%	11%	9%	14%	3%	22%	34%	7%

Note de lecture : L'académie de Orléans-Tours propose sur Parcoursup 84 formations en licence pouvant accueillir 9 435 candidats. 68 160 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 35 194 candidats (dont 60% de femmes), et 43 772 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 7 demandes. 7 898 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 22% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Orléans-Tours selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52%	9%	10%	6%	11%	1%	5%	3%	1%	4%	100%
	Technologique	19%	0%	23%	38%	2%	1%	1%	11%	1%	4%	100%
	Professionnelle	13%	0%	1%	68%	0%	0%	0%	12%	2%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	52%	2%	9%	17%	1%	0%	1%	10%	3%	6%	100%
	En remise à niveau	26%	1%	2%	12%	0%	1%	1%	17%	6%	32%	100%
En reprise d'études		47%	1%	5%	20%	1%	1%	0%	15%	6%	5%	100%
Autres		35%	3%	3%	23%	25%	1%	3%	5%	1%	3%	100%
Total		42%	5%	10%	20%	6%	1%	3%	7%	2%	4%	100%

Note de lecture : 52% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Orléans-Tours, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	25 211	60%	22%	12 253	64%	8%	8 488	65%	16%	4 855	64%	27%
PASS	4 899	67%	16%	3 066	69%	3%	2 671	68%	19%	797	69%	17%
BUT	17 283	42%	10%	10 943	42%	4%	4 813	49%	10%	2 868	49%	11%
BTS	17 854	50%	17%	8 949	52%	5%	3 365	54%	14%	4 629	55%	20%
CPGE	9 493	41%	11%	6 874	41%	5%	6 986	42%	11%	1 097	43%	10%
Ecole de Commerce	787	43%	13%	599	42%	4%	208	64%	7%	30	40%	20%
Ecole d'Ingénieurs	14 398	27%	3%	13 467	27%	2%	10 753	30%	4%	1 326	29%	3%
IFSI	3 273	87%	25%	1 874	88%	13%	756	89%	24%	862	89%	26%
EFTS	407	91%	32%	180	94%	18%	106	94%	40%	61	93%	20%
Autres	7 007	71%	8%	4 775	75%	5%	2 437	78%	9%	1 337	72%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Orléans-Tours, 25 211 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 22% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 25 211 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 12 253 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre académie et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 25 211 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 8 488 (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 25 211 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 855 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 27% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Orléans-Tours en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences de la vie	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion
4	Mathématiques	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Commerce International
5	Psychologie	Génie électrique et informatique industrielle	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Orléans-Tours. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Paris. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	20 987	15 740	2 967	2 280	6 377	760	3 358	328	31 810
	Dont femmes	52%	53%	51%	46%	57%	61%	58%	58%	54%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	19 550	15 205	2 570	1 775	4 974	601	2 245	261	27 631
	Dont femmes	53%	54%	53%	49%	58%	64%	59%	61%	55%
	%	93%	97%	87%	78%	78%	79%	67%	80%	87%
	% femmes parmi les inscrites	95%	97%	89%	83%	80%	83%	68%	83%	88%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	16 908	13 562	2 077	1 269	3 142	426	1 748	199	22 423
	Dont femmes	53%	53%	52%	51%	57%	64%	58%	60%	54%
	% parmi les inscrits	81%	86%	70%	56%	49%	56%	52%	61%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	89%	81%	71%	63%	71%	78%	76%	81%
	% femmes parmi les inscrites	82%	86%	72%	61%	49%	59%	52%	63%	71%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		442 002	366 380	48 910	26 712	70 252	8 974	36 260	3 876	561 364
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		21	23	16	12	11	12	11	12	18
Propositions reçues	Nombre	146 320	127 600	12 374	6 346	17 000	1 921	5 851	874	171 966
	%	33%	35%	25%	24%	24%	21%	16%	23%	31%

Note de lecture : Parmi les 20 987 candidats de terminale inscrits de l'académie de Paris (dont 52% de femmes), 19 550 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 16 908 (dont 53% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 81% des candidats inscrits. Ces 20 987 candidats ont formulé au total 442 002 vœux, dont 146 320 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 21 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	146 141	58 607	23 674	59 706	95 906	42 399	49 605	26 766	558	40 186
	Dont femmes	59%	67%	41%	45%	43%	40%	24%	87%	81%	61%
	% hors académie	38%	60%	86%	29%	24%	76%	90%	66%	48%	39%
Vœux confirmés en PC	Nombre	9 988	61	711	4 262	764	353	261	0	79	1 337
	Dont femmes	54%	59%	35%	37%	32%	33%	31%		92%	43%
	% hors académie	69%	100%	95%	65%	78%	48%	75%		42%	47%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		156 129	58 668	24 385	63 968	96 670	42 752	49 866	26 766	637	41 523
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	19	4	7	11	17	18	17	2	3
Propositions reçues	Nombre	55 946	9 717	4 953	12 976	27 828	17 865	27 421	7 263	302	7 695
	Dont femmes	62%	66%	40%	49%	49%	43%	25%	87%	80%	60%
	% hors académie	47%	46%	89%	34%	24%	76%	89%	63%	39%	44%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	10 156	1 096	841	2 362	3 036	1 318	963	541	120	1 990
	Dont femmes	61%	69%	43%	45%	41%	43%	23%	86%	84%	60%
	% hors académie	44%	20%	76%	28%	22%	76%	73%	48%	39%	34%

Note de lecture : 146 141 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Paris (dont 59% par des femmes et 38% dans des licences situées dans une autre académie). 9 988 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 54% par des femmes et 69% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 55 946 ont été suivis d'une proposition (dont 62% par des femmes et 47% dans une autre académie). 10 156 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 44% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Paris ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	46%	7%	2%	2%	21%	8%	6%	1%	0%	7%	100%
	Technologique	19%	0%	19%	30%	5%	7%	4%	4%	0%	10%	100%
	Professionnelle	12%	0%	1%	69%	0%	1%	0%	7%	2%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	64%	2%	4%	10%	2%	3%	1%	4%	1%	10%	100%
	En remise à niveau	27%	3%	2%	13%	2%	1%	0%	3%	0%	48%	100%
En reprise d'études		64%	2%	2%	11%	0%	2%	0%	7%	3%	8%	100%
Autres		65%	5%	1%	8%	3%	4%	1%	2%	0%	14%	100%
Total		45%	5%	4%	11%	14%	6%	4%	2%	1%	9%	100%

Note de lecture : 46% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	17 332	55%	39%	12 846	55%	21%	8 609	57%	31%	2 898	61%	48%
PASS	2 557	65%	39%	2 008	67%	10%	1 557	66%	54%	469	68%	39%
BUT	4 378	44%	15%	3 942	44%	13%	1 002	47%	19%	1 288	55%	19%
BTS	6 281	47%	28%	3 851	45%	11%	1 210	52%	31%	2 286	52%	34%
CPGE	7 587	46%	39%	5 133	45%	12%	5 732	49%	46%	755	50%	32%
Ecole de Commerce	2 197	46%	53%	1 850	42%	49%	763	54%	41%	149	56%	36%
Ecole d'Ingénieurs	2 431	27%	38%	2 342	27%	29%	1 655	31%	32%	252	31%	27%
IFSI	658	87%	41%	530	89%	20%	164	88%	38%	264	89%	43%
EFTS	109	86%	44%	87	85%	20%	29	83%	55%	35	94%	26%
Autres	8 585	52%	15%	3 918	56%	10%	5 016	55%	16%	1 239	56%	14%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Paris, 17 332 (dont 55% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 39% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 17 332 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 12 846 (dont 55% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 21% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 17 332 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 609 candidats (dont 57% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 31% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 17 332 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 898 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 48% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Paris selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Paris.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 991 formations de l'académie de Paris. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Paris
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	991
Capacité d'accueil	771 221	62 572
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	299 889
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	1 530 514
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	4 105 021	346 783
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	134 103
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	57 675

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	204 066	49 281	4 856	26 603	15 083	299 889
	Dont femmes	57%	63%	67%	59%	53%	58%
	% hors académie	89%	88%	85%	75%	25%	85%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	99 726	21 756	1 995	7 993	2 633	134 103
	Dont femmes	58%	67%	69%	65%	64%	60%
	% hors académie	83%	84%	80%	81%	46%	83%
	% parmi les inscrits	49%	44%	41%	30%	17%	45%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	42 049	9 024	958	4 337	1 307	57 675
	Dont femmes	62%	66%	69%	63%	65%	63%
	% hors académie	76%	81%	77%	78%	41%	76%
	% parmi les inscrits	21%	18%	20%	16%	9%	19%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre	42%	41%	48%	54%	50%	43%
	Nombre	1 138 082	219 831	22 919	103 668	46 014	1 530 514
Propositions reçues	Nombre	278 858	46 228	3 865	13 296	4 536	346 783
	%	25%	21%	17%	13%	10%	23%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 204 066 (dont 57% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 99 726 (dont 58% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Paris et 42 049 (dont 62% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 21% des candidats inscrits et 42% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 204 066 candidats de terminale ont formulé 1 138 082 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 278 858 ont été suivis d'une proposition - soit 25% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	425	13	10	175	117	38	15	10	14	174	
Capacité d'accueil	30 878	3 300	914	6 511	7 317	3 276	1 247	1 260	646	7 223	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	16	42	23	36	42	20	31	64	4	21	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	492 493	136 976	21 069	234 682	304 049	65 266	38 792	80 651	2 424	154 112	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	133 577	19 621	3 039	35 298	67 419	25 873	19 214	19 433	1 244	22 065
	%	27%	14%	14%	15%	22%	40%	50%	24%	51%	14%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	171 399	21 221	17 395	76 811	58 496	15 197	18 323	14 229	1 400	71 984
	Dont femmes	63%	69%	45%	52%	47%	48%	29%	86%	88%	62%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	28 978	3 271	907	5 724	7 124	1 895	1 137	1 227	456	6 956
	Dont femmes	68%	72%	53%	51%	46%	49%	24%	88%	86%	67%
	%	17%	15%	5%	7%	12%	12%	6%	9%	33%	10%

Note de lecture : L'académie de Paris propose sur Parcoursup 425 formations en licence pouvant accueillir 30 878 candidats. 492 493 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 171 399 candidats (dont 63% de femmes), et 133 577 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 16 demandes. 28 978 candidats (dont 68% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 17% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Paris selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51%	8%	1%	3%	19%	4%	3%	1%	0%	11%	100%
	Technologique	22%	1%	8%	34%	5%	5%	1%	5%	2%	17%	100%
	Professionnelle	18%	0%	0%	64%	0%	1%	0%	5%	2%	9%	100%
Etudiants	En réorientation	65%	2%	1%	10%	2%	2%	0%	4%	1%	13%	100%
	En remise à niveau	30%	6%	0%	16%	2%	1%	0%	4%	1%	39%	100%
En reprise d'études		66%	2%	1%	10%	0%	2%	0%	5%	3%	11%	100%
Autres		65%	6%	0%	7%	6%	4%	0%	1%	0%	11%	100%
Total		50%	6%	2%	10%	12%	3%	2%	2%	1%	12%	100%

Note de lecture : 51% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Paris, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	113 280	63%	17%	97 356	64%	15%	50 660	66%	19%	22 050	67%	19%
PASS	16 274	69%	16%	13 878	70%	14%	8 724	69%	26%	3 579	73%	20%
BUT	13 425	45%	6%	11 276	45%	5%	3 515	49%	10%	3 219	52%	7%
BTS	43 109	52%	10%	37 382	53%	7%	7 021	59%	12%	15 005	56%	11%
CPGE	44 726	47%	13%	37 693	47%	10%	34 367	48%	15%	5 593	49%	14%
Ecole de Commerce	12 846	48%	12%	11 063	48%	12%	4 553	59%	9%	912	59%	12%
Ecole d'Ingénieurs	16 350	27%	7%	14 607	27%	6%	11 215	30%	6%	1 727	32%	4%
IFSI	6 071	89%	10%	5 452	89%	8%	1 302	91%	13%	2 259	91%	10%
EFTS	665	91%	33%	599	92%	32%	128	94%	34%	130	94%	26%
Autres	47 355	60%	9%	40 108	61%	9%	25 727	61%	11%	8 217	63%	9%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Paris, 113 280 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 63% de femmes) et 17% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 113 280 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 97 356 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre académie et 15% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 113 280 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 50 660 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 19% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 113 280 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 22 050 dont (67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 19% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Paris en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Commerce International
2	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
3	Sciences et technologies	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Psychologie	Mesures physiques	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Histoire	Information communication Parcours communication des organisations	Communication

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Paris. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Commerce International est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Poitiers. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	13 795	8 860	2 944	1 991	3 454	199	1 737	112	19 297
	Dont femmes	54%	57%	51%	45%	61%	60%	61%	55%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	13 047	8 622	2 707	1 718	3 009	173	1 343	88	17 660
	Dont femmes	54%	57%	52%	45%	62%	61%	61%	55%	56%
	%	95%	97%	92%	86%	87%	87%	77%	79%	92%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	92%	85%	88%	88%	77%	77%	92%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	10 770	7 702	2 050	1 018	1 974	128	1 025	62	13 959
	Dont femmes	55%	57%	52%	44%	61%	64%	60%	53%	56%
	% parmi les inscrits	78%	87%	70%	51%	57%	64%	59%	55%	72%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	89%	76%	59%	66%	74%	76%	70%	79%
	% femmes parmi les inscrites	80%	88%	71%	50%	57%	68%	58%	53%	73%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		151 410	107 392	31 483	12 535	28 661	1 959	12 365	1 039	195 434
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	11	6	8	10	7	9	10
Propositions reçues	Nombre	63 011	46 501	11 556	4 954	10 425	492	3 525	261	77 714
	%	42%	43%	37%	40%	36%	25%	29%	25%	40%

Note de lecture : Parmi les 13 795 candidats de terminale inscrits de l'académie de Poitiers (dont 54% de femmes), 13 047 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 10 770 (dont 55% de femmes) l'ont finalement acceptée-soit 78% des candidats inscrits. Ces 13 795 candidats ont formulé au total 151 410 vœux, dont 63 011 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2.Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	64 335	7 522	21 536	33 474	14 680	2 451	8 231	22 105	763	15 307
	Dont femmes	64%	70%	41%	49%	41%	50%	23%	83%	89%	64%
	% hors académie	58%	100%	66%	53%	80%	93%	97%	71%	65%	79%
Vœux confirmés en PC	Nombre	2 864	15	363	1 206	131	48	29	0	18	356
	Dont femmes	64%	87%	27%	43%	33%	48%	52%		89%	49%
	% hors académie	69%	100%	73%	63%	79%	88%	86%		72%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		67 199	7 537	21 899	34 680	14 811	2 499	8 260	22 105	781	15 663
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	9	4	4	7	8	12	14	2	3
Propositions reçues	Nombre	35 784	566	7 065	12 703	5 626	1 105	4 061	7 461	307	3 036
	Dont femmes	64%	71%	40%	51%	47%	49%	20%	86%	90%	61%
	% hors académie	43%	100%	56%	42%	64%	91%	96%	62%	61%	68%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 247	103	1 319	2 359	754	165	297	679	168	868
	Dont femmes	63%	77%	37%	44%	40%	43%	19%	83%	88%	63%
	% hors académie	33%	100%	34%	27%	54%	81%	80%	37%	45%	66%

Note de lecture : 64 335 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Poitiers (dont 64% par des femmes et 58% dans des licences situées dans une autre académie). 2 864 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 64% par des femmes et 69% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 35 784 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 43% dans une autre académie). 7 247 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 33% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Poitiers ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	62%	1%	9%	6%	9%	2%	3%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	22%	0%	22%	37%	3%	1%	1%	8%	1%	6%	100%
	Professionnelle	12%	0%	1%	74%	0%	0%	0%	7%	0%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	61%	1%	7%	13%	1%	1%	1%	8%	3%	6%	100%
	En remise à niveau	25%	0%	3%	20%	2%	1%	0%	13%	8%	28%	100%
En reprise d'études		60%	0%	3%	13%	0%	1%	0%	8%	6%	7%	100%
Autres		65%	0%	5%	15%	2%	5%	0%	3%	3%	3%	100%
Total		52%	1%	9%	17%	5%	1%	2%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 62% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	10 271	58%	52%	6 957	63%	21%	3 659	61%	49%	1 807	62%	59%
PASS	710	70%	12%	710	70%	12%	385	70%	15%	117	81%	13%
BUT	4 280	43%	27%	2 995	45%	11%	1 189	46%	31%	729	50%	22%
BTS	6 058	47%	32%	3 759	50%	12%	1 199	50%	31%	1 360	52%	39%
CPGE	1 905	45%	38%	1 489	45%	26%	1 303	46%	44%	227	49%	34%
Ecole de Commerce	236	48%	57%	205	48%	52%	88	56%	62%	24	62%	17%
Ecole d'Ingénieurs	605	24%	47%	574	24%	39%	403	28%	49%	54	24%	35%
IFSI	874	83%	47%	538	86%	25%	224	86%	46%	176	86%	41%
EFTS	122	87%	34%	86	88%	24%	30	97%	40%	22	68%	23%
Autres	3 262	54%	20%	2 465	58%	17%	1 364	60%	25%	570	58%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Poitiers, 10 271 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 52% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 10 271 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 957 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 21% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 10 271 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 659 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 49% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 10 271 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 807 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 59% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Poitiers selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Poitiers.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 339 formations de l'académie de Poitiers. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Poitiers
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	339
Capacité d'accueil	771 221	21 475
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	105 762
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	209 686
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	4 105 021	84 166
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	49 196
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	13 756

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants			En reprise d'études	Autres	Total
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	70 624	12 619	1 343	10 274	10 902	105 762
	Dont femmes	52%	60%	65%	50%	45%	52%
	% hors académie	81%	80%	90%	46%	10%	71%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	38 450	6 315	449	2 796	1 186	49 196
	Dont femmes	51%	60%	66%	57%	49%	53%
	% hors académie	69%	70%	80%	64%	36%	68%
	% parmi les inscrits	54%	50%	33%	27%	11%	47%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	10 305	1 808	160	1 069	414	13 756
	Dont femmes	53%	56%	69%	56%	41%	54%
	% hors académie	31%	45%	66%	45%	21%	34%
	% parmi les inscrits	15%	14%	12%	10%	4%	13%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	27%	29%	36%	38%	35%	28%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		147 856	25 253	2 585	17 999	15 993	209 686
Propositions reçues	Nombre	67 121	10 951	711	3 961	1 422	84 166
	%	45%	43%	28%	22%	9%	40%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 70 624 (dont 52% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 38 450 (dont 51% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Poitiers et 10 305 (dont 53% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 15% des candidats inscrits et 27% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 70 624 candidats de terminale ont formulé 147 856 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 67 121 ont été suivis d'une proposition - soit 45% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.e LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	81	0	22	147	17	5	7	7	4	49	
Capacité d'accueil	7 780	0	1 615	9 154	693	240	230	718	135	910	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8		17	6	17	32	24	34	4	18	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	58 663	0	28 015	56 874	11 966	7 797	5 575	24 359	508	15 929	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	35 078	0	9 789	15 947	5 387	2 554	3 545	8 586	197	3 083
	%	60%		35%	28%	45%	33%	64%	35%	39%	19%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	35 827	0	20 368	35 920	8 226	4 664	4 569	5 104	487	13 456
	Dont femmes	61%		39%	47%	40%	41%	20%	83%	88%	63%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	6 735	0	1 485	3 158	558	103	151	691	124	751
	Dont femmes	61%		34%	45%	35%	49%	9%	81%	86%	59%
	%	19%		7%	9%	7%	2%	3%	14%	25%	6%

Note de lecture : L'académie de Poitiers propose sur Parcoursup 81 formations en licence pouvant accueillir 7 780 candidats. 58 663 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 35 827 candidats (dont 61% de femmes), et 35 078 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 6 735 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 19% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Poitiers selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	64%	0%	10%	7%	6%	1%	2%	3%	0%	6%	100%
	Technologique	19%	0%	26%	37%	3%	1%	1%	8%	1%	5%	100%
	Professionnelle	11%	0%	1%	78%	1%	0%	0%	3%	0%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	54%	0%	7%	22%	0%	1%	0%	9%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	25%	0%	4%	29%	1%	0%	0%	9%	4%	27%	100%
En reprise d'études		50%	0%	3%	31%	0%	0%	0%	8%	4%	4%	100%
Autres		28%	0%	1%	61%	4%	0%	0%	2%	1%	3%	100%
Total		49%	0%	11%	23%	4%	1%	1%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 64% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Poitiers, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	26 464	61%	19%	17 423	63%	7%	9 052	66%	17%	4 672	64%	21%
PASS	0			0			0			0		
BUT	16 629	39%	8%	13 159	39%	4%	5 060	45%	9%	2 155	43%	8%
BTS	16 957	49%	13%	11 790	50%	5%	3 644	53%	11%	3 870	53%	16%
CPGE	5 891	39%	9%	4 444	39%	4%	4 003	41%	8%	699	41%	8%
Ecole de Commerce	4 225	41%	2%	4 121	41%	2%	1 566	54%	1%	107	41%	5%
Ecole d'Ingénieurs	4 330	20%	3%	4 159	20%	2%	2 789	23%	2%	210	23%	1%
IFSI	2 792	85%	15%	1 977	86%	7%	665	91%	11%	577	86%	12%
EFTS	201	93%	16%	112	95%	11%	54	98%	20%	33	88%	15%
Autres	8 665	62%	6%	6 863	66%	4%	3 787	69%	6%	1 394	63%	6%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Poitiers, 26 464 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 19% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 26 464 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 17 423 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre académie et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 26 464 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 9 052 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 17% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 26 464 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 672 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 21% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Poitiers en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences de la vie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Commerce International
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie mécanique et productique	Services informatiques aux organisations
5	Langues étrangères appliquées	Génie civil - Construction durable	Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Poitiers. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Reims. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	10 465	6 310	2 246	1 909	2 754	142	1 309	76	14 746
	Dont femmes	53%	56%	52%	47%	61%	63%	59%	71%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	9 997	6 165	2 123	1 709	2 413	117	1 006	68	13 601
	Dont femmes	53%	56%	52%	47%	61%	62%	60%	69%	55%
	%	96%	98%	95%	90%	88%	82%	77%	89%	92%
	% femmes parmi les inscrites	96%	98%	95%	89%	88%	82%	79%	87%	92%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 611	5 615	1 764	1 232	1 550	92	761	57	11 071
	Dont femmes	53%	55%	51%	47%	60%	60%	60%	68%	55%
	% parmi les inscrits	82%	89%	79%	65%	56%	65%	58%	75%	75%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	91%	83%	72%	64%	79%	76%	84%	81%
	% femmes parmi les inscrites	83%	89%	78%	65%	56%	62%	59%	72%	75%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		114 352	80 708	22 244	11 400	20 400	1 331	9 539	790	146 412
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	13	10	6	7	9	7	10	10
Propositions reçues	Nombre	47 381	34 002	8 641	4 738	7 862	410	2 622	272	58 547
	%	41%	42%	39%	42%	39%	31%	27%	34%	40%

Note de lecture : Parmi les 10 465 candidats de terminale inscrits de l'académie de Reims (dont 53% de femmes), 9 997 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 8 611 (dont 53% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 82% des candidats inscrits. Ces 10 465 candidats ont formulé au total 114 352 vœux, dont 47 381 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	43 731	5 282	16 794	26 246	11 847	4 125	7 309	16 903	417	9 131
	Dont femmes	64%	68%	45%	50%	44%	44%	27%	85%	87%	65%
	% hors académie	57%	100%	55%	43%	74%	84%	94%	63%	47%	83%
Vœux confirmés en PC	Nombre	2 063	11	461	1 588	97	57	40	0	20	290
	Dont femmes	62%	100%	34%	44%	32%	37%	30%		75%	40%
	% hors académie	58%	100%	46%	43%	59%	51%	70%		45%	55%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		45 794	5 293	17 255	27 834	11 944	4 182	7 349	16 903	437	9 421
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	9	3	4	6	11	13	11	2	3
Propositions reçues	Nombre	23 694	297	6 067	10 801	4 630	1 692	3 363	5 892	184	1 927
	Dont femmes	64%	77%	44%	50%	48%	49%	31%	88%	87%	60%
	% hors académie	40%	100%	48%	29%	58%	75%	92%	50%	47%	69%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 002	60	1 177	2 453	664	205	271	598	103	538
	Dont femmes	61%	70%	40%	45%	43%	51%	29%	85%	83%	63%
	% hors académie	30%	100%	24%	16%	42%	47%	68%	20%	31%	61%

Note de lecture : 43 731 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Reims (dont 64% par des femmes et 57% dans des licences situées dans une autre académie). 2 063 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 62% par des femmes et 58% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 23 694 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 40% dans une autre académie). 5 002 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 30% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Reims ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	57%	1%	10%	7%	11%	3%	4%	3%	0%	5%	100%
	Technologique	21%	0%	24%	38%	3%	1%	1%	8%	1%	3%	100%
	Professionnelle	11%	0%	1%	72%	0%	0%	0%	9%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	0%	8%	20%	0%	1%	0%	7%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	24%	4%	1%	32%	3%	0%	0%	7%	0%	29%	100%
En reprise d'études		55%	0%	6%	22%	1%	1%	0%	9%	2%	4%	100%
Autres		49%	0%	9%	11%	4%	4%	2%	14%	2%	7%	100%
Total		45%	1%	11%	22%	6%	2%	2%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 57% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	7 393	57%	50%	4 520	62%	21%	2 434	63%	47%	1 575	60%	54%
PASS	501	68%	10%	501	68%	10%	268	72%	13%	83	77%	8%
BUT	3 850	46%	26%	2 098	47%	10%	838	50%	25%	954	48%	26%
BTS	5 296	48%	37%	2 469	49%	11%	910	53%	34%	1 507	53%	42%
CPGE	1 686	45%	38%	1 150	47%	23%	1 061	49%	47%	249	45%	33%
Ecole de Commerce	306	56%	57%	237	54%	36%	93	67%	65%	56	66%	27%
Ecole d'Ingénieurs	520	28%	51%	454	29%	39%	300	33%	55%	74	24%	35%
IFSI	959	82%	42%	496	85%	14%	212	84%	47%	255	87%	43%
EFTS	145	88%	42%	73	88%	29%	25	92%	60%	34	82%	41%
Autres	2 011	54%	19%	1 458	58%	14%	729	60%	22%	432	52%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Reims, 7 393 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 50% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 7 393 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 520 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 21% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 7 393 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 434 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 47% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 7 393 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 575 (dont 60% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Reims selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Reims.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 294 formations de l'académie de Reims. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	France	Reims
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	294
Capacité d'accueil	771 221	15 048
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	84 264
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	177 866
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	24
Nombre de propositions reçues	4 105 021	73 654
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	39 329
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	12 158

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	54 443	8 737	670	8 758	11 656	84 264
	Dont femmes	49%	53%	64%	46%	43%	48%
	% hors académie	80%	75%	84%	36%	9%	65%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	31 661	4 584	310	1 922	852	39 329
	Dont femmes	48%	55%	67%	57%	52%	50%
	% hors académie	70%	62%	75%	60%	44%	68%
	% parmi les inscrits	58%	52%	46%	22%	7%	47%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 248	1 654	115	842	299	12 158
	Dont femmes	53%	57%	58%	57%	46%	54%
	% hors académie	32%	41%	62%	42%	26%	34%
	% parmi les inscrits	17%	19%	17%	10%	3%	14%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		124 980	18 934	1 213	15 743	16 996	177 866
	Proportions reçues	Nombre	60 749	8 205	489	3 132	1 079
	%	49%	43%	40%	20%	6%	41%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 54 443 (dont 49% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 31 661 (dont 48% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Reims et 9 248 (dont 53% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 17% des candidats inscrits et 29% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 54 443 candidats de terminale ont formulé 124 980 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 60 749 ont été suivis d'une proposition - soit 49% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.e LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	53	0	21	139	16	9	16	8	4	28	
Capacité d'accueil	6 302	0	1 637	3 593	774	475	569	668	112	918	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	6		14	14	13	41	25	22	3	11	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	38 041	0	22 497	48 534	10 406	19 696	14 014	14 536	358	9 784	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	22 772	0	8 521	12 599	4 588	8 768	8 413	5 897	154	1 942
	%	60%		38%	26%	44%	45%	60%	41%	43%	20%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	22 284	0	15 844	29 239	6 871	6 377	10 006	3 233	327	8 997
	Dont femmes	61%		42%	45%	39%	43%	24%	83%	82%	65%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	5 003	0	1 504	2 662	646	426	435	647	96	739
	Dont femmes	60%		41%	44%	38%	46%	34%	85%	84%	67%
	%	22%		9%	9%	9%	7%	4%	20%	29%	8%

Note de lecture : L'académie de Reims propose sur Parcoursup 53 formations en licence pouvant accueillir 6 302 candidats. 38 041 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 22 284 candidats (dont 61% de femmes), et 22 772 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 6 demandes. 5 003 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 22% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Reims selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51%	0%	11%	7%	8%	6%	6%	2%	0%	8%	100%
	Technologique	21%	0%	28%	35%	2%	1%	1%	8%	1%	3%	100%
	Professionnelle	11%	0%	2%	73%	0%	0%	0%	9%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	51%	0%	12%	22%	1%	2%	1%	7%	2%	3%	100%
	En remise à niveau	21%	0%	3%	27%	1%	0%	2%	8%	0%	39%	100%
En reprise d'études		52%	0%	6%	23%	0%	2%	0%	12%	2%	4%	100%
Autres		28%	0%	5%	27%	26%	3%	1%	3%	0%	7%	100%
Total		41%	0%	12%	22%	5%	4%	4%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 51% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Reims, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	15 378	61%	23%	8 767	64%	10%	4 791	68%	20%	3 136	63%	27%
PASS	0			0			0			0		
BUT	11 838	41%	10%	8 592	41%	5%	2 677	45%	9%	2 387	48%	13%
BTS	11 020	48%	18%	6 189	49%	5%	1 966	53%	16%	3 047	54%	22%
CPGE	4 327	40%	13%	2 893	39%	6%	2 863	43%	13%	563	41%	13%
Ecole de Commerce	5 774	43%	6%	5 549	43%	5%	2 364	54%	4%	221	57%	9%
Ecole d'Ingénieurs	8 677	23%	5%	8 362	23%	4%	6 297	26%	5%	543	26%	4%
IFSI	1 865	85%	22%	939	87%	8%	420	89%	24%	465	88%	25%
EFTS	178	83%	29%	54	74%	20%	39	90%	41%	35	77%	29%
Autres	6 739	66%	7%	5 701	69%	6%	3 933	71%	8%	1 126	67%	7%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Reims, 15 378 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 23% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 15 378 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 8 767 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre académie et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 15 378 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 791 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 20% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 15 378 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 3 136 dont (63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 27% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Reims en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences pour la santé	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Commerce International
3	Economie et gestion	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Psychologie	Carrières juridiques	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Sciences de l'éducation	Génie civil - Construction durable	Communication

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences pour la santé est la plus demandée dans l'académie de Reims. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Rennes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	29 795	17 839	6 858	5 098	7 873	417	3 773	228	42 086
	Dont femmes	53%	57%	50%	45%	62%	65%	64%	67%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	28 416	17 541	6 416	4 459	6 998	375	2 882	188	38 859
	Dont femmes	53%	57%	50%	45%	62%	66%	63%	67%	56%
	%	95%	98%	94%	87%	89%	90%	76%	82%	92%
	% femmes parmi les inscrites	96%	98%	94%	88%	89%	91%	75%	83%	92%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	24 110	16 031	5 128	2 951	4 231	290	2 146	128	30 905
	Dont femmes	54%	56%	50%	45%	61%	67%	62%	70%	56%
	% parmi les inscrits	81%	90%	75%	58%	54%	70%	57%	56%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	91%	80%	66%	60%	77%	74%	68%	80%
	% femmes parmi les inscrites	82%	90%	75%	58%	53%	71%	55%	59%	73%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		396 017	275 555	83 768	36 694	70 293	5 324	29 993	2 414	504 041
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	15	12	7	9	13	8	11	12
Propositions reçues	Nombre	171 924	123 296	33 424	15 204	27 613	1 680	8 433	756	210 406
	%	43%	45%	40%	41%	39%	32%	28%	31%	42%

Note de lecture : Parmi les 29 795 candidats de terminale inscrits de l'académie de Rennes (dont 53% de femmes), 28 416 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 24 110 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 81% des candidats inscrits. Ces 29 795 candidats ont formulé au total 396 017 vœux, dont 171 924 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	129 410	33 045	66 567	87 728	40 330	7 841	36 747	56 945	2 708	35 141
	Dont femmes	64%	70%	44%	49%	43%	48%	29%	84%	89%	68%
	% hors académie	35%	30%	49%	30%	52%	95%	85%	51%	19%	70%
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 158	25	515	2 062	207	69	48	0	71	424
	Dont femmes	58%	52%	36%	43%	30%	39%	29%		80%	60%
	% hors académie	40%	32%	60%	44%	62%	84%	71%		54%	57%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		133 568	33 070	67 082	89 790	40 537	7 910	36 795	56 945	2 779	35 565
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	10	5	5	7	11	15	14	3	4
Propositions reçues	Nombre	74 990	9 906	22 699	36 176	16 352	3 491	18 074	19 865	1 017	7 836
	Dont femmes	65%	70%	43%	49%	46%	52%	31%	87%	89%	64%
	% hors académie	22%	4%	47%	22%	38%	90%	84%	55%	22%	55%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 955	1 185	3 541	6 098	1 911	472	1 041	1 419	389	1 894
	Dont femmes	62%	71%	40%	45%	42%	51%	30%	85%	90%	65%
	% hors académie	16%	3%	26%	13%	25%	58%	48%	31%	17%	48%

Note de lecture : 129 410 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Rennes (dont 64% par des femmes et 35% dans des licences situées dans une autre académie). 4 158 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 58% par des femmes et 40% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 74 990 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 22% dans une autre académie). 12 955 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 16% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Rennes ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50%	7%	11%	6%	11%	2%	6%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	18%	0%	26%	37%	3%	1%	1%	7%	1%	5%	100%
	Professionnelle	11%	0%	1%	73%	0%	0%	0%	7%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	1%	7%	16%	1%	1%	1%	7%	2%	8%	100%
	En remise à niveau	25%	2%	1%	30%	3%	0%	1%	14%	4%	19%	100%
En reprise d'études		58%	1%	4%	14%	0%	1%	0%	9%	7%	6%	100%
Autres		54%	3%	6%	11%	1%	3%	0%	5%	5%	12%	100%
Total		42%	4%	11%	20%	6%	2%	3%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 50% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	21 465	58%	43%	10 233	65%	11%	7 900	62%	34%	3 257	63%	53%
PASS	2 901	69%	38%	1 084	74%	2%	1 535	71%	49%	374	73%	35%
BUT	11 704	45%	27%	7 104	45%	11%	3 619	48%	29%	1 593	50%	25%
BTS	14 480	47%	35%	6 334	50%	8%	2 971	49%	31%	2 800	53%	40%
CPGE	5 327	47%	35%	3 367	48%	13%	3 827	49%	41%	560	45%	31%
Ecole de Commerce	640	52%	64%	513	52%	47%	230	66%	59%	46	54%	41%
Ecole d'Ingénieurs	2 288	30%	44%	1 992	30%	24%	1 599	34%	47%	219	26%	30%
IFSI	2 146	85%	41%	1 113	88%	21%	585	89%	43%	397	89%	43%
EFTS	345	90%	33%	84	90%	21%	77	92%	38%	52	90%	31%
Autres	6 636	58%	20%	4 436	63%	15%	2 877	65%	23%	1 008	59%	21%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Rennes, 21 465 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 43% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 21 465 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 10 233 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 11% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 21 465 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 900 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 34% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 21 465 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 257 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Rennes selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Rennes.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 754 formations de l'académie de Rennes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Rennes
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	754
Capacité d'accueil	771 221	40 935
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	172 862
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	555 272
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	20
Nombre de propositions reçues	4 105 021	213 363
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	83 580
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	32 685

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	113 967	23 481	2 200	17 499	15 715	172 862
	Dont femmes	52%	60%	67%	55%	45%	53%
	% hors académie	74%	69%	83%	48%	13%	65%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	62 981	12 349	926	5 416	1 908	83 580
	Dont femmes	52%	61%	68%	61%	54%	54%
	% hors académie	56%	52%	70%	56%	47%	55%
	% parmi les inscrits	55%	53%	42%	31%	12%	48%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	24 306	4 699	329	2 700	651	32 685
	Dont femmes	53%	60%	64%	60%	51%	55%
	% hors académie	20%	32%	48%	41%	27%	24%
	% parmi les inscrits	21%	20%	15%	15%	4%	19%
Propositions reçues	Nombre	171 933	27 455	1 891	9 252	2 832	213 363
	%	42%	40%	29%	22%	9%	38%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		407 190	68 941	6 584	41 858	30 699	555 272

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 113 967 (dont 52% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 62 981 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Rennes et 24 306 (dont 53% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 21% des candidats inscrits et 39% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 113 967 candidats de terminale ont formulé 407 190 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 171 933 ont été suivis d'une proposition - soit 42% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	193	31	43	292	48	3	31	14	13	86	
Capacité d'accueil	20 280	1 420	3 571	8 188	2 294	350	1 270	1 122	425	2 015	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	37	16	14	17	4	39	38	8	19	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	153 249	52 797	57 989	116 203	39 489	1 335	50 101	42 877	3 605	37 627	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	87 388	13 126	18 040	34 848	15 013	806	23 011	11 562	1 246	8 323
	%	57%	25%	31%	30%	38%	60%	46%	27%	35%	22%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	70 009	9 621	30 752	47 694	17 442	1 282	22 052	7 031	1 482	29 652
	Dont femmes	61%	70%	44%	46%	44%	38%	30%	84%	88%	61%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	15 224	1 414	3 204	6 387	1 890	275	1 006	1 132	451	1 702
	Dont femmes	61%	71%	38%	45%	40%	48%	31%	85%	89%	59%
	%	22%	15%	10%	13%	11%	21%	5%	16%	30%	6%

Note de lecture : L'académie de Rennes propose sur Parcoursup 193 formations en licence pouvant accueillir 20 280 candidats. 153 249 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 70 009 candidats (dont 61% de femmes), et 87 388 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 15 224 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 22% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Rennes selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54%	7%	10%	6%	10%	1%	5%	2%	0%	4%	100%
	Technologique	22%	0%	23%	38%	3%	1%	1%	6%	1%	4%	100%
	Professionnelle	13%	0%	1%	75%	0%	0%	0%	4%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	62%	1%	6%	14%	1%	0%	1%	5%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	28%	3%	2%	22%	4%	0%	0%	8%	6%	27%	100%
En reprise d'études		63%	2%	3%	15%	0%	1%	0%	5%	7%	5%	100%
Autres		37%	6%	2%	41%	7%	0%	1%	1%	1%	5%	100%
Total		47%	4%	10%	20%	6%	1%	3%	3%	1%	5%	100%

Note de lecture : 54% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Rennes, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	47 241	60%	22%	26 691	63%	8%	16 551	66%	17%	7 593	66%	26%
PASS	7 558	70%	16%	4 817	71%	3%	4 081	72%	19%	1 103	72%	15%
BUT	24 248	42%	12%	13 314	41%	3%	7 621	46%	13%	3 191	49%	11%
BTS	22 972	47%	22%	9 438	48%	5%	4 648	48%	19%	4 916	54%	23%
CPGE	13 042	43%	13%	8 234	42%	4%	9 960	45%	14%	1 214	45%	14%
Ecole de Commerce	1 139	39%	21%	799	34%	8%	293	56%	18%	50	42%	26%
Ecole d'Ingénieurs	18 758	28%	5%	16 848	28%	2%	14 071	31%	5%	1 585	29%	4%
IFSI	3 728	86%	19%	1 633	87%	5%	978	90%	23%	705	89%	20%
EFTS	577	90%	21%	245	89%	11%	135	90%	24%	84	93%	18%
Autres	19 414	59%	6%	14 565	60%	3%	10 760	63%	5%	2 633	62%	6%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Rennes, 47 241 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 22% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 47 241 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 26 691 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre académie et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 47 241 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 16 551 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 17% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 47 241 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 7 593 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 26% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Rennes en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Techniques de commercialisation	Commerce International
3	Psychologie	Génie civil - Construction durable	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME
5	Sciences de la vie	Informatique	Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELelectronique - Option A : Informatique et réseaux

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans l'académie de Rennes. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Strasbourg. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	15 288	9 786	3 304	2 198	4 939	225	2 134	192	22 778
	Dont femmes	54%	56%	50%	49%	60%	58%	59%	62%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	14 456	9 599	3 070	1 787	4 357	192	1 609	164	20 778
	Dont femmes	54%	56%	50%	51%	61%	58%	58%	60%	56%
	%	95%	98%	93%	81%	88%	85%	75%	85%	91%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	93%	83%	89%	85%	75%	83%	91%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	11 857	8 414	2 293	1 150	2 790	147	1 184	122	16 100
	Dont femmes	54%	56%	50%	52%	60%	57%	57%	57%	55%
	% parmi les inscrits	78%	86%	69%	52%	56%	65%	55%	64%	71%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82%	88%	75%	64%	64%	77%	74%	74%	77%
	% femmes parmi les inscrites	79%	86%	70%	55%	56%	64%	54%	59%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		170 063	122 354	32 482	15 227	38 064	1 820	15 968	1 869	227 784
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	13	10	7	8	8	7	10	10
Propositions reçues	Nombre	71 858	53 665	13 219	4 974	14 622	579	4 481	573	92 113
	%	42%	44%	41%	33%	38%	32%	28%	31%	40%

Note de lecture : Parmi les 15 288 candidats de terminale inscrits de l'académie de Strasbourg (dont 54% de femmes), 14 456 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 11 857 (dont 54% de femmes) l'ont finalement acceptée-soit 78% des candidats inscrits. Ces 15 288 candidats ont formulé au total 170 063 vœux, dont 71 858 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	66 900	4 628	25 542	40 440	21 547	4 659	12 323	26 602	468	17 614
	Dont femmes	64%	73%	45%	50%	42%	37%	26%	84%	89%	64%
	% hors académie	33%	100%	46%	24%	65%	92%	84%	40%	22%	63%
Vœux confirmés en PC	Nombre	3 782	20	594	1 918	171	82	38	0	21	435
	Dont femmes	59%	60%	29%	42%	40%	56%	24%		81%	36%
	% hors académie	41%	100%	51%	30%	44%	51%	61%		48%	36%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		70 682	4 648	26 136	42 358	21 718	4 741	12 361	26 602	489	18 049
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	7	3	4	6	10	10	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	38 717	190	9 393	14 676	8 286	2 041	4 989	9 922	191	3 708
	Dont femmes	64%	69%	44%	52%	43%	40%	28%	87%	93%	64%
	% hors académie	22%	100%	48%	21%	49%	84%	83%	31%	23%	51%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 304	20	1 768	2 562	1 041	295	404	747	107	852
	Dont femmes	62%	60%	41%	45%	40%	48%	26%	86%	91%	63%
	% hors académie	13%	100%	21%	12%	24%	48%	50%	10%	18%	40%

Note de lecture : 66 900 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Strasbourg (dont 64% par des femmes et 33% dans des licences situées dans une autre académie). 3 782 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 41% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 38 717 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 22% dans une autre académie). 8 304 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 13% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Strasbourg ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	58%	0%	10%	6%	11%	3%	4%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	22%	0%	25%	34%	4%	1%	0%	7%	1%	6%	100%
	Professionnelle	22%	0%	2%	58%	1%	0%	0%	10%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	63%	0%	8%	14%	1%	1%	1%	5%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	27%	0%	3%	41%	2%	1%	1%	4%	1%	20%	100%
En reprise d'études		63%	0%	6%	16%	0%	1%	0%	9%	2%	4%	100%
Autres		71%	0%	2%	10%	1%	3%	0%	6%	2%	5%	100%
Total		52%	0%	11%	16%	6%	2%	3%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 58% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	11 665	58%	49%	4 607	64%	11%	4 860	61%	44%	2 470	62%	57%
PASS	607	70%	3%	607	70%	3%	359	71%	3%	108	71%	2%
BUT	5 919	45%	25%	2 654	47%	11%	1 899	50%	29%	1 316	51%	22%
BTS	7 655	49%	25%	2 268	49%	9%	1 753	56%	20%	2 119	53%	28%
CPGE	3 104	46%	32%	1 726	45%	14%	2 277	49%	39%	456	44%	27%
Ecole de Commerce	383	48%	64%	289	47%	40%	170	61%	54%	31	77%	52%
Ecole d'Ingénieurs	1 093	29%	35%	855	29%	22%	776	31%	40%	171	30%	16%
IFSI	1 417	86%	34%	391	89%	7%	371	86%	36%	404	88%	33%
EFTS	172	90%	30%	31	90%	26%	39	95%	38%	31	87%	42%
Autres	4 299	56%	15%	2 014	61%	12%	1 900	62%	20%	950	58%	12%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Strasbourg, 11 665 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 49% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 11 665 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 607 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 11% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 11 665 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 860 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 44% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 11 665 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 470 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 57% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Strasbourg selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Strasbourg.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 375 formations de l'académie de Strasbourg. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	France	Strasbourg
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	375
Capacité d'accueil	771 221	21 321
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	114 382
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	292 665
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	22
Nombre de propositions reçues	4 105 021	107 584
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	50 596
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	18 494

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants			En reprise d'études	Autres	Total
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	76 218	16 335	1 840	9 505	10 484	114 382
	Dont femmes	53%	61%	69%	51%	47%	54%
	% hors académie	79%	72%	89%	43%	15%	69%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	37 808	7 933	581	2 793	1 481	50 596
	Dont femmes	52%	61%	65%	57%	57%	54%
	% hors académie	62%	52%	73%	50%	41%	59%
	% parmi les inscrits	50%	49%	32%	29%	14%	44%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 977	3 275	222	1 442	578	18 494
	Dont femmes	55%	59%	64%	56%	56%	56%
	% hors académie	23%	31%	55%	37%	25%	26%
	% parmi les inscrits	17%	20%	12%	15%	6%	16%
Propositions reçues	Nombre	82 160	17 334	1 016	4 969	2 105	107 584
	%	40%	39%	28%	22%	12%	37%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		203 873	44 789	3 688	22 863	17 452	292 665

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 76 218 (dont 53% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 37 808 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Strasbourg et 12 977 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 17% des candidats inscrits et 34% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 76 218 candidats de terminale ont formulé 203 873 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 82 160 ont été suivis d'une proposition - soit 40% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.e LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	106	0	32	129	30	3	9	12	6	48	
Capacité d'accueil	11 242	0	1 856	3 649	1 407	260	597	826	162	1 322	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8		13	16	16	18	50	42	4	23	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	86 085	0	23 934	59 435	22 687	4 607	30 086	35 006	599	30 226	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	46 058	0	7 545	15 145	8 256	2 753	10 965	11 892	241	4 729
	%	54%		32%	25%	36%	60%	36%	34%	40%	16%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	43 538	0	14 577	27 800	13 265	4 047	16 278	5 091	479	26 615
	Dont femmes	62%		44%	49%	48%	40%	32%	83%	86%	63%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	10 030	0	1 758	2 663	1 234	198	501	842	132	1 136
	Dont femmes	61%		40%	46%	39%	47%	36%	85%	90%	65%
	%	23%		12%	10%	9%	5%	3%	17%	28%	4%

Note de lecture : L'académie de Strasbourg propose sur Parcoursup 106 formations en licence pouvant accueillir 11 242 candidats. 86 085 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 43 538 candidats (dont 62% de femmes), et 46 058 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 10 030 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 23% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Strasbourg selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	60%	0%	10%	5%	10%	2%	5%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	24%	0%	23%	33%	5%	1%	0%	7%	1%	6%	100%
	Professionnelle	23%	0%	1%	57%	1%	0%	0%	10%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	65%	0%	7%	12%	2%	1%	1%	6%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	21%	0%	2%	30%	1%	0%	0%	6%	1%	38%	100%
En reprise d'études		66%	0%	5%	15%	0%	0%	0%	8%	2%	4%	100%
Autres		68%	0%	2%	11%	11%	0%	1%	2%	0%	5%	100%
Total		54%	0%	10%	14%	7%	1%	3%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 60% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Strasbourg, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	28 764	63%	22%	17 635	67%	7%	11 728	67%	20%	5 572	67%	28%
PASS	0			0			0			0		
BUT	10 795	44%	13%	5 404	44%	5%	3 281	48%	17%	2 060	50%	13%
BTS	12 707	52%	15%	5 490	55%	4%	2 828	58%	13%	3 443	56%	17%
CPGE	9 420	48%	11%	6 583	50%	5%	7 255	51%	12%	1 113	50%	12%
Ecole de Commerce	3 656	40%	5%	3 381	40%	1%	1 466	51%	4%	107	50%	15%
Ecole d'Ingénieurs	13 694	30%	3%	12 827	30%	2%	10 982	32%	3%	1 178	33%	3%
IFSI	2 567	86%	20%	1 169	87%	5%	637	88%	22%	669	89%	22%
EFTS	256	89%	29%	91	88%	32%	59	97%	32%	44	95%	34%
Autres	17 372	61%	4%	13 816	63%	2%	10 494	65%	4%	2 772	64%	5%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Strasbourg, 28 764 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 63% de femmes) et 22% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 28 764 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 17 635 (dont 67% de femmes) viennent d'une autre académie et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 28 764 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 11 728 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 20% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 28 764 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 572 dont (67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 28% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Strasbourg en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences pour la santé	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
2	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
3	Psychologie	Métiers du multimédia et de l'internet	Commerce International
4	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Carrières juridiques	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie civil - Construction durable	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences pour la santé est la plus demandée dans l'académie de Strasbourg. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Comptabilité et gestion est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Toulouse. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	25 582	15 708	5 517	4 357	7 040	539	3 548	199	36 908
	Dont femmes	53%	57%	49%	45%	61%	68%	65%	63%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	24 196	15 337	5 075	3 784	6 063	456	2 572	155	33 442
	Dont femmes	54%	57%	50%	45%	61%	69%	63%	64%	56%
	%	95%	98%	92%	87%	86%	85%	72%	78%	91%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	93%	87%	86%	85%	71%	79%	90%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 379	13 822	4 062	2 495	3 691	358	1 980	120	26 528
	Dont femmes	54%	57%	50%	47%	60%	70%	63%	62%	56%
	% parmi les inscrits	80%	88%	74%	57%	52%	66%	56%	60%	72%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	90%	80%	66%	61%	79%	77%	77%	79%
	% femmes parmi les inscrites	81%	88%	74%	60%	52%	67%	55%	60%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		368 432	259 115	75 282	34 035	64 357	8 481	28 812	2 316	472 398
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	14	8	9	16	8	12	13
Propositions reçues	Nombre	143 829	104 786	26 673	12 370	23 144	2 149	6 753	532	176 407
	%	39%	40%	35%	36%	36%	25%	23%	23%	37%

Note de lecture : Parmi les 25 582 candidats de terminale inscrits de l'académie de Toulouse (dont 53% de femmes), 24 196 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 20 379 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 80% des candidats inscrits. Ces 25 582 candidats ont formulé au total 368 432 vœux, dont 143 829 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	119 308	38 077	47 883	76 081	40 296	7 439	33 333	66 478	2 540	31 837
	Dont femmes	63%	70%	42%	49%	44%	41%	31%	82%	87%	65%
	% hors académie	38%	55%	46%	32%	54%	84%	84%	61%	28%	68%
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 129	40	558	2 181	227	97	51	0	54	789
	Dont femmes	60%	65%	30%	44%	35%	35%	20%		91%	47%
	% hors académie	43%	90%	60%	44%	79%	53%	53%		44%	44%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		124 437	38 117	48 441	78 262	40 523	7 536	33 384	66 478	2 594	32 626
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	12	4	5	7	8	13	19	3	4
Propositions reçues	Nombre	64 276	7 981	16 533	27 348	14 073	3 559	15 720	19 501	794	6 622
	Dont femmes	64%	68%	41%	48%	50%	45%	33%	85%	88%	60%
	% hors académie	25%	21%	43%	30%	48%	73%	87%	56%	36%	58%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 129	1 037	2 426	4 737	1 644	542	976	1 091	333	1 613
	Dont femmes	63%	69%	37%	44%	44%	45%	34%	82%	88%	64%
	% hors académie	18%	13%	22%	18%	29%	34%	35%	35%	30%	50%

Note de lecture : 119 308 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Toulouse (dont 63% par des femmes et 38% dans des licences situées dans une autre académie). 5 129 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 43% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 64 276 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 25% dans une autre académie). 12 129 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 18% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Toulouse ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	7%	7%	5%	11%	3%	6%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	20%	1%	25%	34%	3%	2%	2%	7%	1%	5%	100%
	Professionnelle	15%	0%	0%	73%	0%	0%	0%	5%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	61%	1%	7%	14%	0%	1%	1%	5%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	25%	1%	4%	14%	2%	0%	1%	15%	3%	35%	100%
En reprise d'études		63%	1%	4%	13%	0%	1%	0%	7%	6%	4%	100%
Autres		60%	3%	2%	8%	1%	2%	1%	7%	3%	12%	100%
Total		46%	4%	9%	18%	6%	2%	4%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 53% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	19 035	58%	44%	9 751	64%	13%	7 290	61%	35%	4 015	62%	51%
PASS	2 662	67%	37%	1 475	72%	7%	1 448	69%	49%	508	72%	44%
BUT	9 406	44%	22%	5 224	47%	8%	2 764	48%	24%	2 046	50%	21%
BTS	12 228	47%	32%	5 577	49%	11%	2 674	52%	31%	3 510	52%	36%
CPGE	4 869	48%	33%	3 152	47%	15%	3 615	50%	40%	667	51%	29%
Ecole de Commerce	857	46%	55%	525	45%	32%	284	61%	46%	103	49%	35%
Ecole d'Ingénieurs	2 355	33%	40%	1 862	32%	18%	1 744	36%	42%	331	36%	29%
IFSI	1 882	81%	37%	1 132	83%	20%	509	88%	44%	474	82%	34%
EFTS	398	88%	33%	161	85%	22%	69	97%	46%	104	88%	21%
Autres	6 674	54%	17%	3 890	61%	13%	3 069	58%	21%	1 390	54%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Toulouse, 19 035 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 19 035 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 751 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 13% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 19 035 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 290 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 35% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 19 035 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 015 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 51% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Toulouse selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Toulouse.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 651 formations de l'académie de Toulouse. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Toulouse
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	651
Capacité d'accueil	771 221	36 672
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	196 816
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	612 876
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	21
Nombre de propositions reçues	4 105 021	198 992
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	87 316
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	32 917

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	132 573	27 414	2 343	19 435	15 051	196 816
	Dont femmes	53%	60%	66%	57%	45%	54%
	% hors académie	80%	76%	80%	57%	17%	73%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	64 415	13 537	927	6 510	1 927	87 316
	Dont femmes	53%	61%	66%	63%	60%	55%
	% hors académie	64%	62%	66%	66%	52%	63%
	% parmi les inscrits	49%	49%	40%	33%	13%	44%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	23 558	5 046	338	3 271	704	32 917
	Dont femmes	54%	60%	67%	63%	56%	56%
	% hors académie	31%	46%	50%	54%	39%	36%
	% parmi les inscrits	18%	18%	14%	17%	5%	17%
Propositions reçues	Nombre	154 017	29 138	1 899	11 029	2 909	198 992
	%	35%	35%	24%	22%	10%	32%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		441 931	83 520	7 855	50 355	29 215	612 876

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 132 573 (dont 53% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 64 415 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Toulouse et 23 558 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 18% des candidats inscrits et 37% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 132 573 candidats de terminale ont formulé 441 931 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 154 017 ont été suivis d'une proposition - soit 35% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	158	16	38	267	42	6	16	14	12	82	
Capacité d'accueil	18 631	1 063	3 257	6 447	1 746	755	1 426	1 103	390	1 854	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9	51	20	19	30	3	29	63	9	23	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	161 677	54 585	64 820	119 937	53 129	2 622	41 268	69 499	3 352	41 987	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	85 011	9 021	20 612	29 286	14 414	1 829	13 329	17 569	886	7 035
	%	53%	17%	32%	24%	27%	70%	32%	25%	26%	17%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	77 556	9 570	36 576	54 067	24 106	2 073	24 063	9 077	1 697	35 968
	Dont femmes	62%	68%	44%	47%	48%	44%	30%	83%	90%	63%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	16 611	1 069	3 162	5 258	1 846	492	1 376	1 090	380	1 633
	Dont femmes	63%	68%	35%	45%	46%	43%	34%	84%	89%	61%
	%	21%	11%	9%	10%	8%	24%	6%	12%	22%	5%

Note de lecture : L'académie de Toulouse propose sur Parcoursup 158 formations en licence pouvant accueillir 18 631 candidats. 161 677 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 77 556 candidats (dont 62% de femmes), et 85 011 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 9 demandes. 16 611 candidats (dont 63% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 21% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Toulouse selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	6%	8%	5%	10%	2%	7%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	22%	0%	27%	32%	3%	2%	2%	6%	1%	4%	100%
	Professionnelle	16%	0%	1%	70%	0%	0%	0%	5%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	66%	1%	8%	12%	0%	1%	1%	4%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	33%	1%	6%	15%	3%	0%	0%	14%	3%	24%	100%
En reprise d'études		73%	0%	3%	11%	0%	1%	0%	5%	4%	3%	100%
Autres		60%	2%	2%	23%	5%	1%	1%	1%	0%	5%	100%
Total		50%	3%	10%	16%	6%	1%	4%	3%	1%	5%	100%

Note de lecture : 55% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Toulouse, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	50 920	61%	20%	33 020	63%	10%	19 024	65%	16%	10 542	65%	24%
PASS	7 636	68%	13%	5 193	69%	2%	4 399	69%	16%	1 376	71%	16%
BUT	28 294	43%	9%	19 716	43%	5%	8 633	46%	11%	5 401	48%	11%
BTS	28 158	49%	15%	16 546	50%	5%	6 239	53%	14%	8 008	53%	17%
CPGE	18 205	48%	9%	13 835	49%	4%	14 311	49%	10%	2 185	49%	9%
Ecole de Commerce	1 771	44%	23%	1 057	44%	10%	504	56%	19%	175	50%	19%
Ecole d'Ingénieurs	20 325	28%	6%	18 273	27%	4%	15 442	31%	6%	1 971	30%	6%
IFSI	4 547	84%	15%	2 726	86%	7%	1 107	89%	21%	1 228	87%	13%
EFTS	716	91%	18%	345	93%	10%	134	95%	27%	189	93%	12%
Autres	24 935	61%	4%	19 686	64%	3%	14 466	65%	4%	3 985	61%	6%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Toulouse, 50 920 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 20% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 50 920 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 33 020 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre académie et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 50 920 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 19 024 (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 50 920 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 10 542 (dont 65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 24% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Toulouse en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Commerce International
4	Sciences de la vie	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion
5	Economie	Génie civil - Construction durable	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Toulouse. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Versailles. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	56 908	38 316	11 065	7 527	16 316	1 217	7 960	480	82 881
	Dont femmes	53%	55%	50%	43%	58%	63%	58%	64%	54%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	51 930	36 638	9 405	5 887	13 098	998	5 250	348	71 624
	Dont femmes	53%	56%	52%	44%	59%	64%	60%	62%	55%
	%	91%	96%	85%	78%	80%	82%	66%	72%	86%
	% femmes parmi les inscrites	93%	97%	88%	78%	82%	83%	68%	70%	88%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	44 268	32 863	7 308	4 097	8 150	710	3 995	240	57 363
	Dont femmes	54%	55%	52%	44%	59%	65%	59%	60%	55%
	% parmi les inscrits	78%	86%	66%	54%	50%	58%	50%	50%	69%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	90%	78%	70%	62%	71%	76%	69%	80%
	% femmes parmi les inscrites	80%	86%	68%	55%	51%	60%	51%	47%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		1 071 709	829 148	165 846	76 715	184 954	16 902	89 364	6 360	1 369 289
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		19	22	15	10	11	14	11	13	17
Propositions reçues	Nombre	348 400	286 643	42 799	18 958	51 439	3 896	14 113	1 296	419 144
	%	33%	35%	26%	25%	28%	23%	16%	20%	31%

Note de lecture : Parmi les 56 908 candidats de terminale inscrits de l'académie de Versailles (dont 53% de femmes), 51 930 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 44 268 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 78% des candidats inscrits. Ces 56 908 candidats ont formulé au total 1 071 709 vœux, dont 348 400 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 19 vœux.

2.Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	342 316	124 153	114 736	194 039	150 216	85 004	136 969	98 189	1 869	76 074
	Dont femmes	62%	69%	41%	47%	43%	41%	25%	87%	88%	63%
	% hors académie	65%	77%	60%	50%	66%	69%	88%	56%	61%	82%
Vœux confirmés en PC	Nombre	22 189	171	2 893	13 506	1 891	813	671	0	293	3 297
	Dont femmes	58%	63%	32%	40%	34%	38%	25%		88%	47%
	% hors académie	67%	100%	68%	59%	63%	69%	58%		61%	63%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		364 505	124 324	117 629	207 545	152 107	85 817	137 640	98 189	2 162	79 371
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	17	4	6	10	16	19	16	2	3
Propositions reçues	Nombre	131 586	15 313	26 349	46 373	41 306	38 603	72 430	31 616	1 132	14 436
	Dont femmes	65%	69%	40%	49%	49%	43%	26%	88%	88%	61%
	% hors académie	60%	67%	60%	42%	61%	70%	89%	49%	49%	70%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	24 713	2 147	4 330	8 565	4 816	3 045	3 271	2 206	468	3 802
	Dont femmes	63%	70%	40%	43%	42%	44%	27%	89%	88%	62%
	% hors académie	58%	67%	50%	33%	49%	47%	69%	35%	38%	68%

Note de lecture : 342 316 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Versailles (dont 62% par des femmes et 65% dans des licences situées dans une autre académie). 22 189 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 58% par des femmes et 67% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 131 586 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 60% dans une autre académie). 24 713 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 58% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Versailles ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47%	6%	6%	3%	13%	7%	9%	1%	0%	6%	100%
	Technologique	18%	0%	22%	35%	4%	4%	2%	6%	2%	6%	100%
	Professionnelle	11%	0%	1%	73%	0%	1%	0%	8%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	1%	7%	14%	1%	2%	1%	6%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	30%	4%	3%	18%	3%	1%	0%	8%	1%	31%	100%
En reprise d'études		57%	1%	3%	18%	0%	2%	0%	10%	3%	6%	100%
Autres		53%	2%	4%	13%	2%	10%	1%	4%	2%	10%	100%
Total		43%	4%	8%	15%	8%	5%	6%	4%	1%	7%	100%

Note de lecture : 47% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	43 862	56%	39%	38 551	59%	25%	16 314	60%	31%	7 500	63%	47%
PASS	6 171	69%	32%	5 671	69%	23%	2 963	69%	51%	1 197	75%	35%
BUT	20 533	44%	17%	16 187	45%	11%	4 451	49%	21%	4 639	53%	18%
BTS	23 706	47%	28%	17 863	48%	11%	3 499	53%	27%	6 661	52%	33%
CPGE	13 519	46%	35%	11 939	46%	19%	9 045	49%	42%	1 516	46%	27%
Ecole de Commerce	4 807	48%	57%	4 496	48%	28%	1 621	59%	52%	382	61%	34%
Ecole d'Ingénieurs	6 710	29%	47%	6 175	29%	35%	4 044	33%	46%	664	33%	28%
IFSI	3 049	88%	41%	2 477	88%	16%	647	90%	44%	936	91%	39%
EFTS	519	92%	51%	381	90%	23%	84	98%	60%	121	97%	39%
Autres	17 380	54%	16%	14 643	56%	12%	7 639	59%	18%	2 866	56%	13%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Versailles, 43 862 (dont 56% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 39% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 43 862 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 38 551 (dont 59% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 25% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 43 862 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 16 314 candidats (dont 60% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 31% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 43 862 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 500 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 47% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Versailles selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Versailles.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 847 formations de l'académie de Versailles. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Versailles
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	847
Capacité d'accueil	771 221	46 943
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	253 048
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	1 002 549
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	21
Nombre de propositions reçues	4 105 021	287 563
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	123 533
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	42 913

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	174 594	38 333	3 311	22 948	13 862	253 048
	Dont femmes	52%	58%	62%	57%	50%	53%
	% hors académie	67%	66%	73%	55%	21%	63%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	96 460	17 520	1 271	6 606	1 676	123 533
	Dont femmes	53%	61%	62%	62%	62%	55%
	% hors académie	55%	54%	61%	56%	52%	55%
	% parmi les inscrits	55%	46%	38%	29%	12%	49%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	32 928	5 733	449	3 193	610	42 913
	Dont femmes	51%	58%	61%	59%	61%	53%
	% hors académie	34%	43%	46%	46%	44%	36%
	% parmi les inscrits	19%	15%	14%	14%	4%	17%
Propositions reçues	Nombre	232 746	37 720	2 839	11 618	2 640	287 563
	%	31%	29%	26%	14%	8%	29%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		744 360	128 751	11 093	84 973	33 372	1 002 549

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 174 594 (dont 52% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 96 460 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Versailles et 32 928 (dont 51% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 19% des candidats inscrits et 34% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 174 594 candidats de terminale ont formulé 744 360 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 232 746 ont été suivis d'une proposition - soit 31% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	209	10	44	274	97	28	43	25	13	104	
Capacité d'accueil	17 403	1 056	3 331	8 572	4 516	3 805	2 105	2 283	663	3 209	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	14	68	26	22	27	21	25	49	2	14	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	246 621	72 106	86 049	185 499	120 623	81 117	52 133	111 140	1 646	45 615	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	92 803	11 092	18 340	37 599	28 997	28 872	25 011	33 581	1 067	10 201
	%	38%	15%	21%	20%	24%	36%	48%	30%	65%	22%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	114 184	14 549	43 156	69 366	41 477	13 839	20 936	15 762	1 276	37 495
	Dont femmes	58%	70%	42%	46%	44%	43%	27%	86%	87%	56%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	17 085	1 041	3 209	7 353	4 119	3 249	1 802	2 215	465	2 375
	Dont femmes	60%	69%	41%	42%	42%	43%	25%	88%	89%	54%
	%	15%	7%	7%	11%	10%	23%	9%	14%	36%	6%

Note de lecture : L'académie de Versailles propose sur Parcoursup 209 formations en licence pouvant accueillir 17 403 candidats. 246 621 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 114 184 candidats (dont 58% de femmes), et 92 803 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 14 demandes. 17 085 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 15% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Versailles selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	46%	4%	6%	3%	16%	12%	7%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	15%	0%	21%	39%	5%	4%	2%	7%	2%	6%	100%
	Professionnelle	7%	0%	1%	75%	0%	1%	0%	8%	2%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	0%	7%	15%	1%	3%	1%	8%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	32%	3%	5%	23%	2%	1%	0%	13%	1%	21%	100%
En reprise d'études		51%	1%	3%	19%	0%	2%	0%	15%	3%	5%	100%
Autres		53%	3%	3%	13%	8%	4%	3%	6%	1%	5%	100%
Total		40%	2%	7%	17%	10%	8%	4%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 46% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Versailles, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	76 306	58%	15%	41 108	60%	10%	29 653	61%	11%	15 204	64%	18%
PASS	11 572	70%	8%	6 836	71%	4%	6 436	71%	11%	2 251	75%	8%
BUT	31 960	42%	8%	15 860	44%	5%	6 887	48%	11%	8 619	50%	9%
BTS	38 845	46%	15%	18 740	46%	6%	5 888	49%	14%	13 004	52%	16%
CPGE	31 661	43%	11%	20 323	43%	6%	23 728	45%	12%	3 597	45%	9%
Ecole de Commerce	12 141	44%	24%	8 558	44%	17%	4 987	53%	22%	626	53%	24%
Ecole d'Ingénieurs	18 365	26%	9%	13 279	25%	6%	12 169	29%	10%	1 909	31%	9%
IFSI	6 765	88%	17%	3 915	89%	8%	1 330	91%	17%	2 526	91%	15%
EFTS	661	91%	41%	299	90%	32%	130	94%	43%	121	93%	44%
Autres	24 878	55%	7%	16 939	58%	4%	12 149	62%	5%	4 645	57%	7%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Versailles, 76 306 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 58% de femmes) et 15% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 76 306 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 41 108 (dont 60% de femmes) viennent d'une autre académie et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 76 306 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 29 653 (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 11% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 76 306 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 15 204 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 18% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Versailles en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
2	Economie et gestion	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
3	Mathématiques	Génie électrique et informatique industrielle	Commerce International
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Comptabilité et gestion
5	Psychologie	Métiers du multimédia et de l'internet	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Versailles. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Négociation et digitalisation de la Relation Client est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Guadeloupe. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 841	2 668	1 037	1 136	1 378	172	846	34	7 271
	Dont femmes	55%	59%	58%	42%	65%	68%	71%	76%	59%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	4 501	2 589	976	936	1 157	140	572	25	6 395
	Dont femmes	55%	59%	58%	43%	66%	67%	72%	76%	59%
	%	93%	97%	94%	82%	84%	81%	68%	74%	88%
	% femmes parmi les inscrites	94%	97%	94%	83%	85%	80%	68%	73%	88%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 912	2 352	829	731	844	119	433	20	5 328
	Dont femmes	56%	60%	57%	41%	65%	67%	70%	70%	59%
	% parmi les inscrits	81%	88%	80%	64%	61%	69%	51%	59%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87%	91%	85%	78%	73%	85%	76%	80%	83%
	% femmes parmi les inscrites	82%	89%	79%	62%	61%	68%	50%	54%	73%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		51 137	32 602	11 177	7 358	11 149	1 736	8 183	337	72 542
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	11	6	8	10	10	10	10
Propositions reçues	Nombre	18 403	12 196	3 955	2 252	3 936	430	1 487	94	24 350
	%	36%	37%	35%	31%	35%	25%	18%	28%	34%

Note de lecture : Parmi les 4 841 candidats de terminale inscrits de l'académie de Guadeloupe (dont 55% de femmes), 4 501 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 3 912 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 81% des candidats inscrits. Ces 4 841 candidats ont formulé au total 51 137 vœux, dont 18 403 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	16 490	7 293	4 027	16 451	3 598	728	1 129	14 191	306	4 557
	Dont femmes	65%	74%	52%	49%	45%	56%	25%	86%	96%	64%
	% hors académie	73%	65%	71%	47%	71%	100%	97%	93%	28%	86%
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 555	186	147	1 317	74	27	9	0	67	390
	Dont femmes	63%	67%	47%	54%	18%	37%	89%		88%	48%
	% hors académie	73%	19%	87%	65%	42%	100%	100%		31%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		18 045	7 479	4 174	17 768	3 672	755	1 138	14 191	373	4 947
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	7	3	5	5	7	8	11	2	3
Propositions reçues	Nombre	9 520	1 723	1 296	5 510	1 284	356	357	3 193	172	939
	Dont femmes	67%	70%	57%	52%	51%	61%	32%	86%	97%	57%
	% hors académie	57%	26%	59%	32%	46%	100%	96%	93%	19%	66%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 120	394	270	1 505	254	36	40	326	73	310
	Dont femmes	64%	70%	57%	45%	45%	56%	25%	88%	95%	52%
	% hors académie	47%	9%	42%	23%	24%	100%	85%	69%	25%	57%

Note de lecture : 16 490 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Guadeloupe (dont 65% par des femmes et 73% dans des licences situées dans une autre académie). 1 555 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 63% par des femmes et 73% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 9 520 ont été suivis d'une proposition (dont 67% par des femmes et 57% dans une autre académie). 2 120 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 64% acceptées par des femmes et 47% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Guadeloupe ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	48%	13%	5%	13%	9%	1%	1%	3%	1%	4%	100%
	Technologique	24%	3%	12%	45%	2%	0%	0%	7%	1%	6%	100%
	Professionnelle	10%	2%	1%	75%	0%	0%	0%	3%	1%	9%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	3%	4%	18%	1%	1%	0%	8%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	24%	0%	1%	38%	1%	0%	1%	23%	2%	11%	100%
En reprise d'études		51%	4%	1%	16%	0%	0%	0%	18%	6%	4%	100%
Autres		55%	10%	0%	10%	0%	0%	0%	15%	0%	10%	100%
Total		40%	7%	5%	28%	5%	1%	1%	6%	1%	6%	100%

Note de lecture : 48% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	2 933	61%	48%	1 930	66%	28%	842	69%	36%	1 295	66%	51%
PASS	940	71%	37%	498	75%	6%	288	71%	53%	419	78%	30%
BUT	1 244	56%	19%	608	50%	15%	267	69%	22%	619	63%	18%
BTS	3 061	50%	40%	1 472	52%	16%	528	57%	45%	1 758	55%	43%
CPGE	723	53%	33%	366	54%	16%	389	58%	43%	208	58%	23%
Ecole de Commerce	74	55%	38%	74	55%	38%	29	62%	48%	12	58%	8%
Ecole d'Ingénieurs	125	28%	29%	113	28%	27%	64	34%	42%	35	26%	20%
IFSI	638	85%	24%	455	87%	19%	99	91%	46%	386	89%	22%
EFTS	124	94%	23%	24	96%	4%	11	100%	36%	77	95%	21%
Autres	1 097	55%	20%	726	57%	15%	342	65%	25%	514	61%	19%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Guadeloupe, 2 933 (dont 61% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 48% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 2 933 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 930 (dont 66% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 28% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 2 933 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 842 candidats (dont 69% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 36% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2 933 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 295 (dont 66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 51% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Guadeloupe selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Guadeloupe.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 129 formations de l'académie de Guadeloupe. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	France	Guadeloupe
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	129
Capacité d'accueil	771 221	5 126
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	12 878
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	33 484
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	16
Nombre de propositions reçues	4 105 021	15 872
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	8 207
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	3 640

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	9 557	1 676	216	961	468	12 878
	Dont femmes	57%	69%	69%	67%	49%	59%
	% hors académie	54%	54%	43%	48%	13%	52%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	6 531	1 068	111	417	80	8 207
	Dont femmes	57%	66%	65%	67%	55%	59%
	% hors académie	41%	46%	31%	43%	42%	41%
	% parmi les inscrits	68%	64%	51%	43%	17%	64%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 935	413	67	207	18	3 640
	Dont femmes	53%	63%	63%	65%	83%	55%
	% hors académie	7%	12%	9%	24%	17%	9%
	% parmi les inscrits	31%	25%	31%	22%	4%	28%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		27 227	3 413	461	1 706	677	33 484
	Proportions reçues	Nombre	13 199	1 782	182	585	124
	%	48%	52%	39%	34%	18%	47%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 9 557 (dont 57% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 6 531 (dont 57% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Guadeloupe et 2 935 (dont 53% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 31% des candidats inscrits et 45% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 9 557 candidats de terminale ont formulé 27 227 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 13 199 ont été suivis d'une proposition - soit 48% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	22	9	6	65	9	0	1	1	5	11	
Capacité d'accueil	2 220	455	186	1 534	342	0	20	122	83	164	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	4	12	11	8	5		34	13	4	7	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	7 919	5 635	2 039	12 618	1 590	0	683	1 563	347	1 090	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	6 029	2 314	808	4 469	928	0	413	334	176	401
	%	76%	41%	40%	35%	58%		60%	21%	51%	37%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 886	1 828	1 798	5 521	1 145	0	683	1 563	239	977
	Dont femmes	61%	72%	63%	54%	53%		39%	84%	92%	55%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	1 297	403	170	1 225	201	0	13	122	61	148
	Dont femmes	58%	69%	66%	45%	49%		38%	86%	95%	44%
	%	27%	22%	9%	22%	18%		2%	8%	26%	15%

Note de lecture : L'académie de Guadeloupe propose sur Parcoursup 22 formations en licence pouvant accueillir 2 220 candidats. 7 919 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 4 886 candidats (dont 61% de femmes), et 6 029 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 4 demandes. 1 297 candidats (dont 58% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 27% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Guadeloupe selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	44%	18%	5%	15%	10%	0%	1%	2%	1%	3%	100%
	Technologique	24%	4%	11%	51%	3%	0%	0%	4%	1%	3%	100%
	Professionnelle	10%	3%	0%	77%	0%	0%	0%	2%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	53%	6%	3%	24%	2%	0%	0%	5%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	27%	1%	0%	57%	1%	0%	0%	10%	1%	1%	100%
En reprise d'études		43%	13%	1%	17%	0%	0%	0%	13%	9%	4%	100%
Autres		33%	17%	0%	28%	0%	0%	0%	11%	0%	11%	100%
Total		36%	11%	5%	34%	6%	0%	0%	3%	2%	4%	100%

Note de lecture : 44% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Guadeloupe, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	3 652	59%	26%	1 503	62%	7%	908	67%	14%	1 332	63%	35%
PASS	1 495	72%	23%	655	74%	5%	515	73%	28%	525	78%	23%
BUT	1 437	61%	11%	579	62%	2%	302	71%	9%	568	67%	14%
BTS	3 966	53%	26%	1 365	62%	3%	729	59%	27%	1 990	56%	32%
CPGE	944	52%	20%	335	49%	3%	522	56%	23%	233	58%	17%
Ecole de Commerce	0			0			0			0		
Ecole d'Ingénieurs	584	39%	2%	554	39%	1%	489	40%	3%	63	40%	2%
IFSI	795	84%	9%	257	82%	1%	128	88%	18%	432	88%	9%
EFTS	144	94%	22%	29	97%	14%	15	100%	20%	82	94%	22%
Autres	692	53%	17%	164	60%	4%	149	64%	19%	355	58%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Guadeloupe, 3 652 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 26% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 3 652 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 1 503 (dont 62% de femmes) viennent d'une autre académie et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 3 652 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 908 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 14% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 3 652 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 1 332 dont (63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 35% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Guadeloupe en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Gestion de la PME
2	Droit	Métiers du multimédia et de l'internet	Management Commercial Opérationnel
3	Economie et gestion	Carrières sociales Parcours éducation spécialisée	Comptabilité et gestion
4	Sciences de la vie et de la terre	Génie biologique parcours sciences de l'aliment et biotechnologie	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Sciences pour la santé	Carrières sociales Parcours animation sociale et socioculturelle	Tourisme

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans l'académie de Guadeloupe. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Gestion de la PME est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Guyane. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	2 666	1 340	630	696	876	84	610	21	4 257
	Dont femmes	60%	61%	65%	55%	65%	69%	71%	62%	63%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 511	1 312	602	597	755	63	418	19	3 766
	Dont femmes	61%	61%	65%	55%	66%	70%	69%	58%	63%
	%	94%	98%	96%	86%	86%	75%	69%	90%	88%
	% femmes parmi les inscrites	95%	99%	96%	87%	87%	76%	67%	85%	88%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 265	1 229	531	505	590	50	343	17	3 265
	Dont femmes	61%	62%	64%	56%	65%	72%	69%	59%	63%
	% parmi les inscrits	85%	92%	84%	73%	67%	60%	56%	81%	77%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	90%	94%	88%	85%	78%	79%	82%	89%	87%
	% femmes parmi les inscrites	86%	93%	83%	74%	67%	62%	54%	77%	76%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		29 177	16 969	7 178	5 030	6 807	1 082	4 954	161	42 181
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	13	11	7	8	13	8	8	10
Propositions reçues	Nombre	9 416	6 044	2 072	1 300	2 286	208	911	29	12 850
	%	32%	36%	29%	26%	34%	19%	18%	18%	30%

Note de lecture : Parmi les 2 666 candidats de terminale inscrits de l'académie de Guyane (dont 60% de femmes), 2 511 (dont 61% de femmes) ont reçu une proposition et 2 265 (dont 61% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 85% des candidats inscrits. Ces 2 666 candidats ont formulé au total 29 177 vœux, dont 9 416 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	10 307	2 577	2 466	10 080	1 623	274	1 000	8 326	274	1 807
	Dont femmes	64%	75%	51%	59%	44%	83%	31%	88%	95%	59%
	% hors académie	75%	85%	76%	58%	90%	86%	100%	91%	16%	80%
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 649	47	119	1 232	51	26	4	0	91	228
	Dont femmes	64%	91%	39%	56%	49%	62%	50%		84%	50%
	% hors académie	64%	79%	68%	68%	71%	54%	100%		27%	63%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11 956	2 624	2 585	11 312	1 674	300	1 004	8 326	365	2 035
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	5	3	5	6	3	12	10	2	2
Propositions reçues	Nombre	6 437	421	677	2 246	465	125	361	1 658	63	397
	Dont femmes	65%	77%	53%	55%	42%	79%	24%	87%	94%	55%
	% hors académie	59%	37%	76%	54%	81%	74%	100%	90%	24%	54%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 765	164	175	657	69	37	21	209	44	124
	Dont femmes	63%	76%	55%	54%	49%	76%	38%	86%	93%	49%
	% hors académie	46%	14%	47%	38%	62%	38%	100%	58%	20%	40%

Note de lecture : 10 307 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Guyane (dont 64% par des femmes et 75% dans des licences situées dans une autre académie). 1 649 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 64% par des femmes et 64% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 6 437 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 59% dans une autre académie). 1 765 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 46% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Guyane ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	59%	9%	7%	8%	5%	3%	2%	3%	1%	3%	100%
	Technologique	37%	4%	10%	33%	1%	0%	0%	11%	1%	3%	100%
	Professionnelle	40%	3%	1%	46%	0%	0%	0%	2%	0%	8%	100%
Etudiants	En réorientation	68%	2%	3%	15%	0%	0%	0%	7%	2%	2%	100%
	En remise à niveau	36%	6%	0%	22%	0%	0%	0%	28%	2%	6%	100%
En reprise d'études		61%	3%	2%	13%	0%	0%	0%	13%	6%	3%	100%
Autres		53%	0%	6%	24%	0%	0%	0%	6%	0%	12%	100%
Total		54%	5%	5%	20%	2%	1%	1%	6%	1%	4%	100%

Note de lecture : 59% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	1 977	64%	57%	1 202	64%	36%	405	65%	40%	918	70%	59%
PASS	424	78%	33%	226	77%	6%	91	75%	43%	203	84%	32%
BUT	744	54%	20%	426	52%	15%	153	54%	35%	350	60%	20%
BTS	1 803	60%	28%	1 021	56%	15%	240	63%	35%	964	64%	29%
CPGE	272	57%	25%	183	53%	23%	141	57%	39%	82	68%	16%
Ecole de Commerce	75	67%	47%	46	70%	30%	14	71%	50%	12	67%	25%
Ecole d'Ingénieurs	75	25%	27%	75	25%	27%	41	29%	34%	27	33%	7%
IFSI	458	84%	23%	277	82%	15%	62	84%	34%	241	89%	24%
EFTS	139	94%	10%	16	100%	6%	12	100%	17%	71	94%	3%
Autres	635	57%	15%	363	59%	9%	144	56%	18%	291	60%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Guyane, 1 977 (dont 64% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 57% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 1 977 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 202 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 36% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 1 977 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 405 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 40% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1 977 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 918 (dont 70% de femmes) sont boursiers du secondaire et 59% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Guyane selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Guyane.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 57 formations de l'académie de Guyane. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	France	Guyane
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	57
Capacité d'accueil	771 221	2 459
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	5 272
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	13 924
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	12
Nombre de propositions reçues	4 105 021	5 663
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	3 448
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	1 933

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants			En reprise d'études	Autres	Total
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	3 641	717	85	551	278	5 272
	Dont femmes	61%	65%	69%	68%	50%	62%
	% hors académie	27%	36%	28%	37%	6%	28%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 674	470	37	234	33	3 448
	Dont femmes	62%	64%	70%	69%	61%	63%
	% hors académie	16%	25%	16%	26%	24%	18%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	73%	66%	44%	42%	12%	65%
	Nombre	1 483	256	20	157	17	1 933
	Dont femmes	63%	61%	65%	68%	65%	63%
Candidats ayant accepté une proposition	% hors académie	2%	4%	10%	12%	0%	3%
	% parmi les inscrits	41%	36%	24%	28%	6%	37%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	55%	54%	54%	67%	52%	56%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11 077	1 350	155	978	364	13 924
Propositions reçues	Nombre	4 620	659	42	304	38	5 663
	%	42%	49%	27%	31%	10%	41%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 3 641 (dont 61% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 2 674 (dont 62% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Guyane et 1 483 (dont 63% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 41% des candidats inscrits et 55% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 3 641 candidats de terminale ont formulé 11 077 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 4 620 ont été suivis d'une proposition - soit 42% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	13	1	5	23	2	1	0	2	3	7	
Capacité d'accueil	1 345	140	127	504	48	35	0	95	54	111	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	3	4	7	12	5	2		10	7	5	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	4 008	576	869	6 254	222	55	0	979	371	590	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	3 272	319	190	1 256	93	36	0	209	56	232
	%	82%	55%	22%	20%	42%	65%		21%	15%	39%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	2 581	576	751	2 889	220	55	0	876	264	561
	Dont femmes	65%	77%	50%	58%	58%	67%		85%	92%	58%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	1 001	146	95	425	26	24	0	92	41	83
	Dont femmes	64%	79%	54%	55%	46%	71%		82%	95%	47%
	%	39%	25%	13%	15%	12%	44%		11%	16%	15%

Note de lecture : L'académie de Guyane propose sur Parcoursup 13 formations en licence pouvant accueillir 1 345 candidats. 4 008 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 2 581 candidats (dont 65% de femmes), et 3 272 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 3 demandes. 1 001 candidats (dont 64% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 39% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Guyane selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	56%	15%	7%	10%	4%	3%	0%	2%	1%	2%	100%
	Technologique	37%	4%	9%	33%	0%	1%	0%	11%	1%	4%	100%
	Professionnelle	44%	3%	1%	41%	0%	0%	0%	2%	0%	9%	100%
Etudiants	En réorientation	70%	2%	2%	16%	0%	1%	0%	5%	3%	2%	100%
	En remise à niveau	35%	0%	0%	35%	0%	0%	0%	15%	5%	10%	100%
En reprise d'études		64%	6%	3%	6%	0%	0%	0%	6%	11%	4%	100%
Autres		59%	6%	0%	12%	0%	0%	0%	6%	6%	12%	100%
Total		52%	8%	5%	22%	1%	1%	0%	5%	2%	4%	100%

Note de lecture : 56% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Guyane, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	1 795	65%	39%	276	60%	3%	342	66%	18%	857	71%	43%
PASS	451	78%	29%	91	71%	3%	93	73%	32%	202	84%	30%
BUT	567	50%	15%	110	35%	2%	101	47%	24%	246	57%	16%
BTS	1 848	59%	20%	380	52%	3%	261	62%	26%	940	65%	22%
CPGE	187	58%	13%	28	46%	0%	96	56%	25%	56	75%	7%
Ecole de Commerce	48	71%	44%	3	100%	0%	12	75%	33%	9	78%	22%
Ecole d'Ingénieurs	0			0			0			0		
IFSI	488	86%	14%	69	87%	3%	63	87%	21%	259	92%	15%
EFTS	141	93%	10%	6	83%	17%	12	100%	17%	73	95%	3%
Autres	371	56%	17%	39	69%	5%	59	54%	17%	197	58%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Guyane, 1 795 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 65% de femmes) et 39% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 1 795 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 276 (dont 60% de femmes) viennent d'une autre académie et 3% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 1 795 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 342 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 1 795 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 857 dont (71% de femmes) sont boursiers du secondaire et 43% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Guyane en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Administration économique et sociale	Techniques de commercialisation	Comptabilité et gestion
2	Lettres	Carrières sociales Parcours animation sociale et socioculturelle	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences de la vie et de la terre	Réseaux et télécommunications	Gestion de la PME
4	Droit	Génie électrique et informatique industrielle	Economie sociale familiale
5	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Génie civil - Construction durable	Support à l'action managériale

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Administration économique et sociale est la plus demandée dans l'académie de Guyane. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Comptabilité et gestion est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de La Réunion. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	9 837	5 190	2 439	2 208	2 988	204	1 575	113	14 717
	Dont femmes	55%	58%	56%	49%	60%	59%	64%	64%	57%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	9 394	5 115	2 329	1 950	2 625	178	1 138	96	13 431
	Dont femmes	56%	58%	56%	50%	60%	61%	63%	66%	57%
	%	95%	99%	95%	88%	88%	87%	72%	85%	91%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 225	4 670	1 994	1 561	1 917	138	884	68	11 232
	Dont femmes	56%	58%	55%	50%	60%	60%	61%	63%	57%
	% parmi les inscrits	84%	90%	82%	71%	64%	68%	56%	60%	76%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	88%	91%	86%	80%	73%	78%	78%	71%	84%
Propositions reçues	Nombre	43 080	27 957	9 793	5 330	8 887	626	3 226	429	56 248
	%	43%	46%	38%	37%	39%	24%	27%	27%	40%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		100 792	60 691	25 742	14 359	22 769	2 583	11 875	1 593	139 612
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	12	11	7	8	13	8	14	9

Note de lecture : Parmi les 9 837 candidats de terminale inscrits de l'académie de La Réunion (dont 55% de femmes), 9 394 (dont 56% de femmes) ont reçu une proposition et 8 225 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 84% des candidats inscrits. Ces 9 837 candidats ont formulé au total 100 792 vœux, dont 43 080 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (v.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	38 369	9 471	7 727	29 517	8 897	1 916	4 439	22 898	348	9 265
	Dont femmes	62%	67%	47%	55%	45%	48%	29%	77%	84%	61%
	% hors académie	48%	55%	51%	26%	66%	93%	92%	85%	41%	58%
Vœux confirmés en PC	Nombre	3 987	61	218	1 661	167	61	7	0	49	554
	Dont femmes	60%	61%	47%	50%	24%	26%	14%		78%	53%
	% hors académie	41%	20%	71%	47%	60%	100%	100%		53%	41%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		42 356	9 532	7 945	31 178	9 064	1 977	4 446	22 898	397	9 819
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	6	2	4	5	7	10	10	2	2
Propositions reçues	Nombre	26 587	2 991	2 253	9 710	3 329	925	1 947	5 660	128	2 718
	Dont femmes	63%	67%	46%	52%	48%	48%	34%	75%	82%	60%
	% hors académie	31%	8%	50%	20%	41%	90%	90%	90%	47%	34%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 650	589	487	2 243	579	127	156	440	78	883
	Dont femmes	60%	70%	45%	48%	45%	42%	31%	80%	78%	62%
	% hors académie	25%	5%	30%	13%	25%	53%	55%	60%	35%	24%

Note de lecture : 38 369 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de La Réunion (dont 62% par des femmes et 48% dans des licences situées dans une autre académie). 3 987 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 41% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 26 587 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 31% dans une autre académie). 5 650 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 60% acceptées par des femmes et 25% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de La Réunion ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	57%	9%	4%	5%	11%	2%	3%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	32%	1%	10%	41%	3%	1%	1%	4%	1%	7%	100%
	Professionnelle	22%	1%	0%	54%	0%	0%	0%	2%	0%	20%	100%
Etudiants	En réorientation	69%	2%	3%	11%	1%	1%	0%	7%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	33%	3%	2%	31%	0%	1%	0%	18%	0%	12%	100%
En reprise d'études		67%	7%	2%	11%	0%	1%	0%	7%	2%	4%	100%
Autres		62%	6%	1%	9%	1%	0%	1%	9%	0%	10%	100%
Total		50%	5%	4%	20%	5%	1%	1%	4%	1%	8%	100%

Note de lecture : 57% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	7 223	58%	51%	3 021	63%	22%	2 209	63%	34%	3 336	62%	54%
PASS	1 321	68%	36%	445	68%	4%	532	66%	45%	497	74%	33%
BUT	2 806	53%	14%	825	48%	12%	666	53%	18%	1 355	59%	15%
BTS	5 616	53%	33%	1 454	53%	13%	1 088	56%	40%	3 307	57%	36%
CPGE	1 757	50%	32%	777	47%	18%	1 068	54%	42%	567	55%	25%
Ecole de Commerce	221	50%	48%	139	55%	38%	100	57%	56%	36	56%	33%
Ecole d'Ingénieurs	404	27%	37%	293	28%	28%	252	33%	50%	102	25%	26%
IFSI	1 082	79%	20%	515	80%	21%	262	82%	31%	543	84%	19%
EFTS	144	86%	29%	16	94%	31%	23	96%	35%	61	87%	23%
Autres	3 195	57%	23%	1 147	57%	12%	927	61%	26%	1 685	59%	24%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de La Réunion, 7 223 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 51% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 7 223 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 021 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 22% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 7 223 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 209 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 34% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 7 223 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 336 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de La Réunion selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de La Réunion.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 231 formations de l'académie de La Réunion. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	La Réunion
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	231
Capacité d'accueil	771 221	13 404
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	30 329
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	102 316
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	22
Nombre de propositions reçues	4 105 021	48 464
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	20 785
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	10 051

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants			En reprise d'études	Autres	Total
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	22 281	4 331	427	2 374	916	30 329
	Dont femmes	53%	61%	63%	62%	50%	55%
	% hors académie	55%	50%	62%	47%	26%	53%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	16 112	2 948	248	1 243	234	20 785
	Dont femmes	53%	61%	62%	63%	62%	55%
	% hors académie	43%	39%	52%	40%	48%	42%
	% parmi les inscrits	72%	68%	58%	52%	26%	69%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 541	1 539	134	759	78	10 051
	Dont femmes	55%	60%	60%	62%	60%	57%
	% hors académie	11%	22%	31%	28%	24%	14%
	% parmi les inscrits	34%	36%	31%	32%	9%	33%
Proportions reçues	Nombre	39 484	5 677	433	2 452	418	48 464
	%	49%	47%	33%	36%	23%	47%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		80 424	11 967	1 317	6 764	1 844	102 316

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 22 281 (dont 53% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 16 112 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de La Réunion et 7 541 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 34% des candidats inscrits et 47% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 22 281 candidats de terminale ont formulé 80 424 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 39 484 ont été suivis d'une proposition - soit 49% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	43	8	9	112	16	1	6	2	4	30	
Capacité d'accueil	7 997	710	400	2 540	507	60	88	186	57	859	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	4	9	15	14	8	2	56	27	5	7	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	32 832	6 727	6 053	36 685	3 966	137	4 961	4 981	271	5 703	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	25 339	3 673	1 574	9 129	2 213	91	3 549	676	75	2 145
	%	77%	55%	26%	25%	56%	66%	72%	14%	28%	38%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	14 428	2 419	4 741	12 262	2 450	137	4 306	2 743	237	4 311
	Dont femmes	60%	70%	56%	55%	50%	39%	30%	81%	85%	59%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	5 292	650	376	2 169	445	61	77	186	54	741
	Dont femmes	59%	70%	50%	48%	48%	33%	27%	80%	78%	62%
	%	37%	27%	8%	18%	18%	45%	2%	7%	23%	17%

Note de lecture : L'académie de La Réunion propose sur Parcoursup 43 formations en licence pouvant accueillir 7 997 candidats. 32 832 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 14 428 candidats (dont 60% de femmes), et 25 339 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 4 demandes. 5 292 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 37% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de La Réunion selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	61%	11%	4%	5%	10%	1%	2%	2%	1%	5%	100%
	Technologique	36%	2%	8%	41%	2%	1%	0%	2%	1%	7%	100%
	Professionnelle	24%	2%	0%	54%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	100%
Etudiants	En réorientation	73%	3%	2%	12%	1%	0%	0%	3%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	46%	4%	2%	31%	0%	1%	0%	4%	0%	11%	100%
En reprise d'études		72%	10%	1%	11%	0%	1%	0%	2%	0%	3%	100%
Autres		65%	14%	3%	14%	1%	0%	0%	0%	1%	1%	100%
Total		53%	6%	4%	22%	4%	1%	1%	2%	1%	7%	100%

Note de lecture : 61% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de La Réunion, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	9 868	59%	36%	3 315	61%	16%	2 555	63%	21%	4 254	62%	43%
PASS	1 890	70%	26%	677	75%	7%	759	70%	30%	609	75%	27%
BUT	3 781	55%	9%	1 319	57%	2%	877	57%	10%	1 637	61%	10%
BTS	8 285	54%	22%	2 993	57%	5%	1 437	56%	29%	4 498	58%	26%
CPGE	2 064	51%	20%	513	53%	2%	1 240	54%	25%	616	54%	19%
Ecole de Commerce	119	43%	45%	2	50%	50%	40	45%	57%	19	47%	42%
Ecole d'Ingénieurs	3 667	28%	2%	3 395	28%	0%	2 562	31%	2%	474	28%	3%
IFSI	1 383	82%	8%	379	87%	2%	313	84%	21%	683	86%	7%
EFTS	145	86%	26%	11	91%	9%	25	96%	24%	60	87%	22%
Autres	3 137	58%	20%	623	62%	6%	735	62%	21%	1 701	59%	22%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de La Réunion, 9 868 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 36% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 9 868 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 3 315 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre académie et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 9 868 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 2 555 (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 21% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 9 868 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 254 dont (62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 43% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de La Réunion en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Administration économique et sociale	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Economie et gestion	Techniques de commercialisation	Gestion de la PME
3	Droit	Réseaux et télécommunications	Comptabilité et gestion
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Carrières sociales Parcours éducation spécialisée	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Carrières sociales Parcours assistance sociale	Support à l'action managériale

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Administration économique et sociale est la plus demandée dans l'académie de La Réunion. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Martinique. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	3 416	1 808	793	815	944	104	585	22	5 071
	Dont femmes	54%	59%	55%	43%	63%	59%	73%	45%	58%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	3 182	1 764	739	679	804	87	373	18	4 464
	Dont femmes	55%	59%	56%	42%	62%	61%	71%	44%	58%
	%	93%	98%	93%	83%	85%	84%	64%	82%	88%
	% femmes parmi les inscrites	94%	98%	95%	82%	85%	87%	62%	80%	87%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 726	1 564	625	537	602	70	297	16	3 711
	Dont femmes	56%	59%	57%	42%	62%	60%	74%	44%	58%
	% parmi les inscrits	80%	87%	79%	66%	64%	67%	51%	73%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	89%	85%	79%	75%	80%	80%	89%	83%
	% femmes parmi les inscrites	82%	87%	82%	65%	63%	69%	52%	70%	73%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		36 927	24 564	7 659	4 704	7 667	1 157	5 024	343	51 118
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	14	10	6	8	11	9	16	10
Propositions reçues	Nombre	13 702	9 514	2 551	1 637	2 640	279	901	61	17 583
	%	37%	39%	33%	35%	34%	24%	18%	18%	34%

Note de lecture : Parmi les 3 416 candidats de terminale inscrits de l'académie de Martinique (dont 54% de femmes), 3 182 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 2 726 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 80% des candidats inscrits. Ces 3 416 candidats ont formulé au total 36 927 vœux, dont 13 702 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	11 685	6 212	2 273	10 470	2 921	1 076	1 931	8 524	129	3 426
	Dont femmes	64%	73%	44%	50%	47%	42%	26%	80%	91%	66%
	% hors académie	75%	74%	90%	38%	79%	93%	94%	92%	50%	83%
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 118	145	91	801	44	30	32	0	29	181
	Dont femmes	58%	66%	34%	49%	34%	37%	53%		79%	53%
	% hors académie	68%	19%	93%	54%	73%	60%	100%		62%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12 803	6 357	2 364	11 271	2 965	1 106	1 963	8 524	158	3 607
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	9	3	4	5	7	10	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	6 636	1 651	663	3 938	1 013	579	711	1 711	42	639
	Dont femmes	64%	67%	44%	49%	49%	46%	27%	79%	90%	62%
	% hors académie	58%	33%	88%	24%	54%	86%	95%	91%	62%	60%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 437	316	100	1 039	186	94	65	230	29	215
	Dont femmes	62%	75%	36%	45%	52%	48%	43%	83%	93%	62%
	% hors académie	52%	11%	73%	15%	24%	55%	77%	67%	55%	49%

Note de lecture : 11 685 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Martinique (dont 64% par des femmes et 75% dans des licences situées dans une autre académie). 1 118 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 58% par des femmes et 68% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 6 636 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 58% dans une autre académie). 1 437 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 52% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Martinique ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	45%	15%	3%	12%	9%	4%	3%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	23%	6%	3%	49%	6%	1%	1%	5%	1%	5%	100%
	Professionnelle	7%	3%	0%	76%	2%	0%	0%	7%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	2%	4%	14%	1%	1%	1%	10%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	49%	3%	3%	16%	0%	0%	0%	16%	1%	13%	100%
En reprise d'études		55%	5%	1%	14%	0%	0%	0%	18%	3%	4%	100%
Autres		44%	6%	6%	0%	0%	19%	0%	12%	6%	6%	100%
Total		39%	9%	3%	28%	5%	3%	2%	6%	1%	6%	100%

Note de lecture : 45% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	1 978	62%	44%	1 379	63%	30%	630	67%	33%	654	69%	49%
PASS	625	74%	46%	429	75%	7%	203	73%	61%	207	81%	40%
BUT	575	44%	12%	432	51%	11%	141	50%	17%	200	50%	14%
BTS	2 095	49%	43%	896	54%	11%	330	58%	40%	992	53%	47%
CPGE	564	54%	32%	309	53%	14%	315	57%	38%	152	65%	30%
Ecole de Commerce	129	49%	63%	86	53%	56%	48	62%	65%	18	67%	33%
Ecole d'Ingénieurs	167	34%	34%	148	35%	29%	106	40%	45%	32	44%	31%
IFSI	407	84%	26%	291	86%	19%	63	87%	37%	179	88%	23%
EFTS	48	85%	29%	21	95%	24%	3	100%	33%	16	88%	19%
Autres	764	57%	20%	513	60%	11%	263	63%	22%	268	60%	25%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Martinique, 1 978 (dont 62% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 1 978 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 379 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 30% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 1 978 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 630 candidats (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 33% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1 978 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 654 (dont 69% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Martinique selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Martinique.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 124 formations de l'académie de Martinique. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Martinique
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	124
Capacité d'accueil	771 221	4 948
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	13 956
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	28 376
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	28
Nombre de propositions reçues	4 105 021	13 277
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	7 345
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	2 589

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	10 517	1 687	196	920	636	13 956
	Dont femmes	53%	63%	64%	66%	46%	55%
	% hors académie	70%	69%	68%	54%	21%	67%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	5 783	990	90	374	108	7 345
	Dont femmes	58%	65%	60%	68%	49%	60%
	% hors académie	52%	58%	54%	58%	50%	53%
	% parmi les inscrits	55%	59%	46%	41%	17%	53%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 087	298	32	154	18	2 589
	Dont femmes	56%	61%	53%	74%	44%	57%
	% hors académie	9%	16%	22%	27%	17%	11%
	% parmi les inscrits	20%	18%	16%	17%	3%	19%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		22 892	2 776	357	1 506	845	28 376
	Proportions reçues	Nombre	11 003	1 461	145	543	125
	%	48%	53%	41%	36%	15%	47%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 10 517 (dont 53% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 5 783 (dont 58% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Martinique et 2 087 (dont 56% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 20% des candidats inscrits et 36% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 10 517 candidats de terminale ont formulé 22 892 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 11 003 ont été suivis d'une proposition - soit 48% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.e LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	31	9	2	56	8	1	1	1	3	12	
Capacité d'accueil	2 415	363	46	1 432	278	56	24	75	24	235	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	2	10	9	8	4	2	158	18	5	5	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	5 883	3 517	424	10 928	1 032	105	3 799	1 372	109	1 207	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	5 024	1 911	156	3 926	647	89	797	263	20	444
	%	85%	54%	37%	36%	63%	85%	21%	19%	18%	37%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	3 759	1 228	408	4 943	894	105	3 799	1 372	95	1 057
	Dont femmes	69%	74%	22%	53%	53%	44%	35%	85%	87%	62%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	823	325	34	952	147	45	23	85	14	141
	Dont femmes	65%	73%	21%	45%	52%	49%	43%	84%	93%	58%
	%	22%	26%	8%	19%	16%	43%	1%	6%	15%	13%

Note de lecture : L'académie de Martinique propose sur Parcoursup 31 formations en licence pouvant accueillir 2 415 candidats. 5 883 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 3 759 candidats (dont 69% de femmes), et 5 024 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 2 demandes. 823 candidats (dont 65% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 22% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Martinique selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	38%	22%	2%	17%	10%	3%	2%	1%	0%	6%	100%
	Technologique	22%	7%	1%	53%	7%	1%	0%	3%	1%	7%	100%
	Professionnelle	7%	3%	0%	77%	2%	0%	0%	5%	0%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	6%	1%	21%	1%	2%	1%	7%	0%	3%	100%
	En remise à niveau	62%	9%	0%	16%	0%	0%	0%	3%	0%	9%	100%
En reprise d'études		53%	12%	1%	21%	0%	1%	0%	5%	3%	4%	100%
Autres		28%	6%	0%	56%	0%	6%	0%	0%	0%	6%	100%
Total		32%	13%	1%	37%	6%	2%	1%	3%	1%	5%	100%

Note de lecture : 38% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Martinique, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	2 712	69%	20%	1 369	74%	6%	767	73%	10%	887	75%	24%
PASS	1 000	75%	27%	467	76%	6%	343	75%	29%	311	81%	26%
BUT	347	20%	8%	160	18%	4%	57	11%	9%	124	24%	11%
BTS	3 382	53%	25%	1 514	58%	3%	546	61%	20%	1 521	55%	29%
CPGE	760	54%	19%	281	54%	1%	411	58%	19%	204	63%	22%
Ecole de Commerce	90	44%	39%	12	58%	17%	27	70%	33%	11	64%	45%
Ecole d'Ingénieurs	3 061	33%	1%	2 959	33%	0%	2 521	35%	1%	322	31%	2%
IFSI	695	86%	8%	338	88%	1%	118	92%	14%	311	89%	8%
EFTS	52	85%	17%	13	92%	0%	5	100%	20%	18	89%	11%
Autres	760	61%	16%	359	67%	7%	194	70%	19%	278	61%	20%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Martinique, 2 712 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 69% de femmes) et 20% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 2 712 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 1 369 (dont 74% de femmes) viennent d'une autre académie et 6% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 712 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 767 (dont 73% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 712 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 887 dont (75% de femmes) sont boursiers du secondaire et 24% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Martinique en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences de la vie et de la terre	Informatique	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Management de la Logistique et des Transports	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Economie et gestion		Comptabilité et gestion
4	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales		Gestion de la PME
5	Science politique		Tourisme

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences de la vie et de la terre est la plus demandée dans l'académie de Martinique. En BUT, la spécialité Informatique est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Mayotte. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 320	1 881	1 449	990	2 164	259	1 393	40	8 176
	Dont femmes	59%	64%	59%	47%	62%	65%	60%	72%	60%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	3 907	1 853	1 252	802	1 856	199	1 037	28	7 027
	Dont femmes	59%	64%	59%	46%	63%	64%	60%	79%	60%
	%	90%	99%	86%	81%	86%	77%	74%	70%	86%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 454	1 745	1 048	661	1 505	158	825	22	5 964
	Dont femmes	59%	64%	59%	46%	63%	66%	58%	73%	60%
	% parmi les inscrits	80%	93%	72%	67%	70%	61%	59%	55%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	88%	94%	84%	82%	81%	79%	80%	79%	85%
% femmes parmi les inscrites		81%	93%	72%	66%	70%	62%	57%	55%	73%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		62 704	27 621	22 830	12 253	20 256	3 294	14 716	436	101 406
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		15	15	16	12	9	13	11	11	12
Propositions reçues	Nombre	16 177	9 847	4 095	2 235	5 412	517	2 630	51	24 787
	%	26%	36%	18%	18%	27%	16%	18%	12%	24%

Note de lecture : Parmi les 4 320 candidats de terminale inscrits de l'académie de Mayotte (dont 59% de femmes), 3 907 (dont 59% de femmes) ont reçu une proposition et 3 454 (dont 59% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 80% des candidats inscrits. Ces 4 320 candidats ont formulé au total 62 704 vœux, dont 16 177 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 15 vœux.

2.Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (v.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	20 896	2 414	4 822	43 748	1 143	20	673	10 863	159	3 009
	Dont femmes	64%	72%	53%	58%	50%	75%	27%	83%	92%	59%
	% hors académie	85%	100%	100%	67%	84%	100%	100%	93%	88%	71%
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 698	22	429	6 475	524	7	15	0	52	1 437
	Dont femmes	62%	55%	46%	52%	54%	43%	7%		94%	55%
	% hors académie	99%	100%	100%	96%	17%	100%	100%		100%	41%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		25 594	2 436	5 251	50 223	1 667	27	688	10 863	211	4 446
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	5	3	8	3	2	9	9	2	2
Propositions reçues	Nombre	14 111	195	916	6 207	427	9	313	1 716	47	846
	Dont femmes	65%	71%	49%	52%	58%	67%	7%	87%	91%	61%
	% hors académie	89%	100%	100%	72%	65%	100%	100%	91%	79%	44%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 432	49	155	1 711	93	2	17	197	24	284
	Dont femmes	64%	73%	48%	52%	56%	50%	29%	88%	88%	57%
	% hors académie	86%	100%	100%	66%	39%	100%	100%	71%	71%	35%

Note de lecture : 20 896 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Mayotte (dont 64% par des femmes et 85% dans des licences situées dans une autre académie). 4 698 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 62% par des femmes et 99% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 14 111 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 89% dans une autre académie). 3 432 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 64% acceptées par des femmes et 86% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Mayotte ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	71%	2%	4%	12%	3%	0%	1%	4%	0%	4%	100%
	Technologique	38%	0%	5%	45%	3%	0%	0%	2%	0%	6%	100%
	Professionnelle	17%	0%	0%	75%	0%	0%	0%	1%	0%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	68%	0%	2%	20%	0%	0%	0%	4%	1%	3%	100%
	En remise à niveau	56%	1%	1%	32%	0%	0%	0%	6%	0%	4%	100%
En reprise d'études		67%	0%	1%	21%	1%	0%	0%	3%	1%	5%	100%
Autres		59%	0%	0%	32%	0%	0%	0%	5%	0%	5%	100%
Total		58%	1%	3%	29%	2%	0%	0%	3%	0%	5%	100%

Note de lecture : 71% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	2 822	64%	62%	2 526	63%	56%	376	66%	54%	1 742	65%	63%
PASS	322	77%	11%	322	77%	11%	82	71%	18%	175	81%	10%
BUT	1 206	57%	9%	1 206	57%	9%	146	59%	16%	731	60%	9%
BTS	3 574	58%	33%	2 881	55%	23%	282	61%	50%	2 175	60%	33%
CPGE	453	54%	19%	187	54%	18%	100	61%	43%	239	52%	18%
Ecole de Commerce	9	44%	22%	9	44%	22%	1	100%	100%	3	67%	0%
Ecole d'Ingénieurs	63	22%	25%	63	22%	25%	29	21%	48%	32	22%	25%
IFSI	601	84%	15%	484	84%	12%	82	78%	29%	354	87%	16%
EFTS	30	90%	7%	24	96%	4%	4	100%	0%	19	89%	0%
Autres	1 318	61%	14%	621	57%	9%	126	65%	18%	771	59%	12%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Mayotte, 2 822 (dont 64% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 62% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 2 822 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 526 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 56% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 2 822 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 376 candidats (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 54% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2 822 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 742 (dont 65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 63% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Cette carte représente la répartition de l'académie de Mayotte selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Mayotte.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 43 formations de l'académie de Mayotte. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	France	Mayotte
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	43
Capacité d'accueil	771 221	1 486
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	6 878
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	26 354
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	14
Nombre de propositions reçues	4 105 021	4 415
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	2 803
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	1 396

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants			En reprise d'études	Autres	Total
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 898	782	229	826	143	6 878
	Dont femmes	60%	65%	71%	65%	55%	62%
	% hors académie	7%	12%	8%	9%	4%	8%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 158	295	75	259	16	2 803
	Dont femmes	62%	69%	68%	66%	81%	64%
	% hors académie	5%	12%	3%	5%	12%	5%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 066	127	43	151	9	1 396
	Dont femmes	64%	68%	65%	65%	89%	65%
	% hors académie	0%	2%	2%	1%	11%	1%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	44%	38%	33%	31%	11%	41%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	49%	43%	57%	58%	56%	50%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	19 797	1 958	1 120	3 270	209	26 354
Propositions reçues	Nombre	3 591	369	108	331	16	4 415
	%	18%	19%	10%	10%	8%	17%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 4 898 (dont 60% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 2 158 (dont 62% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Mayotte et 1 066 (dont 64% de femmes) en ont finalement accepté - soit 22% des candidats inscrits et 49% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 4 898 candidats de terminale ont formulé 19 797 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 3 591 ont été suivis d'une proposition - soit 18% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	8	0	0	23	3	0	0	1	1	7
Capacité d'accueil	496	0	0	603	72	0	0	62	8	245
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8			31	9			15	3	9
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	3 843	0	0	18 752	683	0	0	944	22	2 110
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	1 730	0	1 812	167	0	0	182	12	512
	%	45%		10%	24%			19%	55%	24%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	2 518	0	5 296	517	0	0	944	22	1 541
	Dont femmes	68%		60%	47%			86%	86%	62%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	487	0	595	57	0	0	61	8	188
	Dont femmes	71%		59%	54%			90%	88%	60%
	%	19%		11%	11%			6%	36%	12%

Note de lecture : L'académie de Mayotte propose sur Parcoursup 8 formations en licence pouvant accueillir 496 candidats. 3 843 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 2 518 candidats (dont 68% de femmes), et 1 730 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 487 candidats (dont 71% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 19% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Mayotte selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	57%	0%	0%	24%	6%	0%	0%	4%	0%	10%	100%
	Technologique	17%	0%	0%	59%	7%	0%	0%	4%	0%	13%	100%
	Professionnelle	0%	0%	0%	83%	0%	0%	0%	2%	0%	15%	100%
Etudiants	En réorientation	43%	0%	0%	22%	0%	0%	0%	14%	2%	19%	100%
	En remise à niveau	44%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	9%	0%	7%	100%
En reprise d'études		48%	0%	0%	22%	3%	0%	0%	3%	3%	21%	100%
Autres		11%	0%	0%	67%	0%	0%	0%	0%	0%	22%	100%
Total		35%	0%	0%	43%	4%	0%	0%	4%	1%	13%	100%

Note de lecture : 57% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Mayotte, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	1 502	67%	23%	60	62%	3%	221	71%	17%	940	70%	25%
PASS	0			0			0			0		
BUT	0			0			0			0		
BTS	3 061	59%	17%	164	55%	1%	234	60%	32%	1 847	61%	15%
CPGE	347	51%	15%	16	31%	0%	61	44%	25%	193	49%	18%
Ecole de Commerce	0			0			0			0		
Ecole d'Ingénieurs	0			0			0			0		
IFSI	456	85%	7%	36	97%	3%	60	83%	27%	264	88%	5%
EFTS	7	71%	14%	0			1	100%	0%	5	80%	0%
Autres	877	63%	15%	19	37%	0%	44	66%	18%	522	60%	13%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Mayotte, 1 502 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 67% de femmes) et 23% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 1 502 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 60 (dont 62% de femmes) viennent d'une autre académie et 3% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 1 502 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 221 (dont 71% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 17% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 1 502 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 940 dont (70% de femmes) sont boursiers du secondaire et 25% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Mayotte en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Administration économique et sociale		Gestion de la PME
2	Sciences de la vie et de la terre		Comptabilité et gestion
3	Droit		Economie sociale familiale
4	Lettres		Management Commercial Opérationnel
5	Géographie et aménagement		Négociation et digitalisation de la Relation Client

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Administration économique et sociale est la plus demandée dans l'académie de Mayotte. En BTS, la spécialité Gestion de la PME est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Polynésie Française. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	2 384	1 066	675	643	463	53	300	16	3 216
	Dont femmes	55%	58%	57%	49%	67%	74%	63%	81%	58%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 199	1 043	643	513	428	43	251	14	2 935
	Dont femmes	57%	59%	57%	52%	67%	77%	64%	79%	59%
	%	92%	98%	95%	80%	92%	81%	84%	88%	91%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	96%	85%	93%	85%	86%	85%	93%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 871	923	550	398	334	39	212	11	2 467
	Dont femmes	58%	60%	59%	53%	67%	77%	64%	82%	60%
	% parmi les inscrits	78%	87%	81%	62%	72%	74%	71%	69%	77%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	88%	86%	78%	78%	91%	84%	79%	84%
	% femmes parmi les inscrites	82%	88%	84%	66%	72%	77%	72%	69%	79%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		17 482	10 384	4 511	2 587	2 561	158	1 437	82	21 720
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		7	10	7	4	6	3	5	5	7
Propositions reçues	Nombre	7 468	4 630	1 908	930	1 111	63	479	25	9 146
	%	43%	45%	42%	36%	43%	40%	33%	30%	42%

Note de lecture : Parmi les 2 384 candidats de terminale inscrits de l'académie de Polynésie Française (dont 55% de femmes), 2 199 (dont 57% de femmes) ont reçu une proposition et 1 871 (dont 58% de femmes) l'ont finalement accepté-soit 78% des candidats inscrits. Ces 2 384 candidats ont formulé au total 17 482 vœux, dont 7 468 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 7 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	6 861	426	1 051	5 428	1 931	484	1 194	1 716	11	1 479
	Dont femmes	64%	73%	47%	53%	41%	17%	30%	81%	82%	57%
	% hors académie	57%	100%	74%	24%	86%	100%	100%	100%	100%	59%
Vœux confirmés en PC	Nombre	670	1	36	265	25	1	2	0	4	135
	Dont femmes	62%	100%	42%	68%	36%	0%	0%		100%	61%
	% hors académie	34%	100%	92%	20%	80%	100%	100%		100%	36%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		7 531	427	1 087	5 693	1 956	485	1 196	1 716	15	1 614
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	5	3	3	5	13	14	19	2	2
Propositions reçues	Nombre	4 338	36	404	1 917	573	181	641	448	4	604
	Dont femmes	65%	75%	49%	55%	49%	20%	31%	88%	50%	60%
	% hors académie	39%	100%	65%	17%	68%	100%	100%	100%	100%	29%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 286	5	98	692	123	15	28	22	1	197
	Dont femmes	64%	80%	61%	55%	50%	33%	29%	82%	100%	64%
	% hors académie	22%	100%	32%	9%	33%	100%	100%	100%	100%	22%

Note de lecture : 6 861 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Polynésie Française (dont 64% par des femmes et 57% dans des licences situées dans une autre académie). 670 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 62% par des femmes et 34% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 4 338 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 39% dans une autre académie). 1 286 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 64% acceptées par des femmes et 22% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Polynésie Française ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	69%	1%	3%	6%	10%	1%	3%	0%	0%	8%	100%
	Technologique	31%	0%	10%	47%	6%	0%	1%	1%	0%	5%	100%
	Professionnelle	13%	0%	1%	71%	0%	0%	0%	1%	0%	14%	100%
Etudiants	En réorientation	76%	0%	3%	13%	0%	1%	0%	2%	0%	6%	100%
	En remise à niveau	28%	0%	5%	56%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	100%
En reprise d'études		73%	0%	1%	15%	0%	0%	0%	2%	0%	8%	100%
Autres		73%	0%	0%	27%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Total		52%	0%	4%	28%	5%	1%	1%	1%	0%	8%	100%

Note de lecture : 69% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	1 519	60%	57%	652	61%	24%	456	64%	47%	402	66%	57%
PASS	78	68%	6%	78	68%	6%	46	63%	9%	8	62%	0%
BUT	311	54%	27%	160	46%	16%	81	46%	26%	91	67%	24%
BTS	1 478	53%	40%	331	51%	15%	274	51%	49%	608	59%	43%
CPGE	355	50%	35%	195	41%	21%	208	49%	49%	57	65%	25%
Ecole de Commerce	30	40%	37%	30	40%	37%	18	33%	44%	0		
Ecole d'Ingénieurs	80	31%	35%	80	31%	35%	59	36%	39%	5	0%	0%
IFSI	38	84%	29%	38	84%	29%	9	89%	22%	12	100%	25%
EFTS	5	100%	0%	5	100%	0%	0			4	100%	0%
Autres	681	55%	23%	207	52%	13%	230	52%	23%	203	63%	22%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Polynésie Française, 1 519 (dont 60% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 57% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 1 519 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 652 (dont 61% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 24% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 1 519 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 456 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 47% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1 519 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 402 (dont 66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 57% ont accepté une proposition reçue en licence.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 71 formations de l'académie de Polynésie-Française. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Polynésie-Française
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	71
Capacité d'accueil	771 221	2 493
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	6 074
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	13 332
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	11
Nombre de propositions reçues	4 105 021	6 548
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	3 844
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	2 026

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants			En reprise d'études	Autres	Total
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 552	754	99	482	187	6 074
	Dont femmes	57%	65%	63%	60%	51%	58%
	% hors académie	49%	59%	55%	44%	16%	49%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 966	508	52	277	41	3 844
	Dont femmes	59%	67%	73%	65%	68%	61%
	% hors académie	29%	44%	29%	31%	44%	32%
	% parmi les inscrits	65%	67%	53%	57%	22%	63%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 566	232	37	180	11	2 026
	Dont femmes	60%	66%	76%	63%	82%	61%
	% hors académie	2%	9%	11%	9%	9%	4%
	% parmi les inscrits	34%	31%	37%	37%	6%	33%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10 963	1 183	150	791	245	13 332
	Proportions reçues	Nombre	5 380	691	61	369	47
	%	49%	58%	41%	47%	19%	49%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 4 552 (dont 57% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 2 966 (dont 59% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Polynésie-Française et 1 566 (dont 60% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 34% des candidats inscrits et 53% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 4 552 candidats de terminale ont formulé 10 963 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 5 380 ont été suivis d'une proposition - soit 49% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	21	0	2	34	3	0	0	0	0	11
Capacité d'accueil	1 400	0	60	736	90	0	0	0	0	207
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	4		10	8	4					5
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	5 249	0	576	6 104	371	0	0	0	0	1 032
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	3 663	0	160	1 924	218	0	0	0	583
	%	70%		28%	32%	59%				56%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	3 393	0	474	2 897	353	0	0	0	921
	Dont femmes	63%		61%	56%	49%				57%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	1 060	0	70	647	84	0	0	0	165
	Dont femmes	64%		69%	56%	52%				67%
	%	31%		15%	22%	24%				18%

Note de lecture : L'académie de Polynésie-Française propose sur Parcoursup 21 formations en licence pouvant accueillir 1 400 candidats. 5 249 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 3 393 candidats (dont 63% de femmes), et 3 663 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 4 demandes. 1 060 candidats (dont 64% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 31% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Polynésie-Française selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	75%	0%	2%	7%	8%	0%	0%	0%	0%	8%	100%
	Technologique	32%	0%	8%	48%	6%	0%	0%	0%	0%	6%	100%
	Professionnelle	14%	0%	1%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	100%
Etudiants	En réorientation	76%	0%	3%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	100%
	En remise à niveau	27%	0%	5%	65%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	100%
En reprise d'études		74%	0%	2%	14%	0%	0%	0%	0%	0%	9%	100%
Autres		64%	0%	0%	36%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Total		52%	0%	3%	32%	4%	0%	0%	0%	0%	8%	100%

Note de lecture : 75% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans l'académie de Polynésie-Française, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	2 361	61%	30%	1 030	62%	2%	664	67%	22%	537	64%	37%
PASS	0			0			0			0		
BUT	397	58%	15%	217	55%	0%	80	60%	12%	105	66%	16%
BTS	2 133	55%	26%	763	57%	1%	440	55%	27%	748	59%	34%
CPGE	320	51%	26%	72	43%	0%	171	51%	36%	57	63%	21%
Ecole de Commerce	0			0			0			0		
Ecole d'Ingénieurs	0			0			0			0		
IFSI	0			0			0			0		
EFTS	0			0			0			0		
Autres	706	56%	19%	187	55%	4%	208	54%	16%	212	66%	22%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Polynésie-Française, 2 361 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 30% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 2 361 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 1 030 (dont 62% de femmes) viennent d'une autre académie et 2% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 361 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 664 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 22% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 361 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 537 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 37% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Polynésie-Française en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Techniques de commercialisation	Gestion de la PME
2	Economie et gestion	Gestion administrative et commerciale des organisations	Management Commercial Opérationnel
3	Sciences de la vie		Comptabilité et gestion
4	Droit		Tourisme
5	Langues étrangères appliquées		Négociation et digitalisation de la Relation Client

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales est la plus demandée dans l'académie de Polynésie-Française. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Gestion de la PME est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Auvergne-Rhône-Alpes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	68 642	43 052	15 743	9 847	18 601	1 413	8 622	756	98 034
	Dont femmes	54%	57%	50%	48%	61%	68%	62%	65%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	64 397	41 875	14 325	8 197	16 120	1 256	6 355	640	88 768
	Dont femmes	54%	57%	50%	49%	61%	68%	61%	64%	56%
	%	94%	97%	91%	83%	87%	89%	74%	85%	91%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	92%	84%	87%	89%	72%	83%	91%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	52 679	36 780	10 758	5 141	9 343	930	4 574	399	67 925
	Dont femmes	55%	57%	51%	50%	61%	68%	60%	66%	56%
	% parmi les inscrits	77%	85%	68%	52%	50%	66%	53%	53%	69%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82%	88%	75%	63%	58%	74%	72%	62%	77%
	% femmes parmi les inscrites	78%	86%	70%	55%	50%	66%	51%	54%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		992 438	715 506	198 138	78 794	186 426	19 241	80 786	9 381	1 288 272
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	17	13	8	10	14	9	12	13
Propositions reçues	Nombre	378 842	282 687	68 860	27 295	63 235	5 367	17 634	2 595	467 673
	%	38%	40%	35%	35%	34%	28%	22%	28%	36%

Note de lecture : Parmi les 68 642 candidats de terminal inscrits de la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes (dont 54% de femmes), 64 397 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 52 679 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 77% des candidats inscrits. Ces 68 642 candidats ont formulé au total 992 438 vœux, dont 378 842 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	351 527	100 321	142 672	190 127	106 835	27 870	98 518	156 284	4 465	82 555
	Dont femmes	65%	68%	42%	50%	42%	41%	29%	85%	91%	67%
	% hors région	22%	30%	28%	20%	28%	70%	70%	35%	18%	52%
Vœux confirmés en PC	Nombre	13 633	179	2 100	7 990	792	487	188	0	100	1 629
	Dont femmes	60%	63%	27%	45%	28%	46%	29%		88%	46%
	% hors région	44%	36%	49%	28%	51%	22%	37%		47%	44%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		365 160	100 500	144 772	198 117	107 627	28 357	98 706	156 284	4 565	84 184
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	11	4	5	8	10	14	15	3	4
Propositions reçues	Nombre	169 026	18 950	48 681	68 976	38 030	12 586	47 150	45 487	1 793	16 994
	Dont femmes	65%	67%	40%	52%	47%	44%	30%	87%	91%	66%
	% hors région	18%	6%	28%	16%	21%	57%	72%	31%	19%	43%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	29 233	3 403	7 630	11 286	4 275	1 580	2 537	3 124	680	4 177
	Dont femmes	63%	68%	38%	47%	43%	46%	31%	87%	91%	65%
	% hors région	16%	4%	13%	10%	15%	27%	27%	16%	15%	35%

Note de lecture : 351 527 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes (dont 65% par des femmes et 22% dans des licences situées dans une autre région). 13 633 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 60% par des femmes et 44% dans des licences situées dans une autre région). Parmi ces vœux, 169 026 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 18% dans une autre région). 29 233 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 16% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50%	8%	10%	5%	10%	3%	6%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	19%	1%	27%	34%	3%	2%	1%	7%	1%	6%	100%
	Professionnelle	15%	0%	2%	67%	1%	1%	0%	8%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	1%	8%	15%	1%	1%	1%	7%	2%	8%	100%
	En remise à niveau	29%	5%	3%	15%	2%	1%	0%	11%	2%	32%	100%
En reprise d'études		55%	1%	5%	18%	0%	1%	0%	9%	5%	6%	100%
Autres		57%	5%	4%	9%	2%	4%	1%	8%	4%	6%	100%
Total		43%	5%	11%	17%	6%	2%	4%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 50% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	50 414	58%	42%	18 014	65%	13%	18 546	61%	33%	9 632	63%	49%
PASS	7 856	67%	40%	2 414	71%	4%	3 699	70%	51%	1 641	69%	41%
BUT	27 626	45%	24%	9 901	45%	8%	8 021	47%	26%	5 589	51%	23%
BTS	31 240	48%	28%	8 986	49%	9%	5 817	50%	26%	8 282	54%	34%
CPGE	12 621	46%	33%	5 870	47%	10%	8 949	48%	39%	1 592	47%	29%
Ecole de Commerce	2 441	46%	57%	1 419	45%	26%	717	56%	52%	240	50%	30%
Ecole d'Ingénieurs	6 306	31%	39%	4 444	32%	15%	4 358	35%	43%	812	32%	23%
IFSI	5 375	85%	36%	1 989	88%	11%	1 206	89%	41%	1 426	88%	33%
EFTS	749	91%	34%	176	93%	21%	134	93%	47%	150	93%	23%
Autres	16 150	59%	18%	7 988	64%	12%	6 698	64%	22%	3 186	62%	16%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes, 50 414 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 42% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 50 414 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 18 014 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 13% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 50 414 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 18 546 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 33% ont accepté une proposition reçue en licence). Parmi les 50 414 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 632 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes régions académiques des candidats

Cette carte représente la répartition de la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Le % désigne la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la Région académique de Auvergne-Rhône-Alpes.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 689 formations de la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	France	Auvergne-Rhône-Alpes
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	1 689
Capacité d'accueil	771 221	106 120
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	310 462
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	1 606 620
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	14
Nombre de propositions reçues	4 105 021	520 385
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	167 540
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	74 608

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	209 172	44 763	4 318	28 159	24 050	310 462
	Dont femmes	54%	61%	68%	56%	47%	55%
	% hors académie	60%	58%	65%	40%	7%	54%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	126 440	24 696	2 187	10 112	4 105	167 540
	Dont femmes	54%	62%	68%	61%	58%	56%
	% hors académie	43%	39%	47%	40%	13%	42%
	% parmi les inscrits	60%	55%	51%	36%	17%	54%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	56 584	10 137	1 023	5 247	1 617	74 608
	Dont femmes	55%	61%	68%	60%	57%	56%
	% hors académie	16%	25%	31%	29%	9%	18%
	% parmi les inscrits	27%	23%	24%	19%	7%	24%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	45%	41%	47%	52%	39%	45%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		1 189 794	212 201	20 452	113 119	71 054	1 606 620
Propositions reçues	Nombre	420 595	67 077	5 400	19 945	7 368	520 385
	%	35%	32%	26%	18%	10%	32%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 209 172 (dont 54% de femmes) de candidats en terminale de la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 126 440 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes et 56 584 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 27% des candidats inscrits et 45% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 209 172 candidats de terminale ont formulé 1 189 794 vœux au sein de cette région académique en PP et PC, dont 420 595 ont été suivis d'une proposition - soit 35% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit la région académique d'origine.

FILIERE DE FORMATION	Licence(y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	482	37	110	612	133	27	45	36	25	182	
Capacité d'accueil	34 675	4 125	8 503	37 510	5 492	3 155	3 269	3 189	785	5 417	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	12	34	19	8	29	12	38	53	6	19	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	429 006	139 076	160 246	281 927	157 596	36 750	123 242	170 006	4 864	103 907	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	184 464	25 264	49 958	79 162	48 569	16 509	49 678	46 905	1 866	18 010
	%	43%	18%	31%	28%	31%	45%	40%	28%	38%	17%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	132 437	19 759	66 471	96 122	43 801	11 524	32 392	18 280	2 220	57 964
	Dont femmes	62%	69%	46%	49%	46%	44%	32%	84%	89%	64%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	30 830	3 862	7 994	13 554	5 098	1 809	3 032	3 227	717	4 485
	Dont femmes	63%	68%	38%	49%	44%	46%	35%	86%	90%	64%
	%	23%	20%	12%	14%	12%	16%	9%	18%	32%	8%

Note de lecture : La région académique de Auvergne-Rhône-Alpes propose sur Parcoursup 482 formations en licence pouvant accueillir 34 675 candidats. 429 006 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 132 437 candidats (dont 62% de femmes), et 184 464 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans cette région, il y a 12 demandes. 30 830 candidats (dont 63% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 23% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes selon la filière et l'origine des candidats.

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	48%	9%	10%	5%	11%	3%	7%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	19%	1%	26%	35%	3%	2%	1%	8%	1%	6%	100%
	Professionnelle	14%	0%	2%	68%	1%	0%	0%	9%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	53%	1%	8%	19%	1%	1%	1%	6%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	30%	5%	3%	16%	2%	0%	0%	9%	2%	32%	100%
En reprise d'études		46%	2%	4%	27%	0%	1%	0%	8%	5%	6%	100%
Autres		43%	5%	2%	35%	3%	2%	2%	2%	1%	4%	100%
Total		41%	5%	11%	18%	7%	2%	4%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 48% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la région académique en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence	91 173	62%	24%	37 808	68%	7%	35 298	66%	18%	17 204	66%	29%
PASS	15 531	69%	22%	6 685	70%	3%	8 232	70%	24%	2 864	70%	24%
BUT	49 990	45%	14%	21 780	46%	5%	15 154	48%	15%	9 448	51%	15%
BTS	50 212	50%	19%	19 196	52%	7%	9 742	52%	16%	13 777	55%	22%
CPGE	32 695	46%	13%	18 817	47%	5%	25 155	48%	15%	3 744	46%	15%
Ecole de Commerce	10 167	44%	15%	6 788	45%	7%	3 987	55%	10%	530	49%	17%
Ecole d'Ingénieurs	27 175	30%	10%	19 201	30%	4%	19 965	32%	10%	2 724	32%	8%
IFSI	9 060	86%	23%	3 720	87%	9%	2 050	90%	26%	2 490	88%	21%
EFTS	923	92%	27%	216	94%	13%	176	95%	35%	178	93%	20%
Autres	38 497	63%	8%	23 288	65%	4%	19 662	67%	7%	6 498	64%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes, 91 173 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 24% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 91 173 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région, 37 808 (dont 68% de femmes) viennent d'une autre région et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 91 173 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 35 298 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 91 173 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 17 204 (dont 66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 29% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Commerce International
4	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion
5	Langues étrangères appliquées	Gestion administrative et commerciale des organisations	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans la région. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Bourgogne-Franche-Comté. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	21 994	13 384	4 780	3 830	5 990	309	2 776	154	31 223
	Dont femmes	55%	57%	53%	49%	63%	69%	61%	62%	57%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	20 832	13 104	4 434	3 294	5 197	282	2 099	131	28 541
	Dont femmes	55%	57%	54%	49%	63%	70%	60%	60%	57%
	%	95%	98%	93%	86%	87%	91%	76%	85%	91%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	94%	86%	87%	92%	74%	82%	91%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	17 408	11 834	3 447	2 127	3 163	213	1 551	87	22 422
	Dont femmes	55%	57%	52%	50%	62%	72%	59%	61%	57%
	% parmi les inscrits	79%	88%	72%	56%	53%	69%	56%	56%	72%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	90%	78%	65%	61%	76%	74%	66%	79%
	% femmes parmi les inscrites	80%	89%	71%	57%	52%	72%	54%	55%	71%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		280 491	199 267	54 734	26 490	52 878	4 033	23 049	1 774	362 225
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	15	11	7	9	13	8	12	12
Propositions reçues	Nombre	106 546	77 091	19 671	9 784	19 493	1 177	5 871	518	133 605
	%	38%	39%	36%	37%	37%	29%	25%	29%	37%

Note de lecture : Parmi les 21 994 candidats de terminal inscrits de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté (dont 55% de femmes), 20 832 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 17 408 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 79% des candidats inscrits. Ces 21 994 candidats ont formulé au total 280 491 vœux, dont 106 546 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	95 725	40 412	38 971	59 895	29 075	3 644	14 408	47 288	1 325	23 233
	Dont femmes	66%	68%	47%	52%	44%	46%	31%	85%	89%	67%
	% hors région	49%	41%	55%	46%	67%	87%	90%	55%	45%	75%
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 225	27	701	2 405	204	89	38	0	39	521
	Dont femmes	62%	67%	39%	49%	41%	34%	24%		87%	48%
	% hors région	52%	48%	52%	51%	54%	62%	87%		51%	57%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		99 950	40 439	39 672	62 300	29 279	3 733	14 446	47 288	1 364	23 754
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	13	4	4	6	6	11	13	2	3
Propositions reçues	Nombre	48 139	7 794	13 711	22 893	11 457	1 900	5 721	16 329	615	5 046
	Dont femmes	65%	67%	44%	51%	46%	49%	32%	87%	88%	63%
	% hors région	35%	8%	46%	34%	52%	81%	88%	45%	39%	59%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 182	1 310	2 379	4 340	1 572	357	446	1 234	324	1 278
	Dont femmes	63%	67%	41%	46%	40%	47%	26%	86%	89%	64%
	% hors région	29%	5%	29%	20%	37%	49%	60%	20%	30%	56%

Note de lecture : 95 725 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté (dont 66% par des femmes et 49% dans des licences situées dans une autre région). 4 225 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 62% par des femmes et 52% dans des licences situées dans une autre région). Parmi ces vœux, 48 139 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 35% dans une autre région). 9 182 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 29% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	48%	10%	10%	7%	12%	2%	3%	3%	0%	5%	100%
	Technologique	18%	1%	25%	37%	4%	1%	0%	9%	1%	5%	100%
	Professionnelle	13%	0%	2%	69%	1%	0%	0%	9%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	53%	1%	9%	16%	1%	1%	1%	8%	3%	7%	100%
	En remise à niveau	26%	6%	3%	17%	2%	0%	0%	14%	2%	31%	100%
En reprise d'études		54%	1%	5%	17%	0%	1%	0%	9%	7%	5%	100%
Autres		44%	0%	8%	16%	1%	1%	2%	9%	6%	13%	100%
Total		41%	6%	11%	19%	7%	2%	2%	6%	1%	6%	100%

Note de lecture : 48% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	15 533	59%	42%	8 893	65%	19%	5 112	63%	32%	3 085	63%	48%
PASS	2 797	67%	44%	1 142	69%	5%	1 214	69%	55%	513	69%	43%
BUT	8 217	49%	25%	4 739	49%	12%	2 114	53%	23%	1 782	52%	27%
BTS	11 156	49%	32%	5 755	53%	10%	2 226	52%	30%	2 767	55%	35%
CPGE	4 024	46%	38%	2 662	48%	21%	2 604	49%	47%	561	47%	32%
Ecole de Commerce	522	47%	60%	355	50%	45%	139	68%	62%	68	53%	44%
Ecole d'Ingénieurs	1 096	27%	38%	944	29%	26%	731	32%	47%	163	28%	25%
IFSI	2 161	84%	37%	1 090	88%	12%	492	88%	40%	530	85%	36%
EFTS	294	94%	38%	140	96%	23%	59	97%	51%	59	97%	47%
Autres	4 886	57%	18%	3 303	62%	14%	1 736	65%	24%	925	60%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté, 15 533 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 42% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 15 533 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 893 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 19% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 15 533 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 112 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 32% ont accepté une proposition reçue en licence). Parmi les 15 533 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 085 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 48% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes régions académiques des candidats

Cette carte représente la répartition de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Le % désigne la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la Région académique de Bourgogne-Franche-Comté.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 584 formations de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Bourgogne-Franche-Comté
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	584
Capacité d'accueil	771 221	24 552
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	117 934
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	351 834
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	12
Nombre de propositions reçues	4 105 021	128 484
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	56 770
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	20 301

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	74 694	14 320	1 142	12 359	15 419	117 934
	Dont femmes	50%	58%	63%	48%	44%	50%
	% hors académie	66%	62%	76%	31%	4%	54%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	44 510	7 709	525	2 797	1 229	56 770
	Dont femmes	49%	57%	66%	56%	53%	51%
	% hors académie	51%	45%	61%	42%	15%	49%
	% parmi les inscrits	60%	54%	46%	23%	8%	48%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	15 598	2 746	218	1 278	461	20 301
	Dont femmes	53%	58%	67%	54%	47%	53%
	% hors académie	16%	22%	44%	25%	8%	18%
	% parmi les inscrits	21%	19%	19%	10%	3%	17%
Propositions reçues	Nombre	103 712	17 186	1 204	4 676	1 706	128 484
	%	42%	41%	31%	16%	6%	37%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		248 284	41 694	3 925	28 687	29 244	351 834

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 74 694 (dont 50% de femmes) de candidats en terminale de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 44 510 (dont 49% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté et 15 598 (dont 53% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 21% des candidats inscrits et 35% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 74 694 candidats de terminale ont formulé 248 284 vœux au sein de cette région académique en PP et PC, dont 103 712 ont été suivis d'une proposition - soit 42% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit la région académique d'origine.

FILIERE DE FORMATION	Licence(y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	106	31	43	255	38	4	11	17	8	71	
Capacité d'accueil	9 491	1 393	2 766	5 789	1 415	285	633	1 240	269	1 271	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	32	14	14	17	3	42	32	3	13	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	75 202	44 830	39 091	83 903	24 145	732	26 831	39 424	929	16 747	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	40 667	8 521	15 806	21 531	9 694	586	12 897	14 149	447	4 186
	%	54%	19%	40%	26%	40%	80%	48%	36%	48%	25%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	35 183	6 740	24 940	43 731	14 109	707	12 695	6 433	717	13 497
	Dont femmes	60%	69%	45%	45%	44%	41%	27%	84%	87%	62%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	7 622	1 377	2 361	4 327	1 371	227	546	1 234	254	982
	Dont femmes	60%	67%	39%	43%	37%	45%	16%	86%	89%	59%
	%	22%	20%	9%	10%	10%	32%	4%	19%	35%	7%

Note de lecture : La région académique de Bourgogne-Franche-Comté propose sur Parcoursup 106 formations en licence pouvant accueillir 9 491 candidats. 75 202 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 35 183 candidats (dont 60% de femmes), et 40 667 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans cette région, il y a 8 demandes. 7 622 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 22% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté selon la filière et l'origine des candidats.

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	45%	12%	11%	7%	11%	1%	5%	3%	0%	4%	100%
	Technologique	17%	1%	25%	39%	3%	1%	0%	9%	1%	5%	100%
	Professionnelle	12%	0%	2%	69%	2%	0%	0%	10%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	50%	1%	10%	16%	1%	1%	1%	10%	3%	6%	100%
	En remise à niveau	24%	8%	6%	16%	6%	0%	1%	14%	2%	23%	100%
En reprise d'études		47%	2%	8%	20%	0%	1%	0%	10%	6%	5%	100%
Autres		29%	5%	4%	32%	21%	0%	4%	1%	1%	3%	100%
Total		38%	7%	12%	21%	7%	1%	3%	6%	1%	5%	100%

Note de lecture : 45% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la région académique en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence	24 777	60%	22%	9 862	63%	5%	7 988	65%	15%	4 681	64%	25%
PASS	5 657	69%	22%	2 726	72%	2%	2 938	71%	23%	876	71%	26%
BUT	18 633	44%	10%	11 045	43%	4%	5 113	50%	8%	3 329	48%	13%
BTS	19 259	46%	18%	9 074	44%	6%	3 950	49%	16%	4 743	52%	20%
CPGE	9 746	44%	12%	5 737	44%	4%	6 895	47%	13%	1 167	45%	13%
Ecole de Commerce	595	41%	32%	232	41%	17%	148	56%	26%	56	50%	30%
Ecole d'Ingénieurs	10 863	25%	4%	9 153	25%	3%	7 701	28%	5%	903	27%	3%
IFSI	3 681	86%	22%	1 598	87%	9%	827	89%	23%	895	87%	23%
EFTS	314	92%	29%	67	87%	15%	62	94%	42%	55	95%	38%
Autres	8 363	60%	8%	5 186	64%	5%	3 518	67%	7%	1 407	61%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté, 24 777 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 22% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 24 777 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région, 9 862 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre région et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 24 777 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 7 988 (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 15% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 24 777 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 681 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 25% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion administrative et commerciale des organisations	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Droit	Techniques de commercialisation	Commerce International
4	Sciences de la vie	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Administration économique et sociale	Métiers du multimédia et de l'internet	Tourisme

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans la région académique de Bourgogne-Franche-Comté. En BUT, la spécialité Gestion administrative et commerciale des organisations est la plus demandée dans la région. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Grand Est. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	44 244	27 264	9 850	7 130	13 073	632	5 713	445	64 107
	Dont femmes	54%	56%	51%	48%	61%	62%	59%	65%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	42 106	26 753	9 265	6 088	11 556	540	4 367	385	58 954
	Dont femmes	54%	56%	51%	48%	61%	62%	59%	64%	56%
	%	95%	98%	94%	85%	88%	85%	76%	87%	92%
	% femmes parmi les inscrites	96%	98%	95%	86%	89%	86%	76%	85%	92%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	35 228	23 886	7 251	4 091	7 379	395	3 220	284	46 506
	Dont femmes	54%	56%	52%	49%	60%	60%	58%	63%	56%
	% parmi les inscrits	80%	88%	74%	57%	56%	62%	56%	64%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	89%	78%	67%	64%	73%	74%	74%	79%
	% femmes parmi les inscrites	81%	88%	75%	59%	55%	60%	56%	62%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		490 399	347 175	99 375	43 849	101 980	5 544	41 007	4 402	643 332
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	13	10	6	8	9	7	10	10
Propositions reçues	Nombre	206 977	150 623	39 714	16 640	40 686	1 875	11 688	1 374	262 600
	%	42%	43%	40%	38%	40%	34%	29%	31%	41%

Note de lecture : Parmi les 44 244 candidats de terminal inscrits de la région académique de Grand Est (dont 54% de femmes), 42 106 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 35 228 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 80% des candidats inscrits. Ces 44 244 candidats ont formulé au total 490 399 vœux, dont 206 977 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	187 362	21 890	72 872	112 909	53 054	13 600	34 732	81 589	1 643	44 187
	Dont femmes	64%	70%	45%	50%	44%	44%	29%	83%	88%	64%
	% hors région	28%	86%	27%	19%	50%	78%	77%	26%	15%	56%
Vœux confirmés en PC	Nombre	9 902	86	1 810	5 880	394	186	107	0	52	1 077
	Dont femmes	59%	71%	33%	45%	39%	53%	29%		77%	39%
	% hors région	35%	100%	32%	27%	38%	38%	43%		42%	45%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		197 264	21 976	74 682	118 789	53 448	13 786	34 839	81 589	1 695	45 264
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	6	3	4	6	10	11	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	108 146	2 163	27 008	43 600	20 819	5 770	14 663	30 335	710	9 386
	Dont femmes	64%	69%	44%	52%	47%	47%	30%	86%	87%	62%
	% hors région	18%	38%	23%	14%	30%	68%	73%	16%	16%	45%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	21 763	894	5 172	8 548	2 744	850	1 134	2 649	425	2 327
	Dont femmes	62%	70%	40%	45%	42%	48%	28%	84%	86%	62%
	% hors région	13%	14%	10%	9%	19%	37%	39%	6%	11%	36%

Note de lecture : 187 362 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la région académique de Grand Est (dont 64% par des femmes et 28% dans des licences situées dans une autre région). 9 902 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 59% par des femmes et 35% dans des licences situées dans une autre région). Parmi ces vœux, 108 146 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 18% dans une autre région). 21 763 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 13% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la région académique de Grand Est ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	3%	10%	6%	10%	3%	4%	3%	0%	5%	100%
	Technologique	21%	0%	24%	36%	3%	1%	1%	8%	1%	4%	100%
	Professionnelle	16%	0%	2%	65%	0%	0%	0%	10%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	0%	9%	16%	1%	1%	1%	7%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	29%	2%	2%	33%	2%	1%	0%	8%	1%	23%	100%
En reprise d'études		59%	0%	6%	17%	0%	1%	0%	10%	2%	4%	100%
Autres		60%	0%	4%	14%	2%	2%	0%	10%	2%	6%	100%
Total		47%	2%	11%	18%	6%	2%	2%	6%	1%	5%	100%

Note de lecture : 55% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	32 448	58%	47%	11 559	64%	14%	12 011	62%	41%	6 855	61%	53%
PASS	3 463	67%	24%	1 841	71%	6%	1 804	69%	38%	600	68%	29%
BUT	17 389	46%	25%	5 478	48%	7%	4 748	51%	27%	3 900	50%	24%
BTS	22 392	49%	30%	5 477	51%	9%	4 673	55%	25%	6 154	53%	35%
CPGE	7 860	47%	34%	3 914	47%	13%	5 472	50%	41%	1 143	46%	29%
Ecole de Commerce	1 202	51%	60%	791	49%	35%	426	63%	57%	138	70%	31%
Ecole d'Ingénieurs	2 788	29%	39%	2 035	31%	21%	1 824	33%	45%	435	30%	20%
IFSI	4 549	83%	39%	974	86%	7%	1 171	85%	39%	1 185	86%	39%
EFTS	581	89%	41%	79	87%	28%	124	94%	52%	108	89%	41%
Autres	10 590	56%	16%	4 786	61%	11%	4 374	62%	21%	2 257	56%	14%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la région académique de Grand Est, 32 448 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 47% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 32 448 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 11 559 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 14% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 32 448 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 12 011 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 41% ont accepté une proposition reçue en licence). Parmi les 32 448 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 855 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes régions académiques des candidats

Cette carte représente la répartition de la région académique de Grand Est selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la Région académique de Grand Est.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 101 formations de la région académique de Grand-Est. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Grand Est
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	1 101
Capacité d'accueil	771 221	60 127
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	209 939
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	781 533
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	10
Nombre de propositions reçues	4 105 021	312 103
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	114 997
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	50 652

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	134 116	30 098	2 792	20 825	22 108	209 939
	Dont femmes	52%	58%	67%	50%	45%	52%
	% hors académie	60%	56%	76%	33%	5%	51%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	85 637	17 926	1 195	7 081	3 158	114 997
	Dont femmes	51%	59%	66%	58%	55%	53%
	% hors académie	45%	39%	59%	39%	13%	43%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	36 938	8 146	513	3 733	1 322	50 652
	Dont femmes	54%	58%	64%	57%	53%	55%
	% hors académie	14%	22%	45%	27%	9%	17%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	64%	60%	43%	34%	14%	55%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	43%	45%	43%	53%	42%	44%
	% parmi ceux ayant accepté une proposition	28%	27%	18%	18%	6%	24%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		540 608	107 796	7 828	66 673	58 628	781 533
Propositions reçues	Nombre	244 753	45 201	2 566	14 187	5 396	312 103
	%	45%	42%	33%	21%	9%	40%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 134 116 (dont 52% de femmes) de candidats en terminale de la région académique de Grand-Est ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 85 637 (dont 51% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Grand-Est et 36 938 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 28% des candidats inscrits et 43% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 134 116 candidats de terminale ont formulé 540 608 vœux au sein de cette région académique en PP et PC, dont 244 753 ont été suivis d'une proposition - soit 45% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit la région académique d'origine.

FILIERE DE FORMATION	Licence(y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	257	1	96	447	70	15	36	37	17	125
Capacité d'accueil	28 163	800	6 452	11 665	3 473	1 035	1 825	2 903	497	3 314
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	7	5	13	15	15	24	40	34	4	17
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	204 419	4 151	86 701	178 694	53 353	25 040	73 211	98 349	1 741	55 874
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	118 172	1 565	31 115	45 913	21 711	12 054	35 848	35 053	725
	%	58%	38%	36%	26%	41%	48%	49%	36%	42%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	81 780	4 151	42 550	69 040	22 332	8 572	24 078	11 909	1 192
	Dont femmes	61%	67%	46%	47%	45%	43%	30%	82%	86%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	23 862	798	5 756	8 887	2 981	828	1 414	2 877	429
	Dont femmes	61%	69%	40%	44%	40%	46%	32%	84%	87%
	%	29%	19%	14%	13%	13%	10%	6%	24%	36%

Note de lecture : La région académique de Grand-Est propose sur Parcoursup 257 formations en licence pouvant accueillir 28 163 candidats. 204 419 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 81 780 candidats (dont 61% de femmes), et 118 172 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans cette région, il y a 7 demandes. 23 862 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 29% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique de Grand-Est selon la filière et l'origine des candidats.

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54%	3%	11%	5%	10%	2%	5%	3%	0%	6%	100%
	Technologique	22%	0%	25%	35%	3%	1%	1%	8%	1%	4%	100%
	Professionnelle	17%	0%	2%	64%	0%	0%	0%	10%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	0%	10%	15%	1%	1%	1%	7%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	22%	0%	2%	26%	1%	0%	1%	9%	1%	38%	100%
En reprise d'études		61%	0%	6%	16%	0%	1%	0%	10%	2%	3%	100%
Autres		53%	0%	3%	18%	14%	1%	2%	3%	0%	5%	100%
Total		47%	2%	11%	18%	6%	2%	3%	6%	1%	6%	100%

Note de lecture : 54% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la région académique en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence	53 726	61%	29%	19 995	66%	9%	19 444	66%	24%	10 970	64%	35%
PASS	3 379	66%	22%	553	69%	1%	1 789	68%	34%	553	67%	28%
BUT	30 950	45%	15%	13 298	46%	5%	8 445	51%	16%	6 227	50%	16%
BTS	32 134	49%	21%	10 074	49%	5%	6 706	54%	18%	8 900	53%	25%
CPGE	15 308	46%	16%	6 991	47%	6%	11 035	48%	18%	1 970	47%	16%
Ecole de Commerce	7 660	43%	9%	5 787	43%	4%	3 126	54%	6%	322	58%	13%
Ecole d'Ingénieurs	20 195	28%	6%	16 016	28%	3%	14 975	31%	7%	1 904	32%	5%
IFSI	6 190	84%	30%	1 675	87%	8%	1 523	87%	31%	1 652	87%	30%
EFTS	643	89%	37%	83	86%	24%	144	94%	46%	117	90%	38%
Autres	26 497	61%	7%	16 750	64%	4%	14 703	66%	7%	4 601	62%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Grand-Est, 53 726 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 29% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 53 726 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région, 19 995 (dont 66% de femmes) viennent d'une autre région et 9% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 53 726 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 19 444 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 24% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 53 726 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 10 970 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 35% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Grand-Est en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences pour la santé	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Commerce International
4	Psychologie	Métiers du multimédia et de l'internet	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans la région académique de Grand-Est. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans la région. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Hauts-de-France. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	50 922	31 050	11 090	8 782	15 130	863	6 709	590	74 214
	Dont femmes	53%	56%	52%	47%	58%	63%	59%	64%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	48 658	30 426	10 390	7 842	13 380	763	5 174	486	68 461
	Dont femmes	54%	56%	52%	47%	59%	64%	59%	64%	55%
	%	96%	98%	94%	89%	88%	88%	77%	82%	92%
	% femmes parmi les inscrites	96%	98%	94%	89%	89%	89%	78%	83%	92%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	41 379	27 469	8 323	5 587	8 968	539	3 977	320	55 183
	Dont femmes	54%	56%	53%	48%	57%	63%	58%	62%	55%
	% parmi les inscrits	81%	88%	75%	64%	59%	62%	59%	54%	74%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	90%	80%	71%	67%	71%	77%	66%	81%
	% femmes parmi les inscrites	82%	89%	76%	64%	58%	62%	59%	52%	74%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		552 927	396 436	107 788	48 703	121 638	7 866	47 237	5 404	735 072
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	13	10	6	8	9	7	9	10
Propositions reçues	Nombre	242 923	178 547	41 609	22 767	47 327	2 697	13 383	1 604	307 934
	%	44%	45%	39%	47%	39%	34%	28%	30%	42%

Note de lecture : Parmi les 50 922 candidats de terminal inscrits de la région académique de Hauts-de-France (dont 53% de femmes), 48 658 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 41 379 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 81% des candidats inscrits. Ces 50 922 candidats ont formulé au total 552 927 vœux, dont 242 923 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (v.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	221 210	58 802	55 545	124 336	51 618	12 960	39 440	98 028	2 454	46 415
	Dont femmes	62%	68%	42%	50%	42%	42%	24%	81%	82%	64%
	% hors région	23%	29%	30%	17%	45%	74%	73%	20%	12%	51%
Vœux confirmés en PC	Nombre	12 489	73	1 721	7 699	537	152	138	0	170	1 285
	Dont femmes	59%	66%	37%	49%	31%	43%	27%		91%	49%
	% hors région	28%	70%	27%	21%	49%	51%	45%		29%	33%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		233 699	58 875	57 266	132 035	52 155	13 112	39 578	98 028	2 624	47 700
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	8	3	4	6	7	11	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	128 995	15 038	21 262	50 725	20 668	5 134	18 424	35 663	1 241	10 784
	Dont femmes	63%	66%	42%	50%	46%	45%	28%	85%	84%	61%
	% hors région	14%	5%	20%	11%	27%	68%	70%	14%	13%	32%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	25 313	2 284	4 499	11 447	2 518	774	1 630	3 279	701	2 738
	Dont femmes	60%	66%	40%	45%	41%	41%	26%	84%	84%	59%
	% hors région	13%	2%	11%	6%	21%	25%	21%	6%	10%	26%

Note de lecture : 221 210 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la région académique de Hauts-de-France (dont 62% par des femmes et 23% dans des licences situées dans une autre région). 12 489 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 59% par des femmes et 28% dans des licences situées dans une autre région). Parmi ces vœux, 128 995 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 14% dans une autre région). 25 313 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 60% acceptées par des femmes et 13% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la région académique de Hauts-de-France ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	8%	7%	6%	8%	2%	5%	3%	0%	5%	100%
	Technologique	22%	0%	20%	38%	1%	1%	1%	10%	2%	5%	100%
	Professionnelle	11%	0%	1%	74%	0%	0%	0%	10%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	8%	17%	1%	1%	1%	7%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	35%	2%	4%	21%	2%	1%	1%	10%	8%	17%	100%
En reprise d'études		57%	1%	5%	18%	0%	0%	0%	9%	4%	5%	100%
Autres		57%	2%	4%	12%	1%	2%	2%	13%	2%	4%	100%
Total		46%	4%	8%	21%	5%	1%	3%	6%	1%	5%	100%

Note de lecture : 55% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	36 376	57%	48%	11 152	64%	16%	13 905	63%	42%	8 800	61%	53%
PASS	6 280	68%	34%	1 505	72%	2%	3 175	70%	48%	1 493	71%	34%
BUT	15 462	45%	23%	3 966	46%	9%	4 043	50%	23%	4 189	51%	25%
BTS	25 516	48%	35%	4 781	51%	9%	5 475	53%	32%	8 421	53%	41%
CPGE	7 399	47%	33%	3 442	46%	15%	5 397	49%	39%	1 257	48%	26%
Ecole de Commerce	1 510	46%	46%	825	44%	21%	638	56%	47%	155	56%	26%
Ecole d'Ingénieurs	3 264	28%	47%	2 008	29%	16%	2 188	31%	52%	505	30%	26%
IFSI	5 893	82%	38%	890	88%	10%	1 572	86%	42%	1 926	84%	38%
EFTS	713	85%	46%	73	85%	37%	142	92%	55%	161	84%	38%
Autres	11 398	58%	17%	4 546	62%	11%	4 357	67%	21%	2 705	60%	14%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la région académique de Hauts-de-France, 36 376 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 48% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 36 376 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 11 152 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 16% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 36 376 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 13 905 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 42% ont accepté une proposition reçue en licence). Parmi les 36 376 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 800 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes régions académiques des candidats

Cette carte représente la répartition de la région académique de Hauts-de-France selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Le % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la Région académique de Hauts-de-France.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 255 formations de la région académique de Hauts-de-France. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Hauts-de-France
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	1 255
Capacité d'accueil	771 221	75 253
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	237 416
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	984 261
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	10
Nombre de propositions reçues	4 105 021	376 943
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	134 355
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	63 018

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	153 113	34 193	2 791	23 146	24 173	237 416
	Dont femmes	53%	59%	65%	51%	46%	53%
	% hors académie	60%	56%	68%	33%	5%	51%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	99 787	20 647	1 404	8 316	4 201	134 355
	Dont femmes	53%	60%	66%	58%	54%	55%
	% hors académie	45%	38%	48%	37%	13%	42%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	65%	60%	50%	36%	17%	57%
	Nombre	46 072	9 945	668	4 519	1 814	63 018
	Dont femmes	54%	57%	63%	56%	51%	55%
Candidats ayant accepté une proposition	% hors académie	17%	21%	32%	22%	9%	18%
	% parmi les inscrits	30%	29%	24%	20%	8%	27%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	46%	48%	48%	54%	43%	47%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		668 430	135 190	11 436	88 532	80 673	984 261
Propositions reçues	Nombre	296 194	52 287	3 881	17 429	7 152	376 943
	%	44%	39%	34%	20%	9%	38%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 153 113 (dont 53% de femmes) de candidats en terminale de la région académique de Hauts-de-France ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 99 787 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Hauts-de-France et 46 072 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 30% des candidats inscrits et 46% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 153 113 candidats de terminale ont formulé 668 430 vœux au sein de cette région académique en PP et PC, dont 296 194 ont été suivis d'une proposition - soit 44% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit la région académique d'origine.

FILIERE DE FORMATION	Licence(y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	280	18	66	551	79	12	49	36	26	138	
Capacité d'accueil	33 730	2 560	5 624	16 224	3 521	2 235	3 295	3 545	729	3 790	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	31	12	13	16	10	23	38	4	15	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	269 418	80 099	68 183	217 839	57 157	22 536	74 524	135 535	2 643	56 327	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	150 176	18 791	27 768	54 593	22 389	9 837	34 346	45 352	1 237	12 454
	%	56%	23%	41%	25%	39%	44%	46%	33%	47%	22%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	101 917	13 679	38 535	76 488	22 126	11 771	26 292	14 163	1 555	40 714
	Dont femmes	60%	70%	47%	47%	44%	44%	32%	80%	85%	62%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	28 430	2 528	5 040	12 132	2 787	2 158	2 581	3 503	680	3 179
	Dont femmes	60%	67%	41%	44%	40%	44%	32%	84%	84%	59%
	%	28%	18%	13%	16%	13%	18%	10%	25%	44%	8%

Note de lecture : La région académique de Hauts-de-France propose sur Parcoursup 280 formations en licence pouvant accueillir 33 730 candidats. 269 418 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 101 917 candidats (dont 60% de femmes), et 150 176 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans cette région, il y a 8 demandes. 28 430 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 28% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique de Hauts-de-France selon la filière et l'origine des candidats.

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	7%	7%	6%	7%	6%	7%	3%	0%	4%	100%
	Technologique	22%	0%	21%	36%	1%	1%	1%	10%	2%	5%	100%
	Professionnelle	11%	0%	1%	73%	0%	0%	0%	10%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	8%	16%	1%	1%	1%	6%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	35%	2%	4%	18%	1%	1%	1%	12%	6%	19%	100%
En reprise d'études		56%	1%	5%	19%	0%	1%	0%	9%	3%	5%	100%
Autres		38%	3%	2%	27%	15%	2%	2%	4%	1%	6%	100%
Total		45%	4%	8%	19%	4%	3%	4%	6%	1%	5%	100%

Note de lecture : 53% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la région académique en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence	68 279	61%	28%	30 320	65%	10%	26 803	67%	24%	13 264	63%	35%
PASS	10 958	70%	19%	4 236	73%	2%	5 964	71%	25%	2 069	73%	23%
BUT	27 808	46%	14%	12 289	49%	5%	7 169	52%	13%	6 140	52%	17%
BTS	35 298	48%	26%	10 295	49%	4%	7 376	53%	23%	11 169	53%	31%
CPGE	14 557	45%	15%	7 320	46%	6%	10 560	48%	17%	1 887	46%	15%
Ecole de Commerce	10 320	44%	19%	7 704	44%	16%	4 747	54%	21%	407	51%	13%
Ecole d'Ingénieurs	22 041	30%	10%	17 343	30%	6%	16 068	33%	10%	1 940	30%	9%
IFSI	7 546	83%	31%	1 731	85%	9%	1 886	87%	35%	2 356	84%	32%
EFTS	756	86%	41%	82	94%	20%	148	93%	51%	167	85%	34%
Autres	26 005	61%	8%	16 046	64%	4%	12 956	67%	7%	4 468	64%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Hauts-de-France, 68 279 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 28% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 68 279 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région, 30 320 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre région et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 68 279 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 26 803 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 24% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 68 279 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 13 264 dont (63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 35% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Hauts-de-France en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Psychologie	Carrières juridiques	Commerce International
4	Economie et gestion	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Science politique	Génie mécanique et productique	Support à l'action managériale

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans la région académique de Hauts-de-France. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans la région. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Ile-de-France. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	120 557	79 001	24 103	17 453	36 547	3 057	18 971	1 094	180 226
	Dont femmes	53%	55%	51%	44%	59%	60%	58%	62%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	109 697	75 586	20 476	13 635	29 128	2 441	12 540	808	154 614
	Dont femmes	54%	56%	53%	45%	60%	62%	60%	62%	56%
	%	91%	96%	85%	78%	80%	80%	66%	74%	86%
	% femmes parmi les inscrites	93%	97%	88%	79%	82%	83%	68%	74%	87%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	93 661	67 982	16 066	9 613	18 515	1 782	9 553	582	124 093
	Dont femmes	54%	56%	53%	45%	60%	62%	60%	61%	56%
	% parmi les inscrits	78%	86%	67%	55%	51%	58%	50%	53%	69%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	90%	78%	71%	64%	73%	76%	72%	80%
	% femmes parmi les inscrites	80%	87%	69%	57%	52%	60%	52%	53%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		2 203 871	1 648 102	368 903	186 866	412 860	40 756	217 700	13 755	2 888 942
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		18	21	15	11	11	13	11	13	16
Propositions reçues	Nombre	691 839	556 365	89 740	45 734	107 875	9 073	32 693	2 801	844 281
	%	31%	34%	24%	24%	26%	22%	15%	20%	29%

Note de lecture : Parmi les 120 557 candidats de terminal inscrits de la région académique de Ile-de-France (dont 53% de femmes), 109 697 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 93 661 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 78% des candidats inscrits. Ces 120 557 candidats ont formulé au total 2 203 871 vœux, dont 691 839 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 18 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	749 197	261 024	228 067	455 471	322 377	145 535	226 383	219 266	4 262	167 623
	Dont femmes	61%	68%	42%	46%	43%	42%	26%	88%	87%	63%
	% hors région	10%	19%	17%	6%	9%	40%	67%	10%	8%	27%
Vœux confirmés en PC	Nombre	52 830	421	6 540	34 260	4 135	1 663	1 481	0	673	7 734
	Dont femmes	58%	65%	35%	40%	34%	40%	27%		86%	46%
	% hors région	29%	100%	38%	12%	32%	13%	12%		4%	17%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		802 027	261 445	234 607	489 731	326 512	147 198	227 864	219 266	4 935	175 357
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	16	4	7	10	15	17	16	2	3
Propositions reçues	Nombre	282 410	33 222	50 083	104 976	90 309	64 648	119 596	65 448	2 418	31 171
	Dont femmes	65%	68%	41%	50%	50%	44%	27%	88%	87%	61%
	% hors région	14%	8%	25%	8%	9%	42%	64%	8%	6%	24%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	55 420	4 474	8 766	19 806	10 623	5 223	5 375	4 978	1 018	8 410
	Dont femmes	63%	70%	41%	44%	42%	44%	26%	89%	88%	62%
	% hors région	12%	8%	13%	6%	7%	23%	23%	6%	5%	19%

Note de lecture : 749 197 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la région académique de Ile-de-France (dont 61% par des femmes et 10% dans des licences situées dans une autre région). 52 830 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 58% par des femmes et 29% dans des licences situées dans une autre région). Parmi ces vœux, 282 410 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 14% dans une autre région). 55 420 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 12% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la région académique de Ile-de-France ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50%	6%	5%	4%	14%	6%	7%	1%	0%	6%	100%
	Technologique	19%	0%	21%	36%	4%	3%	2%	7%	1%	6%	100%
	Professionnelle	12%	0%	1%	71%	0%	1%	0%	7%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	1%	7%	14%	1%	2%	1%	6%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	27%	4%	3%	22%	2%	1%	0%	7%	1%	33%	100%
En reprise d'études		57%	1%	3%	17%	0%	1%	0%	11%	3%	6%	100%
Autres		59%	3%	3%	12%	2%	5%	1%	4%	1%	10%	100%
Total		45%	4%	7%	16%	9%	4%	4%	4%	1%	7%	100%

Note de lecture : 50% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	92 515	56%	41%	18 544	62%	17%	34 042	60%	33%	19 715	62%	47%
PASS	13 323	69%	30%	3 351	72%	8%	6 382	69%	49%	3 172	74%	33%
BUT	41 528	45%	17%	8 298	42%	10%	8 361	50%	22%	11 798	53%	19%
BTS	52 085	47%	29%	6 416	46%	9%	7 970	53%	29%	17 312	51%	34%
CPGE	29 153	46%	35%	7 414	44%	10%	19 356	49%	43%	4 196	49%	28%
Ecole de Commerce	8 734	48%	53%	4 712	44%	24%	2 794	57%	48%	854	57%	31%
Ecole d'Ingénieurs	11 882	29%	43%	7 788	30%	15%	7 095	33%	43%	1 480	33%	26%
IFSI	6 655	88%	41%	911	89%	12%	1 400	90%	46%	2 421	90%	39%
EFTS	1 210	89%	44%	58	91%	19%	224	92%	51%	338	93%	30%
Autres	37 478	53%	16%	9 860	62%	9%	16 586	58%	18%	7 578	56%	13%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la région académique de Ile-de-France, 92 515 (dont 56% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 41% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 92 515 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 18 544 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 17% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 92 515 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 34 042 candidats (dont 60% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 33% ont accepté une proposition reçue en licence). Parmi les 92 515 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 19 715 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 47% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes régions académiques des candidats

Cette carte représente la répartition de la région académique de Ile-de-France selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Le % désigne la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la Région académique de Ile-de-France.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 2 577 formations de la région académique de Ile-de-France. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Ile-de-France
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	2 577
Capacité d'accueil	771 221	150 004
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	389 457
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	3 424 758
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	16
Nombre de propositions reçues	4 105 021	875 755
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	230 662
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	138 528

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	257 970	63 721	5 911	37 794	24 061	389 457
	Dont femmes	55%	60%	64%	57%	50%	56%
	% hors académie	45%	41%	46%	31%	7%	41%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	168 268	38 468	3 167	16 070	4 689	230 662
	Dont femmes	55%	63%	65%	62%	61%	57%
	% hors académie	29%	29%	33%	29%	14%	29%
	% parmi les inscrits	65%	60%	54%	43%	19%	59%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	103 261	20 413	1 821	10 556	2 477	138 528
	Dont femmes	55%	62%	63%	61%	62%	57%
	% hors académie	14%	20%	24%	23%	10%	16%
	% parmi les inscrits	40%	32%	31%	28%	10%	36%
Candidats ayant reçu une proposition	% parmi ceux ayant reçu une proposition	61%	53%	57%	66%	53%	60%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	2 518 671	472 898	45 135	277 598	110 456	3 424 758
	Propositions reçues	Nombre	705 334	115 933	9 208	35 887	9 393
%		28%	25%	20%	13%	9%	26%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 257 970 (dont 55% de femmes) de candidats en terminale de la région académique de Ile-de-France ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 168 268 (dont 55% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Ile-de-France et 103 261 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 40% des candidats inscrits et 61% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 257 970 candidats de terminale ont formulé 2 518 671 vœux au sein de cette région académique en PP et PC, dont 705 334 ont été suivis d'une proposition - soit 28% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit la région académique d'origine.

FILIERE DE FORMATION	Licence(y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	802	34	114	726	267	74	103	57	36	364	
Capacité d'accueil	66 361	4 711	8 663	23 288	13 951	7 401	6 035	5 756	1 652	12 186	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	15	60	28	27	33	21	24	50	4	19	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	988 935	284 147	240 947	630 763	461 031	153 730	144 005	285 150	6 112	229 938	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	318 252	36 867	45 120	109 551	110 538	57 621	77 593	79 038	2 963	38 212
	%	32%	13%	19%	17%	24%	37%	54%	28%	48%	17%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	225 949	24 406	74 829	124 258	70 080	19 986	26 820	21 327	3 098	102 524
	Dont femmes	60%	69%	46%	48%	47%	47%	29%	86%	87%	59%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	63 325	4 667	8 532	20 316	13 115	5 422	5 426	5 742	1 203	10 780
	Dont femmes	64%	71%	42%	44%	45%	45%	23%	88%	88%	63%
	%	28%	19%	11%	16%	19%	27%	20%	27%	39%	11%

Note de lecture : La région académique de Ile-de-France propose sur Parcoursup 802 formations en licence pouvant accueillir 66 361 candidats. 988 935 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 225 949 candidats (dont 60% de femmes), et 318 252 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans cette région, il y a 15 demandes. 63 325 candidats (dont 64% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 28% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique de Ile-de-France selon la filière et l'origine des candidats.

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51%	5%	5%	3%	15%	5%	6%	1%	0%	7%	100%
	Technologique	19%	0%	20%	35%	4%	3%	2%	7%	2%	8%	100%
	Professionnelle	12%	0%	1%	71%	0%	1%	0%	8%	2%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	60%	1%	6%	13%	1%	2%	1%	6%	1%	9%	100%
	En remise à niveau	30%	4%	3%	22%	2%	1%	0%	10%	1%	27%	100%
En reprise d'études		57%	1%	3%	16%	0%	2%	0%	12%	3%	7%	100%
Autres		60%	4%	1%	11%	8%	3%	1%	3%	0%	8%	100%
Total		46%	3%	6%	15%	9%	4%	4%	4%	1%	8%	100%

Note de lecture : 51% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la région académique en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence	148 589	60%	29%	50 176	67%	11%	62 090	64%	24%	30 303	65%	34%
PASS	18 561	69%	21%	4 439	71%	1%	9 619	69%	33%	4 195	74%	24%
BUT	53 503	46%	13%	11 786	49%	5%	11 740	50%	16%	14 855	53%	15%
BTS	68 259	48%	23%	16 103	54%	5%	11 017	54%	22%	22 794	53%	26%
CPGE	52 830	46%	21%	22 361	47%	8%	38 694	48%	23%	6 879	48%	20%
Ecole de Commerce	16 622	47%	28%	6 151	48%	12%	6 143	57%	24%	1 299	57%	23%
Ecole d'Ingénieurs	23 299	27%	22%	10 897	27%	8%	14 924	31%	20%	2 634	31%	16%
IFSI	9 572	88%	31%	2 961	88%	11%	1 940	90%	35%	3 554	90%	29%
EFTS	1 530	90%	42%	329	93%	35%	275	92%	46%	416	93%	30%
Autres	67 938	58%	10%	29 130	64%	7%	35 288	62%	11%	12 158	60%	11%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Ile-de-France, 148 589 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 29% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 148 589 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région, 50 176 (dont 67% de femmes) viennent d'une autre région et 11% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 148 589 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 62 090 (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 24% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 148 589 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 30 303 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 34% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Ile-de-France en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Economie et gestion	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Informatique	Commerce International
4	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Métiers du multimédia et de l'internet	Comptabilité et gestion
5	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie électrique et informatique industrielle	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans la région académique de Ile-de-France. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans la région. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Nouvelle-Aquitaine. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	46 625	30 094	9 426	7 105	12 497	868	6 131	388	66 509
	Dont femmes	54%	56%	50%	46%	61%	63%	62%	55%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	44 159	29 285	8 674	6 200	10 767	728	4 599	323	60 576
	Dont femmes	54%	57%	51%	45%	61%	64%	61%	56%	56%
	%	95%	97%	92%	87%	86%	84%	75%	83%	91%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	93%	86%	87%	86%	74%	84%	91%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	36 834	26 190	6 720	3 924	6 844	536	3 493	235	47 942
	Dont femmes	54%	57%	51%	45%	60%	67%	61%	54%	56%
	% parmi les inscrits	79%	87%	71%	55%	55%	62%	57%	61%	72%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	89%	77%	63%	64%	74%	76%	73%	79%
	% femmes parmi les inscrites	80%	87%	72%	55%	54%	66%	56%	59%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		584 504	427 048	109 469	47 987	108 224	10 176	47 761	4 249	754 914
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	14	12	7	9	12	8	11	11
Propositions reçues	Nombre	231 142	172 919	39 368	18 855	40 276	2 589	12 824	1 123	287 954
	%	40%	40%	36%	39%	37%	25%	27%	26%	38%

Note de lecture : Parmi les 46 625 candidats de terminal inscrits de la région académique de Nouvelle-Aquitaine (dont 54% de femmes), 44 159 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 36 834 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 79% des candidats inscrits. Ces 46 625 candidats ont formulé au total 584 504 vœux, dont 231 142 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (v.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	224 956	53 834	76 481	122 301	62 495	12 085	37 017	91 561	2 748	54 782
	Dont femmes	62%	67%	43%	49%	44%	48%	27%	84%	88%	64%
	% hors région	38%	55%	49%	32%	57%	75%	83%	39%	41%	60%
Vœux confirmés en PC	Nombre	9 405	89	1 063	4 145	423	167	131	0	93	1 138
	Dont femmes	61%	80%	29%	47%	34%	51%	43%		77%	47%
	% hors région	50%	82%	52%	42%	64%	38%	45%		35%	57%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		234 361	53 923	77 544	126 446	62 918	12 252	37 148	91 561	2 841	55 920
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	10	4	5	7	8	10	15	2	3
Propositions reçues	Nombre	120 133	8 360	25 367	45 973	22 351	5 515	17 373	30 695	1 129	11 058
	Dont femmes	63%	63%	42%	49%	48%	50%	29%	85%	88%	61%
	% hors région	28%	14%	45%	24%	42%	64%	83%	31%	35%	49%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	22 106	1 918	4 524	8 337	2 927	896	1 269	2 324	614	3 027
	Dont femmes	62%	67%	39%	44%	42%	45%	28%	84%	88%	62%
	% hors région	23%	7%	26%	15%	30%	32%	54%	18%	22%	44%

Note de lecture : 224 956 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la région académique de Nouvelle-Aquitaine (dont 62% par des femmes et 38% dans des licences situées dans une autre région). 9 405 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 61% par des femmes et 50% dans des licences situées dans une autre région). Parmi ces vœux, 120 133 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 28% dans une autre région). 22 106 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 23% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la région académique de Nouvelle-Aquitaine ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54%	7%	9%	5%	10%	2%	4%	3%	0%	6%	100%
	Technologique	19%	0%	23%	39%	2%	2%	1%	7%	1%	6%	100%
	Professionnelle	11%	0%	1%	71%	0%	0%	0%	8%	1%	8%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	1%	7%	14%	1%	1%	1%	8%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	27%	1%	3%	20%	3%	1%	0%	12%	3%	30%	100%
En reprise d'études		59%	1%	4%	14%	0%	1%	0%	8%	7%	6%	100%
Autres		61%	3%	4%	9%	1%	6%	0%	6%	4%	5%	100%
Total		46%	4%	9%	17%	6%	2%	3%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 54% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	34 360	58%	46%	18 322	64%	16%	12 138	61%	38%	6 276	61%	54%
PASS	4 428	66%	41%	2 405	70%	4%	2 188	67%	50%	708	71%	42%
BUT	15 397	45%	25%	9 190	46%	10%	4 277	48%	28%	2 775	49%	24%
BTS	21 335	48%	32%	9 534	51%	9%	4 319	51%	31%	5 138	51%	37%
CPGE	7 866	47%	36%	5 372	48%	16%	5 543	49%	43%	961	48%	32%
Ecole de Commerce	1 261	48%	61%	734	50%	32%	370	58%	60%	133	56%	38%
Ecole d'Ingénieurs	3 158	29%	38%	2 242	29%	29%	2 058	34%	41%	386	31%	26%
IFSI	3 389	83%	43%	1 575	87%	15%	867	87%	42%	783	87%	42%
EFTS	541	87%	34%	242	91%	15%	113	94%	45%	100	84%	30%
Autres	11 943	56%	18%	6 609	61%	14%	4 863	61%	23%	2 202	58%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la région académique de Nouvelle-Aquitaine, 34 360 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 34 360 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 18 322 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 16% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 34 360 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 12 138 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 38% ont accepté une proposition reçue en licence). Parmi les 34 360 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 276 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes régions académiques des candidats

Cette carte représente la répartition de la région académique de Nouvelle-Aquitaine selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la Région académique de Nouvelle-Aquitaine.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 132 formations de la région académique de Nouvelle-Aquitaine. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Nouvelle-Aquitaine
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	1 132
Capacité d'accueil	771 221	63 390
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	242 944
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	882 078
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	12
Nombre de propositions reçues	4 105 021	323 099
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	129 164
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	49 065

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	162 423	32 135	3 126	23 247	22 013	242 944
	Dont femmes	53%	60%	67%	52%	45%	53%
	% hors académie	66%	63%	72%	40%	6%	57%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	98 791	18 134	1 450	7 814	2 975	129 164
	Dont femmes	52%	60%	68%	58%	53%	54%
	% hors académie	51%	50%	58%	47%	18%	50%
	% parmi les inscrits	61%	56%	46%	34%	14%	53%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	36 859	6 870	597	3 666	1 073	49 065
	Dont femmes	54%	58%	69%	58%	48%	55%
	% hors académie	19%	28%	40%	32%	11%	21%
	% parmi les inscrits	23%	21%	19%	16%	5%	20%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37%	38%	41%	47%	36%	38%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	626 432	115 033	12 289	73 720	54 604	882 078
	Propositions reçues	Nombre	256 050	44 992	3 455	14 041	4 561
%		41%	39%	28%	19%	8%	37%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 162 423 (dont 53% de femmes) de candidats en terminale de la région académique de Nouvelle-Aquitaine ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 98 791 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Nouvelle-Aquitaine et 36 859 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 23% des candidats inscrits et 37% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 162 423 candidats de terminale ont formulé 626 432 vœux au sein de cette région académique en PP et PC, dont 256 050 ont été suivis d'une proposition - soit 41% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit la région académique d'origine.

FILIERE DE FORMATION	Licence(y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	242	19	70	461	61	19	46	33	18	163	
Capacité d'accueil	26 094	2 060	4 861	17 752	2 868	1 560	1 328	2 632	673	3 562	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9	28	17	11	21	15	31	49	4	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	234 358	56 849	81 773	196 310	60 443	23 750	41 170	128 084	2 408	56 933	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	125 225	10 453	25 901	51 711	20 439	12 048	24 271	40 407	1 031	11 613
	%	53%	18%	32%	26%	34%	51%	59%	32%	43%	20%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	96 275	11 947	45 083	80 091	27 022	10 867	18 054	13 807	1 762	38 261
	Dont femmes	61%	69%	43%	47%	46%	44%	29%	82%	86%	61%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	21 991	2 039	4 520	9 618	2 514	1 120	1 025	2 605	600	3 033
	Dont femmes	60%	67%	38%	43%	40%	44%	24%	82%	87%	61%
	%	23%	17%	10%	12%	9%	10%	6%	19%	34%	8%

Note de lecture : La région académique de Nouvelle-Aquitaine propose sur Parcoursup 242 formations en licence pouvant accueillir 26 094 candidats. 234 358 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 96 275 candidats (dont 61% de femmes), et 125 225 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans cette région, il y a 9 demandes. 21 991 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 23% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique de Nouvelle-Aquitaine selon la filière et l'origine des candidats.

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	8%	9%	6%	9%	3%	3%	3%	0%	6%	100%
	Technologique	18%	0%	23%	40%	3%	2%	1%	7%	1%	5%	100%
	Professionnelle	11%	0%	1%	73%	0%	0%	0%	7%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	0%	7%	15%	1%	1%	1%	9%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	29%	1%	3%	22%	2%	1%	0%	15%	3%	25%	100%
En reprise d'études		52%	0%	3%	22%	0%	1%	0%	9%	7%	6%	100%
Autres		43%	1%	1%	42%	3%	2%	0%	2%	1%	3%	100%
Total		45%	4%	9%	20%	5%	2%	2%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 53% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la région académique en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence	68 275	61%	23%	32 712	65%	7%	23 992	66%	18%	12 471	64%	27%
PASS	9 709	69%	20%	4 865	71%	3%	5 420	70%	21%	1 464	72%	21%
BUT	35 374	43%	11%	20 607	42%	5%	10 628	47%	11%	5 378	48%	12%
BTS	40 658	48%	18%	20 028	49%	6%	8 526	52%	16%	9 946	53%	21%
CPGE	20 190	46%	11%	11 830	47%	3%	15 037	48%	12%	2 243	47%	11%
Ecole de Commerce	9 551	44%	10%	7 302	44%	5%	3 573	55%	6%	428	53%	14%
Ecole d'Ingénieurs	15 636	28%	6%	11 833	28%	3%	10 916	32%	5%	1 307	31%	7%
IFSI	7 115	84%	22%	3 764	85%	10%	1 741	88%	20%	1 637	88%	22%
EFTS	722	87%	25%	251	90%	14%	148	93%	30%	126	86%	23%
Autres	24 529	60%	8%	14 234	64%	5%	11 186	65%	9%	4 219	61%	9%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Nouvelle-Aquitaine, 68 275 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 23% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 68 275 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région, 32 712 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre région et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 68 275 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 23 992 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 68 275 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 12 471 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 27% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Nouvelle-Aquitaine en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences de la vie	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Psychologie	Génie civil - Construction durable	Commerce International
5	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans la région académique de Nouvelle-Aquitaine. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans la région. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Occitanie. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	48 230	29 501	10 739	7 990	14 077	941	7 068	405	70 721
	Dont femmes	53%	56%	50%	47%	60%	68%	64%	61%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	45 643	28 822	9 925	6 896	12 248	800	5 190	321	64 202
	Dont femmes	54%	57%	51%	47%	61%	69%	62%	61%	56%
	%	95%	98%	92%	86%	87%	85%	73%	79%	91%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	93%	86%	87%	86%	71%	79%	91%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	38 529	25 920	7 903	4 706	7 681	616	3 978	241	51 045
	Dont femmes	55%	57%	51%	49%	60%	69%	61%	61%	56%
	% parmi les inscrits	80%	88%	74%	59%	55%	65%	56%	60%	72%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	90%	80%	68%	63%	77%	77%	75%	80%
	% femmes parmi les inscrites	82%	88%	75%	61%	54%	66%	54%	59%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		691 157	483 572	141 436	66 149	135 111	15 035	64 143	4 829	910 275
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	13	8	10	16	9	12	13
Propositions reçues	Nombre	266 848	194 862	49 383	22 603	47 292	3 927	15 283	1 252	334 602
	%	39%	40%	35%	34%	35%	26%	24%	26%	37%

Note de lecture : Parmi les 48 230 candidats de terminal inscrits de la région académique de Occitanie (dont 53% de femmes), 45 643 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 38 529 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 80% des candidats inscrits. Ces 48 230 candidats ont formulé au total 691 157 vœux, dont 266 848 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	229 741	87 296	84 999	137 294	73 891	13 225	56 196	145 944	4 145	57 953
	Dont femmes	63%	69%	42%	49%	45%	41%	30%	83%	88%	65%
	% hors région	29%	36%	35%	24%	49%	78%	81%	46%	18%	61%
Vœux confirmés en PC	Nombre	11 088	149	1 248	4 841	410	188	103	0	83	1 481
	Dont femmes	59%	72%	31%	46%	32%	37%	17%		88%	47%
	% hors région	36%	42%	50%	36%	74%	47%	53%		45%	42%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		240 829	87 445	86 247	142 135	74 301	13 413	56 299	145 944	4 228	59 434
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	14	4	5	7	8	13	19	3	3
Propositions reçues	Nombre	126 073	20 927	28 753	48 634	25 722	5 942	25 644	39 635	1 345	11 927
	Dont femmes	64%	65%	41%	49%	49%	45%	32%	85%	89%	60%
	% hors région	19%	8%	34%	21%	41%	67%	83%	46%	23%	49%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	24 266	2 314	4 247	8 798	3 131	968	1 509	2 268	574	2 970
	Dont femmes	62%	68%	37%	45%	44%	43%	33%	84%	88%	63%
	% hors région	14%	6%	19%	12%	25%	33%	36%	30%	18%	43%

Note de lecture : 229 741 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la région académique de Occitanie (dont 63% par des femmes et 29% dans des licences situées dans une autre région). 11 088 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 59% par des femmes et 36% dans des licences situées dans une autre région). Parmi ces vœux, 126 073 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 19% dans une autre région). 24 266 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 14% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la région académique de Occitanie ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54%	8%	7%	4%	11%	3%	5%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	24%	1%	21%	36%	3%	1%	1%	7%	1%	5%	100%
	Professionnelle	19%	0%	0%	68%	0%	0%	0%	6%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	62%	1%	7%	13%	1%	1%	1%	6%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	27%	3%	3%	16%	3%	1%	0%	14%	2%	31%	100%
En reprise d'études		62%	3%	4%	12%	0%	1%	0%	9%	5%	5%	100%
Autres		65%	4%	2%	6%	1%	2%	0%	8%	3%	9%	100%
Total		48%	5%	8%	17%	6%	2%	3%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 54% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	36 479	58%	46%	15 535	63%	13%	13 380	62%	36%	9 193	61%	52%
PASS	5 346	67%	39%	2 373	72%	5%	2 729	69%	50%	1 264	71%	42%
BUT	17 229	45%	21%	7 557	45%	8%	5 106	49%	24%	4 430	50%	20%
BTS	22 801	48%	32%	8 210	49%	9%	4 807	53%	30%	7 466	52%	36%
CPGE	9 029	48%	34%	5 547	47%	14%	6 425	50%	41%	1 570	50%	29%
Ecole de Commerce	1 465	46%	57%	778	46%	35%	443	59%	50%	194	52%	39%
Ecole d'Ingénieurs	3 827	32%	38%	3 044	31%	17%	2 719	36%	40%	645	33%	26%
IFSI	3 951	82%	35%	1 951	84%	18%	1 065	87%	44%	1 133	85%	30%
EFTS	675	88%	32%	208	89%	19%	131	96%	40%	180	92%	19%
Autres	12 337	54%	17%	6 549	62%	13%	5 438	58%	21%	2 992	54%	16%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la région académique de Occitanie, 36 479 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 36 479 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 15 535 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 13% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 36 479 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 13 380 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 36% ont accepté une proposition reçue en licence). Parmi les 36 479 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 193 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes régions académiques des candidats

Cette carte représente la répartition de la région académique de Occitanie selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la Région académique de Occitanie.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 184 formations de la région académique de Occitanie. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Occitanie
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	1 184
Capacité d'accueil	771 221	68 488
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	280 787
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	1 170 184
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	13
Nombre de propositions reçues	4 105 021	381 995
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	143 829
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	60 309

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	185 396	41 548	3 485	28 772	21 586	280 787
	Dont femmes	54%	61%	67%	57%	47%	55%
	% hors académie	68%	65%	72%	48%	7%	60%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	104 597	23 132	1 581	10 882	3 637	143 829
	Dont femmes	54%	61%	68%	62%	60%	56%
	% hors académie	50%	50%	57%	52%	17%	49%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	56%	56%	45%	38%	17%	51%
	Nombre	42 852	9 597	630	5 754	1 476	60 309
	Dont femmes	55%	60%	67%	61%	57%	57%
Candidats ayant accepté une proposition	% hors académie	21%	33%	40%	39%	12%	24%
	% parmi les inscrits	23%	23%	18%	20%	7%	21%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41%	41%	40%	53%	41%	42%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		837 021	162 394	15 396	100 484	54 889	1 170 184
Propositions reçues	Nombre	294 630	55 694	3 629	21 513	6 529	381 995
	%	35%	34%	24%	21%	12%	33%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 185 396 (dont 54% de femmes) de candidats en terminale de la région académique de Occitanie ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 104 597 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Occitanie et 42 852 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 23% des candidats inscrits et 41% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 185 396 candidats de terminale ont formulé 837 021 vœux au sein de cette région académique en PP et PC, dont 294 630 ont été suivis d'une proposition - soit 35% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit la région académique d'origine.

FILIERE DE FORMATION	Licence(y.e LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	286	38	69	488	75	9	26	29	24	140	
Capacité d'accueil	35 023	2 863	5 376	12 472	3 392	1 260	1 908	2 086	702	3 406	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9	46	22	17	25	3	37	75	8	20	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	316 751	132 986	116 677	217 906	83 554	4 202	70 274	155 499	5 323	67 012	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	162 250	27 847	35 693	54 345	25 282	2 921	24 971	34 570	1 555	12 561
	%	51%	21%	31%	25%	30%	70%	36%	22%	29%	19%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	128 313	17 033	55 779	83 151	32 641	2 851	28 220	15 736	2 518	50 225
	Dont femmes	62%	69%	46%	48%	48%	43%	31%	84%	89%	61%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	31 062	2 856	5 119	9 769	3 298	810	1 763	2 059	676	2 897
	Dont femmes	62%	67%	36%	45%	45%	42%	32%	86%	89%	61%
	%	24%	17%	9%	12%	10%	28%	6%	13%	27%	6%

Note de lecture : La région académique de Occitanie propose sur Parcoursup 286 formations en licence pouvant accueillir 35 023 candidats. 316 751 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 128 313 candidats (dont 62% de femmes), et 162 250 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence vœux dans cette région, il y a 9 demandes. 31 062 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 24% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique de Occitanie selon la filière et l'origine des candidats.

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	56%	8%	8%	4%	10%	2%	5%	2%	0%	5%	100%
	Technologique	25%	1%	22%	35%	3%	1%	1%	6%	1%	4%	100%
	Professionnelle	20%	0%	1%	67%	0%	0%	0%	5%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	66%	1%	7%	11%	1%	1%	1%	4%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	33%	4%	5%	18%	3%	0%	0%	11%	2%	23%	100%
En reprise d'études		68%	3%	3%	11%	0%	1%	0%	5%	4%	4%	100%
Autres		61%	7%	1%	17%	7%	1%	1%	2%	0%	3%	100%
Total		52%	5%	8%	16%	5%	1%	3%	3%	1%	5%	100%

Note de lecture : 56% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la région académique en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence	84 929	62%	23%	44 754	66%	9%	30 537	66%	18%	18 906	65%	29%
PASS	13 453	68%	17%	7 098	70%	3%	7 309	70%	20%	2 754	71%	21%
BUT	42 496	45%	10%	24 707	46%	5%	13 036	49%	12%	8 747	50%	12%
BTS	44 140	49%	17%	21 453	51%	5%	9 236	53%	17%	13 503	54%	21%
CPGE	24 359	48%	12%	14 537	49%	5%	18 475	49%	13%	3 317	49%	13%
Ecole de Commerce	2 408	44%	28%	828	46%	11%	662	57%	21%	237	51%	26%
Ecole d'Ingénieurs	23 993	28%	7%	18 594	28%	3%	17 645	32%	7%	2 437	30%	8%
IFSI	7 678	85%	17%	3 769	88%	6%	1 854	89%	26%	2 193	87%	14%
EFTS	1 056	90%	21%	406	93%	11%	208	95%	29%	266	94%	15%
Autres	33 482	60%	6%	22 123	63%	3%	17 554	64%	5%	6 128	59%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Occitanie, 84 929 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 23% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 84 929 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région, 44 754 (dont 66% de femmes) viennent d'une autre région et 9% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 84 929 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 30 537 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 84 929 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 18 906 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 29% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Occitanie en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Sciences de la vie	Génie mécanique et productique	Commerce International
5	Economie	Génie civil - Construction durable	Tourisme

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans la région académique de Occitanie. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans la région. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	42 650	27 901	8 670	6 079	12 712	1 135	7 012	479	63 988
	Dont femmes	54%	56%	53%	48%	59%	65%	63%	57%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	39 987	27 197	7 837	4 953	10 989	969	4 812	386	57 143
	Dont femmes	54%	56%	53%	48%	59%	65%	60%	55%	56%
	%	94%	97%	90%	81%	86%	85%	69%	81%	89%
	% femmes parmi les inscrites	95%	98%	92%	82%	87%	86%	65%	78%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	33 302	23 982	5 952	3 368	6 917	711	3 640	267	44 837
	Dont femmes	55%	56%	54%	48%	58%	62%	59%	55%	56%
	% parmi les inscrits	78%	86%	69%	55%	54%	63%	52%	56%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	88%	76%	68%	63%	73%	76%	69%	78%
	% femmes parmi les inscrites	79%	86%	70%	55%	54%	60%	48%	54%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		641 771	481 052	108 778	51 941	136 685	16 847	73 842	6 354	875 499
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		15	17	13	9	11	15	11	13	14
Propositions reçues	Nombre	234 077	184 395	34 319	15 363	49 844	4 434	14 560	1 663	304 578
	%	36%	38%	32%	30%	36%	26%	20%	26%	35%

Note de lecture : Parmi les 42 650 candidats de terminal inscrits de la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur (dont 54% de femmes), 39 987 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 33 302 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 78% des candidats inscrits. Ces 42 650 candidats ont formulé au total 641 771 vœux, dont 234 077 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 15 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	236 983	70 081	70 348	116 456	74 715	20 806	57 468	150 792	2 004	55 016
	Dont femmes	62%	68%	42%	50%	43%	44%	28%	82%	88%	65%
	% hors région	31%	66%	39%	21%	55%	73%	89%	42%	22%	60%
Vœux confirmés en PC	Nombre	11 693	134	1 176	5 445	540	232	149	0	55	1 406
	Dont femmes	59%	63%	31%	47%	33%	42%	24%		91%	45%
	% hors région	41%	100%	54%	28%	58%	33%	46%		45%	43%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		248 676	70 215	71 524	121 901	75 255	21 038	57 617	150 792	2 059	56 422
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	12	4	4	7	11	14	17	2	3
Propositions reçues	Nombre	122 982	12 578	22 786	38 843	26 764	7 946	25 501	35 629	731	10 818
	Dont femmes	63%	69%	41%	52%	47%	46%	30%	82%	89%	62%
	% hors région	22%	20%	39%	18%	39%	65%	89%	41%	21%	48%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 996	1 801	3 750	7 319	3 337	1 068	1 172	2 186	378	2 830
	Dont femmes	61%	68%	39%	46%	42%	46%	28%	82%	90%	61%
	% hors région	19%	16%	20%	11%	28%	34%	60%	24%	14%	40%

Note de lecture : 236 983 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur (dont 62% par des femmes et 31% dans des licences situées dans une autre région). 11 693 vœux ont été formulés en PC en licence (dont 59% par des femmes et 41% dans des licences situées dans une autre région). Parmi ces vœux, 122 982 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 22% dans une autre région). 20 996 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 19% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51%	7%	8%	5%	12%	4%	4%	3%	0%	6%	100%
	Technologique	24%	1%	21%	36%	3%	1%	1%	6%	1%	5%	100%
	Professionnelle	21%	1%	1%	66%	1%	0%	0%	5%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	7%	15%	1%	1%	1%	8%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	33%	1%	4%	21%	5%	0%	0%	11%	1%	23%	100%
En reprise d'études		62%	1%	3%	14%	0%	1%	0%	10%	3%	5%	100%
Autres		60%	3%	6%	8%	2%	5%	2%	6%	1%	7%	100%
Total		47%	4%	8%	16%	7%	2%	3%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 51% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	32 734	57%	44%	15 204	63%	15%	12 599	61%	35%	8 162	61%	50%
PASS	4 809	66%	35%	2 489	68%	9%	2 254	68%	48%	1 306	70%	34%
BUT	15 190	45%	21%	6 208	45%	9%	4 641	48%	24%	3 980	50%	20%
BTS	20 396	49%	28%	5 678	50%	9%	4 031	54%	26%	6 947	54%	32%
CPGE	8 835	47%	36%	5 470	47%	17%	6 355	50%	42%	1 577	44%	29%
Ecole de Commerce	1 605	48%	58%	1 196	49%	26%	685	60%	53%	152	55%	43%
Ecole d'Ingénieurs	3 450	30%	32%	2 784	32%	24%	2 330	35%	36%	669	29%	22%
IFSI	4 111	81%	28%	1 442	86%	17%	901	84%	28%	1 418	84%	27%
EFTS	543	88%	31%	99	91%	10%	76	93%	32%	161	94%	32%
Autres	11 679	57%	17%	6 348	60%	11%	5 113	62%	22%	2 905	59%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur, 32 734 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 32 734 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 15 204 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 15% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 32 734 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 12 599 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 35% ont accepté une proposition reçue en licence). Parmi les 32 734 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 162 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 50% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes régions académiques des candidats

Cette carte représente la répartition de la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très bien au baccalauréat. Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la Région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 920 formations de la région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France	Provence-Alpes-Côte d'Azur
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869	920
Capacité d'accueil	771 221	50 675
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787	210 050
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720	861 691
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13	14
Nombre de propositions reçues	4 105 021	296 291
Candidats ayant reçu une proposition	823 356	106 738
Candidats ayant accepté une proposition	635 283	44 002

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
			En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	135 272	30 611	3 381	22 536	18 250	210 050	
	Dont femmes	54%	61%	69%	57%	47%	55%	
	% hors académie	62%	59%	66%	41%	7%	54%	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	79 088	16 484	1 588	7 152	2 426	106 738	
	Dont femmes	54%	60%	68%	60%	59%	56%	
	% hors académie	44%	40%	48%	41%	17%	42%	
	% parmi les inscrits	58%	54%	47%	32%	13%	51%	
	Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	31 697	6 924	729	3 759	893	44 002
		Dont femmes	54%	58%	64%	60%	56%	56%
% hors académie		13%	21%	31%	27%	13%	16%	
	% parmi les inscrits	23%	23%	22%	17%	5%	21%	
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40%	42%	46%	53%	37%	41%	
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	591 489	130 564	14 943	83 084	41 611	861 691	
Propositions reçues	Nombre	224 547	49 291	4 121	14 136	4 196	296 291	
	%	38%	38%	28%	17%	10%	34%	

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 135 272 (dont 54% de femmes) de candidats en terminale de la région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 79 088 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et 31 697 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 23% des candidats inscrits et 40% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 135 272 candidats de terminale ont formulé 591 489 vœux au sein de cette région académique en PP et PC, dont 224 547 ont été suivis d'une proposition - soit 38% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit la région académique d'origine.

FILIERE DE FORMATION	Licence(y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	236	8	51	351	66	15	32	25	15	121	
Capacité d'accueil	24 228	1 630	3 873	9 587	3 188	1 570	1 025	1 828	466	3 280	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	10	23	20	18	18	22	34	75	5	18	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	251 890	37 838	75 857	171 349	57 931	34 302	34 591	137 912	2 336	57 685	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	128 417	12 120	22 068	40 545	22 167	15 327	15 840	27 977	851	10 979
	%	51%	32%	29%	24%	38%	45%	46%	20%	36%	19%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	85 988	8 914	39 664	65 425	23 560	11 018	15 720	13 824	1 474	41 416
	Dont femmes	61%	68%	47%	49%	45%	45%	28%	82%	89%	63%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	21 362	1 607	3 687	7 466	2 889	1 153	720	1 869	427	2 822
	Dont femmes	60%	69%	42%	46%	39%	46%	18%	82%	91%	63%
	%	25%	18%	9%	11%	12%	10%	5%	14%	29%	7%

Note de lecture : La région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur propose sur Parcoursup 236 formations en licence pouvant accueillir 24 228 candidats. 251 890 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 85 988 candidats (dont 61% de femmes), et 128 417 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans cette région, il y a 10 demandes. 21 362 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 25% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur selon la filière et l'origine des candidats.

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	6%	8%	6%	11%	4%	3%	3%	0%	6%	100%
	Technologique	25%	1%	21%	36%	3%	2%	1%	5%	1%	5%	100%
	Professionnelle	22%	1%	1%	67%	1%	0%	0%	2%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	1%	6%	15%	1%	2%	1%	8%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	30%	1%	3%	21%	7%	1%	1%	9%	1%	29%	100%
En reprise d'études		63%	1%	4%	14%	0%	1%	0%	8%	3%	6%	100%
Autres		60%	3%	2%	21%	3%	2%	1%	2%	1%	5%	100%
Total		49%	4%	8%	17%	7%	3%	2%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 53% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la région académique en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors région			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence	56 057	61%	25%	22 281	67%	7%	20 268	66%	19%	12 813	64%	31%
PASS	6 871	68%	21%	2 255	72%	1%	3 320	69%	28%	1 659	71%	23%
BUT	29 995	46%	10%	14 881	49%	3%	8 976	51%	12%	6 328	51%	13%
BTS	32 778	51%	17%	12 739	54%	3%	6 493	55%	16%	10 657	56%	21%
CPGE	17 181	45%	15%	8 311	46%	4%	12 456	47%	16%	2 522	46%	15%
Ecole de Commerce	9 741	45%	10%	6 969	45%	4%	4 164	55%	9%	405	52%	15%
Ecole d'Ingénieurs	13 631	26%	5%	9 695	25%	2%	9 258	30%	5%	1 593	28%	6%
IFSI	6 228	83%	15%	2 206	87%	3%	1 374	87%	14%	2 020	86%	17%
EFTS	736	90%	25%	205	97%	12%	119	96%	25%	202	95%	26%
Autres	27 072	61%	7%	16 850	63%	3%	14 418	65%	6%	5 125	63%	8%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 56 057 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 25% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 56 057 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région, 22 281 (dont 67% de femmes) viennent d'une autre région et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 56 057 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 20 268 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 19% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 56 057 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 12 813 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 31% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences de la vie	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie électrique et informatique industrielle	Commerce International
5	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans la région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans la région. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	598 908	378 697	127 033	93 178	170 958	12 207	95 323	23 319	900 715
	Dont femmes	54%	56%	51%	47%	60%	64%	59%	48%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	561 995	368 153	115 570	78 272	146 532	10 361	64 151	11 270	794 309
	Dont femmes	54%	56%	52%	47%	61%	65%	60%	54%	56%
	%	94%	97%	91%	84%	86%	85%	67%	48%	88%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	471 557	328 176	90 418	52 963	93 157	7 663	48 174	8 082	628 633
	Dont femmes	54%	56%	52%	48%	60%	65%	59%	54%	56%
	% parmi les inscrits	79%	87%	71%	57%	54%	63%	51%	35%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	89%	78%	68%	64%	74%	75%	72%	79%
Propositions reçues	Nombre	3 184 954	2 427 379	516 991	240 584	552 540	40 813	174 972	37 146	3 990 425
	%	38%	39%	33%	33%	34%	26%	18%	10%	34%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		8 462 047	6 177 183	1 560 806	724 058	1 622 533	154 303	974 176	389 807	11 602 866
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	12	8	9	13	10	17	13

Note de lecture : Parmi les 598 908 candidats de terminale inscrits sur Parcoursup (dont 54% de femmes), 561 995 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 471 557 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté – soit 79% des candidats inscrits. Ces 598 908 candidats ont formulé au total 8 462 047 vœux, dont 3 184 954 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	3 028 435	895 646	1 034 990	2 145 372	1 016 463	327 489	778 256	1 289 629	32 872	718 970
	Dont femmes	62%	69%	43%	48%	43%	42%	27%	83%	88%	64%
	% hors académie	49%	65%	54%	33%	61%	82%	88%	54%	41%	70%
Vœux confirmés en PC	Nombre	170 989	1 897	21 513	98 167	10 164	4 372	3 070	0	1 852	22 720
	Dont femmes	59%	66%	33%	45%	34%	41%	27%		86%	47%
	% hors académie	59%	69%	62%	52%	65%	67%	63%		55%	59%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		3 199 424	897 543	1 056 503	2 243 539	1 026 627	331 861	781 326	1 289 629	34 724	741 690
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	12	4	6	8	11	15	14	2	3
Propositions reçues	Nombre	1 518 998	177 559	322 858	582 602	328 588	143 005	373 689	383 817	13 850	145 459
	Dont femmes	64%	67%	42%	50%	48%	45%	29%	86%	88%	62%
	% hors académie	38%	38%	51%	31%	51%	79%	87%	49%	41%	59%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	285 463	25 701	54 948	112 972	40 373	15 395	20 141	29 118	6 456	38 066
	Dont femmes	62%	69%	40%	45%	42%	45%	28%	85%	88%	62%
	% hors académie	33%	25%	31%	20%	37%	56%	58%	28%	31%	53%

Note de lecture : 3 028 435 vœux ont été formulés en PP en licence, par les candidats (dont 62% par des femmes et 49% dans des licences situées dans une autre académie). 170 989 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 59% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 1 518 998 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 38% dans une autre académie). 285 463 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 33% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52%	7%	8%	5%	11%	4%	6%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	21%	1%	22%	37%	3%	2%	1%	7%	1%	6%	100%
	Professionnelle	14%	0%	1%	69%	0%	0%	0%	7%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	1%	7%	15%	1%	1%	1%	7%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	30%	3%	3%	21%	2%	1%	1%	11%	3%	27%	100%
En reprise d'études		57%	1%	4%	18%	0%	1%	0%	9%	4%	6%	100%
Autres		46%	5%	3%	29%	4%	2%	1%	4%	1%	6%	100%
Total		45%	4%	9%	18%	6%	2%	3%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 52% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2023 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence (y.c LAS)	442 777	57%	44%	273 067	61%	21%	163 207	61%	36%	94 737	62%	51%
PASS	65 052	68%	36%	39 949	70%	13%	31 831	69%	49%	14 003	72%	36%
BUT	209 338	46%	22%	121 941	45%	11%	55 504	49%	25%	49 217	52%	21%
BTS	280 043	48%	31%	139 241	50%	11%	53 119	52%	29%	84 599	53%	36%
CPGE	113 127	46%	34%	80 148	46%	18%	78 585	49%	41%	16 445	48%	29%
Ecole de Commerce	24 674	48%	55%	19 692	48%	38%	8 591	58%	50%	2 307	56%	33%
Ecole d'Ingénieurs	47 424	29%	40%	39 968	30%	27%	31 301	33%	43%	6 311	30%	25%
IFSI	47 609	84%	37%	25 576	86%	16%	11 416	87%	41%	14 397	87%	35%
EFTS	7 180	89%	37%	3 132	91%	24%	1 352	93%	46%	1 748	91%	29%
Autres	154 804	56%	17%	101 785	59%	13%	65 538	61%	21%	32 948	58%	16%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers, 442 777 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 442 777 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 273 067 (dont 61% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 21% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 442 777 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 163 207 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien ou Très Bien et 36% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 442 777 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 94 737 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 51% ont accepté une proposition reçue en licence.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2023 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des formations en France. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLÉS	France
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	13 869
Capacité d'accueil	771 221
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	950 787
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	12 626 720
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	13
Nombre de propositions reçues	4 105 021
Candidats ayant reçu une proposition	823 356
Candidats ayant accepté une proposition	635 283

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	631 789	171 655	12 326	96 523	38 520	950 813
	Dont femmes	53%	60%	64%	59%	50%	55%
	% hors académie	75%	68%	78%	61%	23%	70%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	581 478	147 027	10 448	64 942	19 506	823 401
	Dont femmes	54%	61%	65%	60%	55%	56%
	% hors académie	57%	54%	64%	53%	33%	56%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	92%	86%	85%	67%	51%	87%
	Nombre	472 435	93 527	7 727	48 410	13 569	635 668
	Dont femmes	54%	60%	65%	59%	55%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	% hors académie	30%	39%	49%	43%	31%	33%
	% parmi les inscrits	75%	54%	63%	50%	35%	67%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81%	64%	74%	75%	70%	77%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		8 766 847	1 627 913	155 449	985 585	614 121	12 149 915
Propositions reçues	Nombre	3 229 375	553 633	41 019	176 945	56 410	4 057 382
	%	37%	34%	26%	18%	9%	33%

Note de lecture du TABLEAU 2 : Parmi les 631 789 (dont 53% de femmes) de candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 581 478 (dont 54% ont reçu au moins une proposition d'un établissement en France et 472 435 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 75% des candidats inscrits et 81% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 631 789 candidats de terminale ont formulé 8 766 847 vœux en PP et PC, dont 3 229 375 ont été suivis d'une proposition - soit 37% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation.

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	3 450	278	816	5 339	983	208	472	340	231	1 670	
Capacité d'accueil	336 922	26 514	59 444	171 097	46 034	21 177	24 213	29 287	7 355	45 377	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	10	35	18	15	24	16	33	45	5	17	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	3 317 598	921 377	1 086 721	2 481 439	1 083 655	336 801	787 226	1 332 488	35 650	766 960	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	1 557 469	179 973	324 187	597 941	331 946	143 957	374 572	385 205	14 016	148 116
	%	47%	20%	30%	24%	31%	43%	48%	29%	39%	19%
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	646 807	80 167	282 792	431 945	136 921	30 029	54 814	94 031	15 842	231 044
	Dont femmes	58%	68%	46%	49%	47%	47%	30%	83%	87%	58%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	289 037	25 940	55 074	114 245	41 410	15 454	20 242	29 206	6 509	38 551
	Dont femmes	62%	69%	40%	45%	42%	45%	28%	85%	88%	62%
	%	45%	32%	19%	26%	30%	51%	37%	31%	41%	17%

Note de lecture : En France, sont proposées sur Parcoursup 3 450 formations en licence pouvant accueillir 336 922 candidats. 3 317 598 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 646 807 candidats (dont 58% de femmes), et 1 557 469 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence, il y a 10 demandes. 289 037 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 45% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition selon la filière et l'origine des candidats.

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52%	7%	8%	5%	11%	4%	6%	2%	0%	6%	100%
	Technologique	21%	1%	22%	37%	3%	2%	1%	7%	1%	6%	100%
	Professionnelle	14%	0%	1%	69%	0%	0%	0%	7%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	1%	7%	15%	1%	1%	1%	7%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	30%	3%	3%	21%	2%	1%	1%	10%	3%	26%	100%
En reprise d'études		57%	1%	4%	18%	0%	1%	0%	9%	4%	6%	100%
Autres		48%	4%	2%	25%	9%	2%	1%	3%	1%	5%	100%
Total		45%	4%	9%	18%	7%	2%	3%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 52% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2023 dans la région académique de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière en 2023

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant hors académie du Baccalauréat			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licence	435 085	57%	45%	268 134	61%	21%	155 515	61%	37%	94 239	62%	51%
PASS	63 031	68%	36%	38 555	70%	13%	29 810	69%	49%	13 859	72%	36%
BUT	208 470	45%	22%	121 501	45%	11%	54 636	49%	25%	49 129	52%	21%
BTS	279 767	48%	31%	139 100	50%	11%	52 843	52%	29%	84 559	53%	36%
CPGE	106 727	46%	33%	74 480	46%	17%	72 185	48%	40%	16 070	48%	28%
Ecole de Commerce	24 502	48%	55%	19 541	48%	38%	8 419	58%	51%	2 299	56%	33%
Ecole d'Ingénieurs	45 331	28%	41%	38 035	28%	27%	29 208	32%	44%	6 189	30%	25%
IFSI	47 481	84%	37%	25 539	86%	16%	11 288	87%	41%	14 382	87%	35%
EFTS	7 173	89%	37%	3 130	91%	24%	1 345	93%	46%	1 747	91%	29%
Autres	151 143	56%	17%	98 802	59%	13%	61 877	61%	20%	32 713	58%	16%

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation en France, 435 085 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 57% de femmes) et 45% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi ces 435 085 néo-bacheliers, 268 134 (dont 61% de femmes) ont postulé dans une autre académie que celle d'obtention du Baccalauréat et 21% ont finalement accepté une proposition en licence - 155 515 (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien ou Très Bien et 37% ont finalement accepté une proposition en licence - 94 239 dont (62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 51% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives en Licence, BUT et BTS :

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Commerce International
4	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion
5	Sciences de la vie	Génie civil - Construction durable	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée en France. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée en France. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée en France.

Définitions et concepts

Champ géographique : Etablissements de l'enseignement supérieur situés en France (y compris les DROM et la Polynésie française) et proposant des formations sur Parcoursup.

Candidats : Ensemble des candidats (en terminale, en réorientation, en reprise d'études ou avec un autre profil) inscrits dans Parcoursup 2023 ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme en phase principale et/ou en phase complémentaire (hors apprentissage).

Néo bacheliers : candidats ayant obtenu le baccalauréat en 2023

Ces néo bacheliers sont ceux dont la réussite au baccalauréat a été remontée à la date d'extraction en décembre 2023 dans Parcoursup via la base OCEAN (Résultat au baccalauréat égal à "sans mention", "mention Assez Bien", "mention Bien", "mention Très Bien"). Ne sont donc pas pris en compte les candidats ayant réussi leur baccalauréat à la session de septembre ou pour lesquels l'information était inconnue à cette date.

Elèves de terminale : candidats inscrits en terminale en 2022/2023

Étudiants en réorientation : candidats déjà inscrits dans l'enseignement supérieur en 2022/2023.

Etudiants en remise à niveau : candidats inscrits en classe de mise à niveau en 2022/2023.

Adultes en reprise d'études : candidats qui n'étaient pas scolarisés en 2022/2023 et qui s'inscrivent sur la plateforme pour reprendre des études dans l'enseignement supérieur.

Autres candidats : candidats titulaires d'un DAEU (Diplôme d'accès aux études universitaires), d'une équivalence au baccalauréat ou d'un autre diplôme de niveau 4.

Vœu : vœu ou sous-vœu en fonction de la formation sous statut étudiant choisie, selon la règle suivante :

- Pour les licences et les LAS, un vœu correspond à l'intitulé de la licence dans un établissement d'enseignement supérieur ;
- Pour les PASS, un vœu correspond à une option dans un établissement d'enseignement supérieur ;
- Pour les BTS, BUT, CPGE et DCG un vœu correspond au choix d'établissement d'enseignement supérieur pour une spécialité/voie donnée ;
- Pour les diplômes d'Etat (DE) du domaine sanitaire et social, un vœu correspond à un établissement d'enseignement supérieur coché par le candidat ;
- Pour les concours des écoles d'art, DN MADE et bachelors, un vœu correspond à un établissement d'enseignement supérieur coché par le candidat ;
- Pour les formations sur concours commun d'écoles d'ingénieurs, de commerce et de management, un vœu correspond à un établissement d'enseignement supérieur coché dans un concours commun par le candidat.

Dans Parcoursup, un candidat peut faire 10 vœux maximum dans sa liste de vœux et jusqu'à 20 sous-vœux (limités à 10 par spécialité/voie), sans hiérarchisation de ses choix. Des exceptions sont définies par voie réglementaire pour certaines formations spécifiques.

Ici, le terme vœu correspond à un vœu ou à un sous-vœu dans Parcoursup en fonction de la formation choisie. On considère que cela correspond à l'ensemble des vœux du candidat. Le total des vœux pour un candidat peut donc être supérieur à 10.

Avoir reçu une proposition d'admission : avoir obtenu une réponse « Oui » ou « Oui, si » suite à un vœu confirmé.

Avoir accepté une proposition d'admission : avoir accepté et validé une proposition d'admission au cours de la procédure

Glossaire

BTS : Brevet de technicien supérieur

CPGE : Classe préparatoire aux grandes écoles

DE sanitaire et social : Diplôme d'état sanitaire et social

BUT : Diplôme universitaire de technologie

EFTS : Etablissements de formation en travail social

IFSI : Institut de formation en soins infirmiers

LAS : Licence avec option « Accès santé »

PASS : Parcours accès santé spécifique (ex-PACES)

PP : phase principale

PC : phase complémentaire

Méthodologie

Les données ont été extraites de l'application Parcoursup en décembre 2023, la fin de la phase d'admission de la session 2023 étant fixée au 12 septembre.

On distingue les vœux confirmés lors de la phase principale (jusqu'au 6 avril 2023) et ceux confirmés lors de la phase complémentaire (à partir du 15 juin 2023).

Les statistiques produites en matière de propositions d'admission reçues comme de propositions d'admission acceptées se réfèrent à la phase durant laquelle le vœu a été confirmé.

Fiche CANDIDATS

Tableau 1 – Chiffres-clés selon l'origine des candidats

Tous les chiffres de ce tableau concernent les candidats ayant passé ou étant en train de passer leur baccalauréat dans l'académie, déclinés par type de candidat (en terminale en réorientation, en remise à niveau, etc.).

Le nombre de candidats inscrits en PP et/ou PC représente le nombre de candidats de l'académie ayant confirmé au moins un vœu en Phase principale ou en Phase Complémentaire. Cet indicateur est aussi proposé pour les femmes. Le nombre de candidats ayant reçu une proposition d'admission représente, parmi les candidats de l'académie ayant confirmé au moins un vœu, ceux ayant reçu au moins un « oui » ou « oui, si » / le pourcentage est le rapport entre ce nombre et le nombre de candidats inscrits en PP et/ou PC. Ces indicateurs sont proposés pour les femmes.

Le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission représente les réponses positives des candidats parmi ceux ayant reçu une proposition. Ce nombre est rapporté à l'ensemble des inscrits sur la plateforme et à ceux ayant reçu une proposition. Ces indicateurs sont proposés pour les femmes.

Le nombre total et moyen de vœux confirmés en PP représente le nombre de vœux confirmés par les candidats de l'académie lors de la phase principale.

Le nombre de propositions reçues représente le nombre de « oui » et de « oui, si » reçus par les candidats de l'académie ayant confirmé au moins un vœu / le pourcentage est le rapport entre ce nombre et le nombre de vœux confirmés en PP.

Tableau 2 – Chiffres-clés selon la filière de formation

Tous les chiffres de ce tableau sont déclinés par grand type de filière (licences dont LAS -PASS, CPGE, BUT, BTS, école d'ingénieurs, école de management et de commerce IFSI, EFTS et autres écoles) et pour les femmes.

Le nombre de vœux confirmés en PP et en PC, de propositions reçues et de candidats ayant accepté une proposition d'admission sont calculés parmi les candidats de l'académie ayant confirmé au moins vœu.

Pour chaque colonne, le pourcentage « hors académie » correspond au rapport entre le nombre de vœux/propositions/vœux acceptés effectués hors de l'académie d'origine du candidat et l'effectif total affiché dans le tableau.

Tableau 3 – Répartition des candidats de l'académie ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Tous les chiffres de ce tableau sont déclinés par grand type de filière (cf. tableau 2) et par type de candidat (cf. tableau 1), à la différence près que les candidats en terminale sont déclinés par type de baccalauréat préparé (baccalauréat général, technologique et professionnel).

Les pourcentages présentés sont calculés de la manière suivante : nombre de candidats (en terminale générale, en réorientation, etc.) ayant accepté une proposition d'admission en licence (ou BUT, BTS, etc.) sur le nombre total de candidats (en terminale générale, en réorientation, etc.) ayant accepté une proposition d'admission.

Tableau 4 – Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

Les chiffres de ce tableau concernent uniquement les candidats néo-bacheliers ayant confirmé au moins un vœu dans l'académie et sont déclinés par grand type de filière.

Les néo-bacheliers venant d'autres académies sont les candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu dans l'académie et passant leur baccalauréat dans une autre académie. Les néo-bacheliers avec B ou TB sont les candidats en terminale ayant confirmé au moins vœu dans l'académie et ayant finalement obtenu leur baccalauréat avec mention « Bien » ou « Très Bien ». Les néo-bacheliers boursiers sont les candidats bénéficiaires de la bourse nationale du lycée en terminale ayant confirmés au moins un vœu dans l'académie. Pour chaque catégorie de néo-bacheliers, le pourcentage d'acceptation est calculé de la manière suivante : nombre de candidats (venant d'autres académie, boursiers, etc.) ayant accepté une proposition d'admission en PP ou en PC sur le nombre total de candidats (venant d'autres académies, boursiers, etc.).

5. Carte de la répartition des candidats ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente les académies françaises selon le nombre de candidats de l'académie ayant accepté une proposition d'admission dans une de leurs formations. Les pourcentages affichés au sein des académies correspondent à la part des candidats ayant obtenu une mention « Très Bien » au baccalauréat parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission à l'exception des académies pour lesquelles cette part est inférieure à 2,5%.

Ex : si le pourcentage affiché au sein de l'académie de Lyon est 10 %, cela signifie que 10 % des candidats originaires de l'académie ayant accepté une proposition d'admission dans une formation de l'académie de Lyon ont obtenu une mention TB.

Fiche FORMATIONS

Tableau 1 – Chiffres-clés

Le nombre de formations sur Parcoursup et la capacité d'accueil indicative des formations sont des informations calculées et disponibles dans l'open data.

Le nombre de candidats inscrits représente le nombre de candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC dans une formation de l'académie.

Le nombre total et moyen de vœux confirmés en PP représente le nombre de vœux confirmés en phase principale dans une des formations de l'académie.

Le nombre de propositions d'admission reçues représente le nombre de « oui » et de « oui, si » reçus par les candidats ayant confirmé au moins un vœu dans une formation de l'académie.

Le nombre de candidats ayant reçu une proposition d'admission représente, parmi les candidats ayant confirmé au moins un vœu dans une formation de l'académie, ceux ayant reçu au moins un « oui » ou « oui, si ».

Le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission représente les réponses positives des candidats parmi ceux ayant reçu une proposition d'admission.

Tableau 2 – Chiffres-clés selon l'origine des candidats

Tous les chiffres de ce tableau sont ceux du tableau 1, déclinés par type de candidat et pour les femmes :

- en terminale signifie que le candidat passe son baccalauréat en 2023 ;
- étudiant en réorientation signifie que le candidat est inscrit dans une formation de l'enseignement supérieur (hors mise à niveau) mais souhaite se réorienter pour une autre formation présente sur Parcoursup 2023 ;
- en remise à niveau signifie que le candidat est inscrit dans une formation de mise à niveau en 2022/2023 ;
- en reprise d'études signifie que le candidat a eu son baccalauréat lors d'une année antérieure à 2023, n'est pas inscrit dans une formation de l'enseignement supérieur et souhaite intégrer une formation présente sur Parcoursup 2023.

Tableau 3 – Chiffre-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

Tous les chiffres de ce tableau sont ceux du tableau 1, déclinés par grand type de filière de formation de l'académie : licence (dont LAS), PASS, BUT, BTS, CPGE, IFSI, EFTS, école d'ingénieurs, école de commerce et de management et les formations Autres. L'attractivité correspond au nombre de vœux confirmés dans une filière de formation rapporté à la capacité d'accueil de la filière de formation. Par exemple, une attractivité de 7 signifie que pour 1 place dans la filière 7 vœux ont été émis.

Tableau 4 – Répartition des candidats ayant accepté une proposition dans l'académie selon la filière et l'origine du candidat

Tous les chiffres de ce tableau sont déclinés par grand type de filière (cf. tableau 3) et par type de candidat (cf. tableau 2), à la différence près que les candidats en terminale sont déclinés par type de baccalauréat préparé (baccalauréat général, technologique et professionnel).

Les pourcentages présentés sont calculés de la manière suivante : nombre de candidats (en terminale générale, en réorientation, etc.) ayant accepté une proposition d'admission en licence (ou BUT, BTS, etc.) sur le nombre total de candidats (en terminale générale, en réorientation, etc.) ayant accepté une proposition d'admission.

Tableau 5 – Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant au moins fait un vœu dans une filière de l'académie

Les chiffres de ce tableau concernent uniquement les candidats néo-bacheliers ayant confirmé au moins un vœu dans l'académie et sont déclinés par grand type de filière.

Les néo-bacheliers venant d'autres académies sont les candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu dans l'académie et passant leur baccalauréat dans une autre académie.

Les néo-bacheliers avec B ou TB sont les candidats en terminale ayant confirmé au moins vœu dans l'académie et ayant finalement obtenu leur baccalauréat avec mention « Bien » ou « Très Bien ».

Les néo-bacheliers boursiers sont les candidats bénéficiaires de la bourse nationale du lycée en terminale ayant confirmés au moins un vœu dans l'académie.

Pour chaque catégorie de néo-bacheliers, le pourcentage d'acceptation est calculé de la manière suivante : nombre de candidats (venant d'autres académies, boursiers, etc.) ayant accepté une proposition d'admission en PP ou en PC sur le nombre total de candidats (venant d'autres académies, boursiers, etc.).

6. Filières les plus attractives de l'académie

Ce tableau propose le « top 5 » des mentions de licence, de BUT et de BTS les plus demandées par les candidats dans l'académie, c'est-à-dire qui ont fait l'objet du plus grand nombre de vœux de la part des candidats.

**MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Sous-direction des systèmes
d'information et des études statistiques**

**MESR-SIES
1, rue Descartes – 75231 Paris Cedex 05**

sies.diffusion@enseignementsup-recherche.gouv.fr